

Masterarbeit

Sachrechnen im Dialog –

Schülerinnen und Schüler erwerben selbsttätig handelnd mit Hilfe des Compad®-Kastens im „Kooperativen Unterricht“ Strategien zur Lösung von Sachaufgaben

Verfasserin: Hanne Olbrich

Mentor: Marianne Wagner Lenzin

Abstract

Diese Masterarbeit möchte mit Hilfe des Compad®-Kastens nachweisen, dass eine erfolgreiche Text-Leserinteraktion, Schülerinnen und Schülern (SuS) einer fünften Klasse das inhaltliche Verstehen von Sachaufgaben und darauf aufbauend einen erfolgreichen Lösungsprozess ermöglicht. Sie sind in der Lage bereits erworbenes Erfahrungs- und Fachwissen kreativ handelnd aufzurufen und durch sprachliche Interaktion zu erweitern. Die SuS stärken ihr Selbstwertgefühl, erwerben methodisch-strategische Handlungskompetenzen und übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln. Die Arbeit mit dem Compad®-Kasten bietet Einblick in die Denk- und Handlungswelt der SuS, ermöglicht ihnen Konferenzen zum Lösen von Aufgaben zu halten und gemeinsam über ein Problem zu sprechen. Der Lernstand einzelner SuS und einer ganzen Klasse wird erfasst und ermöglicht so gezielte Einführungen von mathematischen Sachinhalten.

Abgabedatum: 06. Dezember 2015

Vorwort

Bei der Anfertigung und Erstellung dieser Arbeit waren viele Personen unterstützend tätig.

Meine Familie zeigte stets Verständnis für meine Arbeit und stand mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite.

In der Schule erhielt ich vielfältig Anregungen und Hilfe von meinen Kolleginnen und Kollegen. Insbesondere Thomas Schönenberger, Ueli Vittani und Stephanie Raschle trugen viel zum Gelingen der Arbeit bei. Der Erfahrungsaustausch mit ihnen und die Diskussionen rund um die Gestaltung des Unterrichtes beeinflussten meine Arbeit.

Wertvolle Denkanstösse erhielt ich in den Gesprächen mit Stefan Meyer, Dozent der Hochschule für Heilpädagogik (Zürich). Er bestärkte mich in meinem Forschungsprojekt mit Ideen, Literaturhinweisen und seinen vielen Ideen, was die spielerische und handlungsorientierte Gestaltung des Mathematikunterrichtes betrifft.

Marianne Wagner Lenzin, Dr. phil., gab mir Hinweise zur Gestaltung der Arbeit hinsichtlich ihrer Konzeption. Ebenso wirkte sie als beruhigende und motivierende Beraterin während der gesamten Projektzeit.

Stephanie Raschle und Jana Pilz übernahmen das Korrekturlesen.

Die Schülerinnen und Schüler, die an dem Projekt teilnahmen, lieferten mit ihren spannenden Beiträgen, kreativen Ideen und produktiven Feedbacks in mündlicher und schriftlicher Form die Basis für diese Arbeit.

Alle genannten Personen trugen massgeblich zum Gelingen dieser Arbeit bei und ihnen gebührt mein Herzlicher Dank.

Inhalt

Einleitung.....	1
1. Praxisprojekt Frühjahr 2014 – eine Zusammenfassung	2
2. Situationsanalyse.....	4
2.1 Voraussetzungen des schulischen Umfeldes	4
2.2. Persönliche Voraussetzungen	5
2.3. Begründung der Themenwahl.....	6
2.4. Formulierung der Fragestellung.....	9
3. Projektplanung: Verknüpfung von Theorie und Praxis.....	9
3.1. Theoretische Auseinandersetzung.....	9
3.1.1. Gruppenarbeit im „Kooperativen Unterricht“	10
3.1.2. Lernen mit dem Compad @-Kasten.....	11
3.1.3. Sachaufgaben, Grundlage eines anwendungsorientierten Mathematikunterrichtes	13
3.1.4. Das Beobachtungs- und Beurteilungsraster LeMa	14
3.1.5. Chicago Reading Framework.....	16
3.2. Schlussfolgerungen für meinen Unterricht.....	16
3. Forschung	18
5. Vorbereitung und Planung der Durchführung des Projektes	20
5.1. Planung des Projektes	20
5.2. Allgemeine und spezifische Lernziele der Unterrichtsreihe.....	21
5.2.1. Persönliche Lernziel.....	21
5.2.2. Lernziele der gesamten Lerngruppe	22
5.2.3. Lernziele der Fokuskinder.....	23
6. Durchführung.....	23
6.1. Unterrichtsplanung und zeitlicher Ablauf	23
6.2. Projektbeschrieb	25
6.2.1. Allgemeiner Ablauf der Unterrichtsreihe	25
6.2.2. Prozessbeschreibung des beobachteten sprachlichen Fachaustauschs	28
6.2.3. Prozessbeschreibung der beobachteten Entwicklung von sozialen Beziehungen innerhalb der einzelnen Gruppen und deren Einfluss auf Lernmotivation und aktive Teilnahme am Projekt	31
5.2.3. Prozessbeschreibung der beobachteten Lernentwicklung im Umgang mit Sachaufgaben	36
7. Evaluation	40
7.1. Direkte Prozessbeobachtung	40
7.2. Entwicklung des mathematischen Lernstands.....	43
7.2.1. Entwicklung der gesamten Lerngruppe	43
7.2.2. Entwicklung mit Blick auf die Lernziele der Fokuskinder	45
7.3. Entwicklung des sozialen Lernens.....	48
7.3.1. Entwicklung mit Blick auf die Lernziele der gesamten Gruppe und der Fokuskinder.....	49
7.4. Entwicklung des Lernstands auf der Ebene Schulische Heilpädagogin	52

7.5. Beantwortung der Fragen aus Punkt 2.4.....	53
7.6. Fazit und Ausblick	55
Abkürzungsverzeichnis der im Text enthaltenen Abkürzung ohne Literaturverweise	I
Abbildungsverzeichnis.....	II
Diagrammverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Quellenverzeichnis	IV
Anhangverzeichnis	IV

Einleitung

Mathematikunterricht gehörte nie zu meinen Lieblingsfächern. Ich habe selbst ab der fünften Klasse immer eher mittelmässige Noten erreicht. Sicher führte meine originelle, teils chaotische Schreibweise zu vermeidbaren Fehlern, meine Schnelligkeit im Lesen zu ungenauen Analysen der jeweiligen Aufgaben und damit ebenfalls zu Fehlern. Neben diesen Erfahrungen ist eine weitere Schwierigkeit hängen geblieben, ich habe Sachaufgaben nicht leiden können. Ich verstand die Texte nicht und als dann in der fünften Klasse noch die Bruchzahlen dazu kamen, Dezimalzahlen und später Prozentrechnungen hatte ich sehr Mühe. Meine eigenen Kinder erlebten eine ähnliche Situation. Mit ihnen gemeinsam begann ich mich erneut den Sachaufgaben zu widmen. Wir zeichneten, bauten mit Bausteinen und entwickelten Bilder von dem Gelesenen. Mein Sohn, ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS), profitierte sehr von diesen Zeichnungen, da er visuell sehr viel besser Dinge wahr nimmt, als auditiv. Das aktive Handeln veränderte meine Sichtweise auf die Sachaufgaben. Sie begannen mir Freude zu machen. Mit meiner Tätigkeit als Klassenlehrerin in einer Primarschule stiess ich ebenfalls auf diese Problematik, dass die SuS Sachaufgaben in der Mathematik am Liebsten nie erledigen wollten. Ich begann mit ihnen darüber zu sprechen, ihnen Zeit und Raum zu geben, Sachaufgaben gemeinsam zu lösen. Das sorgte für Entspannung unter den SuS.

Heute, als Schulische Heilpädagogin, arbeite ich verstärkt mit SuS zusammen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten beim Lernen haben, die mit mehreren Fremdsprachen aufwachsen oder sonstige Hemmnisse mitbringen, die es ihnen schwer machen, dem Schulstoff zu folgen. Ich sehe es als eine meiner Aufgaben an, dass ich diesen SuS die Angst vor dem Versagen nehme. Dies lässt mich nach immer neuen Möglichkeiten suchen, Unterrichtsstoff auf verschiedenste Weisen zu vermitteln. Zunehmend stelle ich fest, dass gerade die SuS im Förderbereich, IF, ISR, sehr gern handelnd lernen. Daraus leite ich für mich die Hypothese ab, dass der Unterricht in der Primarstufe zu wenig Wert auf diese Form des Lernens legt. Das Forschen, Spielen, Ausprobieren, Begreifen, Anfassen kommt zu kurz. Ein zweite Beobachtung, die ich immer wieder mache, ist die, dass von einem KollegInnen-Gespräch über eine Sache, alle SuS, ob mit oder ohne Förderbedarf profitieren. Ich dachte mir, es sollte doch möglich sein, beide Lernformen so zu verknüpfen, dass alle gleichermassen Lernfortschritte erzielen. Während meines Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik (HFH) in Zürich, bin ich verschiedenen methodischen Ansätzen begegnet, die kooperatives und handelndes Lernen postulieren. Vor allem das „Lernen im Dialog“ von Ruf, Keller und Winter (2008) fand ich äusserst interessant. Ich beobachtete erste Versuche mit dem Reisetagebuch in einer zweiten Klasse während des Religion- und Kultur Unterrichtes und fand, dass es sicher spannend wäre, dieses Verfahren in anderen Fächern auszuprobieren. Allerdings merkte ich auch, dass das viele Schreiben nicht die Sache von allen SuS war, vor allem die Förderkinder hatten Mühe sich schriftsprachlich auszudrücken bzw. Antworten zu formulieren. Sie redeten lieber. Dies führte zu dem ersten Projekt, dem Praxisprojekt im Frühjahr 2014. In welchem die SuS zwar ein Forschertagebuch führten, aber die drei Phasen „Ich-Du-Wir“ des Unterrichtes in Abwandlung der Methode von Ruf et. all. (2008) eher mündlich stattfanden. Zu diesen neuen Methoden gesellt sich nun im zweiten Projekt der Compad®-Kasten als ein systematischer Spielkasten, der zum Handeln einlädt. Die Erkenntnisse des ersten Projektes und die daraus resultierenden Veränderungen im Unterrichtsverlauf während des neuen Schuljahres, die Wiederentdeckung der Handlungsorientierung für meine Förderkinder liessen das zweite Projekt entstehen. Ein Jahr nach dem

Praxisprojekt rechneten die SuS der nun fünften Klasse erneut Sachaufgaben, aber unter anderen Vorzeichen.

In der vorliegenden Arbeit beschreibe ich zunächst die schulische Situation und Besonderheiten der am Projekt beteiligten SuS und Lehrpersonen. In einem nächsten Punkt gehe ich auf theoretische Hintergründe zum kooperativen Lernen, dem Sachrechnen im Mathematikunterricht und den Compad®-Kasten ein. Ein weiterer Punkt beschäftigt sich mit dem LeMa Bewertungs- und Beurteilungsraster. Daraufaufgehend beschreibe ich die Planung und Durchführung des Projektes hinsichtlich des sozialen und des mathematischen Lernens. Abschliessend folgt eine genaue Evaluation der geleisteten Arbeit hinsichtlich der Zielerreichung. Das Fazit und ein Ausblick in meine zukünftige Tätigkeit als SHP beschliessen die Arbeit.

1. Praxisprojekt Frühjahr 2014 – eine Zusammenfassung

Im März, April 2014 führte ich ein erstes Praxisprojekt in der Klasse 4a der Primarschule Ebmatingen zum „Sachrechnen im Dialog“ durch. In der Klasse lernten zu dem damaligen Zeitpunkt 28 SuS, davon zwei Schüler im Integrierten Sonderschulsetting (ISR), ein Schüler mit starken emotionalen Schwankungen und ein Schüler, mit einer starken Schulverweigerungshaltung. Die ISR Schüler beanspruchten einen Betreuungsumfang von insgesamt 14 Stunden. Ich war für weitere 3 Stunden als IF Lehrperson in der gleichen Klasse tätig.

Ziel des Projektes war es, mit Hilfe einer erfolgreichen Text-Leserinteraktion, den SuS das inhaltliche Verstehen von Sachaufgaben und daran aufbauend einen erfolgreichen Lösungsprozess zu ermöglichen. Sie sollten in die Lage versetzt werden, ihr bereits erworbenes Erfahrungs- und Fachwissen aufzurufen und durch sprachliche Interaktion zu erweitern. Die SuS würden dadurch ihr Selbstwertgefühl stärken und methodisch – strategische Handlungskompetenzen erwerben.

Mit der Methode des „Dialogischen Lernens“ (Ruf, Gallin, 1991) und dem Instrument des „Flexiblen Kritischen Interviews“ (Punkt 3.1.1.) sah ich eine Möglichkeit, das Nachdenken und Reflektieren über mathematische Sachverhalte anzuregen, die SuS in den Ideenaustausch zu bringen und so ein aktives Handlungswissen anzuregen.

In den Vorjahren beobachtete ich, dass viele SuS wenig bis keine Strategien zum Lösen von Sachaufgaben verfügbar hatten und Sachaufgaben auch ungern lösten. Die im September 2013 durchgeführten umfangreichen Lernstandserhebungen, basierend auf den Basler Lernstandserfassungen, Test E3/A4, in der Mathematik bestätigten meine Vermutung, dass die meisten Kinder der Klasse wenig Erfahrung im Umgang mit dem Lösen von Sach- und Textaufgaben haben. Eine weitergehende Abklärung untersuchte zudem die Lesefertigkeiten der SuS dieser 4. Klasse hinsichtlich Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis mit der Basler Lernstandserfassung im Leseverständnis (Jahrgangsstufe 4) und dem Lesestolpertest von Wilfried Metzke (<http://www.wilfriedmetze.de/html/stolper.html>) untersuchte zudem den Zusammenhang zwischen Lesefertigkeit und Lesen von Sachaufgaben. Dabei stellte sich heraus, dass die SuS mit den grössten Schwierigkeiten im Sachrechnen auch die schwächsten Leser waren und / oder mehrsprachig aufwuchsen. Eine weitere Ursache sah ich in der kognitiven Reife einzelner SuS, wenn man Piaget's psychologische Entwicklungsstufen (vgl. Wittmann, 2009, S.59-83) betrachtet. Daraus leite ich folgende Vermutung ab:

Die SuS der Klasse haben generell Förderbedarf im planvollen Herangehen beim Lösen von Sachaufgaben und in der Reflexion ihrer Denkwege. Ein Teil der Kinder braucht zusätzliche Unterstützung im Aufbau eines

mathematischen Fachwortschatzes und dessen Andockung an das Alltagswissen und einige wenige Kinder benötigen zusätzliche Unterstützung im mathematisch-logischen Bereich.

Das Praxisprojekt war auf 12 Unterrichtseinheiten zu je einer Doppellektion begrenzt. Während dieser Zeit lernten die SuS das System des „Dialogischen Lernens“ in dem Dreiphasensystem nach Ruf, Keller und Winter (2008) (genauer unter Punkt 3.1.1.) kennen. Für mich persönlich stand die Erprobung des „Flexiblen-Kritischen Interviews“ (ebenfalls im Punkt 3.1.1.) als Instrument zur Lernstandserfassung und Methode der engen Begleitung meiner Fokuskinder auf dem Prüfstand. Damit verbunden lernte ich auch das LeMa Beobachtungs- und Beurteilungsraster (Meyer & Wyder, 2014, Punkt 3.1.4., Anhang 7a und b) kennen. Die Durchführung des Projektes war eine für mich sehr lehrreiche und spannende Zeit. Ich war in den vergangenen drei Jahren vor allem als Heilpädagogin für einzelne Kinder in verschiedenen Klassen verantwortlich und so war das Planen des Unterrichtes aus Sicht der Fachlehrerin wieder etwas Neues für mich. Besonders gefreut habe ich mich, dass meine Planung aufgegangen ist und ich in der geplanten Zeit mein Projekt auch abschliessen konnte. Es hat mir Freude gemacht zu sehen, wie viele SuS im „Dialogischen Lernen“ nach und nach ihre Ängste abbauen konnten und am Ende sogar Freude hatten an den Sachaufgaben. Auch die Disziplin der SuS, welche zu Beginn den Eindruck hatten, dass sie in der Du-Phase viele Gespräche rund um Freizeitgestaltung, Freunde und Computerspiele nutzen konnten, bereitete mir anfänglich Mühe. Doch da ich diese Schwierigkeiten wiederum im Dialog mit den SuS zu anderen Zeiten, im Klassenrat oder im Anschluss an die Mathematikstunden mit den SuS besprechen konnte, haben wir einen Weg der Akzeptanz und des Respektes gefunden.

Dennoch musste ich hinsichtlich des dialogischen Lernens einige Erwartungen an den selbstständigen Erkenntnisprozess der SuS ändern, da die SuS noch nicht in der Lage waren, eigene Erkenntnisse zu formulieren und zu entwickeln. Auch das „Wir reden miteinander über den Lerngegenstand“ musste erst Schritt für Schritt gelernt werden und die Regeln mit der Klasse erarbeitet werden. Dies sorgte für erhebliche zeitliche Verzögerungen, die ich dann durch einige geführte Lerninputs wieder ausgleichen musste. Der Austausch über den Lösungsweg mit dem Ziel voneinander und miteinander zu lernen, gelang erst am Ende des Projekts mit den von mir eigens dafür entwickelten Partnerfragebogen (Anhang 27), welche ich aus dem Fremdsprachenunterricht entlehnt habe. Dennoch blieb das Gefühl, dass der Partnerfragebogen nicht wirklich die Lösung sein konnte, zu komplex, zu kopflastig, zu wenig freudbetont.

Ich hatte zwischenzeitlich während des Projektes starke Bedenken, ob überhaupt ein Lernfortschritt erzielt werden konnte. Zu gross waren die vorerst unübersehbaren Schwierigkeiten im Umgang miteinander, das „Dialogische Lernen“ forderte so viel soziales Miteinander und Kommunikation zu einem Fachthema. Schlussfolgernd ergab sich für mich an zwei Stellen Handlungsbedarf:

1. SuS müssen weiterhin über ihre Lernergebnisse und ihre Lösungswege diskutieren dürfen. Da sie im Gespräch mutiger werden, auf ihre Lösung zu vertrauen, aber auch um diese logisch erklären zu können.
2. Mit den SuS Sachaufgaben, Sachtexte lesen lernen, ihren Wortschatz in der Fachsprache erweitern und das Gelesene in eigenen Worten und Bildern darstellen können.

Eine Forderung an die Gestaltung des zukünftigen Unterrichtes könnte sein: Jeden Tag 10 Minuten geführtes Lesetraining anhand von Sachaufgaben. Auch besteht noch Lernbedarf beim Umsetzen des Gelesenen in eigene Bilder und Worte und im Notieren von Zwischenantworten. Die Selbstreflexion hinsichtlich der Lösung verdient mehr Beachtung bei den SuS. Die Fragen: Kann mein Ergebnis überhaupt stimmen? Habe ich alle Punkte beachtet? sollten am Ende einer Aufgabe gestellt werden um ein Nachdenken über die eigene Arbeit auszulösen.

Während meiner weiteren Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) lernte ich in der Folgezeit den Compad®-Kasten (Punkt 3.1.2.) kennen und dachte sofort an meine SuS. Ich überlegte mir, dass dieser Kasten vielleicht das schafft, was mein Partnerfragebogen nicht vermochte, dass die SuS in den Du-Phasen über die Aufgabe, den Lösungsweg und die Lösung sprechen würden. Sie würden über das Handeln zum Sprechen kommen und so in einen angeregten Fachaustausch gelangen. In der Folgezeit probierte ich diesen Kasten zu verschiedenen Gelegenheiten im Kleingruppensetting mit meinen Fokuskindern aus, wir stellten den Anfang oder eine knifflige Szene einer Geschichte während des Aufsatzschreibens dar. Wir lasen Texte im Religions- und Kulturunterricht und stellten den Inhalt mit dem Kasten dar. Mit meiner Seminargruppe gemeinsam stellten wir den Fortgang des Studiums mit ihm dar. Beeindruckend war, dass wir jedes Mal viel konzentrierter am Thema blieben, alle ins Gespräch kamen und es einfach Spass machte so zu arbeiten. Dieses positive Empfinden musste sich auch auf den Umgang mit Sachaufgaben übertragen lassen und bei SuS einer Mittelstufenklasse funktionieren, selbst wenn sie ganz ohne Aufsicht arbeiten müssten. Ich freute mich auf den Fortgang des Projektes, welches im Folgenden ausführlich beschrieben wird.

2. Situationsanalyse

2.1 Voraussetzungen des schulischen Umfeldes

Das Praxisprojekt findet in der Klasse 5a der Primarschule Ebmatingen (ZH) statt. Die Klasse 5a besuchen derzeit 19 Schülerinnen und Schüler (im Nachfolgenden SuS genannt). Die SuS kommen aus den Orten Binz und Ebmatingen zur Schule. In der Klasse lernen drei ISR-Schüler mit einem Förderbedarf von zusammen 28 Lektionen, welche jedoch zu 17 Stunden heilpädagogischer Begleitung und 3 Stunden Begleitung durch den Sozialpädagogen für einen Schüler zusammengefasst wurden. Die SHP ist für weitere drei Stunden zur IF Betreuung in der Klasse. Des Weiteren erhält die Klasse Fachunterricht in Musik und Religion und Kultur. Eine ausführliche Analyse der Klasse nach ICF und der für die Beobachtung ausgewählten Kinder findet sich in den Anhängen 1 und 2.

Die Klasse hat ein herausforderndes soziales Klima entwickelt, welches bedingt durch verschiedene Einflüsse wurde. Noch im Schuljahr 2013/14 lernten in der Klasse 28 SuS. J, ein Schüler mit heute sonderpädagogischem Förderbedarf, geriet anfangs 2014 in eine schwere familiäre Krise. Er reagierte in der Schule mit Blockaden, Trotzanfällen, häufig störendem und provokativem Verhalten. Da er in der Klasse gut integriert war und auch zu den tonangebenden SuS gehörte, folgten ihm einige Knaben im Blockade- und Trotzverhalten. Anfang März 2014 kam A in die Klasse. Für ihn war es eine grosse Herausforderung, sich und sein Arbeitsumfeld zu strukturieren, zielgerichtet und bewusst zu lernen. Wie sich in einem bald einberufenen Standortgespräch herausstellte, kam A mit der Diagnose „hochbegabter Minderleister mit zahlreichen Lücken in den einzelnen Fächern“ (Psychologischer Bericht) zu uns. Er ist oft an Konfliktsituationen beteiligt, erniedrigt andere SuS oder macht sich über seine Kollegen und Kolleginnen lustig. Auf die verschiedenen Versuche ihn mittels „Talentportfolio, Compacting und Enrichment“ nach Eisenbart, Schelbert & Stokar-Bischofsberger (2012) aus der Reserve zu locken, sind bisher an seiner absoluten Schulabwehr gescheitert. Einzig der Sportunterricht scheint ihn zu motivieren. Im Februar 2015 hat er zwei Versuche gestartet sich selbst zu verletzen. Dies führte dazu, dass er nun nochmals intensiv von der Schulpsychologie abgeklärt wird und über ein ausserschulisches Time-Out nachgedacht wird. K zeigt

ebenfalls deutlich herausforderndes Verhalten. Er ist in meinen Augen eher Mitläufer und möchte sehr gern die Rolle „des Klassenclowns“ tragen. Da diese ihm durch A und J streitig gemacht wird, sucht er deren Aktionen immer noch zu toppen. Dies äussert sich phasenweise in völliger Ablehnung jeglichen Lernens, groben Regelverletzungen auf dem Pausenplatz, dem Schulweg oder im Klassenzimmer sowie wenig Einsicht bei deutlicher Kritik an seinem Verhalten. In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin wurde das „KlasseKinderSpiel“ nach Hillenbrand, Pütz (2008) eingeführt. Mit den SuS wurden klare Verhaltensregeln aufgestellt. Die SuS durften sich Belohnungen überlegen, welche sie erhalten bei Einhaltung der Regeln während einer 10 minütigen Arbeitsphase. Die Klasse wurde in Spielteams eingeteilt, damit war der Druck von den einzelnen SuS weg und jeder für sein Team verantwortlich. Im Zuge des „KlasseKinderSpiels“ können alle drei Schüler Halt finden und haben so Phasen, in denen sie ruhig arbeiten können. Durch die Einführung des „KlasseKinderSpiels“ hat sich die Klasse in ihrem Sozialverhalten sehr verändert. Sie ist sozialer im Umgang miteinander geworden, die SuS sind ruhiger im Unterrichtsverlauf und reagieren positiver auf Veränderungen in ihrem schulischen Alltag.

C überfordert durch seine altersuntypischen Bemerkungen sexueller und gewaltverherrlichender Art oder sehr körpernahen Aktionen vor allem die Mädchen der Klasse. Dies führt in der Folge zu Konflikten während der Pausenzeiten, die zum Mobbing tendieren. Die ständige Anwesenheit einer Lehrperson und eine individuelle Pausengestaltung für C sorgen dafür, dass Lösungen gefunden werden und C die Regeln des sozialen Miteinanders lernen kann.

Die Klassenlehrperson (im weiteren KLP) hat eine gute Beziehung zu ihrer Klasse aufgebaut. Sie besteht sehr konsequent auf die Einhaltung der Klassen- und Schulregeln. Sie hat die Wochenplanarbeit durchgängig in ihren Stundenplan eingeführt. Das gemeinsame Durchführen des „KlasseKinderSpiels“ hat zu einer allgemeinen Beruhigung der Lernsituation geführt. So lassen sich derzeit deutlich weniger SuS von dem herausfordernden Verhalten einzelner Schüler ablenken.

2.2. Persönliche Voraussetzungen

Ich habe das Lehramtsstudium für die Primarstufe und die Sekundarstufe in Deutschland abgeschlossen und fünf Jahre in Potsdam an einer Schule mit bilingualer Ausrichtung gearbeitet. Da diese Schule sich neu gegründet hatte, habe ich aktiv an der Gestaltung des bilingualen und projektorientierten Konzeptes mitgearbeitet. Ich war Fachbereichsleiterin für den Fremdsprachenbereich, Klassenlehrperson in der Grund- und Mittelstufe und Fachlehrerin für Englisch in der Primar- und Sekundarschule.

Im Jahr 2010 fand mein Mann eine neue Arbeitsstelle in der Schweiz und wir beschlossen mit der Familie in die Schweiz zu ziehen. Eine grosse Herausforderung war es zunächst, die Schweizer Mundart im Kanton Zürich zu verstehen. Ich wechselte intuitiv ins Hochdeutsche. Das Hochdeutsch, welches ich zu sprechen begann, ist durch das Studium an der Universität sehr geprägt und nicht meine vertraute Umgangssprache. Den Schweizer Kindern und Kollegen geht es ebenso, wenn sie in das Schriftdeutsche wechseln, wenn sie mit mir sprechen. Es ist eine Zwischenebene auf welcher sich beide Seiten nicht besonders wohl fühlen, weil sie da nicht zu Hause sind. Dies machte es schwierig, das nötige Vertrauen auf der Beziehungsebene zwischen SuS und Lehrperson aufzubauen.

In Ebmatingen arbeite ich seit vier Jahren. Begonnen habe ich hier als SHP mit zehn Stunden für ein ISR Kind und konnte so meine ersten Erfahrungen als Heilpädagogin sammeln. Mit der Zeit habe ich in verschiedenen Klassen unterrichtet, das Lernklima in ganz unterschiedlichen Unterrichtsformen

kennenlernen dürfen und habe gemerkt, dass der Weg zu einer wirklichen Integration aller SuS noch ein langer ist.

Das Lehrerkollegium in Ebmatingen hat im Sommer 2013 Wege zu einer neuen Teamarbeit eingeschlagen, die die veränderten schulischen Bedingungen durch den zukünftigen Lehrplan 21, die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und die veränderte Kindheit im 21. Jahrhundert in den Schulalltag einbinden soll.

Meine Arbeit als SHP in Ebmatingen ist darauf ausgerichtet, alle SuS, die mit mir arbeiten, ihren Voraussetzungen entsprechend zu fördern. Dabei ist mir wichtig, dass ich nicht nur die lernschwachen SuS im Auge behalte, sondern auch die Viel- und Hochleister/-innen unterstütze. Um hier neue Methoden dem gesamten Schulteam nahe zu bringen, arbeite ich in der Arbeitsgruppe Heterogenität mit.

Während der Zeit des Praxisprojektes, welches ich im Rahmen der Ausbildung an der HFH im Frühjahr 2014 durchgeführt habe, konnte ich mich wieder mehr und mehr in die Rolle der Unterrichtenden einfinden. Seither habe ich verschiedene Klassenprojekte durchgeführt, in welchen ich die Führung der Stunden übernommen habe und die KLP mir zur Seite stand als Unterstützender. Dies hatte zur Folge, dass wir einerseits als Lehrerteam deutlich mehr voneinander erfahren haben und uns besser einschätzen lernten, aber auch dass wir Vertrauen in die Kraft des anderen entwickelten und so unsere Unterrichtsplanungen flexibler wurden. Andererseits hatte dies enorme Auswirkungen auf meine Autorität innerhalb der Klasse. Die SuS reagieren nun ebenso zügig und respektvoll auf meine Anweisungen, wie sie es bei der Klassenlehrperson tun, ihr Vertrauen in mich ist ebenfalls stärker geworden, so dass ich mich sehr wohl fühle in der Klasse.

Mit dem Compad®-Kasten habe ich während der Ausbildung an der HfH ein Instrument in die Hand bekommen, welches standardisiert ist, flexibel einsetzbar und die SuS auf Grund seiner Einfachheit anspricht. In verschiedenen Einzel- und Gruppensettings mit ganz unterschiedlichen Kindern, habe ich sehr schöne Erlebnisse gehabt. Der Kasten unterstützt in grossem Masse die Form des „Flexiblen Kritischen Interviews“ (Punkt 3.1.2.) und hilft den SuS eine bildhafte Vorstellung von sonst abstrakten Inhalten zu entwickeln.

Die verschiedenen Formen des „Kooperativen Unterrichtes“ (Punkte 3.1.1.), insbesondere die Form der „Gruppenarbeit“ mit ihren verschiedenen Einsatzmöglichkeiten nutze ich seit Anbeginn meiner Lehrzeit. Die SuS, einmal an die Regeln der Zusammenarbeit gewöhnt, entwickeln eine grosse Selbstständigkeit und tauschen sich über fachliche Inhalte auf ihrer Ebene aus, so dass meine Unterrichtspraxis stark ergänzt wird. Auch bietet „Kooperativer Unterricht“ durch seine Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten und Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Formen des Unterrichtens eine spannende Bandbreite des sozialen Lernens.

2.3. Begründung der Themenwahl

Die Erfolge des Praxisprojektes (Punkt 1), aber auch die unerfüllten Erwartungen ermutigten mich, an dem Thema dran zu bleiben. Da die Abneigung gegen Sachaufgaben nicht vollständig aufgehoben werden konnte und die SuS im Laufe des nächsten Schuljahres die im Projekt erlernten Strategien nicht nutzten oder nur selten erfolgreich einsetzten, war der Anlass für eine Wiederholung des Projektes mit anderen Hilfsmitteln und anderen Wegen gegeben. Ich richtete mein Augenmerk auf das Lesen von Sachaufgaben. Im Vorfeld des Projektes führte ich im Januar 2015 und im März 2015 das „Chicago Reading Framework“

(siehe Punkt 3.1.5.) nach Meyer (21.11.2014) durch. Meine Beobachtungen bestätigten mir, dass das Leseverstehen von Sachaufgaben eine grosse Herausforderung für einen grossen Teil der SuS ist. Erst durch diesen entmathematisierten Vorgang des reinen Lesens öffneten sie sich und konnten über den Text reden, Rollenspiele durchführen, Fragen stellen und sich ganz dem Textverständnis widmen. Dies brachte mich darauf den Compad®-Kasten (siehe Punkt 3.1.1.) als Medium zu nutzen, um das Textverständnis zu einem wichtigen Bestandteil des Lösens von Sachaufgaben zu machen.

Im Februar und März 2015 habe ich den Lernstand der SuS im Textverständnis und in der Mathematik nochmals überprüft. Ich nutzte dazu einerseits die Ergebnisse (Anhang 4a, b, c) der Cockpittests Deutsch und Mathematik vom Februar 2015 und den Semesterabschluss tests des Lehrwerkes Logisch 5 (Noser, Oester, Schläppi, Scherer & Züger (2010) vom Februar 2015 (Anhang 3¹). Die Auswertung der Tests und auch die langfristige Beobachtung der SuS im Herbstsemester 2014 ergaben, dass durchschnittlich 13 von 19 SuS Sachaufgaben des Typs 1 (siehe Punkt 2.1.3.) gut lösen können. Aufgaben des Typs 2 (siehe Punkt 3.1.3.) lösten im Durchschnitt nur vier SuS von 19 richtig (siehe Punkt 3.1.3.) und Aufgaben des Typs 2.1 lösten fünf von 19 SuS korrekt

SA Typ 1: Orange

SA TYP 2: Grün

SA Typ 2.1: Blau

Diagramm 1

Zahlenrätsel mit einfach zu erkennenden Rechenanweisungen, die nacheinander im Text aufgelistet waren, wurden von 13 SuS richtig gelöst und Zahlenrätsel mit ineinander verschränkten mathematischen Strukturen konnten dann nur sieben SuS korrekt berechnen.

Die Ursachen für ein so deutliches Ergebnis können einerseits im Bereich Häufigkeit der Anwendung solcher Aufgaben im Unterricht liegen. Die SuS werden eher selten mit Aufgaben des Typs 2 und 2.1 konfrontiert. Oft landen diese Aufgaben als Sternchenaufgabe bei den schnellen und mathematisch begabten SuS. Dies sind sechs SuS von 19.

Eine zweite Ursache könnte der erhöhte Abstraktionsgrad der bereitgestellten lösungsrelevanten Informationen sein. Diese Informationen werden, da es ein Lernziel des fünften Schuljahres war, mittels Tabellen und Grafiken geliefert. Der Sachaufgaben Typ 2.1 entspricht diesen Vorgaben und diesem Lernziel der SuS. Vor allem die korrekte Informationsentnahme aus Grafiken und Tabellen ist für die meisten ein Problem. Sie verknüpfen den Sachtext nicht mit den Informationen der Tabelle oder verstehen gar nicht erst, was dort in Kürze alles an Informationen enthalten ist.

„Die Sprache der Mathematik wird nicht als eigene Sprache angesehen, sondern als Fremdsprache, der man mit einer gewissen Hilflosigkeit begegnet. Die eigenen Gedanken und Aussagen können oft nicht in dieser Sprache ausgedrückt werden.“ (zitiert nach Niederdrenk-Felgner, 2000, S. 4 in Waasmaier, 2009, S.84)

Eine dritte Ursache ist die Leseungenauigkeit bzw. die eingesetzte Zeit, die die SuS verwenden um einen Text zu lesen und zu verstehen. Im Korrekturgespräch mit den SuS heisst es dann häufig: „Ja, aber Sie, das

¹ Aus kopierrechtlichen Gründen finden sich im Anhang 3 nur die Aufgaben des Semestertests.

hab ich gar nicht gewusst, dass das Dreifache Malrechnen ist.“ oder „Sie, das dauert viel zu lange, bis ich alles gelesen habe.“ Durch das überfliegende Lesen gehen wichtige Satzstrukturen und Verknüpfungen auf der Wortebene verloren. Hier findet sich auch das Problem der Fachsprache wieder. Begriffe aus der Mathematik haben keinen Eingang in die Sprachwelt der SuS gefunden. Sie können die Wörter nicht mit Handlungen und Bedeutungen verknüpfen. Die Fachbegriffe sind leeren Hülsen.

„Viele in der Mathematik gebräuchlichen Begriffe sind tatsächlich Fremdwörter und Fachwörter. Sie werden im Unterricht häufig unreflektiert eingeführt. Sinnzusammenhänge, die in den meisten Fällen der Auswahl oder Bildung von Begriffen in der Mathematik zugrunde liegt, bleiben den Lernenden verborgen. ... Zahlreiche Wörter der mathematischen Fachsprache haben in der Umgangssprache eine andere Bedeutung, so dass unterschiedliche Bedeutungen nicht nur ungestört nebeneinander stehen, sondern sich gegenseitig beeinflussen.“ (ebd.S.84)

Die Schwierigkeiten im Textverständnis der Zahlenrätsel haben ihre Ursache in eben dieser Problematik. So vermute ich, dass einige SuS noch nicht die nötige intellektuelle Reife besitzen, wenn man Piaget's psychologische Entwicklungsstufen (vgl. Wittmann, 2009, S.59-83) betrachtet und sind somit mit den abstrakten und komplexen Wortgeflechten der Zahlenrätsel überfordert, da sie sie in keinerlei Bilder aus ihrer Erfahrungswelt verpacken können. Andere SuS scheitern auf Grund ihrer Zweisprachigkeit an der Wortbedeutung von „Abstrakta, Oberbegriffen, Fachbegriffen oder der Syntax“ (Dr. Rösch, 2001, S. 24).

Jens Holger Lorenz von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg beschreibt dieses Phänomen wie folgt: „Die Formate bei Sachaufgaben gehen von einer kognitiv nicht lösbaren Transformation aus, nämlich von einer direkten Umsetzung von sprachlich dargebotenen Aussagen zur mathematisch-symbolischen Schreibweise (... Frage-Rechnung-Antwort) ... Der mathematische Begriff ist erst dann hinreichend repräsentiert, wenn von einem Repräsentationsformat, Symbol (Anm. d. Verf.) in ein anderes Format (z.B. Wort, Bild, Rollenspiel (Anm. d. Verf.), gewechselt werden kann. Diese Transformationen sind der eigentliche Gegenstand des Sachrechnens und müssen im Unterricht betont werden. (Sprenger, Wagner, Zimmermann, 2013, S.12-13)

Die Ergebnisse des Cockpit Februar 2015 Deutsch im Vergleich zum Lösen der Cockpit-Test Mathematik bestätigen, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Lesefertigkeiten, den Sprachkenntnissen und dem Erfolg im Lösen von Sachaufgaben in der Art gibt. So haben acht SuS von 19 die Aufgaben im oberen Drittel der Klasse abgeschlossen und erreichten 42 und mehr Punkte von 72. Von diesen acht SuS lösten nur drei SuS (B, O, S) den Tests in der Mathematik die Sachaufgaben des Typs 2 und 2.1. mit einer höheren Erfolgsrate. Andererseits hat zwei Schüler (D, K) die den Cockpit-Test Deutsch im ungenügenden Bereich abgeschlossen haben, aber den Mathematik-Cockpittest mit guten Resultaten abschlossen. Zudem hat es sogar weitaus mehr SuS (E, G, M, P, Q, R, T) mit guten bis sehr guten Ergebnissen im Cockpit Deutsch, die je doch im Mathematik Cockpit ungenügende Leistungen erbracht haben (Anhang 5). Andererseits bestätigten die Ergebnisse auch, dass mit sinkender Lesefertigkeit im Fach Deutsch auch das richtige Lösen von Sachaufgaben weniger gelingt. Im Gegenzug heisst das aber auch, dass SuS mit vergleichsweise guten bis sehr guten Lesefertigkeiten auch eine höherer Chance haben, gute Ergebnisse beim Lösen von Sachaufgaben zu erzielen, wenn sie über die nötigen Handlungsstrategien verfügen.

Daraus leite ich folgende Vermutung ab:

Die SuS möchten möglichst schnell anhand der Zahlen und eventuellen Schlüsselwörtern erkennen, was sie rechnen müssen. Daher gelingen Sachaufgaben des Typs 1 den meisten SuS. Um Aufgaben des Typs 2 und 2.1 lösen zu können, müssen die SuS innere Bilder aufbauen und die Zusammenhänge erkennen, Fachbegriffe mit Bedeutung füllen. Dazu benötigen die SuS eine spezielle Lesekompetenz verknüpft mit Lösungsstrategien und genügend Zeit sich den Sachaufgaben angemessen zu widmen. Die SuS, die

ungenügende Ergebnisse im Lösen von Sachaufgaben bei gleichzeitigen guten bis sehr guten Lesefertigkeiten im Fach Deutsch erzielten, haben keine oder wenige nutzbare Strategien entwickelt, wie man Sachaufgaben lösen kann. SuS mit schwachen Lesefähigkeiten und schwachen Ergebnissen im Lösen von Sachaufgaben können durch das aktive Handeln, Fachbegriffe mit Bedeutung füllen, eine Strategie zum Lesen und Verstehen von Sachaufgaben entwickeln, die ihnen auch helfen wird, andere Sachtexte lesen und verstehen zu können. Gibt man diesen SuS in einem Projekt Zeit sich den Strukturen von verschiedenen Sachaufgaben zu nähern, sich ein Bild davon zu machen, dieses mit den mathematischen Sachverhalten und Fragestellungen zu verknüpfen, dann können sie nutzbare Lösungsstrategien entwickeln. Mit der Übung werden diese Wege dann kürzer und schneller gegangen, aus Holzbauten werden Skizzen, aus Skizzen werden innere Vorstellungen, die an Begriffe geknüpft sind.

Ziel meines Masterprojektes ist demnach, die Lesebewusstheit der SuS zu stärken, innere Vorstellungen aufzubauen und Abstrakta mit realen Bildern, die sie selbst gestaltet haben, zu hinterlegen. Sie sind sich der Phase des Verstehens von Texten bewusster und widmen diesem Bereich mehr Zeit, bevor sie die Lösung wagen. Sie lernen die Phase des Modellierens schätzen und nutzen sie um Sachverhalte und Zusammenhänge besser zu verstehen.

Mit einer Vermischung der Methoden des „Gruppenunterrichtes“, „Gruppenpuzzles“ und des „Dialogischen Lernens“ (Ruf, Gallin, 1991) als Formen des „Kooperativen Unterrichtes“ (Punkt 3.1.1.) unter Nutzung des Compad®-Kastens (Punkt 3.1.2.) sehe ich eine Möglichkeit, das Nachdenken und Reflektieren über mathematische Sachverhalte anzuregen, die SuS in den Ideenaustausch zu bringen und so ein aktives Handlungswissen anzuregen.

2.4. Formulierung der Fragestellung

Aus den oben genannten Punkten ergeben sich folgende Fragestellungen:

- Ist der Compad®-Kasten ein sinnvolles Hilfsmittel um bei den SuS ein detailgenaueres Lesen und Verstehen von Sachaufgaben zu erreichen, welches ein eigenständiges Nachdenken und Reflektieren über Lösungsprozesse anregt und sie so zu einem erfolgreichen Modell des Lösens von Sachaufgaben führt?
- Hilft der Compad®-Kasten den SuS abstrakte mathematische Begriffe als „Handlungsschemata zu erarbeiten und diese so zu speichern, dass sie „reproduzierbar und auf neue Gegebenheiten übertragbar sind“ (Gudjons, 1992, S. 44)?
- Sind die gewählten Formen des „Kooperativen Lernens“ geeignet, die SuS anzuregen, in einen zielgerichteten Fachaustausch zu gelangen und Verantwortung für ihren Lernprozess und den ihrer Kollegen zu übernehmen?

3. Projektplanung: Verknüpfung von Theorie und Praxis

3.1. Theoretische Auseinandersetzung

Im Folgenden werden die verschiedenen Formen kooperativen Lernens von der Gruppenarbeit nach Hugenschmid, Technau (2002) über das „Dialogische Lernen“ in Anlehnung an Ruf, Gallin (1993), das Gruppenpuzzle nach Bernhart, Bernhart (2010) hin zu den metakognitiven und handlungsorientierten Elementen der Gruppenarbeit mit dem Compad® -Kasten näher beschrieben. Des Weiteren setze ich mich mit der Thematik der Sachaufgaben auseinander. In Erweiterung dessen, werde ich das LeMa

Beobachtungs- und Beurteilungsraster vorstellen, welches von der HfH unter Leitung von Stefan Meyer entwickelt wurde und welches ich als geeignet erachte, die Lernentwicklung der SuS darzustellen.

3.1.1. Gruppenarbeit im „Kooperativen Unterricht“

„Kooperatives Lernen ist eine besondere Form von Kleingruppenunterricht, der – anders als der traditionelle Gruppenunterricht – die sozialen Prozesse beim Lernen besonders thematisiert, akzentuiert und strukturiert. Der Entwicklung von der losen Gruppe zum echten Team mit erkennbarer Identität kommt hohe Bedeutung zu. Durch vielfältige Massnahmen und Aktivitäten wird die Eigenverantwortlichkeit für die Gruppenlernprozesse angebahnt und ausgebaut. Durch sensibel geplante Prozesse wird eine positive Abhängigkeit der Gruppenmitglieder erzeugt, was sich sowohl auf die sozialen Interaktionsprozesse als auch auf die Arbeitsergebnisse oder –produkte günstig auswirkt. Hervorzuheben ist: Die Gruppenprozesse beim Kooperativen Lernen sind mindestens genauso wichtig wie das Arbeitsprodukt.“ (Weidner, 2009, S.29)

Die Planung meines Unterrichtes basiert auf den folgenden drei grundlegenden Prinzipien des Kooperativen Lernens:

1. *Lernen wird in weiten Teilen als ein sozialer Prozess gesehen, in dem man durch vielfältige Auseinandersetzung mit Anderen Wissen und Kompetenz erwirbt.*
2. *Schüler wollen gern in Kontakt mit ihren Mitschülern sein... beim Kooperativen Lernen wird das Grundbedürfnis nach Interaktion mit Gleichaltrigen in der strukturierten Kleingruppensituation konstruktiv und positiv genutzt.*
3. *Lernen durch Lehren bringt Vorteile und wirkt nachhaltiger. Im Kleingruppenunterricht werden bewusst und geplant Situationen erzeugt, in denen Schüler sich gegenseitig Lerninhalte „beibringen“. (Weidner, 2009, S.33)*

Die Anzahl der vorhandenen Compad®-Kästen führt dazu, das ich die Klasse in der Methode der „Gruppenarbeit“ arbeiten lasse. „Gruppenarbeit“ kann unter anderem „zur Vertiefung eines Lerngebietes oder Teilgebietes und zur Erarbeitung neuer Lerninhalte“ (Hugenschmidt, Technau, 2003, S. 74) eingesetzt werden. Hugenschmidt et al. (2003, S. 74) benennen folgende Lernziele für die Gruppenarbeit:

- *Aktive Beteiligung an der Erarbeitung eines Inhaltes;*
- *Eigene Erfahrungen einbringen;*
- *Bereits vorhandene Sachkompetenz wahrnehmen;*
- *Selbstständig Informationen erarbeiten und Problemlösungen entwickeln;*
- *Kooperationsformen entwickeln und üben;*
- *Verantwortung für sich selbst und die Gruppe übernehmen;*
- *Zur Gruppenführung (Gesprächsleiter) befähigen;*
- *Zielorientiertes Denken üben.*

Die Phasen des Gruppenunterrichtes werden nach der Nürnberger Projektgruppe in fünf Phasen unterteilt: „Arbeitsauftrag, Verständnissicherung, Gruppenarbeit, Beendigungsphase, Auswertung.“ (Nürnberger Projektgruppe, 2001, S. 15). Die Phasen des Arbeitsauftrages und der Verständnissicherung erfolgen jeweils im Plenum mit der gesamten Klasse. Diese Phasen bilden die Plattform um fachliche Inputs und Denkanstöße zu vermitteln.

Die Phase der Gruppenarbeit ist angelehnt an das „Dialogische Lernen“ von Ruf / Gallin (1991). Unterricht, der nach dieser Methode aufgebaut wurde, besteht laut Ruf et al. (2008, S.20) aus drei Phasen: Die Ich-Phase, die Du-Phase und die Wir-Phase.“ In der Ich-Phase setzen sich die SuS zunächst eigenständig mit der Kernidee auseinander. In der Du-Phase versetzen sich die SuS in die Perspektive des anderen und lesen dessen Ergebnisse, Vorschläge usw. Schlussendlich wird dann in der Rückführungsphase, dem Wir, mit allen eine gemeinsame Haltung zur Kernidee entwickelt, an welcher alle am Prozess Beteiligten ihren Anteil haben. (ebd.)

Angelehnt bedeutet, es wird nicht die klassische Dreiteilung vom „Ich über das Du zum Wir“ in jeder einzelnen Lektion geben. Die SuS werden durch den Compad® Kasten zu einer intensiven Ich – Du Phase

angeregt. Um die Fragen des Auftragsbogens des Kastens (siehe Anhang 6) zu beantworten und umzusetzen, müssen sie jeder für sich selbst die Aufgaben lesen, Ideen entwickeln und diese dann mit der Gruppe teilen, um sich schlussendlich auf eine gemeinsame Handlungsplanung zu einigen.

In einer Erweiterung der „Du-Phase“ tauschen die SuS im Verfahren des Gruppenpuzzles nach Bernhart (2010) ihre unterschiedlichen Lösungsansätze und Bilder aus, stellen aber auch Analogien fest. Beim Gruppenpuzzle mischen sich die Expertengruppen, so dass aus jeder Gruppe eine Schülerin bzw. ein Schüler an ihrem bzw. seinem Arbeitsplatz verbleibt, während die anderen sich jeweils auf die anderen Gruppenarbeitsplätze verteilen. Jede neugebildete Gruppe hat nun aus jeder Expertengruppe eine Schülerin bzw. einen Schüler. Diese bzw. dieser berichtet nun der neuen Gruppe wie sie gearbeitet haben und zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind. Nach ca. drei bis fünf Minuten wird rotiert. So dass jede Schülerin und jeder Schüler ihre Arbeit den anderen vorstellt. (Bernhart, (2010), S. 18- 20).

In der abschliessenden Auswertungsphase reflektieren sie über ihren eigenen Lernprozess, was sie erlebt haben, was sie mitnehmen aus der Arbeit und was sie beim nächsten Mal anders handhaben werden. Die sozialen Lernprozesse stehen dabei ebenso im Fokus wie der mathematische Lernzuwachs. Die Wir-Phasen werden genutzt um gemeinsam Arbeitsschritte zu diskutieren, erworbene Erkenntnisse miteinander zu teilen und als Regeln festzuhalten.

Ziel dieser Arbeitsformen ist, dass die SuS eine „höhere individuelle Verantwortlichkeit für die eigene und die Leistung aller Mitglieder“ (Borsch, 2010, S.27) übernehmen, „die Mitglieder von den Erfolgen der anderen auf Grund von (Anmerk. d. Verf.) echter Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe...“ profitieren (ebd. S.27).

3.1.2. Lernen mit dem Compad®-Kasten

Im Folgenden beschreibe ich die Arbeit mit dem Compad®-Kasten hinsichtlich seiner handlungsorientierenden Elemente und den metakognitiven Möglichkeiten, die sich dabei ergeben. Compad® ist ein standardisiertes Lernmaterial. Es ist ein Kasten mit verschiedensten Spielelementen.

Abbildung 1

Compad® bedeutet Ort/ Platz für Kommunikation (englisch: communication pad) und bezeichnet eine erprobte, multifunktionale und flexibel einsetzbare Lernmaterial- und Methodensammlung. Diese ermöglicht Klassen, Arbeitsgruppen oder Teams Lernstoffe, Inhalte, Zusammenhänge, Modelle, Prozesse oder Lösungen dreidimensional, kreativ und sichtbar darzustellen. Die Lehrpersonen «sehen in die Köpfe der Lernenden hinein», können sie gezielter dort abholen, wo sie sich in ihrer Wissensaneignung befinden und somit die Vorstellungskonstruktionen wirksamer begleiten.

(<http://profilonline.ch/web/node/1255#sthash.kfJOQply.dpuf>; 06.06.2015)

Das Compad®-Lernmaterial ...

- animiert die Lernenden, die Welt und den Schulstoff handelnd zu begreifen und ermöglicht dadurch «inwendiges» Lernen, statt nur auswendig zu lernen.
- ermöglicht die Umsetzung von selbstgesteuerten und kooperativen Lernformen.
- ist ein wirksames Werkzeug für die innere Differenzierung heterogener Klassen.
- unterstützt das aktive Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen, in allen Fächern, in jeder Lernphase und kann mühelos mit den vorhandenen Lehrmitteln verbunden werden.
- fördert zudem die Kommunikation und Gruppenprozesse.

(<http://profilonline.ch/web/node/1255#sthash.kfJOQply.dpuf>; 06.06.2015)

Die Arbeit mit dem Compad®-Kasten ermöglicht es den SuS handlungsorientiert und kooperativ zu lernen. Er lässt keine „kompetitiven und individualistischen Interdependenzen“ (Borch, 2010, S. 16) zu. Zudem befördert er ein ganzheitliches Lernen, welches bei den SuS „aus einer im effektiven Versuch erlernten und verstandenen Handlung ...eine Handlungsvorstellung erzeugt, die innerlich ausgeführt wird, auf andere Situationen übertragen und wiederum in effektive Handlungen umgesetzt werden kann.“ (Gudjons, 1992, S.45).

Der Compad®-Kasten zwingt die SuS die Sachaufgaben sehr genau lesen. Während sie die Situation der gelesenen Aufgabe mit den Bauelementen nachstellen, müssen sie den Text mehrfach konsultieren. Sie reden in der Gruppe darüber, diskutieren, ob alle auch das Gleiche verstanden haben. Wenn dann das Ausgangsbild entstanden ist, können die aufgabenrelevanten Lösungsprozesse beginnen, d.h. die Darstellung ändert sich mit fortschreitender Lösung, Stolperstellen werden erkannt und werden verbalisiert. Die unterschiedlichen Erfahrungen der SuS können nun genutzt, um die Stolpersteine zu überwinden. Der verbale Austausch regt alle Gruppenmitglieder an, den Lösungsprozess voranzubringen. Kommt eine Gruppe nicht weiter, kann die Lehrperson im Sinne des „Flexiblen Kritischen Interviews“ mit den SuS ihren Lösungsprozess nachvollziehen und mit ihnen gemeinsam die Stolperstelle finden und beheben.

Das flexible Interview ist eine Methode, welche ursprünglich Denkwege und Denkprozesse von Kindern und Jugendlichen aufdecken sollte. Piaget (1976) überwand mit dieser Methode die Mängel von additiven Konstrukten wie dem IQ ... Heute wird sie hauptsächlich in der Kognitionspsychologie und der Lernforschung angewendet. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Beobachtung und Interview, anhand einer exemplarischen Aufgaben- oder Fragestellung (vgl. Meyer, 2013). Sinclair-Harding et al. (2012) bewiesen, dass der Dialog und die Kooperation im sozialpsychologischen oder soziokulturellen Ansatz Personen sozial und kognitiv fördert. Sie meisterten nicht nur die Aufgaben besser, sondern auch die Situationen. Im pädagogischen Kontext bedeutet das flexible-kritische Interview bewegliche und aufmerksame Konversation, welche kognitive, emotionale und soziale Ressourcen mobilisieren kann. (MKT 5, S.53)

Gleichzeitig bietet das „Flexible-Kritische Interview“ die Möglichkeit, den Lernstand des einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin aufzuzeigen. Der Lehrende oder die Lehrende erkennt an welcher Stelle das Problemlöseprozesses der oder die Lernende steht und kann so die entsprechenden Lernimpulse geben (vgl ebd.). „Durch ein FI [Flexibles Kritisches Interview, Anm. d. Verf.] können wertvolle Erkenntnisse über den individuellen Entwicklungsstand gewonnen werden. Gleichzeitig werden die maximal möglichen Denkooperationen erkundet“ (ebd.)

Der Compad®-Kasten veranschaulicht die Ideen und Gedanken der SuS durch seine dreidimensionale Darstellung. Er übernimmt die Rolle des Sekretärs im ersten Teil des Interviews. An diesem können nun bis zu fünf SuS teilhaben. Das Interview bleibt nicht auf eine Zweierbeziehung begrenzt. Die SuS versprachlichen ihre Gedanken und Lösungsvorschläge. Die Lehrperson kann mit Hilfe des Dargestellten schnell den Lösungsprozess nachvollziehen, diesen den SuS spiegeln und durch gezielte Fragen voranbringen ohne eine direkte Hilfe geben zu müssen. Wird diese nötig, kann er sie gezielt und punktuell dort geben, wo Fehler entstanden sind und diese für die SuS ebenfalls handelnd und nachvollziehbar darstellen. Nach Gudjons (1992) spielt „die Versprachlichung bei der Verinnerlichung eine zentrale Rolle. Die Verinnerlichung wird von Aebli... in drei Stufen... weiter vorangebracht.“

1. *Die Beteiligten blicken nach Abschluss der Handlung nochmal auf die Arbeit zurück und gehen alle Handlungen in Gedanken nochmal durch, rekapitulieren sie innerlich, wiederum unter Betonung präziser sprachlicher Darstellung.*
2. *Die Schüler/innen stellen sich den Handlungsverlauf vor, indem sie sich nur noch auf eine bildliche Darstellung – des Entstehungsvorganges, z.B. (Tafel-) Skizzen stützen.*

3. *Schliesslich sollen die Handlungen ohne anschauliche Stütze aus der reinen Vorstellung wiedergegeben werden. (Aepli; zitiert nach Gudjons, 1992, S. 46)*

Während des Prozesses des Gruppenpuzzles reflektieren die SuS ihre Denkprozesse. Das entstandene dreidimensionale Bild erleichtert ihnen dabei das Verbalisieren. Sie können so in ihrer Umgangssprache mathematisieren und sich mitteilen. Gudjons (1992, S.47) sagt dazu, „wenn das Denken eine Metatätigkeit über das konkrete Handeln ist, dann müssen selbst Begriffsbildungsprozesse ihren Ausgang immer wieder von konkreten Handlungsvollzügen nehmen.“ Damit verhilft der „handlungsorientierter Unterricht ... durch Aufbau und Differenzierung kognitiver Strukturen“ (ebd.) den SuS zu „klareren Einsichten in die Zusammenhänge dieser Welt und der Kompetenz, sie handelnd zu gestalten.“ (ebd.) Damit rückt eine „ auf Handeln und Erkennen gerichtete Planung und Realisierung von Handlungsprozessen des Schülers“ und der Schülerin (Anm. d. Verf.)“ (ebd.) „in den Mittelpunkt des Unterrichtes“ und der von Jens Holger Lorenz (Sprenger, 2013, S. 13) geforderte Transformationsprozess (siehe Punkt 2.3.) wird zum „eigentlichen Gegenstand“ des Sachrechnens. Die SuS erwerben die „Modellierungsfähigkeit“ als allgemeine Kompetenz“ (ebd.).

Die Arbeit mit dem Compad®-Kasten unterstützt damit „die Verinnerlichung durch eine Stufung des Lernprozesses nach der Repräsentationsfolge enaktiv – ikonisch – symbolisch...“ (Waasmaier, 2009, S. 61). So wie es Sieglinde Waasmaier (2009, S.60) weiter beschreibt, erfährt durch die Arbeit mit Compad®-Kasten „die Handlungserfahrung Vorrang vor anderen Darstellungsformen... Mit fortschreitender Lernerfahrung können die SuS „Übersetzungs- und Abstraktionsprozesse nachvollziehen und mathematische Beziehungen oder Begriffe verinnerlichen...(so dass) die SuS... in der Lage sind, zwischen den Repräsentationsebenen hin und her übersetzen zu können und bei der Bearbeitung schwieriger Rechenaufgaben auf konkrete Vorstellungen zurückgreifen.“ (vgl. Waasmaier, 2009, S.63).

3.1.3. Sachaufgaben, Grundlage eines anwendungsorientierten Mathematikunterrichtes

Im Mathematikunterricht gehört neben der Vermittlung der verschiedenen fachspezifischen Kulturtechniken, wie z.B. die Grundrechenarten, das Kleine Einmaleins, die schriftlichen Rechenverfahren, der Erwerb verschiedener fachübergreifender Kompetenzen, Fähigkeiten und Haltungen wie der Methodenkompetenz, Handlungskompetenz und sozialer Kompetenz. Daraus resultieren verschiedene Forderungen an einen gelungenen Mathematikunterricht. So soll dieser einerseits die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Mathematik lehren, andererseits diese mit der realen Lebenswelt der SuS verknüpfen und sie so befähigen, auch nichtmathematische Situationen mit Hilfe der erworbenen Kompetenzen lösen zu können. Diese Schnittstelle zwischen realer Lebenswelt und dem Mathematisieren ist der Bereich der Sachaufgaben. In der Literatur wird Sachrechnen oft auch als Problemlösen bezeichnet. Ich verwende lieber die Begriffe Sachaufgaben bzw. Sachrechnen, da sie weniger auf ein Problem hinweisen als vielmehr auf den Sachbezug einer Aufgabe, die es unter Einbezug des Vorwissens zur Sache bzw. dem Forschen zur Sache zu lösen gilt.

Das Sachrechnen könnte man als das Bindeglied, zwischen den im Mathematikunterricht erworbenen Grundfertigkeiten wie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, „von mathematischen Wissen und Grössenvorstellungen“ (Franke S. 29) und der Lebenswelt der SuS bezeichnen, indem die SuS „lernen, umweltliche Phänomene durch mathematisches Modellieren besser zu verstehen, bewusster zu erleben und kritischer zu sehen“ (ebd.).

Damit wird die Mathematik zum Werkzeug, um Aufgaben des realen Lebens zu lösen.

Das Sachrechnen an Alltagserfahrungen der SuS anzuknüpfen, dient laut Franke (2003) vor allem der Motivation der Kinder (S.28). „Durch den Bezug auf ihre Lebenswelt wird bereits vorhandenes Wissen aktiviert, umgeordnet, erweitert und vertieft.“(ebd.) Da „Sachrechnen der Entwicklung allgemeiner Problemlösefähigkeiten dienen“ (Franke, 2003, S.23) soll, sollte diese Art von Aufgaben die Schüler vor Probleme stellen, bei denen sie laut Franke nicht sofort eine Lösung oder einen Lösungsweg erkennen. Dieser müsse erst erarbeitet und gefunden werden. Dafür müssen die SuS eine „heuristische Denkweise“ (Franke, S.2) und die damit verbundenen Techniken wie: selektives Lesen, Unterstreichen, In-Beziehungsetzen-, systematisieren, darstellen, abstrahieren u.a. erst erlernen (ebd.).

In diesem Sinne bieten sich laut Franke bei der äusseren Darstellung der Sachaufgaben verschiedene Formen an:

- 1) *Reale Phänomen (Aufgaben die sich aus dem direkten Lebensumfeld der Kinder ergeben)*
- 2) *Authentische Materialien und Imitationen (Fahrpläne, Öffnungszeiten, Broschüren...Rollenspiel)*
- 3) *Bildaufgaben (z.B. Wimmelbilder)*
- 4) *Bild-Textaufgaben (die Abbildungen realer Gegenstände (Quittungen, Preistafeln, Fahrzeugkarten) enthält alle nötigen Informationen)*
- 5) *Textaufgaben mit lebensnahen oder – fernen Texten, die auf ein bestimmtes Rechenziel hindeuten („schulische Kunstform“)*
- 6) *Textaufgaben ohne Frage (Kinder müssen erst selbst Fragen bilden, Probleme formulieren)*
- 7) *Sachtexte (Hier werden Sachinformationen geliefert, die für das Lösen der Aufgabe relevant sind.)*
- 8) *Projekt (echtes Problem, das Lehrer und Schüler gemeinsam und in Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit handelnd lösen) (vgl., Franke, 2003, S.56-67)*

Ergänzend finden sich in der Literatur die:

- 9) *Fermiaufgaben, welche nach Dr. Müller-Philipp, Betzer, Böing, Warmeling (2012, S.4) eine quantitative Abschätzung für ein Problem erfordern. Sie sind offen und haben kein genaues Ergebnis, sondern vielmehr eine genaue Schätzung. Sie bieten die Möglichkeit den Blick über mathematische Grenzen zu öffnen und ein grösseres Verständnis über die Welt zu erlangen. Sie bieten die Möglichkeit durch das Sammeln von Daten, durch einfache Messungen oder kleine Experimente zur Lösung zu kommen oder durch Experimente Ergebnisse zu überprüfen. (Müller-Philipp u.a., 2012, S. 4)*

Generell unterteile ich die Sachaufgaben nach deren „arithmetischer Struktur in Anlehnung an Breidenbach (1949) in Simplex, Mehrfachsimplex und Komplexaufgaben“ (Franke, 2003, S. 53). Im Folgenden werden Simplex- und Mehrfachsimplexaufgaben als Aufgaben des Typs 1 bezeichnet und „Komplexaufgaben“ als Sachaufgaben des Typs 2.

„Simplexaufgaben sind Aufgaben mit einer Rechenoperation, Mehrfachsimplexaufgaben sind Aufgaben mit mehreren unabhängigen Rechenoperationen und Komplexaufgaben sind Aufgaben mit mindestens zwei Rechenoperationen, die abhängig voneinander sind.“ (ebd.)

3.1.4. Das Beobachtungs- und Beurteilungsraster LeMa

Im MKT 5 (2014) dargestellten Beobachtungs- und Beurteilungsraster (S. 50, Tabelle 8) (eine Kopie befindet sich im Anhang 7a) wird „der inhaltliche Zusammenhang zwischen Teilen eines Textes (...) bestimmt durch das Sprachmaterial, die Mitteilungsfunktion und die Text-Leser-Interaktion (TLI). Der Vorgang der Lektüre wird besonders durch die Text-Leser-Interaktion bestimmt.“ (ebd.S.49) Laut den Verfassern des MKT 5 Manuals, Meyer und Wyder „geht es im Sachrechnen um die Text-Leser-Interaktion im alphabetischen

Schreibsystem (aSs¹) und um die Übersetzung sowie die Korrespondenz zum numerischen Schreibsystem (nSs)“ (ebd.). Laut der Tabelle 9 (S. 51) (Anhang 7b) des MKT 5 befinden sich SuS im Niveau 1, welche ein rudimentäres alphabetisches Schreibsystem (aSs) und / oder numerisches Schreibsystem (nSs) haben. Zwischen beiden besteht keine oder nur wenig Korrespondenz. Die SuS sind noch nicht in der Lage Schlussfolgerungen zwischen dem aSs und dem nSs zu ziehen und ihre Rechenoperationen voraus zu planen bzw. den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Sie agieren, reflektieren nicht.

Die SuS der 5. Klasse, die mit übergreifenden Verknüpfungsprozessen Schwierigkeiten haben, befinden sich im Niveau II des LeMa-Rasters aus dem MKT 5 (siehe Anhang 7b). Sie können die Sachaufgabe lesen, aber laut Lenhard (2013, S.15) den Inhalt nur partielle mit ihrem Weltwissen vernetzen oder es fehlt ihnen z.B. die Lesekompetenz (gestörter Zugriff zum Orthografischen Lexikon, Semantischen System, Phonologischen Lexikon (ebd., S.17), die Handlungskompetenz (z.B. geringes Strategiewissen zur Verknüpfung von Inhaltswörtern und Vorwissen / Weltwissen, Hypothesenbildungen zu Inhaltswörtern aus dem Kontext heraus) und / oder die linguistische Kompetenz (hinsichtlich Wortschatzentwicklung, Syntax, Morphologie und mündlichem Textverständnis), (ebd., S.15). SuS auf dem Niveau III (siehe Anhang 7b) „sind in der Lage die Sachtexte auf der Wort-, der Satz- und der Textebene“ zu verstehen „und alle Verknüpfungen (Korrespondenzen) solide herstellen. Die Sachaufgabe wird inhaltlich verstanden und mathematisch korrekt und umfassend rekonstruiert.“ (MKT 5, 2014, S. 51). Die fortgeschrittensten SuS sind in der Lage ihr Aufgabenverständnis „zu generalisieren...Das Schema der TLI aSs↔nSs ist komplett und textüberschreitend ausgebildet“ (ebd.) (Anlage 7b). Eine Einteilung der Klasse 5a in diese Niveaustufen findet sich im Anhang 8a und 8b. In der Übersicht im Anhang 8 habe ich das Niveau II und III um je eine Zwischenstufe erweitert. Der Grund für die Ergänzung liegt in der differenzierten Betrachtung des Erwerbs der Fachsprache der Mathematik und deren Vernetzung mit der Lebenswelt der SuS. Bei mir liest sich das Raster daher wie folgt:

Niveau 1: wie MKT 5, S.51.

Niveau 2- a: die SuS können den Sachtext lesen, aber sie haben erhebliche Lücken im Fachwortschatz und auf der Syntaxebene. SuS dieser Niveaustufe haben ein erstes Verständnis von der Verknüpfung der ASS und der NSS erworben. Einfach strukturierte Sachaufgaben, welche an das Alltagswissen der SuS anknüpfen, die die Form einer „eingekleideten Aufgabe“ (Franke, 2003, S.32) aufweisen, werden von ihnen ohne Hilfe gelöst.

Niveau 2- b: die SuS können den Sachtext lesen, verstehen die Fachsprache, können die Strukturen des Satzes entschlüsseln, aber haben Schwierigkeiten beim Mathematisieren. Sie können keine oder nur rudimentäre Rechnungen ableiten, Abfolgen nicht erkennen. SuS dieser Niveaustufe haben erste Erfahrungen im Lösen von komplexen Aufgaben gemacht, sind jedoch zu keinem sinnvollen Lösungsansatz gekommen. Sie können Textaufgaben lösen, welche, aus mehreren unabhängigen Rechenoperationen bestehen. Komplexaufgaben mit mehreren von einander abhängigen Rechenoperationen gelingen eher selten. Auch ist das Handlungswissen wenig bewusst. (Franke, 2003, S.33/34)

¹ Die im Originaltext enthaltene Abkürzung ASS ist der ebenfalls in meinem Text enthaltenen Abkürzung für die Autismus – Spektrum – Störung (ASS) zu ähnlich, daher habe ich sie für den Gebrauch in meinem Text geändert zu aSs. Um die Zusammengehörigkeit darzustellen, habe ich auch die parallel verwendete Abkürzung des Originaltextes NSS zu nSs umgewandelt.

Niveau 3- a: Die SuS können „auf der Wort-, der Satz- und der Textebene alle Verknüpfungen (Korrespondenzen) solide herstellen. Die Sachaufgabe wird inhaltlich verstanden und mathematisch korrekt und umfassend rekonstruiert.“ (MKT 5, S.51), aber sie können ihre Denkwege nicht reflektierend darstellen.

Niveau 3- b: Die SuS sind in der Lage ihre Denkwege rückzuverfolgen und einem Aussenstehenden plausibel zu erklären. Sie haben bereits erste Erfahrungen in der Metakognition erworben.

Niveau 4: wie MKT 5, S.51.

Die geplante Unterrichtsreihe möchte den SuS Zeit geben, mit Hilfe des Compad®-Kasten und des kooperativen Lernens in einer kleinen Gruppe (siehe Punkt 2.1.1. und 2.1.2.) von maximal vier SuS einige dieser fehlenden bzw. noch nicht vorhandenen Kompetenzen auszubilden, so dass die SuS die nächst höheren Niveaustufe erreichen oder aber näher an sie herangeführt wurden.

3.1.5. Chicago Reading Framework

Das Chicago Reading Framework versucht die Lücke zwischen Textverständnis, Lesestrategien und mangelndes Fachwortverständnis durch „tägliche Leseübungen von 30 und 45 Minuten Dauer“ zu schliessen. Es fordert einen „offenen Umgang mit dem Lehrmittel, dadurch entfalten Lehrpersonen und Lernende ihre Interessen und Kompetenzen frei... Es bindet sie nicht künstlich an eine Schulbuchseite. Die Leseübung ist ein Sprachspiel.“ (Meyer, 21.11.2014, S. 1) Meyer beschreibt in seinem Artikel den Ablauf des Trainings. ‚Ein Schüler wählt am Vortag einen Text aus, liest diesen der Klasse vor, dann erfolgt ein Lesen im Chor mit einer anschliessenden Klärung von unklaren Begriffen. Im Anschluss diskutieren die Kinder zu zweit oder zu dritt, worum es in der Aufgabe geht. Sie präsentieren ihre Gesprächsergebnisse. Dabei erfolgt ein Brückenschlag zwischen Lebens- und Schulerfahrungen und künftigen Aktivitäten der Kinder.‘ (gekürzt, vgl. Meyer, 21.11.2014, S.2 und 3). „Die Aufgaben werden bewusst nicht mathematisiert oder ausgerechnet.“ (Meyer, 21.11.2014, S.2)

In Vorbereitung auf das Masterprojekt habe ich in Anlehnung an das „Chicagoer Reading Framework“ mit den SuS der Klasse 5a zwei Lesezyklen von je vier Wochen mit täglich fünfzehn bis zwanzig Minuten Sachaufgaben gelesen.

Während dieser Zeit lasen die SuS die Möglichkeit unterschiedlichste mathematische Aufgaben und erschlossen deren Inhalt. Sie haben dabei die Texte im Rollenspiel vorgetragen, Skizzen angefertigt, Fachbegriffe erfragt. Es ging dabei nie um das Rechnen, sondern immer nur um das inhaltliche Erschliessen der Texte. Während des ersten Durchlaufs hat sich die Vermutung bestätigt, dass es vielen SuS schwerfällt, das Gelesene in Bilder zu verpacken. Sie wendeten nicht die gleichen Lesemuster an, wie beim Buchlesen. Der innere Film startete nicht. Es blieb bei inhaltlosen leeren Worthülsen. Im zweiten Durchgang waren sie jedoch sehr viel kreativer und mutiger im Umsetzen des Gelesenen. Sie begannen Bilder zu zeichnen und die Aufgaben als Geschichten zu denken. So kamen sie auch an spannende Fragen, wie z.B. „*Steht der Brunnen auf der Wiese oder ist er eingegraben? Macht das einen Unterschied für die Schnecke?*“ (Anhang 9). Diese Art des Denkens wird für die Arbeit mit dem Compad®-Kasten wichtig sein.

3.2. Schlussfolgerungen für meinen Unterricht

In der geplanten Unterrichtssequenz werden die SuS Sachaufgaben mit dezimalen Zahlen und Grössen lösen. „Das Rechnen mit dezimalen Zahlen und Grössen ist“ (Noser, Schläppi, Scherer, Züger, S. 91) den SuS zum Zeitpunkt des Projektes hinreichend bekannt, aber nicht bei allen gesichert. Des Weiteren wird „die

Anwendung weiterer Verfahren (Operationen, arithmetisches Mittel, Rechnen mit Brüchen) geübt und vertieft“ (ebd.). Das Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen ist noch ungewohnt für die SuS. Vor allem das Rechnen mit Brüchen wird für einen Grossteil der SuS eine Herausforderung darstellen.

Unter anderem setzen sich die SuS zum Thema „Schulreise“ und „Abfallentsorgung“ mit den Grössenangaben der Zeit, der Länge, des Gewichtes und des Geldes auseinander. Sie entnehmen Tabellen und Diagrammen wichtige Sachinformationen. Das Rechnen mit Grössen wurde viel und häufig geübt. Die SuS kennen die Umrechnungszahlen. Im Klassenraum hängen zusätzlich Informationstabellen, auf welchen diese Zahlen angegeben sind (siehe Anhang 10).

Die Präsentation der Sachaufgaben entspricht den bei Franke (2003, S. 60) beschriebenen „Bild-Text-Aufgaben“. Sie orientieren sich an der Lebenswelt der SuS, wie der Durchführung einer Klassenreise oder dem Umgang mit Müll. Die „Bild-Text-Aufgaben liefern wesentliche Informationen durch ein Bild, ein Poster, eine Preistabelle, einen Fahrplan, ein Diagramm u.ä. Mit Hilfe von Text wird dazu eine Problemstellung formuliert, mit der sich die Kinder auseinandersetzen.“ (ebd.)

Sie entsprechen mehrheitlich den Sachaufgabentypen 1 und 2 (siehe Punkt 3.1.3.). Im weiteren Verlauf haben die SuS die Wahl zwischen verschiedenen Aufgaben, die im Anforderungsniveau variieren. Die Nivellierung kann durch Anpassungen in der „sprachlich-syntaktischen Struktur, der semantischen Struktur und der mathematischen Struktur“ (Franke, S.97) erreicht werden. So lässt sich nach Franke (2003, S. 97) die Schwierigkeit steigern, indem „direkte durch indirekte Angaben“ ersetzt werden, eine „lösungskonforme Reihenfolge der Angaben“ der im Text enthaltenen Informationen und Schlüsselwörter durch eine „höhere Komplexität des Textes“ abgelöst wird. Die Anforderungen lassen sich weiter erhöhen durch die „Verwendung weniger vertrauter Situationen, weniger bekannter Formulierungen oder für die Lösung irrelevante quantitative Angaben – Zahlen.“ In der mathematischen Struktur kann eine Steigerung des Niveaus durch einen „erhöhten Rechenaufwand, die Zahl der Rechenschritte und durch die Grösse der Zahlen“ herbeigeführt werden (ebd.). Den SuS stehen neben den Aufgaben aus dem Mathematikbuch, Aufgaben der diesjährigen Aufnahmeprüfung an die Langzeitgymnasien des Kanton Zürichs (siehe Anhang 11) zur Verfügung. Dies entspricht vor allem einer Nivellierung im mathematischen Bereich und der Art der Komplexität der Texte.

Die meisten SuS besitzen, wie im LeMa Raster im Anhang 8 ersichtlich, seit dem ersten Praxisprojekt in der 4. Klasse ein grundlegendes Lösungsverständnis von Sachaufgaben. Wie der Eingangstest zeigt, sind Aufgaben des Sachaufgabentyps 1 (siehe Punkt 3.1.3.) mit einem Simplex für alle SuS der Klasse 5a gut lösbar. Erhöhte Schwierigkeiten bereitet die Darstellung der Inhalte in einem Diagramm oder in einer Tabelle. Diagramme und Tabellen fordern ebenso wie Sachaufgaben des Typs 2 eine intensive Text-Leserinteraktion, sonst gehen Inhalte verloren oder werden nicht verstanden. Während des Projektes werden die SuS mit Hilfe des Compad®-Kastens zu dieser intensiveren Auseinandersetzung mit den Sachtexten aufgefordert und erweitern spielerisch ihr Handlungswissen hinsichtlich des Lösens von Sachaufgaben. Aus Zahlen in Tabellen werden Bilder, aus Bildern werden Worte, aus Worten werden Rechnungen und aus Rechnungen werden Worte und Bilder, Tabellen und Grafiken.

Da die Klasse mit 19 SuS schwierig ist in gleichmässige Gruppen zu unterteilen, arbeiten die SuS in Dreier- und Viererteams. Das Dreierteam ist im Grunde eine eher ungünstige Situation, da „sich der methodische Gang über Untergruppierungen als Zweiergruppe vollzieht.“ (Weidner, 2009, S. 137), daher werden vor allem sozial starke Kinder in diesen Gruppen arbeiten.

Um „einen hohen Grad an spezifischer Strukturierung und einen wohldosierten Mix der fachlich wie sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (ebd., S.134) zu erreichen orientiert sich die Einteilung an der Niveaustufeneinteilung des LeMa-Rasters (siehe Anlage 8). So werden die Gruppen einerseits unter Beachtung der Lesekompetenz andererseits den mathematischen Kompetenzen eher leistungshomogen gebildet. Die Einteilung in das LeMa Raster erfolgte auf Grundlage der erbrachten Leseleistung im Cockpit-Test Deutsch, Jahrgangsstufe 5, Februar / März 2015 und den Ergebnissen des Lösen von Sachaufgaben im Cockpit-Test Mathematik, Jahrgangsstufe 5, Februar / März 2015 und der im Semestertest erreichten Resultate vom Februar 2015 (siehe Anhang 4a-c und Anhang 5).

Da Schüler C eine starke Anleitung und Führung benötigt um an der Gruppenarbeit teilnehmen zu können, wird die KLP diese Gruppe stets begleiten und seine Beobachtungen zur Entwicklung dieser SuS notieren. Die Schüler A und K (siehe Punkt 2.1) sind zum Zeitpunkt des Projektes nicht in der Lage selbsttätig und verantwortungsbewusst in einer Gruppe ohne Aufsicht einer LP zu arbeiten. Diese Schüler und Schüler H werden in Zweiertteams oder, wenn nötig, in Einzelarbeit unter Aufsicht der SHP arbeiten. Sie nutzen einen Compad®-Kasten gemeinsam und tauschen ebenfalls ihre Ergebnisse untereinander aus.

Alle anderen SuS werden in Dreiergruppen arbeiten. Die genaue Gruppeneinteilung findet sich im Anhang 12 b.

Die Arbeit mit dem Compad®-Kasten gibt die Phasen des Projektes vor. In einer ersten Phase werden die SuS Gelegenheit haben, den Kasten näher kennen zu lernen. In der zweiten Phase nutzen sie den Kasten um die Texte zu verstehen und die Aufgaben lösen zu können, die ihnen durch die Texte gestellt werden. In einer dritten Phase ist es den SuS überlassen, den Compad®-Kasten nach eigenen Gutdünken zu nutzen oder andere Formen wie das Zeichnen von Skizzen anzuwenden. Diese Phasen entsprechen der Entwicklung der SuS vom gegenständlichen hin zum abstrakten Denken. Je nach Entwicklungsstand werden in der dritten Phase einige SuS den Kasten nur bei sehr komplexen Aufgaben nutzen, andere werden ihn durch schnellere Verfahren der Darstellung ablösen und wieder andere werden ihn bei allen Aufgaben nutzen, die sie lösen wollen.

3. Forschung

Mein Unterrichtsprojekt möchte erforschen, ob der Compad®-Kasten ein geeignetes Medium ist, SuS der Mittelstufe zu einer intensiven Text-Leserinteraktion zu führen, sie anzuregen im Dialog Lösungsstrategien auszutauschen und ihr Selbstvertrauen im Umgang mit Sachaufgaben in der Mathematik zu stärken.

Um die Ergebnisse der Unterrichtssequenz hinsichtlich der Qualität von Lehren und Lernen zu erforschen und fortwährend weiterzuentwickeln, werde ich die grundlegenden Merkmale der Aktionsforschung nach Altrichter und Posch (2007, S. 13) in meinem Projekt umsetzen:

„Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern... Eines der wesentlichen Motive der Aktionsforschung besteht darin, die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich... zu verbessern.(ebd.)“

Nach Altrichter und Posch werden für meine Forschung die folgenden „Charakteristika von Aktionsforschung“ (Altrichter, Posch, 2007, S. 15) bedeutend sein:

1. „Forschung der Betroffenen“ (ebd.): In meinem Fall sind es die SuS, welche sich aktiv an der Forschung beteiligen, indem sie aktiv mit dem Compad®-Kasten arbeiten und ihre gewonnenen

Erkenntnisse in den Reflexionsphasen genau beschreiben und ihre Arbeit mit Hilfe der Computerkamera aufzeichnen lassen.

2. „*In-Beziehung-Setzen von Aktion und Reflexion*“ (ebd.): Für die vorliegende Arbeit habe ich Beobachtungsaufträge für mich und die Klassenlehrperson formuliert, welche am Ende einer jeden Stunde beantwortet werden, um daraus eine „praktische Theorie zu entwickeln...von welcher man nach vorne schauen und Ideen für nachfolgende Handlungen entwickeln“(Altrichter, S.15,16) kann.
3. „*Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven*“ (Altrichter, 2007, S.18): Im Zuge der Unterrichtsdurchführung werden die Perspektiven der SuS durch die Reflexionsphasen, durch Unterrichtsgespräche mit den einzelnen Gruppen oder mit der gesamten Klasse wahrgenommen und in meinem Projekttagbuch notiert. Eine weitere Perspektive stellt die Sicht der Klassenlehrperson und die Aufzeichnungen der Kamera der Laptops dar. Dadurch entsteht eine Triangulation der Perspektiven auf das aktuelle Unterrichtsgeschehen.

„Im Rahmen von Aktionsforschung besteht Triangulation meist aus der Verbindung von Beobachtung und Interview, wobei zu ein und der selben Situation Daten aus drei Perspektiven gesammelt werden:4

- *aus der Perspektive der Lehrperson,*
- *aus der Perspektive einzelner SchülerInnen*
- *aus der Perspektive von neutralen Dritten.“* (Altrichter 2007, S. 178)

Da die Klassenehrperson nicht immer als der „neutrale Dritte“ auftreten kann, wähle ich zusätzlich die Aufzeichnung der Arbeit der SuS mittels der in der Klasse vorhandenen Laptops als neutrale Beobachter. So besteht die Möglichkeit, in der Reflexion das neutrale Auge der Kamera zu nutzen, um Erkenntnisse über den Lernstand und die Arbeit der SuS zu gewinnen. Die einzelnen Kleingruppen werden während ihrer Arbeit gefilmt. Folgende Fragen werden bei der Auswertung der Videos wichtig sein:

a) Soziales Lernen mit dem Compad®-Kasten:

1. Wie war die Zusammenarbeit in der Gruppe?
2. Gab es eine feste Rollenverteilung?

b) Lesen und Lösen der Sachaufgaben

1. Wie genau wird gelesen?
2. Wie kommt es zur Lösung?
3. Wird der Kasten genutzt, um zu einer Lösung zu finden?
4. Kommt es zu einem Fachaustausch und zu Diskussionen?

c) Analyse des mathematischen Lernstandes

1. Wo gibt es Schwierigkeiten?
2. Was meistern sie gut?

Eine zweite Möglichkeit um Daten zu sammeln, ist das Ausfüllen von Selbsteinschätzungsbögen am Anfang und am Ende des Projektes (Anlage 13 und 14), um den Lernstand aus Sicht der SuS zu erfahren. Diese Bögen sind der Art nach „offene schriftliche Befragungen, im Standardisierungsgrad halb strukturiert mit offenen Fragen“ (Eckert & Tarnutzer. 2013. S. 21) Zweck dieser Bögen ist, dass die SuS Spielraum für ihre Antworten erhalten und mit ihren eigenen Worten ihren Lernstand beschreiben. Der Vorteil dieser Art der Befragung liegt in der Standardisierung der Fragen, der Nachteil ist, dass nicht alle SuS die Fragen ausführlich beantworten können oder wollen. Eine Gefahr liegt auch darin, dass einige SuS die Fragen nicht verstehen. Erklärungen legen den SuS aber Antworten in den Mund, die vielleicht nicht ihre eigenen sind. Daher werde ich während der Durchführung möglichst keine Hinweise zur Beantwortung geben. Zudem wird

am Ende einer jeden Einheit eine mündliche Reflexionsphase in Form einer „mündlichen Befragung“ (ebd. S.23) stehen. Die Informationen werden von mir auf einem Protokollblatt gesammelt. Dies soll die Reflexion über den eigenen Lernprozess anregen. Die Auswertung dieser Bögen und Protokolle sollte mir einen guten Einblick geben, die Entwicklung des Lernprozesses auch von Schülerseite aus zu beobachten. Der Vorteil dieser mündlichen Befragung liegt darin, dass ich deutlich dichter an den SuS bin und im Fall des Nichtverstehens eine Frage genauer erläutern kann. (Anhang 15).

Die Entwicklung der mathematischen Sach- und Fachkompetenz werde ich mittels eines Vor- und eines Nachtests vergleichen und analysieren. Die Aufgaben des Vortests und des Nachtests werden sich zwar in ihren Kontexten unterscheiden, aber um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden sie die gleiche äussere Darstellungsform des Sachaufgabentyps und gleiche Themenschwerpunkte hinsichtlich der Grössen, Dezimalzahlen und Brüche haben (siehe Punkt 3.1.3.). Die messbaren Elemente sind die Fehlerquote, die Menge der SuS, die sich auf die jeweilige Aufgabe einlassen und die Darstellung des Lösungsweges.

5. Vorbereitung und Planung der Durchführung des Projektes

Ausgehend von der Analyse der drei Ebenen SuS, der theoretischen Grundlagen der Sache, der Methodik aus heilpädagogischer Sicht und meiner persönlichen Ebene wird in den folgenden Kapiteln die Planung und Durchführung des Projektes vorgestellt und begründet.

5.1. Planung des Projektes

Aus meinen Beobachtungen und Analysen, beschrieben im Kapitel 2.3., geht hervor, dass das Lösen von Sachaufgaben ein wichtiger Förderschwerpunkt der Klasse ist.

Das Projekt besteht aus einer längeren Vorbereitungsphase, in welcher verschiedene Aktivitäten beginnen, die dann in der Arbeit mit dem Compad®-Kasten mündet. In dieser Zeit wird mit den SuS mittels des Chicago-Reading Framework (siehe Punkt 3.1.5.) eine neue Leseerfahrung im Umgang mit Sachtexten aufgebaut und es werden die verschiedenen Cockpit-Tests und der Mathematik Semestertest zur Lernstanderfassung durchgeführt. Des Weiteren findet ein erster Kontakt mit dem Compad®-Kasten im Religion und Kulturunterricht statt. Sie werden dort die Inhalte eines Textes erlesen und mit dem Kasten darstellen sowie in der Methode des Gruppenpuzzles ihren Kolleginnen und Kollegen vorstellen.

In die Arbeit mit dem Compad®-Kasten werde ich mit einer Fehleranalyse der Cockpittests in Mathematik und Deutsch starten. Es nutzt mir nichts, wenn die SuS schon zu Beginn einer Aufgabe scheitern, weil sie die vorbereitenden Details vergessen zu lesen. Die Bewusstmachung des Problems wird die SuS um so mehr auf das detailgenaue verstehende Lesen im Umgang mit Sachaufgaben lenken.

In einer ersten Arbeitshase setzen sich die SuS mit dem Compad®-Kasten auseinander, lernen ihn weiter kennen und den korrekten Umgang mit den Elementen darin. Über einen Input durch mich als Modell, lernen sie, dass es wichtig ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken, um gezielt auf eine mögliche Lösung hinzuarbeiten. Diese Phase ist wichtig, da die SuS einerseits sehr dicht am Text bleiben müssen, um ein aussagekräftiges Bild zu erstellen, aber schon abstrahieren müssen, da ein Modell eben nur ähnlich sein muss. Es ist eine wichtige Lernerfahrung sich auf das Wichtige zu konzentrieren und Unwichtiges auszublenden. Nach und nach werden sie von selbst dazu übergehen, Skizzen anzufertigen und diese mit den Materialien des Kastens an den Stellen ergänzen, an welchen sie noch Verstehensprobleme haben.

In der zweiten Arbeitsphase wählen SuS frei, welche Form der Darstellung der Textinhalte sie nutzen, zeichnen, bauen, beides zusammen. Sie beginnen hier zunächst mit einer Einzelarbeit, die dann innerhalb ihrer Gruppe präsentiert wird.

In beiden Phasen dürfen sie innerhalb ihrer Gruppen miteinander kommunizieren, sich beim Verstehens- und Lösungsprozess helfen.

Zu Beginn einer jeden Doppellektion steht eine Wiederholung des bisher Gelernten durch ein frontal geleitetes Unterrichtsgespräch. In dieser Phase werden Erfahrungen geteilt, Erkenntnisse ausgetauscht und neue Denkprozesse gestartet. Diese Phase endet mit einer genauen Zielformulierung für die Doppellektion und einer genauen Arbeitsbeschreibung (Tafelbild siehe Anhang 16). Am Ende einer jeden Doppellektion steht eine mündliche Reflexion über die geleistete Arbeit.

In der Abschlussphase wird die Zielerreichung hinsichtlich der Erweiterung der mathematischen Kompetenzen im Lösen von Sachaufgaben (Anhang 17) mittels eines Nachttests überprüft.

Die Durchführung der Unterrichtseinheit erfolgt im Teamteaching.

5.2. Allgemeine und spezifische Lernziele der Unterrichtsreihe

Die Lernziele werden auf drei Ebenen dargestellt. Zuerst stelle ich meine persönlichen Lernziele vor, dann die der gesamten Lerngruppe und in einem dritten Punkt die Ebene der Fokuskinder.

5.2.1. Persönliche Lernziel

Tabelle 1: Persönliche Lernziele

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren zur Zielerreichung	Messinstrument
Meine Arbeitsanweisungen sind einfach und nachvollziehbar	Alle SuS sollen ihren Auftrag genau kennen und verstanden haben.	Ich rede in einfachen Sätzen. Lasse einzelne SuS den Auftrag wiederholen.	Die SuS stellen keine Rückfragen, Die SuS können die Aufträge mit ihren Worten wiederholen und anderen erklären.	Beobachtung der KLP, SHP und – Videoaufzeichnungen
	Die SuS verstehen die schriftlichen Arbeitsaufträge an Tafel und im Compad®-Kasten	An der Tafel stehen der zeitliche Ablauf und die Lernziele der Lektionen. Im Compad®-Kasten befindet sich die Auftragskarte. Diese wurde mit den SuS genau besprochen.	Die SuS gehen selbstständig an ihre Aufgaben. Sie bereiten ihre Arbeitsplätze allein vor und beginnen ebenfalls selbstständig mit der Gruppenarbeit. KLP und SHP haben Zeit sich mit den SuS zu beschäftigen, die sie betreuen.	Beobachtung der KLP, SHP und Videoaufzeichnungen
Ich führe die UG im Sinne des flexiblen Interviews bzw. zeige wie ich es machen würde	SuS sind aktiv am UG beteiligt, In der	ihre Antworten werden als Lösungsvorschlag genommen. Kombination denke ich laut, wie ich mit den erhaltenen Informationen umgehe und stelle die resultierenden Fragen.	Ein Dialog entsteht, viel SuS melden sich, es kommen viele Lösungsvorschläge. Die SuS sind mutig. Sie dürfen korrigierend eingreifen. Sie schreiben die einzelnen Schritte mit. Alle sind stolz und zufrieden mit dem Ergebnis. Mehrere Lösungswege werden gefunden.	Beobachtungen KLP / SHP Aufzeichnungen in den Heften der SuS
Ich halte mich streng an die zeitlichen Vorgaben	Ich achte auf die Uhrzeit und vertraue den SuS, dass sie die Arbeitszeit sinnvoll nutzen.	Ich habe einen kleinen Zeitwecker bei mir, der nach Ablauf der Arbeitszeit klingelt.	Am Ende der Doppellektion haben wir die Reflexionsphase, die Arbeitskästen sind sorgfältig weggeräumt. Alles ist fotografiert und die Videos gespeichert. Es gibt einen runden Abschluss der Einheit.	Beobachtung KLP, SHP Videoaufzeichnungen

5.2.2. Lernziele der gesamten Lerngruppe

Tabelle 2: Lernziele der Lerngruppe

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren zur Zielerreichung	Messinstrument
SuS lernen Sachverhalte und grafische Darstellungen detailgenau zu lesen und das Gelesene in zwei oder dreidimensionalen Bildern darzustellen.	Die SuS können Inhalte der Grafiken und Tabellen mit Hilfe des Compad®-Kasten Darstellen und deuten	Reichhaltige und fachlich bedeutsame Aufgaben werden zur Verfügung gestellt. Sie stellen die Inhalte der Aufgabe und die Wege zur Lösung bildlich dar.	SuS lassen sich auf die Sachaufgaben ein. Es entstehen Compad®-Kastenbilder.	Beobachtungsbogen der KLP Fotos der Compad®-Kastenbilder Videoaufzeichnungen
SuS lernen argumentieren und reflektieren.	Die SuS nutzen Fachbegriffe, den Wortschatz der jeweiligen Sachaufgabe, nehmen Bezug auf den Inhalt des Sachtextes.	SuS bilden Analogien, untersuchen und probieren Regelmässigkeiten aus, treffen Annahmen, stellen Vermutungen an, begründen ihre Entscheidungen mathematisch	SuS nutzen zunehmend Fachbegriffe, tauschen sich lernwegorientiert aus.	Videoaufnahmen von Kleingruppen Reflexionsbögen der SuS Beobachtung der KLP und der SHP
SuS wenden ihnen bekannte Verfahren zum Lösen von Sachaufgaben an und entwickeln sie weiter. (logisch ⁵ .Lehrer kommentar.S.7 3,91)	Die SuS wenden die vier Grundrechenoperationen, die Berechnung des Mittelwertes, das Rechnen mit dezimalen Grössen, das Umwandeln von Grössen, die Punktschreibweise und die grafische Darstellung von Sachverhalten an.	Die SuS stellen Zusammenhänge her zwischen Erfahrungen aus dem Alltag in Bezug auf Klassenreise / Abfallmengen und Mathematik in der Schule	Die SuS lösen gemeinsam kreativ die Aufgaben aus dem Mathematikbuch und – heft oder anderen zusätzlichen Aufgaben aus dem Aufgabenpool: Gymnasiumaufnahmeprüfung	Beobachtungsbogen der KLP Fotos der Compad®-Kastenbilder Videoaufnahmen
SuS erwerben soziale Kompetenzen.	SuS gehen konstruktiv und wertschätzend miteinander um.	SuS lösen handlungsorientiert Sachaufgaben in Gruppen bis zu 4 SuS.	Jeder Schüler und jede Schülerin ist am Arbeitsprozess beteiligt. Alle arbeiten, und vollziehen die einzelnen Denkprozesse mit.	Videoaufnahmen der Gruppen Beobachtungsprotokolle der SHP/KLP Reflexionsbögen der SuS
	SuS übernehmen Verantwortung für ihr Lernen.	SuS erklären anderen SuS aus anderen Gruppen ihren Lösungsweg und ihre Compad® Darstellung.	Jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin kann ihren Lernprozess anderen so erklären., dass diese die Lernwege nachvollziehen können. Im besten Fall kommt es zu einem Fachaustausch der SuS.	Videoaufnahmen der Austauschrunde Beobachtungsprotokolle der SHP/KLP
SuS erwerben Kompetenzen in der Metakognition.	SuS reflektieren über ihren Lernzuwachs im Fach.	SuS füllen die Reflexionsbögen zur Vorbetrachtung, der Arbeitsrückschau und der Nachbetrachtung aus.	Die Reflexionsbögen geben genaue Auskunft über die Lernentwicklung. Die SuS können aus dem Gelernten einen Schlüssel für das Lösen von zukünftigen Sachaufgaben ableiten.	Reflexionsbögen Handlungsplan zum Lösen von Sachaufgaben
	SuS reflektieren über ihre persönliche soziale Entwicklung im Bereich Zusammenarbeit mit anderen und Übernehmen Verantwortung für ihr Lernen.	SuS füllen die Reflexionsbögen zur Vorbetrachtung, der Arbeitsrückschau und der Nachbetrachtung aus.	Die Reflexionsbögen geben genaue Auskunft über die Teamprozesse und das soziale Lernen.	Reflexionsbögen zur Teamarbeit

5.2.3. Lernziele der Fokuskinder

Tabelle 3: Lernziele der Fokuskinder

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren zur Zielerreichung	Messinstrument
SuS setzen Gelesenes in zwei- und dreidimensionale Bilder um.	SuS lesen akkurat und detailgenau Aufgaben und Sachaufgaben.	Der Einsatz des Compad@-Kastens zwingt die SuS zu einem genauen Hinsehen. Arbeiten in homogenen Gruppen schrittweise Anleitung der SuS durch SHP und KLP.	Die SuS haben ein schlüssiges Compad@-Bild erarbeitet.	Foto des Bildes Video der Gruppenarbeit
	SuS leiten aus ihrer Darstellung mit dem Compad@-Kastens eine Lösung ab.	Die KLP und die SHP leiten die SuS durch diese Arbeit mit der Methode des „Flexiblen – Kritischen Interviews“.	Die SuS können ihren Lösungsweg mit Hilfe des erstellten Bildes nachvollziehen und erklären.	Beobachtungen der KLP und SHP
SuS können einen Handlungsplan zum Lösen von Sachaufgaben entwickeln und zunehmend selbstständig anwenden.	SuS erkennen Handlungsabläufe wieder: - genaues Lesen - was ist wichtig, was ist unwichtig - eine Vorstellung entwickeln - Lösung ableiten - Antwort schreiben	Durch die immer gleichen Abläufe der Arbeit mit dem Compad@-Kasten entwickelt sich eine Routine, die die SuS bei späteren Aufgaben selbstständig anwenden können.	Die SuS können die Routine auch in der Einzelarbeit abrufen und kommen zu erfolgreichen Lösungen.	Nachtest Aufzeichnungen der SuS
SuS gehen wertschätzend und aufmerksam miteinander um.	SuS hören einander zu. SuS übernehmen Verantwortung für ihre Arbeit.	Rollenverteilung innerhalb der Gruppe, wichtig dass jeder gehört wird, jeder verstanden wird, jede Idee Aufmerksamkeit findet.	Die SuS lassen sich gegenseitig ausreden, hören einander zu, denken mit, lassen sich auf die Meinung der anderen ein, gehen Kompromisse ein, akzeptieren Entscheidungen der anderen, jeder beteiligt sich aktiv.	Videoanalyse Rückmeldung durch den Reflexionsbogen zur Arbeit im Team.
SuS können ihre Lösungen präsentieren.	SuS können über ihren Lernweg und mit Hilfe des Compad@-Kastens berichten.	Auftrag: Jeder muss einer anderen Gruppe die Lernwege der eigenen Gruppe schlüssig darstellen können.	Die gruppenfremden Kinder müssen den Lernweg verstehen und nachvollziehen können. jedes Kind der Ausgangsgruppe ist kompetent in seiner Präsentation.	Videoanalyse, Beobachtungsbogen der KLP / SHP

6. Durchführung

Die Stunde orientiert sich an dem Schema von Hilbert Meyer (1987, S. 423), welcher den Zusammenhang von Kopfarbeit und Handarbeit so formuliert:

Abbildung 2: Hilbert Meyer (1987), S. 423)

6.1. Unterrichtsplanung und zeitlicher Ablauf

Eingebettet wird der Unterricht in die Themen des Mathematikbuches Logisch 5 „Abfallberg“ (S. 56/57) und „Schulreise“ (S. 70/71).

Der Ablauf einer jeden Doppelstunde ist gleichbleibend (siehe Tabelle 4). Dies ist notwendig, da der Compad@-Kasten schnell zu einer Ablenkung werden kann, wenn sich zu vieles auf einmal ändert.

Die Doppelstunden unterteilen sich in drei Phasen. In der ersten Phase werden zunächst Erfahrungen, Gelungenes und Stolpersteine der vorangegangenen Stunden aufgenommen und besprochen, verbunden mit einem Fachinput, in welchem im geführten Unterrichtsgespräch spezifische Schwerpunkte besprochen werden, welche dann in der folgenden Gruppenarbeitsphase beachtet und geübt werden. Es wird immer der gleiche Arbeitsauftrag erteilt. Dieser steht an der Tafel (Anhang 16). Wie genau mit dem Compad®-Kasten gearbeitet werden sollte, steht auf der Auftragskarte (Anhang 6), die dem Kasten beigelegt ist. Jeder Kasten wird mit den Namen der Gruppenmitglieder beschrieben. In der zweiten Phase, der Gruppenarbeitsphase machen die SuS ihre Arbeitsplätze parat, legen die benötigten Arbeitsmittel zurecht, die Arbeitszeit wird festgelegt. Die SuS wenden ihr neues Wissen an und machen neue Erfahrungen. Diese Phase endet mit dem Aufräumen und der Rückkehr an den angestammten Arbeitsplatz. Begonnene Arbeiten und Skizzen werden fotografiert, damit sie für die nächste Stunde wieder zur Verfügung stehen.

Die dritte Phase dient der Reflexion. Die SuS beantworten mündlich die Fragen im Reflexionsbogen. Dieser bleibt nahezu unverändert. Er reagiert nur im Einzelnen auf die Veränderungen des Lernprozesses und der Stundeninhalte. So bleiben die Antworten vergleichbar, die SuS gewöhnen sich an diese Form des Feedbacks.

Tabelle 4: Zeitlicher Ablauf des Projektes

Datum / je 90 min	Inhalt	Stundenziel
1. Januar / März 2015	Lesetraining angelehnt an das Chicago Reading Framework:	2 x vier Wochen intensives Lesen von Sachaufgaben
2. Fünf Einzelstunden im Februar / März / April 2015	Cockpitttest A + B Mathe und Deutsch Semestertest	Überprüfung des Leistungsstandes in der Mathematik und in der Sprache sowie im Lesen.
3. 12.05.	Auswertung der Tests, Einführung des Compad®-Kastens, Kennenlernen der Arbeitsaufträge und des Ablaufes der Doppellektionen, Einteilung der Gruppen,	Nutzen von Hilfsmitteln, flexible Denkansätze, erstes Kennenlernen des Compad®-Kastens, Vorstellung und Ausfüllen der Selbsteinschätzungsbögen Erarbeitung einer Aufgabe mit Compad®
3. 13.05.	Fachinput? Lesen von Sachaufgaben aus dem Mathematikbuch und Darstellung der Inhalte mit Hilfe des Compad®-Kastens, ganze Klasse die gleichen Aufgaben	Abhängig von den beobachteten Ereignissen in der Vorstunde Verstehen von Inhalten, darüber diskutieren, gemeinsam Handeln, eigene Lösungen mit den Ergebnissen anderer vergleichen, im Gruppenpuzzle mit anderen die eigene Arbeit reflektieren.
4. 19.05.	Fachinput? Lesen von Sachaufgaben aus dem Mathematikbuch und Darstellung der Inhalte mit Hilfe des Compad®-Kastens, ganze Klasse die gleichen Aufgaben, später dann unterschiedlich je nach Tempo der Gruppen.	Abhängig von den beobachteten Ereignissen in der Vorstunde Verstehen von Inhalten, darüber diskutieren, gemeinsam Handeln, mit den Ergebnissen anderer vergleichen, Reflexion
5. 20.05.	Fachinput?	Abhängig von den beobachteten Ereignissen in der Vorstunde

	Lesen von Sachaufgaben aus dem Mathematikbuch und Darstellung der Inhalte mit Hilfe des Compad®-Kastens, Gruppenweise unterschiedliche Aufgaben nach Niveaustufen	Verstehen von Inhalten, darüber diskutieren, gemeinsam Handeln mit den Ergebnissen anderer vergleichen, Reflexion
6. 22.05.	Fachinput? Lesen von Sachaufgaben aus dem Mathematikbuch und Darstellung der Inhalte mit Hilfe des Compad®-Kastens oder anderen Formen wie skizzieren, ganze Klasse unterschiedliche Aufgaben	Abhängig von den beobachteten Ereignissen in der Vorstunde Verstehen von Inhalten, darüber diskutieren, gemeinsam handeln mit den Ergebnissen anderer vergleichen, Reflexion
7. 27.05.	Sachaufgabentest mit ausgewählten Aufgaben zu den verschiedenen Grössen, Dezimalzahlen und Einsatz von Brüchen.	kurze Wiederholung Nutzung von Hilfsmitteln und Strategien

6.2. Projektbeschreibung

Im Folgenden beschreibe ich zunächst den generellen Ablauf der Unterrichtsreihe. In einem nächsten Punkt beschreibe ich den beobachteten Prozess im sprachlichen Fachaustausch der Lerngruppe und der Fokuskinder. Dabei suche ich den Vergleich zum Praxisprojekt um Tendenzen aufzuzeigen. In einem dritten Punkt gehe ich auf die beobachteten sozialen Beziehungen und deren Einfluss auf Motivation und Teilhabe der einzelnen SuS ein.

Zur Beschreibung nutze ich die Videoaufzeichnungen zu den einzelnen Gruppenarbeiten, die Beobachtungsprotokolle des Tagebuches (Anhang 19) und die Reflexionsprotokolle der einzelnen Einheiten (Anhang 15). Dies entspricht der Aktionsforschung, in welcher Aktion und Reflexion in enger Beziehung zu einander stehen (vgl. Altrichter & Posch, 1998, S.132ff). Die Durchführungsbeschreibung der einzelnen Stunden findet sich in Anhang 19.

6.2.1. Allgemeiner Ablauf der Unterrichtsreihe

Ich bin mit den SuS in das Projekt mit der Auswertung der Klassencockpits eingestiegen. Dort hat sich neben den normalen Fehlern im Fach eine übergeordnete Schwachstelle gezeigt, die für alle Cockpittests unabhängig vom Fach zutraf. Diese betraf die Vorbereitungsphase auf den Test. In diesem Fall bedeutet dies, genaues Durchlesen des Deckblattes, Hilfsmittel parat legen, den Arbeitsplatz vorbereiten und das genaue Lesen der Aufgaben. Eine weitere Erkenntnis ergab sich aus diesem Prozess des Kompetenzerwerbs, die SuS wissen zwar, wie z.B. ein Zirkel funktioniert, aber sie können ihn nicht nutzbringend einsetzen, ebenso wenig andere Hilfsmittel wie den Massstab und Notizpapier. Auch das gehört für mich zum Aufgabenverständnis dazu, dass ich weiss, welche Hilfsmittel ich wie gebrauchen kann und darf. Dies sind Methoden- und Handlungskompetenzen, die im normalen Unterricht bisher nicht geübt wurden und nicht zum Thema wurden. Im Rahmen meines Projektes war es mir aber wichtig, dass die SuS auf diese Kompetenzen zurückgreifen können, da diese beim Lösen von Sachaufgaben meiner Meinung nach essentiell sind. Nach diesem Einstieg füllten die SuS einen Selbsteinschätzungsbogen zum Lösen von Sachaufgaben und zum Lernen in Gruppen aus. Im Anschluss an diesen Block lernten die SuS den

Compad®-Kasten und die dazugehörigen Aufgaben (Anhang 6) kennen. Sie kamen in ihren Gruppen erstmalig zusammen, lasen die Aufgabenstellung und die dazugehörige Arbeitsplatzvorbereitung (Anhang 16) selbstständig durch und bereiteten ihren Arbeitsplatz vor. Es gab eine Zeitvorgabe, bis wann alle Gruppen parat sein mussten. Sie stellten das erste Mal mit dem Kasten die Sachaufgaben B8 und B9¹ des Cockpittests nach. Die Aufgaben sind Sachaufgaben des Typs 2 (Punkt 2.1.3.). Der Auftrag an die SuS war, möglichst detailgenau den Text darzustellen. Im Gruppenpuzzle konnten dann die unterschiedlichen Bilder bewundert werden und hinterfragt werden (siehe Abbildung 3 und 4 im Kapitel 6.2.2.). In der die Stunden abschliessenden Diskussion, einigten sich die SuS darauf, dass beim eigentlichen Lösungsprozess nur die wichtigen Inhalte der Sachaufgabe dargestellt werden müssten. Dieses Wissen wurde in die folgende Doppelstunde übernommen.

Zu Beginn der nächsten Stunden wurden die Erkenntnisse des Vortages hinsichtlich Arbeitsplatzvorbereitung und Arbeit mit dem Compad®- Kasten wiederholt und am Modell konkretisiert. Die SuS waren im Anschluss schnell parat und konnten an ihren Sachaufgaben arbeiten. Ab diesem Zeitpunkt begannen die Gruppen sich auseinander zu entwickeln. Vor allem die Gruppe, die mit der Klassenlehrperson arbeitete, war noch sehr wenig weit vorangekommen und konnte noch nichts präsentieren. Diese Gruppe war zunächst damit beschäftigt, die Rollen in der Gruppe zu finden, insbesondere Schüler C hatte grosse Mühe diese Form der Zusammenarbeit zu akzeptieren und verweigerte sich zunächst. Diesen sozialen Lernprozessen muss innerhalb von Gruppenarbeit Rechnung getragen werden und demnach braucht es dann auch mehr Zeit. Die Arbeit meiner Gruppe mit den Schülern A, H, K , später ebenfalls G und J war immer wieder von Arbeitsunterbrüchen gekennzeichnet. So wurden die Rollen, wer mit wem arbeitet, immer wieder neu ausgelotet. Arbeitsunlust und Verweigerung mussten aufgefangen werden. Wir einigten uns dann auf die Variante, der Einzel- bzw. Partnerarbeit mit regelmässigen Treffen um die Ergebnisse zu vergleichen und immer wieder gemeinsame Starts zu finden. Die Gruppen, die ohne Unterstützung der Lehrperson arbeiteten, arbeiteten bis zum Ende der Doppellektion sehr selbstständig, blieben aber an Aufgaben hängen, in welchen es um das Rechnen mit verschiedenen Einheiten ging oder Bruchzahlen in der Aufgabe vorkamen. An dieser Stelle übernahm der Compad®-Kasten eine tragende Aufgabe. Er wurde zum Medium, mit dessen Hilfe die SuS über die Zahlen und Einheiten diskutierten, zu den anderen Gruppen gingen, um sich dort Rat zu holen, man tauschte sich mit Informationen aus, kam wieder zurück in die eigene Gruppe, probierte dann das dort Gesehene aus. In einer freien Minute bin ich dann zu den Gruppen gegangen und habe mit diesen die Aufgabe angeschaut, diskutiert und mit Hilfe des Compad®-Kastens schön erklären können, wo der Denkfehler der jeweiligen Gruppe liegt. Die SuS waren danach in der Lage die Aufgaben selbstständig weiter zu lösen. (Video1, Video2)

Die Videoaufnahmen zeigten, wo der mathematische Stand der Klasse lag und welcher mathematische Fachinput in der Folgestunde nötig sein würde. Dieser Fachinput erfolgte wiederum als Modellunterricht. Ich habe das Unterrichtsgespräch geleitet und mich möglichst an die Vorgaben des Flexiblen kritischen Interviews (Punkt 3.1.6.) gehalten. Wir haben zunächst die betreffende Teilaufgabe vorgelesen, dann habe ich begonnen, das was die SuS verstanden haben aufzubauen. Die Aktivität der SuS nahm ständig zu. Schon bald waren alle intensiv mit dem Material beschäftigt. Sie haben gebannt verfolgt, was mit den Steinen passierte und kamen auf die unterschiedlichsten Lösungswege, die alle mit Hilfe des Compad®-

¹ Aus kopierschutzrechtlichen Gründen, wird auf die Darstellung der Aufgaben verzichtet.

Kastens gebaut und nachvollzogen werden konnten. Die SuS zeichneten in ihren Heften den Lösungsweg mit, den sie für sich favorisierten (Anhang 20). In die anschließende Gruppenarbeitsphase sind sie dann wieder voller Motivation eingestiegen. Als alle Gruppen das Thema „Schulreise“ beendet hatten, waren sie frei in der Wahl der folgenden Aufgaben, auch war es nun den Gruppen freigestellt, wann und wie sie den Compad®-Kasten einsetzen. Die Gruppe, die mit der KLP arbeitete und meine Gruppe blieben bei dem Einsatz des Kastens. An dieser Stelle des Projektes wagten sich die Gruppen, die selbstständig arbeiteten, an die Lösung der Aufgaben der Gymnasiumaufnahmeprüfung. Doch schon bald stellte sich heraus, dass zunehmend einzelne SuS aus den Gruppen herausfielen und sich lieber dem Thema „Abfallberg“ im Logisch Buch zuwandten. Dies brachte eine neue Herausforderung an die Gruppenbildung für die nächsten Stunden. Schön war an dieser Stelle der Einsatz der Reflexionsphasen am Ende der Einheiten, die den SuS und auch mir halfen, diesen Prozess zu nutzen, um soziale Entwicklungen aufzuzeigen, die Selbsteinschätzungskompetenz zu fördern und die SuS in ihren Entscheidungen zu bestärken. So wurden für die letzten beiden Projektstunden neue Gruppen gebildet, die themengleich arbeiteten und leistungsheterogen waren. Die einzige Gruppe, die erhalten blieb, war die Gruppe, die die KLP betreute. Meine eigene Gruppe teilte sich in zwei Zweiergruppen und eine Einzelarbeit auf. Dieses Auflösen der Gruppen und sich Neufinden war ein Effekt, der nicht geplant war, sich aber aus der unterschiedlichen Leistungs- und Interessenentwicklung folgerichtig ergab. Interessant war auch zu beobachten, dass die SuS sich darauf verlegten, die Inhalte zu zeichnen und den Kasten nicht nutzten. Aber alle zeichneten.

In der letzten Projektphase ging es nun darum, dass jede Schülerin und jeder Schüler für sich, das umsetzt, was sie oder er gelernt hatte. Diese Phase begann mit dem Auftrag, dass sich jede Gruppe (in der neuen Zusammensetzung) auf eine gemeinsame Aufgabe einigte, diese dann zunächst zehn Minuten lang in Einzelarbeit bearbeitete und später die Ergebnisse in einem gemeinsamen Gruppenplenum den anderen vorstellte. Hinzu kam, dass die SuS mit der Vorstellung beginnen sollten, die sonst eher schweigend an der Gruppenarbeit teilgenommen hatten. Dies entstand aus der Kritik in den Reflexionsphasen, dass einige Gruppen fanden, dass in der Zusammenarbeit einige SuS immer nur von den Ideen der anderen profitierten, aber nie irgendetwas selbst beizutragen hatten (Anhang 15). Der Ansatz zuerst eine „Ich-Phase“ zu schalten, um dann in das „Gruppen-Wir“ mit Lösungsvorschlägen oder gezielten Fragen zu kommen, ebnete den Weg zu einem Fachaustausch und konkreten Hilfen durch die SuS. So hatte Schülerin O Schwierigkeiten sich die Sachzusammenhänge vorzustellen, konnte sich kein Bild davon machen. Sie kam während der „Ich-Phase“ zu mir und bat um Hilfe. Ich verwies sie auf den Kasten und bat sie die Aufgabe bildnerisch darzustellen, dass was sie verstanden hat von der Aufgabe. Sie ist dann in ihre Gruppe zurückgekehrt und dort wurde ihr dann von ihren Kollegen und Kolleginnen ihr Denkfehler erklärt und gemeinsam konnten sie eine Lösung finden. Ich sammelt alle die SuS um mich, die an den Aufgaben des Logisch Buches arbeiteten und führte sie durch den Lösungsprozess in Form eines Gruppeninterviews. Schüler A und Schüler G blieben für sich. Sie wollten gemeinsam eine Aufgabe aus dem Prüfungsbogen für das Langzeitgymnasium des Kanton Zürich (Anhang 11) lösen. Es stellte sich schnell heraus, dass beide an so unterschiedlichen Orten des Lernens waren, dass sie zu keiner Zusammenarbeit fanden. Sie begannen den Unterricht zu stören und spielten mit den Inhalten des Kastens, warfen Knete und Figuren durcheinander. Es war gut, dass ich die von mir betreute Gruppe an diesem Punkt allein lassen konnte. Ich begann mit Schüler A und nutzte das „Flexible kritische Interview“ um ihn zu unterstützen. Es zeigte sich, dass er den Fachinput zum Thema Bruchrechnen und Umgang mit Bruchzahlen in einer Sachaufgabe nur

teilweise mitgemacht hat. In der Eins-zu-Eins-Situation folgte er und konnte mit den Hinweisen an seinem konkreten Beispiel mehr anfangen. Nach und Nach arbeitete er selbstständig und brachte die Aufgabe zu einer richtigen Lösung. Ein Blick zu seinem Kollegen zeigte mir, dass dieser sich nun ganz auf seine Aufgabe einlassen konnte und nur noch wenig Unterstützung benötigte.

Die Unterrichtsreihe wurde mit einem Test abgeschlossen. Die SuS lösten ähnliche Aufgaben, wie bereits im Unterricht. Alle angebotenen Sachaufgaben waren niveauorientiert. Die SuS hatten die Wahl, konnten selbst bestimmen mit welchem Niveau sie starteten und welches Niveau sie zum Schluss bearbeiten wollten. Die KLP und ich waren zu diesem Zeitpunkt als Lernberater und Coaches unterwegs.

6.2.2. Prozessbeschreibung des beobachteten sprachlichen Fachaustauschs

Ein Ziel des Praxisprojektes (Punkt 1) war, dass die SuS lernen in einen mathematischen Fachaustausch zu kommen und sich so gegenseitig beim Lösen der Aufgaben zu helfen, Lösungsstrategien zu vergleichen oder gemeinsam zu entwickeln. Es stellte sich heraus, dass die SuS zu diesem Zeitpunkt nicht gewöhnt waren, sich über ihre Lernwege auszutauschen. Sie tauschten zwar ihre Ergebnisse aus, warteten dann aber auf das Feedback der Lehrperson, welches Ergebnis das richtige ist. Sie fragten nicht: „Wie bist du auf die Lösung gekommen?“

Um anderen erklären zu können, wie es zu einer Lösung gekommen ist, braucht es metakognitive Handlungskompetenzen. „Die Fähigkeit, über eigene Gedanken und eigenes Verhalten zu reflektieren, spielt eine wichtige Rolle für ein planvolles und selbstreguliertes Lernen (zitiert nach Hasselborn, 1998, S.348 in Waasmaier, 2009, S.78). Es braucht aber auch eine gemeinsame Sprache.

„In der Regel erhalten die Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht wenig Gelegenheit für die eigenen Sprachproduktion (zitiert nach Kaune, 2005, S.8 in Waasmaier, 2009, S.84)... und es entspricht kaum den landläufigen Vorstellungen über Mathematik, dass Lernende im Unterricht über Mathematik reden oder auch Texte über Mathematik schreiben können.“ (Waasmaier, 2009, S. 84, 85)

Im Praxisprojekt (Punkt 1) wählte ich die Methode des „Dialogischen Lernens“ nach Ruf /Gallin (1991) um die SuS zum Sprechen über die Sache zu bringen. Dieser Ansatz stellte sich als Überforderung dar. Die Drei-Teilung: „Vom Ich zum Du zum Wir“ bot die Chance, dass sich die SuS mit einem Partner austauschen konnten und sie so kleine Erfolgserlebnisse erzielen konnten und sich sicherer fühlten, als sie ihre Ergebnisse dem Klassen-Wir vorstellten. Ich hatte die Möglichkeit mit H, M und T das „Flexible-kritische Interview“ während des Praxisprojektes und später beim Erarbeiten der Bruchzahlen durchzuführen. Dabei stellte sich heraus, dass ich jedes Mal während des Interviews begann eine Zeichnung anzufertigen oder mit dem Schüler oder der Schülerin aufstand und in der direkten Handlung den Textinhalt erarbeitete. Damit war für mich klar, es fehlte ein Medium, welches die SuS anregt, die Inhalte erfassen zu wollen, verstehen zu wollen. Erst dann finden sie Bilder in ihrer Sprache.

Ich hoffte mit dem Compad®-Kasten diese Brücke gefunden zu haben. Meine Hypothese ist, dass mit Hilfe des Kastens die SuS ins Sprechen kommen und so ins fachsimpeln gelangen.

Diese Form des Lesens und Textverständnisses ist zunächst gewöhnungsbedürftig. Die SuS sind anfänglich mehr mit dem Kasten und seinen Inhalten beschäftigt als mit dem Lesen der Aufgaben. So sind die Lösungen der SuS am ersten Projekttag sehr kreativ und bunt (Abbildung 3 und 4) und weniger lösungsorientiert im herkömmlichen Sinn von Rechnungen aufschreiben und lösen. Mit zunehmendem Fortschreiten der Lektionen wurden die Gespräche fokussierter und auf die Lösungen ausgerichtet. Die Fachinputs zu Beginn einer jeden Einheit orientierten die SuS mehr und mehr auf den Fachaustausch und

leiteten sie an, wie man diesen führen kann. Sie erfuhren so, dass es kein Problem ist, Fragen zu stellen, dass man auch etwas nicht verstehen darf.

Abbildung 3

Abbildung 4

Die Bilder wurden weniger kreativ, weniger bunt, in einigen Gruppen fielen sie dann ganz weg.

Abbildung 5

Abbildung 6

Vor allem die starken Lerngruppen zogen den Weg des Skizzierens dem Bauen vor. „Das Bauen ist zu sehr Spielerei und so komme ich nicht voran, Zeichnen geht schneller.“, meint B im Reflexionsgespräch am Ende der dritten Einheit. Seine Teammitglieder bestätigten dies.

Die Videomitschnitte und die Beobachtungen der KLP bestätigen, dass die SuS über die Sachaufgaben als Text gesprochen, ihn abgebildet haben und den Lösungsweg diskutierten. Sie benutzten Fachwörter, arbeiteten mit dem Wortmaterial der Sachaufgabedachten laut und teilten ihre Ideen mit den anderen der Gruppe (Video3, Video4). Der Leseprozess gestaltete sich aktiv, es wurde genau und mehrfach hingeschaut. (Video5, Video6, Video7) Vor allem die Fokuskinder, reagierten sehr auf diese Form des Lernens. Sie agierten aktiv, fragten nach, suchten das Gespräch. In den entstandenen Dialogen zwischen ihnen und ihren Kollegen wurde die Lehrperson zu einem Moderator bzw. einer Moderatorin, der bzw. die das Gespräch durch Fragen steuerte und an den Stellen auffing, wo es ins Stocken geraten war. Besonders schön zu sehen war, dass die SuS zunehmend an Sicherheit gewannen, ihre Ideen akzeptiert fanden und im Gespräch auch Aha-Effekte einsetzten, die den persönlichen Erkenntniszuwachs deutlich signalisieren. Die Fokuskinder die noch zu Beginn des Projektes unsicher und abwartend argumentierten, nicht wussten wie sie formulieren sollten, wurden zunehmend sicherer in der Anwendung der Fachsprache, so wurde aus einem „Ich glaube... muss ich das jetzt mal nehmen?“ ein sicheres „ Mehr heisst, ich muss plus rechnen.“ (Zitat von T). Auch die Art und die Häufigkeit der Rückfragen änderte sich im Laufe des Projektes. So fragte H zu Beginn mit seinen Augen, seiner unsicheren Haltung schon nach jedem kleinen Fortschritt nach, ob das so richtig sei. Später dann, begannen seine Fragen erst an den Stellen, wo der Bau fertig war und H seine ersten Lösungsschritte formuliert hatte. Mit der Häufigkeit der Bestätigung seines richtigen Denkens

wuchs sein Mut seine Lösungen anderen zu präsentieren. Auch bei K war eine zunehmende Sicherheit und vor allem eine aufkeimende Freude am Unterrichtsgeschehen spürbar. K beteiligte sich motivierter an den Gesprächen und liess sich weniger schnell ablenken. In der Schlussphase zog er sich mit einem der freien Kästen an den Gruppentisch zurück und begann sich die Aufgaben selbstständig zu erschliessen. Stolz kam er dann in die Zweiergruppe zu H zurück und konnte mit diesem seine Ergebnisse vergleichen und gemeinsam weiter arbeiten.

C hatte grosse Mühe sich auf das Gruppengeschehen einzulassen. Er hielt die „*Bauerei für sinnlose Spielerei, die ihn davon abhält vorwärts zu arbeiten* (auch Anhang 26b, Selbstreflexion)“. Die Beobachtungen der KLP waren zu Beginn des Projektes folgende:

„C liest viel zu ungenau, vergisst Details, rechnet chaotisch, beachtet die Fachwörter nicht und reimt sich teilweise Inhalte irgendwie zusammen. C hat im rein mathematischen Sinn keinen Plan wie man vorgeht, was man zusammen rechnet, wie man einen Lösungsplan aufbaut. (Beobachtungsprotokoll 13.05.2015, Anhang 19). C hat keinen Blick für die anderen. C hat wahnsinnig Mühe, sich den anderen anzupassen, weil die Gruppe stark geblieben ist und mit Hilfe der KLP wurde C immer wieder hineingeholt hat, wurde es langsam besser. Doch für C ist die Situation noch immer eine grosse Belastung: „Er fühle sich genötigt.“ „Die anderen sind ein Klotz am Bein.“ „Ich arbeite lieber allein.“ Auszüge aus dem Pausengespräch mit C, in welchem er seinem Unmut über das alles Luft gemacht hat (Beobachtungsprotokoll 19.05.2015, Anhang 19).

Die Lernstandanalyse von C hinsichtlich des mathematisch logischen Denkens und auch der Verwendung der Fachsprache durch die Klassenlehrperson, deckte sich nicht hundertprozentig mit meinen Beobachtungen aus der Zusammenarbeit mit C im Vorfeld des Projektes. Die Chaotik im Denken, das sprunghafte und teilweise planlose Vorgehen, das war mir bestens bekannt. Aber ich machte die Erfahrung, dass C mit etwas Unterstützung sehr wohl in der Lage war, Lösungspläne zu entwickeln, die eigenwillig, aber logisch waren. Für mich stellte sich dadurch die Frage, wie sehr ist die mathematische Leistung von C abhängig, von dem Gelingen der Gruppenarbeit? Ich richtete meine Anweisungen an die KLP und auch an C so aus, dass die volle Konzentration bei C auf die Arbeit mit der Gruppe ausgerichtet werden sollte. Das mathematische tritt in den Hintergrund. Ich nutzte die Pausengespräche und eine Einzelbetreuung um mit C zu klären, wie Gruppenarbeit funktioniert, was das Ziel des Projektes ist und was ich von ihm erwartete. Mit Einführung der Schlüsselkarte erhält C eine klare Struktur, an die er seinen Lösungsprozess aufbauen kann. Aber noch immer ist er schnell und ungenau.

„Für C ist der Ablauf durch die Schlüsselkarte insgesamt klarer, er rechnet viel zu hastig, macht immer Additionen und zählt ab, um Multiplikationen zu vermeiden (er sagt, er könne es nicht), schriftliche Verfahren insgesamt sehr fehleranfällig, rechnet mitten im Prozess plötzlich halbschriftlich, schreibt über Linien statt darunter, vergisst konsequent die Einheiten, rechnet in Rappen, Ergebnis ist dann aber in Franken – Sein Tempo stimmt mit den Fähigkeiten nicht überein. C redet mit den anderen nicht oder nur wenig über die Aufgaben. Wenn er mit ihnen redet, dann nur auf der Beziehungsebene. Aber er hört verstärkt zu, nimmt auch zunehmend mehr Anteil an der Entstehung des Compad- Bildes.“ (Beobachtungsprotokoll 19.05.15, Anhang 19)

Die Erkenntnis, dass etwas auch mal länger dauern darf, sickert nur ganz langsam durch. Im anschliessenden Pausengespräch mit mir, hat er sich zunächst beklagt. Die Erklärung, aber, dass ihm die Langsamkeit der anderen gut tut, dass er so Fehler vermeidet und dass er so auch die Ruhe für sein eigenes Denken finden kann, hat er besser annehmen können. Ein Schlüsselereignis war dann, der letzte Projekttag vor dem Abschlusstest. In der zehn minütigen Einzelarbeit hat er einen konkreten Lösungsplan entwickelt und wollte diesen dann auch der Gruppe vorstellen. Danach war er auch bereit, den anderen zuzuhören und mit ihnen gemeinsam weiter zu arbeiten. Die KLP schreibt am Ende des Projektes über C:

„Die Logik von C ist gut. Er kann seinen Rechenweg erklären und arbeitet schnell. Seine Rechnungen entsprechen den Vorgaben der Sachaufgaben, er argumentiert mit

Fachwörtern. Seine eigenwillige Darstellung und Sprunghaftigkeit in den Gedanken verwirrt ihn jedoch und so verstrickt er sich in seinen eigenen Wegen. Gezieltes Nachfragen von einer von ihm als Autorität anerkannten Person hilft ihm, das Gewirr zu entflechten und sein Ziel im Auge zu behalten. Es würde ihm gut tun, seinen Kollegen und Kolleginnen mehr zuzuhören und diese als gleichberechtigte Lernpartner zu akzeptieren.“ (Beobachtungsprotokoll 22.05.15, Anhang 19)

Bei M herrschten zu Beginn des Projektes grosse Vorbehalte und ein sehr geringes Selbstwertgefühl vor: „*In Sachaufgaben rechnen bin ich schlecht, das kann ich grad gar nicht.*“ Das Feedback der KLP zu Beginn des Projektes war aber längst nicht so negativ:

„M versteht viele Fachwörter und kann sie auch den richtigen Operationen zu ordnen. Bei genügend Zeit und Ermutigung findet sie auch einen Weg sich auf die Aufgaben einzulassen. Dann kann sie logisch argumentieren. Vor allem beim darüber Reden gehen ihr so manche Erkenntnisse auf und sie kann dann gute Schlussfolgerungen ziehen.“ (Beobachtungsprotokoll 12.05.2015, Anhang 19)

Auch bei T herrschte zu Beginn des Projekts eine grosse Unsicherheit vor. Die Beobachtungen der KLP lesen sich wie folgt:

„T ist sehr unsicher. Sie fragt aber gezielt nach. Dabei ist auffallend, dass sie sich oftmals nicht in die Situation hineinversetzen kann. Im Gespräch und mit Hilfe der Darstellung gelingt es ihr den Inhalt der Aufgabe zu verstehen, das Aufstellen einer Rechnung gelingt ihr dann.“ (ebd.)

Dadurch dass die KLP so nah dran ist bei den SuS erfährt er sehr viel über ihre Art zu denken und zu handeln. Sie greift orientierend und Sicherheit gebend in den Lösungsprozess ein, hilft, wenn sie gefragt wird. Beide Schülerinnen bestätigten, dass sie sich zusehends sicherer fühlten. Sie konnten dann in der letzten Phase des Projektes gute Ergebnisse mit in die Gruppenpräsentation nehmen. Die KLP schätzte beide Schülerinnen am Ende so ein:

„M und T wirken sehr viel mutiger und sicherer. Sie reden über die Aufgaben mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und nutzen zunehmend mathematische Begriffe. Sie sind auch schneller geworden im Verstehen von Sachaufgaben. Besonders T. konnte sich bei der Präsentation ihrer Ergebnisse positionieren. Ihre grossen Unsicherheiten in der Anwendung der Rechenverfahren konnten nicht aufgehoben werden und machen beiden einen Strich durch die Rechnung.“ (Beobachtungsprotokoll 22.05.15, Anhang 19)

Dies bestätigt die Annahme von Wittmann (2001), dass das „auf Verständnis angelegte Konzept des aktiv-entdeckenden Lernens lernschwachen Kindern entgegenkommt, da diese weniger Mühe mit dem Lernen als mit dem Belehrtwerden haben (in Waasmaier, 2009, S.57).

6.2.3. Prozessbeschreibung der beobachteten Entwicklung von sozialen Beziehungen innerhalb der einzelnen Gruppen und deren Einfluss auf Lernmotivation und aktive Teilnahme am Projekt

„Lernen ist auf Kommunikation angewiesen, so dass kognitive und soziale Aspekte naturgemäss eng miteinander verbunden sind. Dabei handelt es sich um ein wechselseitiges Verhältnis, da Lernen und Verstehen nicht ohne soziales Gefüge stattfinden kann, jedoch auch soziale Aspekte immer an Inhalte gebunden sind.“ (zitiert nach Krauthausen & Scherer, 2006, S. 154 in Waasmaier, 2009, S.67)

Während des Praxisprojektes zeigte sich, dass die SuS zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gewöhnt waren im Fach Mathematik voneinander und miteinander zu lernen. Schon wie in Punkt 5.2.2. beschrieben, kam es kaum zu einem gedanklichen Austausch. Es war sogar eher so, dass die SuS sich entweder als Konkurrenten sahen oder als nicht gleichberechtigt. Die Gruppen wurden während des Praxisprojektes gezielt heterogen zusammengesetzt, damit sich die Lernenden gegenseitig unterstützen können. Die Idee des „Dialogischen Lernens“ ist laut Ruf, Keller & Winter (2008, S.20), dass sich alle am Lernprozess Beteiligten in einem ständigen Austausch über die geleistete Arbeit und den zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten befinden. Essentiell ist laut den Autoren das Konzept der Rückmeldung, in

welchem sowohl die Lernenden miteinander als auch mit dem Lehrer in den Austausch kommen, einander zuhören und den Lernprozess des jeweiligen Anderen aktiv mitgestalten, indem sie sich einerseits in der Darstellung und Erklärung eigener Prozesse und Ergebnisse des Verstehens und Problemlösens üben, andererseits die Fähigkeit entwickeln, die Perspektive zu wechseln und zu verstehen wie andere, Probleme anpacken und zu Ergebnissen gelangen (vgl. Ruf, et al., 2008, S.21).

Doch dies war zu dem Zeitpunkt des Praxisprojektes eine Überforderung der SuS. Meine Hypothese lautete, dass die SuS als Kinder im Alter von damals 10 und 11 Jahren ein anschauliches und greifbares Medium brauchen, über das sie in ein Rollenspiel treten können.

Für dieses Projekt habe ich die Gruppen weitestgehend homogen zusammen gesetzt (Anhang 12 b), weil ich von bestimmten Gruppen erwartet habe, dass sie allein und ohne Betreuung arbeiten können, mit dem Material verantwortungsbewusst umgehen und die Freiheit nicht ausnutzen, sich völlig unterrichtsfernen Dingen zu widmen, sondern gewillt und motiviert genug sind, an den gestellten Aufgaben zu schaffen.

Wie sehr eine positive Gruppendynamik zum Gelingen von Lernen beiträgt, kann man wiederum an den Videoaufnahmen ablesen, aber auch an den Schwierigkeiten, die die von mir betreute Gruppe im Verlauf des Projektes hatte, zu einer gemeinsamen positiven Arbeitshaltung zu finden. Positiv im Sinne von: Wir arbeiten am Thema, wir bleiben dran und finden eine oder mehrere Lösungen.

Kriterien für die Beobachtung des sozialen Lernens waren: Wie arbeitet die Gruppe zusammen? Trifft sie gemeinsame Entscheidungen, gibt es feste Rollen? Nehmen alle Mitglieder gleich Anteil am Lösungsprozess? Das soziale Lernen wird einerseits durch die Beobachtung der KLP, der SHP und die Analyse der Aufnahmen der Computerkamera sichtbar, andererseits geben die Reflexionsprotokolle der SHP gute Auskunft zu den Schülersichtweisen. Die Entwicklung des Lernstandes kann ebenfalls an der Auswertung der Selbsteinschätzungsbögen abgelesen werden, die zu Beginn und am Ende des Projektes von den SuS ausgefüllt wurden.

Zu beobachten waren sehr unterschiedliche Dynamiken. So sind die Gruppen eins, zwei und drei, welche von den Computern aufgenommen wurden sehr unterschiedlich in ihren Rollenbildern und in dem respektvollen Umgang miteinander. Gruppe eins, bestehend aus Schülerinnen E, N und dem Schüler P, wählte zur gemeinsamen Arbeit eine Bankreihe. Sie sassen nebeneinander. N und P arbeiten sehr eng miteinander, E wurde von den beiden mehr zur Seite geschoben, als beachtet. Zu Beginn des Projektes war E noch gewillt, mitzumachen, brachte Ideen ein und half beim Bau des Bildes. Doch schon im zweiten Durchlauf, kostete es ihn zunehmend mehr Mühe, die Welt der Mädchen aufzubrechen. Er suchte vermehrt den Kontakt mit anderen Themen und zu anderen Gruppen. Teilweise verschwand er aus der Gruppe und tauchte erst eine Zeitlang später wieder auf. Da waren dann die Mädchen schon wieder an einem ganz anderen Ort. Aber auch sie liessen sich gern ablenken von den Informationen und Gesprächsthemen, die er ihnen lieferte. Als in der dritten Phase die Mädchen entschieden eine Aufgabe der Gymnasiumprüfung zu bearbeiten, stieg E ganz aus. In dieser Gruppe kam es noch in den ersten zwei Einheiten zu guten Lösungen, doch bereit in der dritten sind diese SuS im Lösungsansatz stecken geblieben und kamen von da an zu keiner eigenen Lösung mehr. Erst in der letzten Phase, als sich die SuS zu themengleichen Gruppen fanden, konnte E wieder voller Motivation einsteigen. Er arbeitet intensiv und konzentriert am Thema des Mathematikbuches und beteiligte sich an der Gruppendiskussion. Die beiden Mädchen N und P blieben bei den Gymnasiumaufgaben und konnten dort in Partnerarbeit ebenfalls gute Lösungen vorweisen. (Video8-Zusammenschnitt)

Die Gruppe zwei, bestehend aus den SuS B, O, Q und S, wählten einen Platz am Boden und konnten so den Kasten und ihr Auftragsblatt in die Mitte rücken. Die Schülerin O fehlte in den ersten zwei Durchgängen und hatte später grosse Mühe in den Arbeitsprozess der Gruppe hineinzufinden. Sie wirkte bis zum Ende hin eher unbeteiligt. Sie beobachtete das Geschehen eher vom Rande aus. Die drei anderen SuS dagegen unterhielten sich viel über die Arbeit. Doch herrschte sehr schnell eine klare Rollenverteilung, B rechnet, Q und S sind für den kreativen Teil zuständig und gestalten das Bild. Der Versuch in der zweiten Sequenz mit am Lösungsversuch teilzuhaben mündete in einem kurzen gemeinsamen Gespräch über die Aufgabe, was man rechnen muss und dann gab B den klaren Auftrag: „Ihr baut, ich rechne.“ An anderen Stellen zeigte er den beiden Mädchen wie schnell er zu einem Ergebnis kommt, beeindruckte damit S stark. Von da an überliessen Q und S das Rechnen B. Sie hatten seine Stärke anerkannt. Im dritten Durchgang konnten die Mädchen dann wieder Boden gewinnen und besprachen mit B wirklich eindrücklich, wie mit den Bruchzahlen und den verschiedenen Masseinheiten umgegangen werden kann. An dieser Stelle fand eine produktive Rechenkonferenz statt (siehe Video9_Gruppe1, Video10_Gruppe2, Zusammenschnitt). Diese Gruppe fand als einzige einen Weg, diese Aufgaben selbstständig lösen zu können. Schön war, dass sie ihren Lösungsweg bereitwillig mit anderen teilten.

Die dritte Gruppe mit D, L und R als Stammgruppe, hatten mit R eine Schülerin, die sich nur wenig ablenken liess, an den Aufgaben dran blieb und so die Gruppe in einem produktiven Arbeitsprozess hielt. Alle drei diskutierten das Herangehen und den Lösungsprozess gemeinsam. Sie kamen schnell voran. Diese Gruppe bestand aber nicht nur aus diesen drei SuS, sondern hatte in den ersten beiden Einheiten Schüler G im Team dabei und danach Schüler J. Beiden Schülern ist es nicht gelungen, sich an der Arbeit von D, L und R zu beteiligen. D, L und R waren auch nicht in der Lage, die beiden zu integrieren. Schüler G ist von seinen Leistungen im Fach Mathematik und Deutsch Sprache den anderen drei ebenbürtig. Er hielt sich jedoch selbst zurück, sprach wenig und schien mit der Kommunikation innerhalb der Gruppe überfordert. Das schnelle Hin- und Her, der Entscheidungsprozess, was genau gemacht werden soll, wie gerechnet wird, wer was macht, war für ihn nicht greifbar. Er zog sich zurück und suchte die Einzelarbeit. Schnell war er bereit in der dritten Einheit mit A in Partnerarbeit weiter zu arbeiten. An seine Stelle rückte J, der in den ersten zwei Einheiten gefehlt hat und gern in der Gruppe arbeiten wollte. Er lernt wie bereits in Punkt 2.1. beschrieben mit angepassten Lernzielen. Auch er hatte grosse Mühe dem Geschehen innerhalb der Gruppe zu folgen. D, L und R, sind zu schnell im Gedankenaustausch. R versuchte ihn durch Rückfragen: „Kommst drus?“ (Video11-Gruppe3) ins Geschehen einzubinden, aber das verstärkte die Distanz eher als das es eine Brücke schlug. J begann mit den Figuren und der Knete zu werfen und anderweitig zu stören. Im Gespräch wurde zunächst versucht, dass die Gruppe J in die Arbeit einbezieht, ihm klare Aufträge gibt, ihm die Arbeitsschritte im Lösungsprozess erklärt. Sie versuchten es, aber J war schon zu verletzt von der Ablehnung, als das er sich noch auf die Zusammenarbeit einlassen konnte. Ich stellte ihm in der vierten Einheit frei, die Gruppe nochmals zu wechseln und mit H zusammen zu arbeiten. D, L und R bearbeiteten dann Gymnasiumaufgaben und fanden gute Lösungswege, wenn auch nicht immer die richtige Lösung. (Video11-Gruppe3 Zusammenschnitt)

Die Gruppe mit den Fokuskindern C, M und T sowie dem Schüler F arbeitete unter der Leitung der KLP. Die SuS F, M und T harmonisierten auf Grund ihres Leistungsstandes und waren auch im Arbeitstempo ähnlich. Dies war mir bereits in der Zusammensetzung sehr wichtig, da die Arbeit mit C eine grosse Herausforderung für die KLP sein würde. F übernahm die Führung und leitete die beiden Mädchen an. Durch seine Art zu

fragen bezog er aber immer alle mit in den Lösungsprozess ein. Für Schüler C ist Gruppenarbeit eine sehr herausfordernde Aufgabe. Für ihn war das Lernziel für die Zeit des Projektes auch weniger, dass er lernt wie man Sachaufgaben löst, als vielmehr wie nehme ich an einer Rechenkonferenz teil, ich respektiere meine Gesprächspartner, höre ihnen zu und erarbeite gemeinsam einen Handlungsplan. Die KLP beschreibt das soziale Verhalten von C zu Beginn des Projektes wie folgt:

„C ist anfangs still, abwartend. Dann macht er etwas ganz anderes als die Gruppe, liest nicht aufmerksam mit, kann dann plötzlich wieder klar sagen, wo und was die Infos sind, was man machen muss. Die Gruppe weiss noch nicht mal was machen, da beginnt C schon irgendetwas zusammen zu rechnen, hört erst auf, als alle ihn bremsen. Ich muss C immer wieder deutlich stoppen. Dann wieder rechnet er irgendetwas aus, die Gruppe versteht nicht was er macht, warum er es macht und er kann und will es ihnen nicht sagen. Die anderen in der Gruppe versuchen immer wieder, C in die Gruppe zurück zu holen, sind interessiert an dem was er tut. Doch C reagiert immer ungehaltener und hochfahrender auf die Signale. Er beleidigt sie, stellt sie als zu dumm hin. Es bleibt bei mir stets zu beschwichtigen, zu verhandeln und C an die Gruppenarbeit heranzuführen.“ (Beobachtungsprotokoll 13.05.15. Anhang 19)

Ich habe daraufhin das Gespräch mit C gesucht und ihm sein Lernziel und seine Aufgabe erklärt. Ich habe ihm mittels einer „Social Story“ nach Carol Gray (2002) aufgezeigt, wie Kommunikation innerhalb einer Gruppe funktioniert und das sein erstes Ziel ist, den anderen zuzuhören und mit ihnen gemeinsam Schritt für Schritt zu arbeiten. Auch der Gruppe wurde das Lernziel mitgeteilt und sie wurden gebeten C. dabei zu helfen, wann immer er Anzeichen des Mitarbeitenwollens zeigt, ihn wieder einzubeziehen.

Dass diese Gruppe schlussendlich sehr viel langsamer vorangekommen ist, war zu erwarten. Doch am Ende der Projektzeit hat die KLP folgende Beobachtung aufschreiben können:

„C kann und möchte seine Arbeitsweise und seinen Lösungsweg den anderen in der Gruppe präsentieren. Er kann in Einzelarbeit einen Lösungsweg produzieren und diesen dann logisch der Gruppe erklären. C hört in Anwesenheit einer von ihm als Autorität anerkannten Person den anderen zu und kann sich auf die Lösungen der anderen einlassen.“ (Beobachtungsprotokoll 22.05.2015, Anlage 19)

Die Anleitung durch die KLP lässt die Gruppe weiter arbeiten, es gibt keinen Leerlauf und das soziale Klima in der Gruppe bleibt positiv.

Die Gruppe in welcher das Fokuskind H arbeitete, war von der Konstellation her ebenfalls herausfordernd. In der ersten Einheit bestand die Gruppe aus A, H und K. Die Gruppe habe ich aus den folgenden Gründen zusammen gesetzt: Schüler K und H sind vom Lerntyp her sehr handlungsorientierte, visuelle Lerner, die durch den Compad®-Kasten im Vorfeld motiviert und stark zum Lernen angeregt wurden. A war eher bereit sich auf Arbeiten einzulassen, die ihn nicht überfordern und bei denen er schnell einen Lösungsweg finden konnte. Allen drei Schülern gemeinsam ist ihre hohe Ablenkbarkeit und ihre Fähigkeit sich Aufgaben, vor allem während Gruppenarbeiten, zu entziehen. Auf Grund meiner Anwesenheit sind sie mehr gefordert, an den Aufgaben dran zu bleiben. Ein Wegdriften ist weniger möglich. Doch es wurde schwieriger als gedacht. Vor allem A und K hatten zunächst Mühe den Lernauftrag ernst zu nehmen und spielten lieber losgelöst vom Thema mit dem Inhalt des Kastens. Die jeweilige Sachaufgabe wurde erst bearbeitet, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit ganz bei der Gruppe war. Meine Aufgabe war es vorrangig, mit den Schülern ihre Rollen auszuhandeln, die Aufgaben zu verteilen und dafür zu sorgen, dass sie zu einer Lösung finden. Ich verlegte mich dabei ausschliesslich auf das Stellen von Fragen oder wenn ich merkte, sie hängen fest, dann auch ein Stück weit anzuleiten. Die Einheiten waren geprägt von immer wieder neuen Unterbrechungen, Störungen des Arbeitsflusses. Für H, der sonst ein ruhiges und kontinuierliches Arbeiten und an meine Art zu fragen gewöhnt ist, stellte die Unruhe ebenfalls eine Herausforderung dar. Er blieb jedoch während der meisten Zeit an den Aufgaben. Wenn es zu einer Störung kam, war er nur kurz abgelenkt und suchte das Gespräch mit

mir. Auf diese Weise wurde er für mich zu einem sehr wertvollen Partner in der Gruppe. Die anderen wurden durch seine Fragen und durch unser Handeln neugierig und kamen so immer wieder in das Geschehen zurück.

In der zweiten Einheit fehlten J und K. So blieben A und H allein. Beide Schüler konnten zunächst gut vorwärts arbeiten. H vertraute auf die mathematische Stärke von A, stellte aber immer wieder Fragen zum Verständnis des Textes und trieb so die Arbeit voran. Das Rechnen überliess er A. Ich konnte die beiden stellenweise sich selbst überlassen und mich mehr um andere Gruppen kümmern. Beide Schüler konnten mir am Ende der Stunde ein gutes Ergebnis präsentieren und mir auch genau sagen, wie sie zur Lösung gelangten. Im zweiten Teil der Stunde kam K dazu. Der Plan, dass A und H ihn mit Hilfe des gebauten Bildes in den Arbeitsprozess einbeziehen können, gelang nicht. Eher das Gegenteil war der Fall.

K hatte grosse Mühe sich auf das Geschehen einzulassen. K hörte nicht zu, erst als ich bei der Gruppe blieb, konnte H ihm das Erarbeitete erklären. A verweigerte die Zusammenarbeit komplett. Es kam zu keiner weiteren Zusammenarbeit. Eher im Gegenteil, bei der Präsentation der Ergebnisse spielte sich A als der Coole auf und zerstörte das Bild und verweigerte die Erklärung des Ganzen. A blieb dabei seiner Rolle als Schulverweigerer treu. (Beobachtungsprotokoll 13.05.2015, Anlage 18)

Im dritten Durchgang arbeiten die Schüler A und G von Anfang an zusammen. A hatte sich im Einzelgespräch gewünscht einen guten Kollegen in der Gruppe zu haben, dann könne er auch gut arbeiten. G war in seiner Stammgruppe mit D, L und R ebenfalls unglücklich. So kam G als Lernpartner von A in die Gruppe. Die Schüler H und K waren nun meine Schützlinge. Schnell war klar, dass K die Führung übernimmt. H ordnete sich unter, blieb aber aktiv und diskutierte mit K, wenn er eine andere Idee hatte. Da beide bei enger Betreuung und häufigem Lob weit über sich hinauswachsen können, überraschten sie mich immer wieder mit ihren guten Ideen zum Lösen der gestellten Aufgaben. Beide hatten einen sehr freundlichen Umgangston. H, der sonst Schwierigkeiten hat sich auszudrücken, hatte Mut und konnte seine Ideen vorbringen. Manchmal brauchte es etwas Unterstützung, aber nicht viel. K zeigte hier seine sehr sozialen Fähigkeiten. Es berührte mich sehr, wie er mit H arbeitete.

In der vierten Einheit änderte sich die Zusammensetzung der Gruppe erneut. J, der in seiner Stammgruppe gestartet war, konnte dort nicht teilhaben und begann den Arbeitsprozess massiv durch Herumwerfen von Knete und Figuren, lauten Geräuschen und unangenehmen Bemerkungen zu seinen Kollegen zu stören. Die Gruppe war zusehends genervt und fühlte sich gebremst. Für J war das eine ganz unglückliche Situation, da die Art, wie die Gruppe Aufgaben löste, für ihn eine komplette Überforderung darstellte. Sie liessen es ihn auch deutlich spüren, dass er nicht willkommen war. So kam er etwas später sehr freiwillig in die von mir betreute Gruppe (Video 11- Gruppe3 letzter Teil). Doch nun änderte sich das gesamte soziale Gefüge schlagartig. A stoppte sofort seine Arbeit und begann mit J gemeinsam die Arbeit zu stören. G beobachtete das Geschehen still und unterstützte durch Kichern und Einflüsterungen das Tun von A. K unterbrach ebenfalls seine Arbeit und versuchte alle Aktionen der anderen beiden noch zu toppen. Ich stoppte an dieser Stelle die Arbeit, wies A, G und K einen Einzelarbeitsplatz zu, gab ihnen eine Zeitvorgabe bis wann sie mit ihrem Ergebnis wieder am Gruppentische sein sollten und blieb mit J und H allein zurück. Ein kurzer Versuch die beiden wieder ins Geschehen zurückzuholen, endete mit dem endgültigen Kraftverlust von J. Er hatte all seine Kraft verbraucht um durch die Störungen seine Rolle im Klassensystem zurück zu erlangen. Ich redete mit ihm und wir fanden, dass es das Beste ist, wenn er für diesen Tag eine Aufgabe aus seinem Wochenplan erledigt, die er leisten kann. Damit ging auch er an seinen Platz zurück und begann mit einer ganz eigenen Arbeit. Diese konnte er annehmen und auch bis zum Stundenende bearbeiten ohne weiter

auffällig zu werden. Er suchte zwar zwischendurch immer wieder den Kontakt zu den anderen Gruppen, aber das war völlig im Rahmen und wurde von diesen auch nicht als störend empfunden. Am Ende der Stunde lobte ich ihn sehr für seine Arbeit und wünschte mir, dass er in der kommenden Einheit wieder mit Kraft und Energie an den Sachaufgaben mit der neuen Gruppe arbeiten könnte.

Mit H arbeitete ich nun zunächst allein und wir kamen durch unser gewöhntes Fragen - Antworten – Kommentieren - Gespräch schnell in Fluss. Nachdem die zehn Minuten Arbeitszeit verstrichen waren, kamen die Schüler A, G und K wieder zu uns zurück. Wir verglichen die Ergebnisse, H stellte unser gebautes Bild vor und wir konnten so mit den anderen gemeinsam die Bruchzahlenaufgabe erarbeiten. Danach blieb die Gruppe zusammen am Tisch sitzen. Es gab Zweiertteams, A und G bearbeiteten jeder für sich eine neue Aufgabe. A konnte sich auf die neue Aufgabe nicht mehr einlesen und begann mit J einen Knetzweikampf. (Video12 im Hintergrund) Ich sammelte daraufhin bei allen Gruppen die Knete ein und gab sie bis Ende des Projektes nicht mehr aus. H und K beendeten ihre Aufgabe und schrieben die Ergebnisse auf. Sie starteten dann gemeinsam in die nächste Aufgabe. Leider war dann die Zeit um und wir mussten aufräumen. In dieser Gruppe suchte ich noch kurz vor dem Schluss das Gespräch um die Schüler einerseits für diesen gelungenen Abschluss zu danken und sie zu loben, aber auch ganz klar einzufordern, dass sie in der nächsten Einheit genauso schaffen sollten.

In den folgenden Einheiten fehlte Schüler A, da er in ein schulisches Timeout gehen musste. H und K begannen wie alle anderen auch mit einer Einzelarbeit und führten so die in der letzten Stunde begonnene Aufgabe allein weiter. Nach den vereinbarten zehn Minuten Einzelarbeit waren sie aber an so unterschiedlichen Orten, dass eine gemeinsame Weiterarbeit nicht gelang. Ich bot K an, mit E zusammen zu arbeiten, aber er lehnte dies ab. Er begründete dies damit, dass er mit dem Kasten allein sein wollte, damit er konzentriert weiter arbeiten könne. Da er offensichtlich gerade in einem Fluss war, liess ich ihn und war hochofret zu sehen, wie er seine Aufgabe mit dem Kasten anging. Als er dann nicht mehr weiter kam, konnte er mir gut erklären, was er bereits gemacht hat und mir auch gezielt seine Frage stellen, um weiter machen zu können. Schüler H schloss sich für diese Zeit der von mir betreuten gemischten Gruppe an, die aus fünf SuS bestand, welche sich mit dem zweiten Thema im Mathematikbuch „Abfallberg“ (Aufgaben im Anhang 21) auseinandersetzten. Nach unserem ersten Zusammentreffen nach Ablauf von zehn Minuten blieb er bei E. Dieser akzeptierte seine Anwesenheit, arbeitete jedoch für sich selbst an den Aufgaben. H schrieb im Grunde nur die Lösungen auf. Ich unterbrach diesen Prozess und blieb bei H, um mit ihm den Lösungsprozess gemeinsam anzugehen. Wir mussten nochmals von vorn beginnen, da H schon die ersten Aufgaben inhaltlich nicht erfasst hatte.

5.2.3. Prozessbeschreibung der beobachteten Lernentwicklung im Umgang mit Sachaufgaben

Im Praxisprojekt (Punkt 1) wurde der Lernerfolg anhand der Beschreibungen des LeMa Rasters (vergleiche Punkt 3.1.4. / Anhänge 7a und b) beurteilt. Dort konnte den meisten SuS attestiert werden, dass sie entweder die nächst höhere Stufe der Entwicklung erreicht hatten oder sich zumindest in der Entwicklung dorthin befanden. Obwohl die SuS die neu erlernten Strukturen nur halbherzig zum Lösen von Sachaufgaben während des Nachtests nutzten, hatte die damit verbundene verstärkte Auseinandersetzung mit der jeweiligen Sachaufgabe an sich, schon zu einer erheblichen Steigerung der richtigen Lösungen geführt. (Anhang 21) Mit fortschreitender mathematischer Entwicklung im 5. Schuljahr kamen für die SuS neue abstrakte Darstellungsweisen von Sachaufgaben hinzu. Vor allem die Fokus Kinder und die Kinder, die

in dem Cockpit-Test Deutsch im Februar / März 2015 schwach abschnitten (Punkt 2.3. / Anhänge 4a und 5) stellen die Informationen aus den Tabellen und Grafiken, Grössenangaben und Bruchzahlen eine grosse Hürde dar. Die ausgewählten Projektaufgaben aus dem Mathematikbuch Logisch 5 (Noser et al., 2010) beinhalteten genau solche Aufgaben (siehe Anhang 22). So bot das Projekt mit dem Compad®-Kasten eine gute Möglichkeit, diesen SuS das Lesen von Grafiken und Tabellen zu üben und schulte ihre Kompetenz im Herausarbeiten der nötigen Sachinformationen. Zu beobachten war, dass durch das Sprechen über die jeweilige zu lösende Aufgabe innerhalb der Gruppen Diskussionen angeregt wurden und ein genaueres Hinsehen erfolgte. Hinzu kamen die Fachinputs zu Beginn der Einheiten zu bestimmten Thematiken, die mir bereits während des Unterrichtes und auch in der Auswertung der Videos aufgefallen waren. So konnte die Schwierigkeit aufgearbeitet werden, Sätze wie: „...3/7 der Schüler und Schülerinnen assen Bratwurst...“ (Anhang 22) richtig zu lesen und in den Gesamtzusammenhang der Aufgabe zu stellen. In diesem Fall wurde das Wissen der SuS zum Thema Brüche nochmals aktiviert und die verschiedenen Sprechweisen von Brüchen angeschaut und aufgeschrieben (Anhang 23). In einem anderen Fachinput wurde das Thema Umgang mit Grössen genauer beleuchtet. Hier ergaben sich Schwierigkeiten das bereits vorhandene Wissen zu den Masseinheiten mit den Angaben der Sachaufgabe zu verknüpfen. So rätselten die SuS herum, wie denn Zentiliter *und* Liter miteinander berechnet werden sollen (Video 13). Durch das gemeinsame Erarbeiten der Aufgabe Nr. 1c (Anhang 22) des Mathematikbuches (Noser et al., 2010, S.70) zum Thema Schulreise, wurde den SuS mehrere Wege im Umgang mit Einheiten der Zeit und der Länge aufgezeigt. Alle Wege wurden von den SuS vorgeschlagen, gemeinsam zu Ende gedacht und daraus eine Regel abgeleitet, die nun helfen kann, andere Aufgaben mit unterschiedlichen Einheiten zu rechnen. (Anhang 20).

Aus den Videobeobachtungen aber auch meine Unterrichtsbeobachtungen gab es noch eine dritte Schwierigkeit, die den Umgang mit den Zahlen in Sachtexten betraf. So beachteten die SuS häufig nicht, dass die Reihenfolge der im Text genannten Zahlen nicht unbedingt die Reihenfolge ist, in der sie auch zu den Rechnungen herangezogen werden sollten. Es passierte häufig, dass die SuS zwar die richtigen Operationen herausfanden, aber die Zahlen in den abgeleiteten Gleichungen in der falschen Reihenfolge notierten und so zu falschen Ergebnissen kamen. So wurden vor allem bei Subtraktionsaufgaben und Divisionsaufgaben die Gleichungen mit einem niedrigeren Subtrahenden oder Divisor aufgeschrieben. Die daraus resultierenden Ergebnisse waren dann durch ein sehr eigenwilliges Rechenverfahren entstanden, da den SuS schon bewusst war, dass Ergebnisse mit negativen Zahlen keinen Sinn machen würden. In diesem Sinne waren die SuS sehr kreativ. Dies ergab vor der vierten Einheit einen weiteren Input zu allgemeinen Rechengesetzen (Anhang 23). Gleichzeitig offenbarte sich, dass die schriftlichen Rechenverfahren bei vielen SuS noch wenig gesichert sind und selbst versierte Rechner, wie B lieber auf halbschriftliche Verfahren oder Additionsrechnungen auswichen, um z.B. das schriftlichen Multiplizieren zu umgehen. Dies hatte zur Folge, dass entsprechende Hausaufgaben erteilt wurden, Umwandeln von Einheiten und schriftliche Rechenaufgaben mit Dezimalzahlen. Alle drei Inputs führten zu einer Bündelung des mathematischen Wissens, welches beim Lösen von Sachaufgaben in der Mittelstufe nötig sein könnte. Aus diesen Inputs heraus, entwickelte ich eine neue Auftragskarte für die Arbeit mit dem Compad®-Kasten (Anhang 24). Diese Karte bietet den SuS aber ebenso die Möglichkeit das Lösen einer Sachaufgabe strukturiert anzugehen. Da sie die mit den SuS erarbeiteten Regeln und Arbeitsschritte enthält, sollte sie später mehr die Funktion eines Sich-Erinnerns haben und die SuS ein Stück weit auch ermutigen, Sachaufgaben überhaupt lösen zu wollen

und auch zu können. Im abschliessenden Test konnte ich beobachten, dass vor allem die Fokuskinder H, K und M die Karte nutzten, aber auch E, F und T immer wieder drauf schauten.

Die mathematische Entwicklung der Fokuskinder wich dabei nicht sehr von der gesamten Lerngruppe ab. Generell war wie schon beim Praxisprojekt (Punkt1), dass alle vier SuS sicherer wurden, je länger sie sich mit Sachaufgaben allgemein beschäftigten. Zu Beginn des Projektes beobachtete die KLP folgenden Lernstand bei den Fokuskindern C, M und T:

„Sie haben Lücken im Umgang mit Masseinheiten der Zeit und der Länge, im schriftlichen Rechnen, im Verstehen von mathematischen Texten und besitzen wenig Selbstvertrauen. C liest viel zu ungenau, vergisst Details, rechnet chaotisch, beachtet die Fachwörter nicht und reimt sich teilweise Inhalte irgendwie zusammen. Seine Rechenverfahren sind nicht gesichert oder sehr eigenwillig in der Darstellung und damit fehleranfällig. M versteht viele Fachwörter und kann sie auch den richtigen Operationen zu ordnen. Bei genügend Zeit und Ermutigung findet sie auch einen Weg sich auf die Aufgaben einzulassen. Dann kann sie logisch argumentieren. Vor allem beim darüber Reden gehen ihr so manche Erkenntnisse auf und sie kann dann gute Schlussfolgerungen ziehen. T ist sehr unsicher. Sie fragt aber gezielt nach. Dabei ist auffallend, dass sie sich oftmals nicht in die Situation hineinversetzen kann. Im Gespräch und mit Hilfe der Darstellung gelingt es ihr den Inhalt der Aufgabe zu verstehen, das Aufstellen einer Rechnung gelingt ihr dann.“ (Beobachtungsprotokolle 12.05. und 13.05.15, Anhang 19)

Die enge Betreuung und Führung durch die KLP ermöglicht den drei SuS sehr viel direkter und konkreter Fragen zu stellen, Rechenoperationen können sofort korrigiert werden. Die Einblicke in die Denkwelt der Kinder ermöglicht der KLP mit den SuS an einigen Schwerpunkte zu arbeiten und Einsichten zu vermitteln.

In der dritten Einheit beobachtete die KLP hinsichtlich des Lernstandes, dass

„C im rein mathematischen Sinn keinen Plan hat wie man vorgeht, was man zusammen rechnet, wie man einen Lösungsplan aufbaut. Im Gegensatz dazu haben F, T und M in ihrem langsamen Tempo zu genauen Lösungen gefunden und dienen so als gute Vorbilder für C.“ (Beobachtungsprotokoll 19.05.15, Anhang 19)

Am nächsten Tag gelingt durch den Einsatz der neuen Auftragskarte eine gute Wende. Die SuS können sehr viel strukturierter vorgehen, halten den Ablauf genau ein.

„Für C ist der Ablauf durch die Schlüsselkarte insgesamt klarer, M und T können durch das langsame und schrittweise Vorgehen ihre Denkweisen strukturieren und nehmen sich genügend Zeit die Aufgaben verstehen zu wollen.“ (Beobachtungsprotokoll 20.05.15, Anhang 19)

Am letzten Tag gelingt durch die Änderung des Ablaufes eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit in der Gruppe. Durch die vorgeschalteten zehn Minuten Einzelarbeit kann sich vor allem C deutlich besser einbringen. Er ist nun auch gewillter, den anderen zuzuhören und mit ihnen gemeinsam weiterzuarbeiten.

Die KLP beschreibt das so:

C arbeitet zunächst allein und kann die Arbeitsschritte zum Lösen von Sachaufgaben mit Hilfe der Schlüsselkarte einhalten. Die Logik von C ist gut. Er kann seinen Rechenweg erklären und arbeitet schnell. Seine Rechnungen entsprechen den Texten, er argumentiert mit Fachwörtern. Seine eigenwillige Darstellung und Sprunghaftigkeit in den Gedanken verwirrt ihn jedoch und so verstrickt er sich in seinen eigenen Wegen. Gezieltes Nachfragen von einer von ihm als Autorität anerkannten Person (KLP) hilft ihm, das Gewirr zu entflechten und sein Ziel im Auge zu behalten.“ (Beobachtungsprotokoll 22.05.15, Anhang 19)

Anders stellt sich die Lernsituation bei M und T dar. Unter der Führung der KLP können sie die Handhabung der Schlüsselkarte nochmals in Ruhe üben. Sie stellen Rückfragen und finden nicht in die Einzelarbeit. Sie erarbeiten sich die Aufgabe zusammen. Sie nutzen den Kasten eher weniger, zeichnen lieber.

Beide Mädchen entwickeln zusammen gute Ideen zum Lösen der Sachaufgabe. Im Gespräch mit allen vier SuS konnte sich T besonders gut positionieren und ihre Erkenntnisse präsentieren. M und T wirken sehr viel mutiger und sicherer. Sie reden über die Aufgaben mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und nutzen zunehmend mathematische Begriffe. Sie sind auch schneller geworden im Verstehen von Sachaufgaben. Ihre grossen Unsicherheiten in der Anwendung der Rechenverfahren

konnten nicht aufgehoben werden und machen ihnen einen Strich durch die Rechnung.“ (Beobachtungsprotokoll 22.05.15, Anhang 19)

Während des Nachttests arbeiten alle drei SuS eigenständig und lösungsorientiert. Sie wirken zuversichtlich. Vor allem M und T setzen konzentriert und zielgerichtet das Mittel des Zeichnens ein. Nur bei einer Aufgabe brauchte T meine Unterstützung, als es um das Zeichnen einer bestimmten Situation ging. Da fehlte ihr wie das innere Vorstellungsvermögen der Situation an sich. Ich half ihr etwas beim Zeichnen. Daraufhin entwickelte sie folgerichtig Gleichungen und kam zu der richtigen Lösung.

Ganz anderes gestaltete sich der Lernprozess bei H und K. Da ich schon im Vorfeld des Projektes H und K enger begleitete, kenne ich ihre Art zu lernen und ihren Lernstand mehr als bei anderen SuS der Klasse. K überraschte mich bereits im Vorfeld des Projektes immer wieder mit klugen logischen Kombinationen und seiner schnellen Auffassung. Mich interessierte bei ihm vor allem, was passiert mit seinen Lernfortschritten, wenn er handlungsorientiert arbeiten darf und was kann er dann leisten. Aus den Gesprächen rund um die Aufgabe und auch wie der Text verstanden wurde, wie Gleichungen abgeleitet wurden, habe ich zu Beginn des Projektes folgende Beobachtungen notiert:

H und K lesen sehr ungenau. K überfliegt nur rasch den Text und bleibt sehr oberflächlich, dabei entgehen ihm wichtige Infos. H liest im Grunde langsam und genau, aber während der Gruppenarbeit will er nicht hinter dem Tempo der anderen zurückstehen und wird dadurch sehr oberflächlich.

- *im Umgang mit Masseinheiten der Zeit und der Länge*
- *Im schriftlichen Rechnen*
- *Im Verstehen von mathematischen Texten und*
- *Besitzen ein gutes Selbstvertrauen*

Durch hohe Ablenkbarkeit entstehen vermeidbare Fehler und es dauert zu lange bis es zu einem guten Ergebnis kommt. Es fehlt an der Kraft den Prozess des immer wieder neu Startens, Reinformens in die Aufgabe durchzuhalten, bis es zu einer Lösung kommt. Dies führt zu neuer Abgelenktheit. (Beobachtungsprotokoll 12.05.15, Anhang 19)

Im weiteren Verlauf des Projektes musste ich immer wieder dieser Abgelenktheit und Unruhe entgegenwirken. Die Lernentwicklung und Lernfortschritte gestalteten sich daher nicht optimal. Lernfortschritte konnte ich vor allem dann beobachten, wenn sie plötzlich beim dritten mal Lesen und Nachlesen der Aufgabe, erste Aha-Erlebnisse verkündeten und sie ins Arbeiten kamen. Noch in den ersten Einheiten musste ich dieses Einlesen mit ihnen gemeinsam gestalten. Mit zunehmender Sicherheit entwickelten beide Knaben Lösungswege. Durch die Anleitung im Umgang mit dem Kasten und der Führung durch gezielte Rückfragen, aber auch den kleinen Fachinputs, das Rückerinnern an bereits bekanntes Wissen konnten beide mutiger werden und trauten sich am Ende mehr zu. Sie fanden z.B: heraus, dass halblautes Lesen hilft sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Auch fanden sie heraus, dass sie beim Bauen oder Zeichnen von Inhalten sich besser auf die Aufgabe konzentrieren können. Mit Einführung der Schlüsselkarte hatten beide Knaben ein Instrument in der Hand, welches sie durch den Lösungsweg führte und an die einzelnen Schritte erinnerte, die mit der Klasse gemeinsam erarbeitet wurden. K konnte dadurch selbstständig in den Lösungsprozess einsteigen. Er war ab dem Zeitpunkt aktiv am Projekt beteiligt. Für H blieb das Fachgespräch über den Lösungsprozess weiterhin das Mittel, seine Gedanken zu sortieren und zu einer guten Lösung zu finden. Er begann jedoch zu mathematisieren, logisch geradliniger zu arbeiten. Vor allem das mehrfache und halblaute lesen halfen ihm, sich Details zu merken und darzustellen.

K nutzte die Karte sehr zu seinem Vorteil und konnte in der Einzelarbeitsphase wirklich einen guten Lösungsansatz mit Bild produzieren. Ks Gedankenkette kam zu einem logischen Lösungsansatz. Er kann mathematisch argumentieren und erklären. (Beobachtungsprotokoll 20.05.15, Anhang 19)

H hatte super Ideen und konnte sie dann immer besser umsetzen. H liest sehr viel genauer, liest auch zweimal oder dreimal. Hat aber noch Mühe Wichtiges von Unwichtigem zu

unterscheiden, drum baut er erst einmal alles. Dann gelingt es ihm aber, nur die Angaben zu nutzen, um die Frage beantworten zu können. Das Reden über die Aufgabe führt ihn zur richtigen Lösung. Mal sehen, wie er es dann in der Einzelsituation allein schafft.“ (Beobachtungsprotokoll 22.05.15, Anhang 19)

Im abschliessenden Nachtest bin ich mit H zum Lösen der Aufgabe 3 in den Gruppenraum gegangen. Dort hat er mit dem Kasten und mir im „Flexiblen-kritischen Interview“ die Aufgabe lösen können. Bei ihm sind es vor allem die Schwierigkeiten beim richtigen Anwenden der mathematischen Grundoperationen und das folgerichtige Schliessen von einem Gedanken zum nächsten, die ihm das Lösen der Sachaufgaben erschweren. K war aus gesundheitlichen Gründen bei beiden Abschlusstests nicht anwesend.

7. Evaluation

Zunächst werde ich die Prozessbeobachtung evaluieren. Ausgehend von den Fragestellungen aus Punkt 1.4 werde ich in einem weiteren Punkt auf die mathematische Lernentwicklung der SuS mit Blick auf ihre Fachsprachlichkeit und das Lösen von Sachaufgaben eingehen. Daran schliesst sich die Evaluation des sozialen Lernens in den gewählten Kooperationsformen an. In einem abschliessenden Fazit werde ich direkt auf die Fragen des Punkts 1.4. eingehen und einen Blick in die Zukunft wagen.

7.1. Direkte Prozessbeobachtung

Die direkte Prozessbeobachtung ist, laut Altrichter und Posch, die wichtigste Methode der Dokumentation des Lernfortschrittes der Schüler, aber auch die konfliktreichste (vgl. Altrichter und Posch, 1998, S. 117).

„Arbeitet ein Lehrer als Forscher, bedeutet dies eine zusätzliche Arbeit. Will er den Unterricht systematisch beobachten, übernimmt er eine zweite Aufgabe, die mit seiner ersten Aufgabe des Unterrichts zusammenfällt. Andererseits gibt es in vielen Unterrichtsstunden auch Phasen, beispielsweise Gruppenarbeiten oder Präsentationen durch die Schüler, die Zeit für Beobachtungen lassen“ (ebd.)

Das Projekt war so angelegt, dass ich meine Beobachtungen in einem Tagebuch (Anhang 19) protokollierte. Altrichter und Posch zu Folge ist das Forschertagebuch ein zentrales Element (vgl. 1998, S. 26). „...in ihm ist Entwicklung der Vorstellungen hinweg dokumentiert; aus ihm können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden“ (ebd., S.27). Mein Tagebuch besteht aus zwei Teilen, die Prozessbeobachtung des Unterrichtsverlaufes in den gemeinsamen Unterrichtsphasen zum einen und zum anderen aus den Beobachtungen der Gruppenarbeiten. Da die Gruppenarbeiten über lange Phasen hinweg ohne meinen Zugriff verliefen, das heisst ich hatte nur eine Gruppe unter meiner ständigen Kontrolle, drei Gruppen arbeiteten allein und eine in Begleitung der KLP, setzt sich dieser Teil aus den drei verschiedenen Sichtweisen KLP, Videodokumentation und meiner eigenen Sicht zusammen. Erst die Auswertung aller drei Komponenten erbrachte ein vollständiges Bild der Arbeit der Klasse. Dies erforderte eine genaue Nachbesprechung mit der KLP, konkrete Beobachtungsaufträge für die KLP, sogar Arbeitsanweisungen wie diese den Lernprozess weiterhin zu begleiten hat und eine tägliche Auswertung der Videos um zu schauen, wie sich die anderen Gruppen entwickeln.

Die Videodokumentation hat sich einerseits als äusserst effektiv erwiesen, andererseits auch als grosse Ablenkung. So haben die meisten SuS den Computer als wachsames Auge empfunden, welches über ihre Tätigkeiten wacht und sich dabei eher unwohl gefühlt. Er war wie der verlängerte Arm der Lehrpersonen. Eine Gruppe hat ihn aber gut ignorieren und sich recht schnell von ihm lösen können. Wieder eine andere Gruppe bezog den Computer sogar in ihre Gespräche mit ein, zwar mehr als Spiel (Video14-Gruppe2), aber dennoch ablenkend, fast schon abwehrend. Die dritte Gruppe fühlte sich unbehaglich und kontrolliert. Sie

reagierten nicht so spontan und frei, wie sie es sonst tun. Für mich als auswertende LP waren die Aufnahmen dennoch höchst wertvoll. Ich hatte Zeit, den Lernstand der einzelnen Gruppen und SuS genauer zu erfassen, konnte vor- und zurückspulen, um mir die eine oder andere Szene genauer anzuschauen und Rückschlüsse auf das weitere Vorgehen zu ziehen. Auch konnte ich mich mehr auf die Arbeit mit der mir anvertrauten Gruppe konzentrieren, da in dieser jeder einzelne Schüler viel Aufmerksamkeit verlangte. Auch die KLP konnte sehr viel dichter bei ihrer Gruppe bleiben, als es sonst bei Gruppenarbeiten der Fall ist.

Die Beobachtungen der KLP und meine Beobachtungen wurden durch gezielte Aufträge gesteuert. Dadurch wurde unsere Rolle verändert. Wir wachten nicht mit Adleraugen über den Fortschritt aller Gruppenarbeiten, sondern wurden zu Lerncoaches, die die einzelnen Lernschritte unserer jeweiligen Gruppe verfolgten, aber nicht unmittelbar eingriffen. Die Fachinputs wurden dadurch gezielter und den Bedürfnissen der SuS angepasster. Vor allem die KLP staunte wie viel näher sie bei den SuS war. Nicht immer gelang es ihr, die Lernschritte der SuS zuzulassen ohne sich und das eigene Wissen zu sehr einzubringen. Das Aushalten von produktiver Stille, Abwarten, was die SuS als nächstes vorschlugen, wenige oder keine Kommentare abzugeben, ist für eine Lehrperson ein schwieriges Unterfangen. Mit Hilfe der genauen Aufträge konnten die KLP und auch ich immer wieder in diese Beobachterrolle zurück finden.

„KLP ist beeindruckt, wie viel sie von jedem der vier Kinder erfährt. Auch wenn es schwierig mit C. ist, sie lernt sehr viel mehr über die Denkwege der Kinder und ihre Strategien, wo ihre Denkfehler sind. Sie sagt, sie käme so auf eine ganz andere Betreuungsebene, dies bereite ihr Freude.“ (Beobachtungsprotokoll, 13.05.2015, Anhang 19)

Da in meiner Gruppe sehr viele Störungen vorkamen, es nie zu einer wirklich kontinuierlichen Partner- oder Gruppenarbeit kam, war es für mich schwierig, den aktuellen mathematischen Lernstand jedes einzelnen Schülers der Gruppe zu erfassen. Das Beschreiben der beobachteten Situationen erfolgte als Gedankenprotokoll am Ende der jeweiligen Einheit. Bei der späteren Auswertung habe ich festgestellt, dass ich dort vor allem Dinge erfasst habe, die auf der sozialen Ebene passierten. Aber schon der Beschrieb, der direkt am Ende der Einheit erfolgte, rief zu einem späteren Zeitpunkt die unterschiedlichen Lernsituationen ins Gedächtnis zurück. Diese Erinnerungen verbunden mit der Auswertung der Schülerhefte und der Kontrolle der Zwischenergebnisse halfen mir den Bericht im Protokoll zu vervollständigen.

Der dritte Blickwinkel war die Sicht der SuS. Die mündliche Reflexionsphase am Ende der jeweiligen Einheit (Reflexionsprotokolle, Anhang 15) ermöglichte einen Austausch zwischen mir und den SuS. Ihre Meinung war wichtig für den Fortschritt des Projektes. Spannend waren ihre eigenen Kritiken zur Arbeit innerhalb der Teams. Sie waren fair und trauten sich auch immer mehr zu, als sie merkten, dass sie ernst genommen wurden. Ihre Erkenntnisse aus der ersten Einheit zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten flossen direkt in die weiterführende Stunde ein. Das Lernen am Modell zeigte ihnen, wie sie den Kasten nutzen können, dass er ihnen dient und sie nicht ablenkt. Die Reflexionsphasen waren für mich auch hinsichtlich der Einschätzung der Teamarbeiten sehr hilfreich. So konnte ich aus den Rückmeldungen, dass es doch mehrere SuS gab, die sich wenig oder gar nicht einbringen konnten, wiederum eine Änderung im Ablauf durchführen und diese auch auf ihre eigenen Aussagen zurückführen. Das vom „Ich- zum Du zum Wir“ von Ruf / Gallin (2008) erhielt so eine andere Bedeutung für die SuS. Sie hatten selbst erfahren wie wichtig die „Ich“-Phase ist und konnten diese nun auch entsprechend nutzen. Die gleiche Erfahrung habe ich hinsichtlich des mathematischen Lernens gemacht. Alle fachlichen Inputs sind aus diesen Reflexionsphasen heraus entstanden. Für die SuS waren damit die Fachgespräche im gemeinsamen „Wir“ plausibel. Dies könnte auch ein Erklärung für die hohe Arbeitsintensität in diesen Phasen sein. Die Störungen der Schüler A und J fielen

nicht auf, wurden von den anderen gar nicht wahrgenommen. Sie hatten keine Bühne. Auch wenn diese beiden Schüler in diesen Phasen nicht am Unterricht teilnahmen, so konnten sie doch die anderen nicht ablenken.

Um die Sicht der SuS zu erfassen, haben die SuS zu Beginn und am Ende des Projektes einen Selbsteinschätzungsbogen ausgefüllt. Sie sollten sich dort mit Fragen zum Thema Umgang mit Sachaufgaben und zur Arbeit im Team selbstkritisch befassen. Kritisch ist hier anzumerken, dass für einige SuS die offenen Fragen scheinbar nicht eindeutig zu beantworten waren, sie den Inhalt der Fragen nicht verstanden haben oder die Fragen zu wenig konkret gestellt waren. Dennoch haben auch die SuS, die nur sehr kurz und knapp geantwortet haben, mir genügend Feedback geben können und auch zu einem gewissen Grad Aufschluss über ihren Lernstand im Umgang mit Sachaufgaben. Spannend dabei ist zu sehen, dass SuS wie B, D, N, L; P, Q, R und S, die sehr präzise Auskunft gegeben haben, auch generell die leistungsstärkeren SuS der Klasse sind (Beispiele im 26a und b).

Die mündlichen Befragungen am Ende der jeweiligen Einheit brachte Nähe zu den SuS und ihrer Arbeit. Sie nahmen diese Feedbackrunden ernst und gaben fair Auskunft über ihre mathematische Arbeit ebenso wie über ihre Teamarbeit. Im Gegensatz zum Fragenbogen war mir das Rückfragen erlaubt, um Klarheit schaffen zu können und die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Andererseits konnten die SuS ebenfalls Fragen stellen, wenn ihnen eine Frage unklar war. Gerade zu Beginn des Projektes waren diese Phasen wichtig, da wir so die Arbeit mit dem Kasten optimieren konnten und auch die jeweiligen Fachinputs auf diese Weise organisieren konnten. So fügte sich dann auch für die SuS eine Einheit an die andere, sie waren involviert und ihr Interesse an den Fachinputs war deutlich zu spüren, aber auch die Motivation die nächsten Aufgaben anzugehen blieb bei den meisten erhalten.

Die Eingangs- und Abschlusstests waren gut gedacht und im Grunde bildeten sie auch den Leistungsstand des Einzelnen ab. Schwierig war nur, die Themengleichheit zu realisieren und eine Vergleichbarkeit herzustellen. Um die SuS zu entlasten habe ich auf einen selbst konzipierten Test verzichtet, da die SuS durch die von der Schule geforderten Cockpit-Tests neben all den anderen Überprüfungen völlig überfrachtete waren. Auch der Abschlusstest stand unter diesem Vorzeichen. Bei diesem gestaltete ich die Auswahl der Aufgaben gemäss den vorher bearbeiteten mathematischen Fachinhalten. Der ebenfalls in die Auswertung übernommen Cockpit-Test Mathematik vom Mai / Juni 2015 enthielt nur ganz am Ende des Teils A und Teils B Sachaufgaben die den im Unterricht behandelten gleich kamen. Einige SuS konnten aus Zeitgründen diese Aufgaben nicht mehr bearbeiten bzw. es kam nur zu Vorüberlegungen und ersten Lösungsversuchen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die SuS in den Testphase wieder auf sich allein gestellt waren. Die Auswertung der schriftlichen Reflexionsbögen (Zusammenfassung Anhang 25 a und b) zeigt deutlich, dass die SuS zu wesentlich besseren Resultaten gelangt sind, wenn sie mit Kollegen über die Arbeit reden. Eine andere Form des Testverfahrens hätte vielleicht sehr viel mehr Freude für den Einzelnen gebracht und mir erfreulichere Resultate: ein Mathematik – Kolloquium mit den einzelnen Gruppen oder Arbeitspartnern durchzuführen. Die prüfende LP nutzt das Beobachtungsinstrument LeMa und Kriterien die der Leistungsbeurteilung dienen. Das könnten z.B. mathematische Kriterien sein: Umgang mit Einheiten, Nutzung der Rechenoperationen, Verständnis von Bruchzahlen oder Kriterien die den Umgang mit Sachaufgaben betreffen, wie z.B. welchen Handlungsplan verfolgt jeder einzelne der Gruppe, welchen Weg geht die Gruppe, Verständnis des Fachwortschatzes.

Die stille Beobachtung hätte eine bessere Darstellung des Lernstandes gebracht, als jeder dieser Tests.

7.2. Entwicklung des mathematischen Lernstands

Die Entwicklung des mathematischen Lernstandes orientiert sich sowohl an den Lernzielen der gesamten Klasse als auch an denen der Fokuskinder. Die Basis für die Evaluation ist die Auswertung des Nachttests und des Cockpit-Tests Mai / Juni 2015 und die Auswertung der Beobachtungsprotokolle sowie der Videoaufnahmen. Insbesondere der Lernzuwachs hinsichtlich des planvollen Umganges mit Sachaufgaben, die Anwendung der Rechengesetze, das Umwandeln von Masseinheiten, das Aufstellen von Gleichungen sowie die sichere Anwendung der Grundrechenoperationen und der schriftlichen Rechenverfahren stehend dabei im Fokus der Betrachtung. Als Referenz dient die Analyse der schriftlichen Selbstreflexionsbögen die vor und nach dem Projekt den SuS gegeben wurden, der Lernstand aus den Eingangstests und den Abschlusstests.

7.2.1. Entwicklung der gesamten Lerngruppe

Zunächst kann gesagt werden, dass die Projektzeit eine Änderung im Umgang mit Sachaufgaben in der Lerngruppe zur Folge hatte. Die SuS hatten immer wieder ihre Aha-Erlebnisse, wenn sie mit Hilfe eines gebauten Bildes oder einer Zeichnung die nächsten Rechnungsschritte erkennen konnten. Besonders eindrücklich gelang dies beim Umgang mit Einheiten der Zeit, der Länge und der Hohlmasse. Aber auch Inhalte aus Diagrammen liessen sich so besser verstehen. Die SuS erkannten, dass der Zwischenschritt: „Mache dir ein Bild von der Situation“ (Schlüsselkarte, Anhang 24) ihnen wertvolle Dienste leisten kann, wenn sie eine Aufgabe nicht sofort überblicken. Vielen half aber auch das Reden innerhalb der Gruppe über die Sachaufgabe. Sie sind sogar der Meinung, dass ihnen das Bild hilft, „*sich klarer auszudrücken und den Kollegen besser zu erklären, was sie denken*“ (Analyse der Selbstreflexionsbögen, Anhang 25).

Ein weiteres Lernziel war, das Lösen von Sachaufgaben planvoll anzugehen. Die SuS sollten sich bewusst werden, dass die Arbeitsschritte Genaues Lesen, markieren von wichtigen Zahlen und Wörtern hilfreich ergänzt werden können, wenn sie sich ein inneres Bild von der Situation machen. Die Auswertung der Reflexionsbögen zeigt sehr deutlich, dass der Schritt: Mache dir ein Bild von der Situation, von den meisten SuS als wichtig und hilfreich erkannt wurde. Alle SuS merkten, dass ein planvolles Handeln eher und stressfreier zu einer richtigen Lösung führt als einfach drauflos zu arbeiten. (Analyse der Selbstreflexionsbögen, Anhang 25). Dennoch zeigt die Auswertung der Abschlusstests dass im Cockpit – Test Mai / Juni 2015 von 14 teilnehmenden SuS fünf SuS die erarbeiteten Schritte ernsthaft nutzten, im Sachaufgabentest sind es sechs SuS. Im Vergleich dazu lösten vier SuS im Semestertest vom Februar 2015 Sachaufgaben mit Hilfe eines planvollen Vorgehens und im Cockpit –Test vom Februar / März 2015 nicht ein Schüler, nicht eine Schülerin. Allerdings muss einschränkend gesagt werden, dass die Cockpit-Tests häufig Bildmaterial, Tabellen oder Grafiken nutzen, um die Inhalte der Aufgaben zu unterstützen. Ein weiteres Lernziel war, dass die SuS im Umgang mit Masseinheiten und Bruchzahlen mehr Sicherheit gewinnen. Die Aufgaben des Cockpit-Tests im Mai/ Juni und die Aufgaben des Sachaufgabennachttests wurden diesbezüglich ausgewählt. Das direkte Umwandeln von Einheiten war Bestandteil einer Hausaufgabe, wurde aber vor allem im Januar im Klassenunterricht geübt. Der Cockpit-Test Mai / Juni 2015 widmete dem Thema 5 Aufgaben, die das reine Umwandeln von Einheiten beinhalteten und mehrerer Sachaufgaben. Die Einheiten der Masse und der Länge bereiteten den SuS weniger Mühe, als die Hohlmasse und der Umgang mit Zeitangaben. Die Schwierigkeit der Sachaufgaben (A 24-A27) bestand darin, die Angaben aus Diagrammen und Tabellen herauszulesen. Da dies aber auch Bestandteil der Aufgaben des Projektes war,

ist der Lernzuwachs nicht so gross, wie erhofft. Eine Ursache kann darin liegen, dass diese Aufgaben erst ganz am Ende des Tests waren und viele SuS nicht mehr genug Zeit hatten, die Aufgaben zu lösen, da es häufig nicht mal zu einem Lösungsversuch kam. Bei meinem selbstkonzipierte Sachaufgabentest zeigte ich in den Lösungsansätzen, dass die meisten SuS versuchten die erarbeiteten Rechenregeln anzuwenden. Viele wandelten die Einheiten um und rechneten mit der nächst kleineren Einheit. Gleichzeitig zeigt sich, dass die wenigsten eine übersichtliche Darstellung gebrauchten. So vermischen sie ihre Gleichungen, wandeln direkt innerhalb der Gleichungen um, rechnen mit kleineren Einheiten und schreiben im Ergebnis schon die nächst grössere Einheit auf. Das dies Stolpersteine sind, die dann zu fehlerhaften Rechnungen führen, kann man ihnen nicht oft genug erklären. Ein Mathematikunterricht der von Anfang an auf eine saubere Darstellung achtet, wäre an dieser Stelle durchaus wünschenswert.

Zusammenfassen kann man sagen, dass die SuS den Sinn des Umwandelns von Einheiten, auch das Üben zum Automatisieren seit dem Projekt weniger in Frage stellen und auch erkennen, dass es durchaus Sinn macht, dieses Wissen zu haben. Da nur mein selbstkonzipierter Sachaufgabentest, unterschiedliche Masseinheiten innerhalb der Aufgabenstellung verwendete, kann ich nur diese Ergebnisse heranziehen. 12 von 14 SuS haben die erarbeitete Umrechnungsregel (Anhang 23 – Rechengesetze) beherrscht, ein Schüler hat diese Aufgaben nicht gelöst, ein zweiter hat die Regel nicht angewendet.

Dennoch sieht das Verhältnis zwischen den richtig gelösten und den falsch gelösten Aufgaben nicht viel anders aus, als bei den Vortests

Diagramm 2

Die Ursachen lagen meist in den Rechnungen an sich. Die SuS stellten die richtigen Rechnungen auf, rechneten den ersten Schritt und vergassen den zweiten, oder rechneten einfach falsch. In den Vortests kamen durchschnittlich 5 SuS auf einen richtigen Lösungsansatz und in Folge dessen auch zu einer richtigen Lösung. In den Abschlusstests, hatten im Durchschnitt 11 SuS einen richtigen Lösungsansatz, aber auf Grund fehlerhafter Rechnungen kamen davon wiederum nur sieben auf eine richtige Lösung. Dies sieht auf den ersten Blick sehr ernüchternd aus, weist aber doch in eine gute Richtung. Im LeMa Raster wird diesem Lernfortschritt Rechnung getragen.

Im LeMa Raster wird ein Zusammenhang zwischen dem Auffinden von Informationen, satzübergreifenden Lesefähigkeiten und schlussfolgernden Denken bezogen auf eine Sachaufgabe einerseits und dem Verständnis mathematischer Aussagen, Gleichungen, Verständnis aller mathematischen Handlungen und Integration der einzelnen oder einzelner mathematischer Aussagen in den Gesamtkontext der Sachaufgabe andererseits hergestellt, der in den Tests verloren geht. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen, der Beobachtungen der KLP und meiner eigenen kann man diesen Faktoren ebenso Rechnung zollen. So haben z.B. die Schülerin S und der Schüler B deutliches metakognitives Denken und Handeln gezeigt, als sie mit dem Compad®-Kasten arbeiteten. Aber auch die Schülerinnen N und P konnten diesbezüglich einen ganzen Schritt zulegen und erfolgreich ihr neues Regelwissen anwenden, aber auch ihr metakognitives

Handeln zeigen. Bei den SuS D, O, Q und R schwanken die mathematischen Verknüpfungen noch häufig. Es werden nicht alle Verknüpfungen auf der Wort-, Satz- und Textebene solide hergestellt. Somit werden noch nicht alle Sachaufgaben inhaltlich verstanden und in korrekte Rechnungen umgesetzt. Alle anderen SuS konnten sich hinsichtlich des Fachwortverständnisses und ihre Handlungswissens verbessern. Sie können Strukturen der Sätze in den Sachaufgaben erkennen, aber haben Schwierigkeiten beim Mathematisieren. Ihre abgeleiteten Rechnungen sind fehlerhaft oder unvollständig, weil eine logische Abfolge innerhalb der Sachaufgabe nicht erkannt wurde. Die Schüler A und J konnten wenig oder keine Fortschritte erzielen, einerseits fehlten sie häufig oder aber waren am Projekt desinteressiert aus den verschiedenen persönlichen Gründen.

Die Diskrepanz zwischen den Testleistungen, dem Abrufen und erfolgreicher Anwenden neu gelernter Inhalte und den Beobachtungsergebnissen ebenso den Aussagen der SuS in den Reflexionsbögen lässt sich auf verschiedene Weise interpretieren. Eine Möglichkeit liegt darin, dass a) die SuS nicht genügend Übungszeit zur Verfügung stand in Einzelarbeit die neugelernten Strukturen erfolgreich anzuwenden, b) die Testaufgaben zu schwer waren oder c) die Testform nicht die geeignete war. Wenn Punkt a) der Fall ist, dann müsste man mit den SuS möglichst wöchentlich weitere Sachaufgaben lesen, manche auch lösen und mit ihnen diskutieren. Eine langfristige Variante ist, schon frühzeitig in jungen Schuljahren mit dem Chicagoer – Reading - Framework zu beginnen und die SuS möglichst häufig nur die ersten zwei Schritte üben zu lassen, lesen und ein Bild von der Situation produzieren, darüber reden. Nur so können sich neue Strukturen und Denkweisen ausbilden und festigen. Wenn b) der Fall war, dann ist das mein Fehler und ich habe den SuS zu viel zugetraut. Dies mag vor allem bei den Aufgaben vier und fünf des Sachaufgabenabschluss-tests der Fall sein. Ist c) der Fall, dann wäre über eine andere Testform nachzudenken, die ich bereits im Punkt 7.1. beschrieben habe.

7.2.2. Entwicklung mit Blick auf die Lernziele der Fokuskinder

Abweichend zu den Lernzielen der gesamten Gruppe, stand für die Fokuskinder vor allem der Weg in die Selbstständigkeit im Vordergrund. Alle vier sollten lernen, ohne fremde Hilfe einen Lösungsplan zu entwickeln und aus diesem Rechnungen abzuleiten. Um dies zu erreichen, stand am Anfang des Projektes das begleitete Lesen im Vordergrund des Lernens. Dazu zählten der Aufbau eines Fachwortschatzes, das Verstehen von Diagrammen und Tabellen, das Zusammenfügen der verschiedenen Informationen bis dahin, dass sie genau wie die anderen verschiedene Rechenregeln bewusst nutzen, um richtige Rechnungen abzuleiten. Im weiteren Verlauf lernten sie den Umgang mit der Schlüsselkarte kennen und die einzelnen Schritte wirklich umzusetzen. In einem letzten Lernschritte stand die Metakognition für sie im Mittelpunkt. Sie sollten erklären können, wie sie an die jeweilige Aufgabe herangehen und wie ihr Lösungsplan ist. Damit alle nachvollziehen können, was sie vorhaben, sollten sie eine Zeichnung anfertigen oder ein Bild mit dem Compad®-Kasten bauen, um dann ihre Ergebnisse vergleichen und diskutieren können. Für H galt dies in einer weiteren abgeschwächten Form ebenso. Er sollte am Ende des Projektes die Aufgabe selbstständig lesen, mit Hilfe des Kastens das Wichtigste aufbauen oder zeichnen, dies dann mir vorstellen und mit mir im Gespräch die nötigen Rechenschritte ableiten. Generell lässt sich sagen, dass alle vier Kinder Fortschritte erzielt haben, wenn auch auf ganz verschiedene Weise. So hatte C sehr viel mehr Mühe sich auf die Gruppenarbeit und den Teamgedanken einzulassen, was ihn stark vom mathematischen Lernziel ablenkte. Daher wurde bei ihm das mathematische Lernziel zugunsten der sozialen Lernziele abgeschwächt. Die

Testergebnisse von C sind ungenügend. Er hat nicht eine Aufgabe der Nachtests richtig gelöst. Meiner wiederholten Aufforderung die Rechnungen aufzuschreiben, den Lösungsweg sichtbar werden zu lassen für sich selbst und für andere widersetzte er sich vehement. Seine Kritzeleien wirken planlos und ziellos. Andererseits konnte ihm die KLP am Ende der Einheit attestieren, dass er in der Lage ist, seinen Kollegen seinen Lösungsweg zu präsentieren, dass sein Denken logisch nachvollziehbar ist, dass er schlussendlich über die chaotische Schreibweise seiner Rechnungen, seinem Widerwillen die Einheiten dazu zu schreiben und richtig umzuwandeln, stolpert und Fehler produziert. Die Diskrepanz zwischen Testergebnissen und dieser Einschätzung der KLP kann einerseits daran liegen, dass C generell, eine gewisse Testangst besitzt und bisher selten in der Lage war im ersten Anlauf zu zeigen, was er wirklich kann, es kann aber auch daran liegen, dass er das Lösen der Sachaufgaben noch zu sehr mit der damit verbundenen, ihm verhassten Teamarbeit, in Verbindung brachte und so jede Mitarbeit innerlich verweigerte. Seine Aussage im abschliessende Reflexionsbogen:

„Sachaufgaben sind allein einfacher zu lösen, in der Gruppe sind sie schwer. Mein typischer Ablauf ist: schauen, verstehen um was es geht, lösen. Dabei habe ich keine Schwierigkeiten. Ich werde mit richtigen Einheiten rechnen. Vor allem denken hilft mir, zeichnen oder bauen ist völlig unnötig, lenkt nur ab.“ (Anhang 26 b)

Diese Aussage lässt erkennen, dass er doch für sich erkannt hat, dass er einen gewissen Lösungsplan benötigt. Für die Zukunft gilt für ihn, dass er sehr häufig mit Sachaufgaben konfrontiert werden sollte, um ein eigenes System zu entwickeln. Um seinen inneren Widerstand auflösen zu können, braucht es Geduld und stete Fehleranalyse.

Schüler H dagegen war sehr offen und bereit für die neue Arbeit mit dem Compad®-Kasten. Aber auch für ihn war die Gruppenarbeitssituation mehr hinderlich als förderlich. Der ständige Wechsel der Lernpartner, die häufigen Ablenkungen und generelle Unruhe blockierten ein kontinuierliches Arbeiten. H braucht im Grunde eine Lehrperson oder einen Schüler / eine Schülerin, die sich voll und ganz auf seine Art zu denken einlässt und dann mit ihm gemeinsam Schritt für Schritt die Aufgaben löst. Was dennoch gut zu sehen war, dass er im Laufe des Projektes zunehmend allein mit dem Material aus dem Kasten beschäftigte, seine eigenen Bilder baute und mir oder besonders eindrücklich dem Schüler K sein Ideen präsentieren konnte und im Gespräch gute Lösungsvorschläge einbrachte, aber auch die Vorschläge von K nachvollziehen konnte. Seine Testergebnisse waren entsprechend planvoll aufgebaut, wenn auch fehlerhaft berechnet. Vor allem die Aufgabe drei des Sachaufgabenabschluss-tests bereitete ihm Mühe. Er konnte sich diese Baugrube einfach nicht vorstellen und ebenso wenig wie das mit dem roten Band aussehen soll. Hier ein Auszug aus dem Gespräch mit mir: „Baugruben haben ein rotweisses Band drum herum und ausserdem sind diese Bänder genau bei der Grube nicht irgendwie davon entfernt. Woran ist es denn befestigt?“ Dies zeigt deutlich, dass er schon gut verstanden hat, worum es bei der Aufgabe geht, er hatte auch eine Vorstellung davon, aber er konnte diese Vorstellung nicht mit dem Bild der Sachaufgabe verbinden und hielt sich an seiner Meinung nach fehlerhaften Beschreibungen auf. Ich habe ihm dann die Brücke gebaut und mit ihm gemeinsam die Grube gezeichnet, die Mass angeschrieben und ihn gebeten, das rote Band mit einem roten Stift drum herum zu zeichnen. Wir haben uns geeinigt, dass das Band an dünnen Metallpfosten festgemacht ist, die nicht in die Berechnung einbezogen werden brauchen.

Abbildung 7

Abbildung 8

Danach liess ich ihn mit seinen Überlegungen allein. Seine Rechnung zeigt, dass er die Gedankenkette nicht zu Ende gedacht hat. Die Aufgaben eins und zwei, hat er mit Hilfe einer Stellenwerttabelle gut allein lösen können, nachdem wir seinen geplanten Lösungsansatz gemeinsam angeschaut und für gut befunden haben. Bei diesen Aufgaben hat er dann den jeweils zweiten Teil des Lösungsweges vergessen und ist wiederum nicht zu einem guten Abschluss gekommen. Dies wäre mit einer kontinuierlichen Begleitung, die ihn an diesen zweiten Schritt erinnert, nicht passiert. In der Testsituation war es mir wichtig zu sehen, ob er selbstständig einen Lösungsplan aufstellen kann, die Schrittfolge der Schlüsselkarte berücksichtigt und so die Grundlage für ein weiteres gemeinsames Vorgehen legen kann. Dies ist ihm gelungen. Um die nächste Entwicklungsstufe zu ermöglichen, sollte H Lern- und Merkstrategien erarbeiten und diese in verschiedenen Lernsituationen erproben. Dazu zählt: Notizen machen, Schrittfolgen vormerken, Zahlen als Zwischenlösungen aufschreiben. Hilfen dafür könnten sein, ihm als Tipp zu geben, dass mehrere Arbeitsschritte notwendig sind um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Für die Schülerin M und den Schüler K standen in erster Line Freude am Mathematikunterricht und der Aufbau einer Lernmotivation im Vordergrund. M war daher in der Gruppe der KLP, um ihr aus der Sicht der Erwachsenen zu zeigen, dass ihre Ideen gut sind, dass sie auf sich selbst vertrauen darf. Sie konnte gute Fortschritte im Verstehen von Sachaufgaben machen, ihre grossen Unsicherheiten in der Anwendung der Rechenoperationen konnten nicht behoben werden. Aber gerade bei ihr hat mich das Ergebnis des Sachaufgabenabschluss-tests und auch des Cockpit - Tests von Mai / Juni gefreut. So hatte sie bei beiden Tests fünf Sachaufgaben des Typs 2.1 richtig gelöst, während sie noch in den Eingangsprüfungen eine einzige richtig lösen konnte. Auch bei ihr sollten in der Zukunft Sachaufgaben immer wieder zur Übung, gern auch als Partnerarbeit, eingesetzt werden, damit sich das Ablaufschema einprägt und mit den positiven Erfahrungen auch ein positives Lerngefühl einstellt. Schüler K konnte seine anfängliche negative Lernhaltung ablegen und hat zum Ende des Projektes mit Erfolg Lösungsideen produzieren können, die er dann mit H positiv beenden konnte. Vor allem die Arbeit mit dem Compad®-Kasten liessen ihn immer mehr ins Projekt finden. Er sagt in seinem Reflexionsbogen: „Er hat mehr Mut Ideen zu finden, hat gelernt wie man mit Hilfe des Kastens genauer liest, er sich besser konzentrieren kann.“ (Anhang 26 b) Leider war er zum Zeitpunkt der Abschlusstest im Spital und konnte an den Tests nicht teilnehmen. Während der letzten Einheit, als er mit H und mir zusammen arbeitete, konnte er mit dem Fachwortschatz gut argumentieren, die Rechnungen aus den Aufgaben ableiten und dies auch H erklären, so dass dieser ihm folgen konnte. Er hörte auch H zu und konnte dessen Argumentation nachvollziehen. Beide diskutierten welcher Weg der vorteilhaftere wäre und entschieden sich dann für den von K. Ich wünsche mir für die Zukunft von K, dass er diese Lernmotivation ausbauen kann, denn er überrascht mich immer wieder mit wirklich gut durchdachten Beiträgen und logisch schlüssigen Argumentationen.

7.3. Entwicklung des sozialen Lernens

In diesem Punkt stehen zunächst die gewählten Sozialformen auf dem Prüfstand. Für das gesamte Projekt nutzte ich hauptsächlich die Organisationsformen Frontalunterricht und Gruppen- bzw. Partnerarbeit. Beide Formen ergänzten sich in gewinnbringender Form. Der Frontalunterricht war vor allem zu Beginn und am Ende der jeweiligen Einheit eine Notwendigkeit, um einerseits auf die Gruppenarbeiten einzustimmen, Regeln zu besprechen und Stundenziele abzumachen. Andererseits diente er auch als „Wir-Phase“ nach Ruf/Gallin (2008), um in den Reflexionsphasen das von den SuS Erprobte auszutauschen, Ergebnisse zu vergleichen, Fragen zu stellen, Problematiken anzusprechen, über das Lernen zu reflektieren. Die sich daran anschließende Gruppenarbeit als Sozialform war sinnvoll und im Grunde auch nicht anders machbar. Der Compad®-Kasten gibt diese Arbeitsform schon beinahe vor. Selbst wenn eine Schülerin oder ein Schüler zunächst für sich selbst damit arbeitet oder wie es im Projekt auch der Fall war, gearbeitet hat, kam immer der Moment, wo sie oder er sich dann darüber austauschen wollte, sei es um weiterzukommen oder um das Ergebnis zu erklären.

Die Zusammensetzung der Gruppen die zu Beginn aus Dreier- und Viererteams bestand, änderte sich während des Projektes. Nur eine Gruppe blieb bis zum Ende stabil. Eine Gruppe startet aus Krankheitsgründen zunächst zu Dritt. Die vierte Person hatte dann Mühe in das Geschehen hineinzufinden, da die anderen drei bereits eingespielt waren. Eine weitere Gruppe spaltete sich auf, als es in der Endphase darum ging, sich die Aufgabe auszuwählen, die auf einen zugeschnitten ist. Eine Gruppe, die ebenfalls als Vierergruppe gestartet war, blieb als Dreiergruppe bestehen. Der wechselnde Vierte in der Gruppe wurde als störend empfunden oder nicht beachtet. Eine Gruppe war ständigen Wechseln unterzogen, da aus Krankheitsgründen ein Schüler ausfiel, und zwei weitere Schüler dazu kamen. Welche Auswirkungen diese Veränderungen in der Gruppenzusammensetzung hatten, welche Ursachen vielleicht dahinter liegen mögen, beleuchte ich in dem nächsten Abschnitt genauer.

Erstaunlich war, dass die von Weidner (2009) als eher ungünstig betrachtete Dreierformation mit dem Compad®-Kasten nicht mehr als ungünstig empfunden wurde. „Der Nachteil, dass ein Gruppenmitglied immer übrig bleibt und warten muss“ (ebd., S. 137) wirkte hier sogar eher als eine Stärke. Es war fast, als würde ein viertes Mitglied in der Gruppe noch schwieriger einzubinden sein, als nur drei. (Video15) Vielleicht treffen bei vier Personen im Fach Mathematik schon zu viele unterschiedliche Denkwege aufeinander, die nur noch wenig zu kombinieren gehen. Eine Gruppe, die als Dreierformation gestartet war, hatte allerdings dennoch mit diesem Nachteil zu kämpfen, da sie eine ungünstige Sitzordnung gewählt hatten und auch der Leistungsunterschied zu groß war. Die auf den Videos am häufigsten zu beobachtende Gesprächsführung war: zwei diskutieren, einer baut oder beobachtet, dann übernimmt der Beobachter, greift ins Gespräch ein, und ein vorher aktiver Gesprächspartner pausiert, denkt nach, verfolgt das Gespräch, hakt wieder ein und ein anderer vorher aktiver Gesprächspartner wird still. Am Schluss bekräftigen alle ihr gemeinsam gefundenes Ergebnis und notieren sich dieses. Dies spricht einerseits für Weidners Theorie, scheint mir aber auf Grund der aktiven Diskussionen, an denen sich alle drei beteiligten, eher normal zu sein. Es tut auch gut, innerhalb eines Gespräches pausieren zu dürfen. In den von mir beobachteten Zweierteams fand eben genau diese Pause auch statt, mit dem Nachteil, dass wenn die Pause zu lange ging, die beiden Gesprächspartner gänzlich aus dem Gespräch fielen und sich mit anderen Dingen beschäftigten. Ich halte fast eine Dreierkonstellation bei der Arbeit mit dem Compad®-Kasten als die geeignetste Form, wenn die Gruppe entsprechend rund herum um den Kasten sitzt.

7.3.1. Entwicklung mit Blick auf die Lernziele der gesamten Gruppe und der Fokus Kinder

Die drei sozialen Hauptziele der gesamten Lerngruppe ebenso wie der Fokus Kinder waren, dass sie einander zuhören, sich respektieren und wertschätzend miteinander umgehen. Gleichzeitig war mir auch wichtig, dass sie auf sich selbst achten lernen und am Ende einer Einheit einschätzen können, wie sie sich selbst in die Teamarbeit eingebracht haben. Am Ende einer jeden Einheit durften die SuS einschätzen, wie sie sich selbst und ihre Teamkollegen wahr genommen haben. Besondere Aufmerksamkeit lag hierbei auf der Formulierung der Kritik. Für die Videoauswertungen, meine und die Beobachtungen der KLP und legte ich folgende Kriterien fest:

1. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in den Gruppen, welche Rollen nehmen die SuS ein?
2. Wie ist der Umgangston innerhalb der Gruppendiskussionen? Nehmen alle gleichberechtigt teil?
3. Wie fair wird am Ende bewertet?

Wie schon in Punkt 5.2.3. ausführlich beschrieben gestaltete sich die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen sehr unterschiedliche. Es gab in jeder Gruppe SuS, die die Führung übernahmen. In den beiden eher leistungshomogenen Gruppen wechselte diese Führung vor allem bei der Erledigung der verschiedenen Aufgaben. Spannend war, dass zwei Teams, die im Grunde Viererteams waren, als Dreiergruppe bestens zurecht kam, aber mit der vierten Person nichts anzufangen wussten. Anders die von vornherein als Dreierteam vorgesehene Gruppe. Dort hatte es der Knabe schwer sich in die Mädchenwelt hineinzufinden. Hier wäre eine vierte Person sicher sehr willkommen gewesen, um aus dem Dreierteam zwei Zweiergruppen zu bilden. Denkbare Ursachen für diese Schwierigkeit in der Zusammenarbeit könnte sein, dass die jeweils vierte Person zu schüchtern war, um sich voll einzubringen oder aber mit der Gruppensituation allgemein überfordert war, weil die Abläufe zu schnell gingen. Vor allem die Schülerin O und der Schüler G hatten da ihre Mühen mit. Sie beobachteten das Geschehen innerhalb der Gruppe aus einer Distanz ohne wirklich teilzunehmen. Für O kam die in der letzten Einheit vorgeschaltete Einzelarbeit, sehr entgegen. Zudem hatte sich aus den Reflexionsgesprächen der zwei Vortage ergeben, dass die SuS mit der Präsentation ihrer Ergebnisse beginnen sollten, die bis dahin nicht so viel beigetragen hatten. Das war für sie die Möglichkeit teilzunehmen. Sie schrieb dazu:

Abbildung 9

Im Gegensatz dazu hatte der Schüler T wenig Chancen an dem Gespräch teil zuhaben, weil er keinen Draht zu den schnellen Gesprächswendungen aufbauen konnte. Die SuS D, L und R waren schnell beim Aufgaben verteilen, schnell beim Starten und auch sehr schnell mitten in der Lösungsdiskussion. G wirkt auf

den Videos immer wie zwei Schritte hinter drein. Ihm blieb im Grunde nichts anderes übrig, als die Ergebnisse zu notieren, die die anderen bereits produziert hatten. Er war schlicht mit der Gruppengrösse überfordert. Auch entsprach das schnelle, rasche Tempo nicht seinem Temperament. Er arbeitet auch sonst eher ruhig, bedacht und lässt sich durch nichts aus diesem Tempo bringen (Video16- Schülerin O – in pinkfarbenen Shirt und Schüler G in grünem T-Shirt). Es war nicht verwunderlich, dass er sehr gern die Gruppe wechselte. Die Partnerwahl war dann jedoch eher nicht so glücklich für ihn. Schlussendlich war er ab der dritten Einheit auf sich gestellt. Zukünftig sollte bei den Gruppeneinteilungen für diese beiden Kinder darauf geachtet werden, dass sie in eine eher kleinen Gruppe arbeiten oder aber die Führungsrolle von vornherein übernehmen sollten mit Unterstützung der KLP. Beide Kinder sind seit dem Frühling 2015 in einem Aquariumprojekt eingebunden, aus welchem sie dann als Teamchef hervorgehen, um dann andere SuS bei der Pflege des Aquariums anzuleiten. Hier sehe ich eine gute Möglichkeit, dass beide Kinder aus ihrer Zurückhaltung gelockt werden können.

Für E war es schwierig Beachtung innerhalb seiner Gruppe zu finden. Die Mädchen liessen ihn nicht wirklich an der Arbeit teilhaben, oftmals war er nur am Rande, auch wurde seine Meinung nicht gehört, als es um die Entscheidung ging, welche Aufgabe die Gruppe als nächstes löst. Diese Situation kann mehrere Ursachen haben. Die Sitzordnung innerhalb der Gruppe war unglücklich gewählt. Alle drei Kinder sassenebeneinander. P sass in der Mitte und genoss es auch sichtlich im Zentrum zu sein. Sie hatte den Kasten vor sich. N war neben dem Computer und fühlte sich ständig beobachtet und war häufig durch diesen stark abgelenkt. Daraufhin angesprochen lehnte E es aber ab, die Sitzposition zu wechseln. Hier hätte ich stärker darauf bestehen sollen, dass diese Gruppe ihre drei Tische so zusammen schiebt, dass sie sich in die Augen sehen können. Eine andere Ursache liegt wohl auch in den zu grossen Leistungsunterschieden. Die beiden Mädchen legten auch einen anderen Ehrgeiz an den Tag als E. So blieb E schlussendlich nur die Möglichkeit sich mit schulfremden Themen in die Gruppe einzubringen und die ihm wichtige Beachtung zu finden. Ihm wäre G sicher ein guter Lernpartner gewesen.

Die Gruppe, die von der KLP begleitet wurde, bestand aus einem Kern von zwei Schülerinnen, M und T, und einem Schüler F. Die beiden Mädchen erkannte F recht schnell als Führer in den Diskussionen an. Alle drei SuS profitierten von einem eher ähnlichen Lernstand wenn es um das Textverständnis von Sachaufgaben geht. Dieser Gruppe war C zugeordnet, der auf Grund seiner ASS (Autismus-Spektrum-Störung) grosse Mühe hatte sich in die Gruppe einzufügen. Er brauchte die KLP als Brückenbauer. Nach der ersten Einheit war die KLP sehr beunruhigt und meinte, dass er nicht weiss, ob er das packen kann, C in die Gruppe zu integrieren, zu gross waren die inneren Widerstände. Wir legten dann gemeinsam einen Plan fest. Ich übernahm das direkte Gespräch zu C. Er wurde von mir in die Gruppenarbeit, seine Lernziele eingewiesen. Die Gruppe selbst erhielt volle Stärkung und Unterstützung durch die KLP. Das gemeinsame Gruppenziel lautete, dass C jeden Arbeitsschritt der Gruppe mitgehen sollte, Extratouren, Einzelarbeit waren für ihn vorerst verboten. Alle drei halfen C, in diesen Gruppenprozess hineinzukommen, nahmen ihm die Stifte weg, gaben ihm konkrete Leseaufträge, stellten ihm konkrete Fragen. Nach und nach merkte C, dass es gut war, auf die anderen zu hören, ihre Ideen nachzuvollziehen, denn seine waren zu oft fehlerhaft. Während dieser Zeit konnten die drei anderen in ihrem Tempo die Sachaufgaben lesen, hinterfragen und verstehen. Sie diskutierten immer häufiger miteinander, nutzten das gemeinsam Gebaute. Von allen drei Kindern lautete das Feedback in den schriftlichen Reflexionsbögen häufig: „Es ist gut mit jemanden über die Aufgaben reden zu können.“ (Anhang 26 b) So äussert T:

Zusammen arbeiten gut und so immer wenn alle eine Lösung haben dann sie vorstellen also erklären wie man gerechnet hat.

Abbildung 10

M schreibt:

Ja ich merkte nicht selber allein machen und es war nicht langweilig

Abbildung 11

Diese Gruppe hat am Ende den Schritt geschafft und C in die Arbeit integrieren könne. Es hat C zwar keinen grossen Spass bereitet, aber er hat seine Lösungen präsentieren wollen und es auch können.

Was habe ich über mich gelernt?
das ich nicht mit anderen zusammen arbeiten kann

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?
Ich möchte es einfacher sagen das sie es verstehen und zuhören

Abbildung 12

Diesen SuS würde ich in der Zukunft sehr gern viel mehr Raum geben wollen, Aufgaben gemeinsam im Gespräch zu lösen. Es tut ihnen gut und sie können sich in einem kleineren Gruppensetting freier äussern. Die Gruppe, die ich betreute kann nicht als Team bezeichnet werden. Ich war am Ende froh, dass es zu Partnerarbeiten kam, die vor allem über H liefen, da dieser motiviert am Thema arbeiten wollte. Die Schüler A und K mussten erst aus ihrer Reserve gelockt werden, motiviert werden und schlussendlich musste ihnen auch klar gemacht werden, dass sie mir mit ihrem Blockadeverhalten eher entgegenkommen als mir schaden. Nach dem das einmal geklärt war, konnte sich K verstärkt auf die Arbeit einlassen. A gelang es mit H gemeinsam einen Einstieg zu finden und konnte durch eine genaue Aufgabenzuweisung auch immer wieder ins Arbeitsgeschehen zurückgeholt werden. Dennoch kann bei ihm nicht von Kontinuität gesprochen werden. In der letzten Einheit des Projekts und der Abschlussphase war er aus diesen Gründen in einem schulischen Time Out.

Das zweite Lernziel war, sich selbst und das Team zu beobachten und am Ende der jeweiligen Einheit die eigene Leistung und die des Teams wertschätzend und respektvoll zu reflektieren. Hier war es höchst sinnvoll, dass die SuS schon im Eingangsreflexionsbogen Kriterien für eine gelungene Gruppenarbeit aufschreiben sollten, diese waren jeden Tag an der Tafel zu sehen und wurden von den SuS sehr ernst genommen. Die Feedbackrunden am Ende der jeweiligen Einheit half auch, die Gruppenarbeiten zu

optimieren. Schade habe ich bei der Gruppe von E, N und P nicht reagiert, als mir die ungünstige Sitzordnung aufgefallen war. In der Reflexionsphase habe ich ihnen eine andere Sitzordnung ans Herz gelegt, aber vor allem E lehnte dies ab, da er sonst noch näher am Computer sein würde. Ich habe es ihm und der Gruppe durchgehen lassen. E nutzte die erste Möglichkeit am Ende des Projektes aus dem ihm ungünstigen Tam auszubrechen und mit einem anderen Lernpartner weiter zu arbeiten. Die meisten SuS, Ausnahmen A und J, konnten sehr wertschätzend Kritik äussern, indem sie diese als Wunsch für die kommende Stunde formulierten. Schüler A selbst konnte ebenfalls wertschätzend Kritik vorbringen, ging aber mit der Kritik anderer durch Zwischenbemerkungen und Gelächter nicht sehr fair um. Schüler J davon angesteckt und selbst von A so verlacht, übernahm das Muster. Beide Schüler gingen mit der KLP vor die Tür, wenn sie in dieses Muster verfielen.

Ein weiteres Lernziel war, dass die SuS Verantwortung für ihr Lernen übernehmen und sich aktiv am Lernprozess beteiligen. Aktiv am Lernprozess bedeutet vor allem, dass die SuS mitdenken, mitdiskutieren und Anteil haben an den verschiedenen Lernschritten innerhalb des Projektes. Aus meinen Beobachtungen, denen der Klassenlehrperson und den Videoaufnahmen kann ich sagen, dass die meisten SuS mit Freude teilgenommen haben. Sie waren mal mehr, mal weniger aktiv am Lernprozess innerhalb ihrer Gruppen beteiligt. Es gab einige SuS die ihre Rolle nicht finden konnten, was aber nicht bedeutet, dass sie inaktiv waren. Einzig die Schüler A und J, die sich dem Lernen aus unterschiedlichen Gründen grösstenteils entzogen, haben alle eigenverantwortlich ihr Lernen reflektiert und daraus entsprechende Konsequenzen gezogen, mitgemacht oder selbst initiiert. Besondere Freude hatte ich aber auch in den frontalen Unterrichtsphasen. Diese Phasen sind häufig inaktiv und nur wenige SuS beteiligen sich daran. Aber während des Fachinputs, die ich mit dem Compad®-Kasten aufbaute und mich mit den SuS in Form eines Unterrichtsgespräches, das einem „Flexiblen-kritischen Interview“ gleichkam, unterhielt, waren alle beteiligt. Sie schrieben mit, machten Vorschläge, rechneten und brachten ihre Lösungen vor.

7.4. Entwicklung des Lernstands auf der Ebene Schulische Heilpädagogin

Meine Lernziele für diese Einheit waren darauf ausgerichtet, die Arbeitsweise mit dem Compad®-Kasten zu erfahren, dem entsprechend klare Arbeitsanweisungen zu entwickeln, die den SuS helfen, ihre Arbeit innerhalb der Gruppen zügig aufnehmen zu können. Dazu zählten zwei verschiedene Anweisungen, die via Tafelbild und als Arbeitskarte dem Kasten beigelegt waren. Die Tafel enthielt die aktuellen Lernziele, die Vorgehensweise, den Zeitplan und welche Materialien die SuS parat machen sollten. Die Arbeitskarte im Kasten enthielt die Schritte, die die SuS einhalten sollten, wenn sie eine Sachaufgabe lösen. Beides hat gut funktioniert. Es gab wenig Nachfragen und die einzelnen Gruppen waren zügig parat. Am längsten hat das Einstellen der Computer gedauert. Am schwierigsten war es für mich, die zeitlichen Vorgaben streng einzuhalten. Es gelang mir zunehmend besser, auch weil ich mir einen Timetimer zu Hilfe nahm. Des Weiteren fiel es mir schwer, den Gruppen, die ohne Kontrolle arbeiteten zu vertrauen und ihnen nur ein Mindestmass an Hilfe zu gewähren. Aber auch dies gelang zunehmend besser, da mir die Auswertung der Videos deutlich zeigte, dass die Gruppen arbeiteten. Der Einsatz der Computer zur Aufzeichnung der Gruppenarbeiten war für mich sehr lohnenswert und könnte häufiger im Unterricht Platz finden. Sehr spannend fand ich auch die neue Art von Unterrichtsgespräch. Es ist immer eine Herausforderung gute Unterrichtsgespräche mit der gesamten Klasse zu führen, die alle SuS aktivieren. Aber mit dem Compad®-Kasten ist es gut gelungen. Ich musste mich nur ganz fest darauf konzentrieren, nicht selbst zu viel zu

denken, sondern alles den SuS zu überlassen. Ich war nur ihre ausführende Hand, ganz im Rollenverständnis des „Flexiblen Kritischen Interviews“ (Punkt 3.1.2.). Es war kurzzeitig interessant zu beobachten, wie selbst die KLP zu einem Teil wurde und plötzlich begann mit zu diskutieren. Ich musste sie dann etwas bremsen, da ja ausschliesslich die SuS die Lösung finden sollten. Was ich leider nicht verhindern konnte, war, dass die KLP den letzten Input zu den Masseinheiten weiter führte und der Klasse den Dreisatz erklärte. Es war eine spontane Entscheidung der KLP und überraschte mich. An dieser Stelle und auch an anderen Stellen in der Auswertung merkte ich, dass ich der KLP noch vielmehr hätte erklären sollen über das selbstständige Arbeiten und Denken der SuS. Sie hat zum Teil in ihrer Gruppe mehr als Lehrer gewirkt und weniger als Coach. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass sie in den letzten beiden Einheiten des Projektes diese Rolle des Coaches fast vollständig einnehmen konnte.

Rückblickend wird mir sehr deutlich bewusst, wie meine Rolle als Schulische Heilpädagogin innerhalb der Klasse sich verändert hat. In diesen zwei Jahren, die ich nun mit der KLP und dieser Klasse zusammen arbeite, habe ich nun eine sehr feste Position, die von den SuS anerkannt ist. Die vielen Stunden innerhalb der Klasse haben mich die SuS kennenlernen lassen, immer mit der Sicht, wo steht der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin, wie kann Unterricht gestaltet werden. Auf dieser Basis konnte ich auch die Gruppeneinteilungen vornehmen. Gleichzeitig hat mir diese Einteilung deutlich aufgezeigt, wo die Grenzen meiner Heilpädagogischen Arbeit liegen und diese auch annehmen zu können, ohne mich schuldig zu fühlen. Die von mir betreute Gruppe erforderte grosse Aufmerksamkeit, viel Gesprächsbereitschaft, um die Lernmotivation aufzubauen, die Schüler davon zu überzeugen, einen Anfang zu machen, sie zu loben und zu unterstützen, wo es nur ging, rechtzeitig die Momente abzuspannen, in denen sie nicht mehr weiter kamen, um zu verhindern, dass sie sich mit anderen Dingen beschäftigten, denn je länger diese SuS vom Unterrichtsgegenstand sich entfernten, desto schwieriger wurde es sie wieder zurückzuholen. Das ich am Ende Schüler A sogar dazu ermutigen konnte sich eine der Gymnasialaufgaben zu wählen, die wir dann Schritt für Schritt mit Hilfe des Kastens lösen konnten und er bis zum Ende dran geblieben ist, erfüllte mich mit besonderer Freude. Aber auch, dass K zu guter Letzt richtig eingestiegen ist, sich nicht mehr hat ablenken lassen und einen eigenen Weg gefunden hat, war ebenfalls ein schöner Erfolg.

7.5. Beantwortung der Fragen aus Punkt 2.4.

Zur besseren Verständlichkeit wiederhole ich an dieser Stelle die Fragen nochmals.

1. *Ist der Compad®-Kasten ein sinnvolles Hilfsmittel um bei den SuS ein detailgenaueres Lesen und Verstehen von Sachaufgaben zu erreichen, welches ein eigenständiges Nachdenken und Reflektieren über Lösungsprozesse anregt und sie so zu einem erfolgreichen Modell des Lösens von Sachaufgaben führt?*
2. *Hilft der Compad®-Kasten den SuS abstrakte mathematische Begriffe als „Handlungsschemata zu erarbeiten und diese so zu speichern, dass sie „reproduzierbar und auf neue Gegebenheiten übertragbar sind“ (Gudjons, 1992, S. 44)?*
3. *Sind die gewählten Formen des „Kooperativen Lernens“ geeignet, die SuS anzuregen, in einen zielgerichteten Fachaustausch zu gelangen und Verantwortung für ihren Lernprozess und den ihrer Kollegen zu übernehmen?*

Um die Frage eins zu beantworten muss ich sie in zwei Abschnitte unterteilen, ein erster betrifft das detailgenaue Lesen und ein zweiter die daraus abgeleitete Fähigkeit des Reflektierens und Findens eines eigenen Lösungsschemas. Wie auf den Videos deutlich zu sehen ist, aber auch die Beobachtungen der KLP, meine Beobachtungen und die Einschätzung der SuS bestätigen, dass der Auftrag, eine Sachaufgabe mit dem Kasten nachzustellen, die SuS zu einem sehr genaueren Lesen bringt.

Den zweiten Teil, dass dieses Lesen die SuS zu eigenständigem Nachdenken und Reflektieren über Lösungsprozesse anregt und sie so zu einem erfolgreichen Modell des Lösens von Sachaufgaben führt, kann ich nur teilweise bestätigen. Sie werden animiert und denken nach, sie stellen Rechnungen auf. Aber die meisten Gruppen haben parallel gearbeitet, gebaut und gerechnet. Als es schwieriger wurde und sie sich mit unbekanntem oder wenig geübtem Fachinhalten, wie Bruchzahlen, auseinandersetzen mussten, konnten sie keine sinnvolle Lösung ohne den nötigen Fachinput finden. Da aber das parallel entstandene Bild zur Lösungskontrolle genutzt wurde, sie mit Hilfe des Bildes erklärten, wie sie zu ihren Lösungen gekommen sind, fand die Reflexion eher im Nachgang statt. Fehler die entstanden sind, konnten so mit Anleitung der SHP oder der KLP gefunden werden. Man kann also die Aussage dahingehend ändern, dass der Compad®-Kasten zum genauen Lesen anleitet, das entstandene Bild zur Reflexion des Lösungsprozesses genutzt werden kann und so die Denkwege anderen Personen besser erklärt werden können. Dies zeigt deutlich das folgende Diagramm. An der Abschlussreflexion haben 17 SuS teilgenommen. Im Diagramm 3 ersichtlich sind die positiven Erfahrungen, die die SuS während der Arbeit mit dem Kasten gemacht haben.

Diagramm 3

Die zweite Frage, ob der Compad®-Kasten ein geeignetes Mittel ist, abstrakte mathematische Begriffe als „Handlungsschemata zu erarbeiten und diese so zu speichern, dass sie „reproduzierbar und auf neue Gegebenheiten übertragbar sind“ (Gudjons, 1992, S. 44), ist ebenfalls zu bestätigen. Mit Hilfe des Kastens lassen sich Brüche darstellen, auch Größenverhältnisse. Da der Lerner mit dem Kasten, trotz seiner Gegenständlichkeit, nur Modelle der Wirklichkeit abbilden kann, die je nach Zeit und Kreativität auch recht realistisch sein können, ist das entstandene Bild dennoch eine Abstraktion in sich. Modelle müssen aus der Wirklichkeit abgeleitet werden, sehen teilweise anderes aus und werden mit den Begriffen aus den Sachaufgaben bezeichnet, aus einem Holstäbchen wird z.B. ein Wanderweg etc..

*Ein **Modell** ist ein beschränktes Abbild der Wirklichkeit. Dies kann gegenständlich oder theoretisch geschehen. Nach Herbert Stachowiak ist es durch mindestens drei Merkmale gekennzeichnet:*

1. *Abbildung – Ein Modell ist stets ein Modell von etwas, nämlich Abbildung, Repräsentation eines natürlichen oder eines künstlichen Originals, das selbst wieder Modell sein kann.*
2. *Verkürzung – Ein Modell erfasst im Allgemeinen nicht alle Attribute des Originals, sondern nur diejenigen, die dem Modellerschaffer bzw. Modellnutzer relevant erscheinen.*
3. *Pragmatismus – Modelle sind ihren Originalen nicht eindeutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion a) für bestimmte Subjekte (Für Wen?), b) innerhalb bestimmter Zeitintervalle (Wann?) und c) unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tätliche Operationen (Wozu?). (<https://de.wikipedia.org/wiki/Modell>, 25.11.2015)*

Diese Art des Modellierens von Textinhalten war für die SuS neu. Sie mussten diese Art zu denken erst lernen und haben es in meinen Augen schon gut verstanden. Da in der Schule immer der Zeitfaktor eine Rolle spielt, alle Themen müssen schnell bearbeitet werden, man hat nur begrenzte Zeitfenster zur Verfügung, wird dieser Schritt des Modellierens, zu schnell vergessen. Die heutige Zeit mit den technischen Spielzeugen, in denen fertige Welten modelliert werden, vollautomatische Roboterspielzeuge die Puppen

und einfachen Autos ersetzen, Holzbausteine durch fertige Plastikburgen ersetzt werden, kommen Kinder schon in frühen Jahren nicht mehr dazu, ihre Welt im Sandkasten, zu Hause im Kinderzimmer oder gemeinsam mit den Eltern am Strand zu modellieren. Mit häufigerem Einsatz des Kastens in der Schule zu ganz unterschiedlichen Lernanlässen, können die SuS das Modellieren schneller und für sich produktiver nutzen. Vorerst aber, sehen sie unter anderem den Faktor Zeit und die hohe Ablenkung als Hinderungsgrund, den Kasten nicht mehr einzusetzen, wie das folgende Diagramm zeigt:

Diagramm 4

Dennoch, die wenigen Begrifflichkeiten, die zu den Fachinputs geführt haben, konnten mit dem Kasten schön dargestellt werden. Eine Bewusstmachung erfolgte, eine Festigung und somit die Möglichkeit zur Adaption konnte während des Projektes nicht erreicht werden. Für mich hat es jedoch einen Weg geöffnet, mit den SuS, die im IF-Bereich unterwegs sind, zu allererst Modelle von dem neu zu erlernenden Wissen zu bauen, zu legen, zu zeichnen, selbst handeln aktiv zu werden.

Die dritte Frage betraf die kooperativen Formen des Unterrichtes. Ich denke, auch diese Frage kann ich sehr gut mit einem „Ja“, beantworten. Alle gewählten Kooperationsformen erfüllten ihren Zweck, nicht immer war die Gruppeneinteilung glücklich und nicht jede Schülerin, jeder Schüler konnte gleich gut profitieren, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich bis auf wenige Ausnahmen, die ich bereits in den Abschnitten 6.1. bis 6.4. beschreiben habe, das Projekt genau gleich wieder durchführen.

7.6. Fazit und Ausblick

Beide Projektteile, das Praxisprojekt (Punkt 1) und das hier beschriebene Projekt, haben mir gezeigt, dass der Ansatz Sachaufgaben im „Dialog“ zu lösen und zu diskutieren ein guter Weg ist. Die SuS sind motiviert und erleben kleine Erfolge sofort im Feedback ihrer Kollegen und Kolleginnen. Den konzeptionellen Aufbau der zweiten Phase kann ich als gelungen betrachten. Als Konsequenz aus den Erfahrungen des ersten Durchlaufs bereits frühzeitig mit dem „Chicagoer Reading Framework“ einen neuen Denkansatz an die SuS heranzubringen, das mathematische Lesen zu üben und ihnen spielerischen Freiraum zu lassen, sich mit den Inhalten der Sachaufgaben auseinander zu setzen, hatte den erwünschten Erfolg, dass die SuS mit dem Compad®-Kasten schnell in die gewünschte kreative Phase des Lesens kamen. Ebenso wichtig waren die Kenntnis der Prinzipien des „Dialogischen Lernens“ und des „Flexiblen-kritischen Interviews“ bei der Fortentwicklung des Arbeitens mit Sachaufgaben und dem Compad®-Kasten. Auch wenn beide in einer gänzlich anderen Form von mir genutzt wurden, als sie ursprünglich vorgesehen waren, konnte ich beide mit der dritten Form des kooperativen Unterrichtes, der Gruppenarbeit, Formen mischen und ebenfalls auf die Erfahrung der SuS zurückgreifen.

Die Möglichkeiten des Einsatzes des Compad®-Kastens in den verschiedenen Bereichen der Arbeit als SHP muss ich erst noch weiter entdecken, aber dieses Projekt macht mir Mut und ich werde so oft es geht auf ihn zurückkommen. Die entwickelten Arbeits- und Auftragskarten, waren klar und für die SuS greifbar. Man kann

sie getrost auch auf andere Fächer anwenden, so bereits geschehen im Religions- und Kulturunterricht. Der Partnerfragebogen, der als Ergebnis im ersten Projekt hilfreich war, die SuS ins Gespräch kommen zu lassen, erübrigte sich nun völlig. Die SuS sind über ihre gemeinsame Arbeit mit Kasten und Sachaufgaben schneller und ernsthafter ins Gespräch gekommen, als sie es mit dem Partnerfragebogen je getan hätten.

Die Kombination aus mündlicher Reflexionsphase und schriftlicher Selbsteinschätzung zu Beginn und am Ende einer Unterrichtseinheit ist sehr hilfreich und sollte, mit Blick auf die Einführung der Kompetenzpässe, zur Regel im Unterricht werden. Sie müssen ja nicht immer ausführlich sein, aber es ist hilfreich, eine Phase des Bewusstmachens vorzuschalten, die Fragen: *Was weißt du schon über....?*, *Wie gut bist du in....?* *Was gelingt dir schon super?* *Wo hast du Schwierigkeiten?* *Was möchtest du genauer erfahren?* helfen den SuS sich auf das neue Thema einzulassen.

Die Schlüsselkarte, mit deren Hilfe SuS ihr Lernen reflektieren können und ihren Lösungsprozess steuern lernen, ist ein weiteres Produkt dieses Projektes. Sie soll u.a. Schüler C und anderen spontan agierenden SuS helfen, Sachaufgaben sachlogisch und planvoll anzugehen. Ob die Karte dazu führt, dass die IF- SuS ohne mein Zutun oder das einer anderen LP Sachaufgaben zu verstehen, folgerichtige Rechnungen abzuleiten und zu einem guten Ergebnis zu gelangen, wird sich zeigen. Es wird sicher noch einige Erinnerungen an die Karte brauchen. Auch möchte ich die IF- SuS dazu ermuntern so oft wie möglich Sachaufgaben mit einem Partner zu lösen und sich Zeit zu lassen.

Die Erfahrung, dass sich aus den Sachaufgaben, Fachinputs zu einzelnen mathematischen Phänomenen ableiten lassen, und die SuS diese interessiert und aktiv aufnehmen, zeigt, dass der klassische Mathematikunterricht sich selbst ein Stück weit im Wege steht und sehr viel mehr aus ihm herauszuholen ist, als das reine Abarbeiten von Stoffeinheiten.

Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Mut, einen kreativen Mathematikunterricht anzuregen, diesen mit der jeweiligen KLP zu planen und dann gemeinsam mit den SuS aufzubauen. Ich möchte den Compad®-kasten häufig einsetzen und mit SuS der ersten Klassen das „Chicagoer Reading Framework“ aufbauen. Ich bin neugierig, wie diese SuS mit Sachaufgaben in der sechsten Klasse umgehen, wenn sie bereits von frühen Schuljahren an, gelernt haben, Sachaufgaben als kreative Texte zu betrachten. Dazu zählen dann auch offene Mathematikaufgaben, die in diesem Projekt keine Rolle spielten, und das Lösen von Fermiaufgaben als Mathematik - Kleinprojekte. Ich würde auch sehr gern diese andere Form der Überprüfung mathematischen Lernens das Kolloquium in der Praxis ausprobieren sowie häufiger die SuS ihren Lernstand dokumentieren lassen, sie bitten Aufsätze in der Mathematik zu verfassen, die ihren Anfang in einer offenen Aufgabe haben.

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und vor allem auf das weitere Kennenlernen der Möglichkeiten des Compad®-Kastens.

Abkürzungsverzeichnis der im Text enthaltenen Abkürzung ohne Literaturverweise

ASS	Autismus – Spektrum – Störung
aSs	alphabetisches Schreibsystem
A 24	Aufgabe aus dem Teil A der Cockpit Überprüfungen
B 27	Aufgabe aus dem Teil B der Cockpit Überprüfungen
CP	Cockpit – Test
FK	Fokuskind
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrative Sonderschulung in der Regelklasse
KLP	Klassenlehrperson
LeMa	Beobachtungs- und Beurteilungsraster für Lesen und Mathematik
LP	Lehrperson
MKT	Mathematik Kurztest (eine von der HFH Zürich entwickelte, standardisierte Lernstandserfassung)
SA	Sachaufgabe
SAT	Sachaufgabenabschlusstest
ST	Semestertest
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
TLI	Text – Leser - Interaktion
Buchstaben A-T	aus Datenschutzrechtlichen Gründen Ersatz für die Namen der Kinder

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Compad®- Kasten, Überblick	S. 11
Abbildung 2	Hilbert Meier, Modell Handlungsorientierter Unterricht	S. 23
Abbildung 3	Compad®- Kasten, Schülerarbeiten	S. 29
Abbildung 4	Compad®- Kasten, Schülerarbeiten	S. 29
Abbildung 5	Compad®- Kasten, Schülerarbeiten	S. 29
Abbildung 6	Compad®- Kasten, Schülerarbeiten	S. 29
Abbildung 7	Schülerarbeit	S.47
Abbildung 8	Schülerarbeit	S.47
Abbildung 9	Aufzeichnungen Schüler im Reflexionsbogen	S. 49
Abbildung 10	Aufzeichnungen Schüler im Reflexionsbogen	S. 57
Abbildung 11	Aufzeichnungen Schüler im Reflexionsbogen	S. 57
Abbildung 12	Aufzeichnungen Schüler im Reflexionsbogen	S. 57
Abbildung 13	Zeichnung Schnecke im Brunnen	S. XXVIII
Abbildung 14	Zeichnung Schnecke im Brunnen	S. XXVIII
Abbildung 15-17	Infotafeln im Klassenraum	S. XXVIII
Abbildung 18-19	Schülermitschrift	S. LXXII
Abbildung 20-25	Schulbuchseiten, Logisch 5	S. LXXIV
Abbildung 26	Schülermitschrift	S. LXXX
Abbildung 27	Schlüsselkarte	S. LXXXI

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1	Verhältnis der richtigen Lösungen bei den Sachaufgaben entsprechend der Typen	S. 07
Diagramm 2	Verhältnis der durchschnittlichen richtigen Lösungen Zwischen Vortest und Abschlusstest	S. 44
Diagramm 3	Positive Lernerfahrungen mit dem Compad®- Kasten	S. 54
Diagramm 4	Negative Lernerfahrungen mit dem Compad®- Kasten	S. 55
Diagramm 5	Lernstand Praxisprojekt im Vortest	S. LXXIII
Diagramm 6	Lernstand Praxisprojekt im Nachtest	S. LXXIII

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Persönliche Lernziele	S. 21
Tabelle 2	Lernziele der Lerngruppe	S. 22
Tabelle 3	Lernziele der Fokuskinder	S. 23
Tabelle 4	Zeitlicher Ablauf des Projektes	S. 24
Tabelle 5	Übersicht: Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation der Klasse/Gruppe	S. VIII
Tabelle 6	Auswertung der Schülerleistungen im Cockpit (CP) Deutsch Jahrgangsstufe 5, Februar / März 2015 mit Blick auf Textverständnis	S. XVII
Tabelle 7	Auswertung der Schülerleistungen im Cockpit (CP) Mathematik Jahrgangsstufe 5, Februar / März 2015 mit Blick auf das Lösen von Sachaufgaben	S. XVIII
Tabelle 8	Auswertung der Schülerleistungen im Vergleich Cockpittest und Semestertest vom Februar 2015 mit Unterteilung der Sachaufgaben nach Typ	S. XIX
Tabelle 9	Darstellung des Verhältnisses von Leseverständnis und Lösen von Sachaufgaben	S. XX
Tabelle 10	Beobachtungs- und Beurteilungsraster LeMa	S. XXIII
Tabelle 11	Beispiele für die Beurteilung der Verhaltensschemata	S. XXIV
Tabelle 12	Klasseneinteilung in die Niveaustufen des LeMa-Rasters am Ende des Praxisprojektes in Klasse 4 im Schuljahr 2013/14 (X) und zu Beginn der 2. Phase des Projektes in Klasse 5, im Schuljahr 2014 / 15 (X)	S. XXV
Tabelle 13	Klasseneinteilung in die Niveaustufen des LeMa-Rasters am Ende der 2. Phase des Projektes in Klasse 5, im Schuljahr 2014 / 15	S. XXVI
Tabelle 14	Auswertung der Ergebnisse der SuS im Abschlusstest und im Cockpit mit Blick auf die zu lösenden Sachaufgaben	S. XLIV
Tabelle 15	Auswertung der Ergebnisse aller relevanten Aufgaben des Cockpit Mathematik Mai / Juni 2015	S. XLVI
Tabelle 16 - 23	Beobachtungsprotokolle	S. XLVII
Tabelle 24	Zusammenfassung der Selbstreflexionsbögen – Umgang mit Sachaufgaben	S. LXXXII
Tabelle 25	Zusammenfassung der Selbstreflexionsbögen – Arbeiten im Team	S. LXXXV

Quellenverzeichnis

Bilder

<http://grundschule-nachhilfe.de/shop/img/1010.png>. (02. November 2014). Bild. Greifensee, Zürich, Schweiz.

http://media.4teachers.de/images/thumbs/image_thumb.15550.jpg. (02. November 2014). Bild. Greifensee, Zürich, Schweiz.

<http://www.palkan.de/mathe-bilder/sachaufgaben.gif>. (02. November 2014). Bild. Greifensee, Zürich, Schweiz.

<http://profil-online.ch/web/node/1255> (28. April 2015). Bild. Greifensee, Zürich, Schweiz

Internet

http://public.bscw-hfh.ch/d_1/FI_www/Denk_Beschreib.htm., & Meyer, S. (28. Februar 2014). Flexibles Interview. HfH Oerlikon, Zürich, Schweiz.

<http://www.jstor.org/stable/1130503>, & Saxe, G. B. (01. März 2014). The Mathematics of Child Vendors. Greifensee, Zürich, Schweiz. -Saxe, G.B. (1988). Child Development Vol.59, No.5. The Mathematics of Child Vendors, pp.1415-1425

<http://wwwmath.uni-muenster.de/u/susanne.mueller-philipp/pdf/WS1210-12Fermi-Aufgaben.pdf>, & Dr.Müller-Philipp, S. u. (01. April 2014). *Fermi-Aufgaben Was soll ich da rechnen? Da sind ja keine Zahlen*. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland.

<http://profil-online.ch/web/node/1255#sthash.kfJOQply.dpuf>. Compad-Beschreibung. 06.06.2015

<https://de.wikipedia.org/wiki/Modell>, 25.11.2015

<http://www.wilfriedmetze.de/html/stolper.html>, 25.11.2015

Literaturverzeichnis

Altricher, H. & Posch, P. (1998). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (3. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bernhart, A., Bernhart, D. (2010). *Methodentraining. Ein Praxisbuch zum wechselseitigen Lehren und Lernen (Well)*. Donauwörth: Auer Verlag

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. Mathematik*. Zürich: Lehrmittelverlag

Bohl, Th. (2005). *Prüfen und Bewerten im offenen Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz

Bochmann, R., Kirchmann, R. (2008). *Kooperativer Unterricht in der Grundschule*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH

- Borsch, F. (2010). *Kooperatives Lehren und Lernen im schulischen Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer
- Brunner, E. (2001). *Forschendes Lernen. Eine begabungsfördernde Unterrichtskonzeption*. Frauenfeld: ILZ Verlag
Daraus insbesondere:
Kapitel 5: *Forschendes Lernen in der Praxis. Geschlossene Lehrmittelaufgaben öffnen*. S. 138 – 150
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung- (k)ein Problem? Handbuch zur Interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer
- Eckert, A., Tarnutzer, R. (09.12.2013). *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt. Anwendung qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden. Modul P08. Einführung in das Praxisprojekt*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Eisenbart, U., Schelbert, B. Stokar-Bischofsberger, E. (2012). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag plus
- Franke, M. (2003). *Didaktik des Sachrechnens in der Grundschule*. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag
- Gordon, Th. (2001). 15. Auflage. *Lehrer-Schüler-Konferenz. Wie man Konflikte in der Schule löst*. München: Wilhelm Heyne Verlag
- Gudjons, H. (1992). *Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung, Selbstständigkeit, Projektarbeit*. Bad Heilbronn: Verlag Julius Klinkhardt
- Gray, C. (2002). *The Sixth Sense II*. Arlington, Texas: Future Horizons
- Hillenbrand, C., Pütz, K. (2008). *KlasseKinderSpiel. Spielerisch Verhaltensregeln lernen*. Hamburg: edition Körber-Stiftung
- Hugenschmidt, B., Technau, A. (2002). *Methoden schnell zur Hand*. Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Klett
- Jost, A. (2008). *Manual Basler Sprachtests*. Eine Sammlung von entwicklungsorientierten Testmöglichkeiten für die Primarschule im Bereich „Sprache“ für Lehrpersonen der Regel- und Kleinklassen
- Jost, A. (2008). *Manual Basler Mathematiktests*. Eine Sammlung von entwicklungsorientierten Testmöglichkeiten für die Primarschule im Bereich „Mathematik“ für Lehrpersonen der Regel- und Kleinklassen
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen, Diagnostik, Förderung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer
- Lehrmittelverlag St.Gallen, (2015). *Klassen-Cockpittest*. Rorschach.
- Metze, W., *Stolperwörtertest*. Wollerau: Cornelsen Verlag
- Meyer, H., (1987). *Unterrichtsmethoden II: Praxisband*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor
- Meyer, St., Wyder, A., (unveröffentlichte Vorabversion Oktober 2014). *Manual Mathematik - Kurzttest für fünfte Klassen*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. S.49-61

- Meyer, St., (21.11.2014). unveröffentlichtes Artikelprojekt: Interessante Sachaufgaben lesen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
- Metze, W., (2014). *Stolperwörtertest*. Wollerau: Cornelsen Verlag
- Noser, F., Oester, Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2010). *Logisch 5 – Der Kommentar*. St.Gallen: Kantonaler Lehrmittelverlag
- Noser, F., Oester, Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2010). *Logisch 5 – Das Buch, das Heft*. Sant Gallen: Kantonaler Lehrmittelverlag
- Nürnberger Projektgruppe (2001). *Erfolgreicher Gruppenunterricht*. Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Klett Verlag
- Rösch, H., Ahrenholz, B., Ahrens, R., Grassauer, U., Röhner-Münch, K., Thimm, M. (2001). *Handreichung Deutsch als Zweitsprache*. Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport Berlin. S.12-24
- Ruf, U., Gallin, P. (1991). *Sprache und Mathematik in der Schule*. Zürich: Verlag Lehrerinnen und Lehrer
- Ruf, U., Gallin, P. (2005). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik*. Band 2: *Spuren legen – Spuren lesen*. Seelze-Velber: Kallmeyer
- Ruf, U., Kellner, St., Winter, Felix. (2008). *Besser lernen im Dialog*. Seelze-Velber: Klett und Kallmeyer
- Schülke, C. (2013). *Mathematische Reflexion in der Interaktion von Grundschulkindern*. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann
- Waasmaier, S. (2009). *Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Hauptschule*. Hildesheim, Berlin: Verlag Franzbecker
- Weidner, M. (2009). *Kooperatives Lernen im Unterricht, ein Arbeitsbuch*. Seelze-Velber: Klett, Kallmeyer
- Wittmann E., Ch. (2009): *Grundfragen des Mathematikunterrichtes*. Wiesbaden: Vieweg und Teubner.

Anhangverzeichnis

Anhang 1	Gesamtübersicht nach ICF	IX
Anhang 2	Fokusinder nach ICF	X
Anhang 3	Auswahl der Aufgaben des Semestertests des Lehrwerks Logisch 5 vom Februar 2015.....	XVI
Anhang 4a	Auswertung der Schülerleistungen im Cockpit (CP) Deutsch Jahrgangsstufe 5, Februar / März 2015 mit Blick auf Textverständnis	XVIII
Anhang 4b	Auswertung der Schülerleistungen im Cockpit (CP) Mathematik Jahrgangsstufe 5, Februar / März 2015 mit Blick auf das Lösen von Sachaufgaben.....	XIX
Anhang 4c	Auswertung der Schülerleistungen im Vergleich Cockpittest und Semestertest vom Februar 2015 mit Unterteilung der Sachaufgaben nach Typ	XX
Anhang 5	Tabelle zur Darstellung des Verhältnisses von Leseverständnis und Lösen von Sachaufgaben.....	XXI
Anhang 6	Erster Auftragsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten.....	XXIII
Anhang 7a	Unveröffentlichte Ausgabe des Manuals MKT 5, (2014), S. 50.....	XXIV
Anhang 7b	Unveröffentlichte Ausgabe des Manuals MKT 5, (2014), S. 51.....	XXV
Anhang 8a	Klasseneinteilung in die Niveaustufen des LeMa-Rasters am Ende des Praxisprojektes in Klasse 4 im Schuljahr 2013/14 (X) und zu Beginn der 2. Phase des Projektes in Klasse 5, im Schuljahr 2014 / 15 (X)	XXVI
Anhang 8b	Klasseneinteilung in die Niveaustufen des LeMa-Rasters am Ende der 2. Phase des Projektes in Klasse 5, im Schuljahr 2014 / 15	XXVII
Anhang 9	Schneckenaufgabe	XXIX
Anhang 10	Infotafeln im Klassenraum	XXX
Anhang 11	Auswahl der Prüfungsaufgaben für das Langzeitgymnasium aus dem Jahr 2015, Fach Mathematik.....	XXXI
Anhang 12a	Sitzordnung während des Frontalunterrichtes.....	XXXII
Anhang 12b	Sitzordnung während Sitzordnung während der Gruppenarbeiten	XXXIII
Anhang 13	Selbsteinschätzungsbogen Eingangsphase	XXXIV
Anhang 14	Selbsteinschätzungsbogen am Ende des Projektes	XXXV
Anhang 15	Tägliche Reflexionsprotokolle	XXXVII
Anhang 16	Tafelbescrieb: Aufträge für die Gruppenarbeiten.....	XLIII
Anhang 17	Abschlusstest: Sachaufgaben Kurzttest	XLIV
Anhang 18a	Auswertung der Ergebnisse der SuS im Abschlusstest und im Cockpit- Test mit Blick auf die zu lösenden Sachaufgaben.....	XLV
Anhang 18b	Auswertung der Ergebnisse aller relevanten Aufgaben des Cockpit-Tests Mathematik Mai / Juni 2015.....	XLVII
Anhang 19	Forschertagebuch: Beobachtungsprotokolle, Dokumentation des Unterrichtes ...	XLVIII
Anhang 20	Schülermitschrift.....	LXXIII

Anhang 21	Diagramme Lernstand Praxisprojekt.....	LXXIV
Anhang 22	Aufgaben aus dem Mathematik - Lehrmittel Logisch 5.....	LXXV
Anhang 23	Schülermitschrift Brüche und Rechengesetze.....	LXXXI
Anhang 24	zweite Auftragskarte für den Compad® - Kasten und Schlüsselkarte für die selbstständige Arbeit mit Sachaufgaben	LXXXII
Anhang 25a	Analyse der Selbstreflexionsbögen – Umgang mit Sachaufgaben	LXXXIII
Anhang 25b	Analyse der Selbstreflexionsbögen – Arbeiten im Team	LXXXVI
Anhang 26a	ausgewählte Reflexionsbögen Eingangsphase.....	LXXXIX
Anhang 26b	Ausgewählte Reflexionsbögen Abschlussphase.....	XCIX
Anhang 27	Beispiel für Partnerfragebogen	CIX

Anhang 1 Gesamtübersicht nach ICF

Tabelle 11: Übersicht: Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation der Klasse/Gruppe

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
A	BFB	+/-	+	++	BFB	+/-	++	BFB	BFB	+/-
B	++	++ BFB	++ BFB	++ BFB	++	++	++	++	+	++
C	BFB	FB	+/-	BFB	BFB	BFB	FB	+	BFB	BFB
D	+/-	+/-	+	+/-	+/-	+	+	+	+	+
E	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+
F	+/-	+/-	FB DaZ	FB DaZ	+/-	+	+	+	+	+
G	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	FB	+	+/-	+/-
H	+	FB	BFB	BFB	FB	BFB	+	+	++	+
J	BFB	BFB	BFB	BFB	BFB	BFB	+	BFB	BFB	+/-
K	BFB	FB	FB	FB	BFB	+	+	+/-	FB	+
L	+	+/-	+	+	+/-	+	++	+	++	++
M	+/-	FB	FB DaZ	FB DaZ	+/-	++	+	+	++	+
N	++	+	+	+	+	+	+	++	++	+
O	+/-	+	+/-	+/-	++	FB	+/-	++	+/-	+
P	++	++	+	+	+	++	+	+	++	+
Q	+	+	+	+	+	+	+	++	++	+
R	+	+	+	+	++	+	++	++	++	+
S	+	+	+	+	+	++	+	++	++	+
T	FB	FB	FB	+/-	FB	FB	FB	+	+/-	+

++ Stärke, + eher Stärke, FB = Förderbedarf (IF), BFB Besonderer Förderbedarf und ISR

Anhang 2 Fokuskinder nach ICF

C

Unkategorisierte Erfassung

C hat sich gut in die 4. Klasse eingelebt. C hat die Diagnose: ADHS mit ASS. Er nimmt seit den Sportferien 2014 kein Ritalin mehr. Grund dafür war, dass er das Ritalin nur sehr schlecht vertragen hat, Schlafstörungen, häufiges Erbrechen und wirkte eher wie ein Roboter. Folgen für das schulische Lernen sind jedoch unübersehbar: sofortiger Beginn eines Sozial- und Kommunikationstraining in separater Stunde und konsequentes Einhalten der erarbeiteten Regeln waren und sind erforderlich.

Allgemeines Lernen

C ist seit dem 4. Schuljahr in einem ISR Setting, durch welches er eine sehr enge Begleitung durch die SHP erhält. Diese fördert ihn vor allem bei der Strukturierung seines Aufgabenpensums und durch eine ständige Bestätigung und Wertschätzung des von ihm geleisteten stärkt sie sein Selbstbewusstsein. Sie fördert ebenfalls das Strukturieren des Arbeitsprozesses beim Erarbeiten von Sach- und Fachwissen sowie steht ihm unterstützend zur Seite, wenn es Kommunikationsschwierigkeiten mit anderen Schülern und Schülerinnen gibt.

Spracherwerb und Begriffsbildung

C besitzt einen altersgerechten Wortschatz. Er kann sich gewählt und treffend ausdrücken. Er hat ein sehr grosses Spezialinteresse an allem, was mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Dazu gehört Wissen über Waffen. Es ist beeindruckend, wie viel er über die Waffenarten, deren Gebrauch und Geschichte weiss.

Lesen und Schreiben

C liest flüssig laut und leise. Das Lesetempo ist noch ausbaufähig, Wortgrenzen finden und das Wortverständnis sind noch Fehler anfällig. Oftmals erkennt er nur eine Bedeutung des Wortes. Das es auch ein andere Bedeutung tragen kann, wird ihm nicht bewusst. Das erschwert das generelle Textverständnis bei vielschichtigen und sprachlich hoch konzentrierten Texten wie Sachaufgaben oder schriftlichen Aufgabenstellungen. Beim Schreiben hält Wortabstände konsequent ein, wenn er selbst schreibt. C verschluckt Silben oder Satzenden so dass seine Texte schwer zu verstehen sind. Es fällt ihm schwer in Linien oder kleinen Kästchen zu schreiben. Darum arbeitet er in der Mathematik meist in einem grosskarierten Heft.

Mathematisches Lernen

C starkes Fach. Er hat die Grundaufgaben, Rechenoperationen sowie die schriftlichen Rechenverfahren verstanden und wendet diese sinnvoll an. Er kann sehr leicht die Aufgaben lösen. Er braucht noch etwas die Sicherheit der SHP, auch während der Tests. Schwer fällt ihm das Verstehen von Sachaufgaben, einerseits fehlt ihm der Fachwortschatz, da er noch Lücken aus den vorangegangenen Schuljahren hat, aber auch an Handlungskompetenz, wie man mit diesen Aufgaben umgehen kann.

Umgang mit Anforderungen

C arbeitet selbstständig, wählt Aufgaben aus, holt sich Hilfe, fordert sie sich zwingend ein, bei Aufgaben, die ihm schwer fallen. Er ist es sich noch nicht gewohnt, allein Lösungsansätze zu finden.

Er kommt mit den Anforderungen im Umgang mit den Wochenplanaufgaben zurecht. Er möchte alles richtig und gut machen. Er arbeitet sehr motiviert und zielgerichtet, gibt nicht so schnell auf, fragt nach, wenn er nicht genau weiss, was er als nächstes tun sollte, schreibt sehr konsequent die Hausaufgaben ein und erfüllt sie alle pünktlich.

Kommunikation

C kann Gespräche auf der Erwachsenebene gut führen. Er kann zuhören, in letzter Zeit allerdings redet er auf seinen Gesprächspartner ohne Punkt und Komma ein und akzeptiert ein Stopp fast nicht.

Wenn C mit seinen Kollegen redet, gibt es oft Stoff für Konflikte, weil beide Seiten einander nicht so gut verstehen. Ihm fehlt das Kindliche in seiner Ausdrucksweise. Er kann sich in andere nur schwer hineinversetzen und so wählt er oftmals zwar treffende Formulierungen für das Verhalten, Aussehen oder Handele eines anderen Kindes, aber ohne Weichzeichner. Dies lässt ihn arrogant und verletzend erscheinen. Er ist oft allein auf dem Schulhof unterwegs.

Bewegung und Mobilität

C Bewegungen wirken immer etwas eckig, nicht ganz rund, als würde er jeden Moment einknicken. C hat

eine sehr geringe Körperspannung. Er hält nur kurze Momente der Anspannung aus. Dennoch nimmt er gern am Sportunterricht teil zunehmend entwickelt er ein Körpergefühl und auch den Wunsch kräftiger zu werden.

Für sich selber sorgen

C kann für sich selber sorgen. Er denkt an seine Termine selbstständig. Er ist sehr zuverlässig bei der Erfüllung seiner Ämtchen.

Umgang mit anderen

C wirkt immer irgendwie distanziert, ausser, wenn die SHP mit ihm allein ist, Dann redet er wie ein Wasserfall und öffnet sich. Der Gedankenaustausch erfolgt direkt über die Kopfebene. Sein Gesichtsausdruck wirkt eher statisch. Wenn er seinen Gesprächspartner nicht versteht, dann nimmt er eine Egal-Haltung ein. C sucht die Nähe der Erwachsenen. Bei Gruppenarbeiten ist es schwer mit ihm auszukommen, da er dann nur seine Meinung gelten lässt oder es nicht schafft, sich gehört zu verschaffen. Hier hilft die SHP Brücken zu bauen und Konflikte zu lösen.

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

C besucht derzeit keine Interessengemeinschaft. Er ist im Schützenverein. Dort übt er hin und wieder mit seinem Vater das Schiessen auf Zielscheiben. Er hat keine direkten Freunde und wird auch nicht gewählt, wenn es um Gruppenarbeiten geht. Aber er hat es mit einigen Kollegen gut, so dass diese ihn oder er sie hin- und wieder besuchen.

H

Unkategorisierte Erfassung

H. ist ein sehr freundlicher und von allen geschätzter Schüler. Er hat die ersten drei Schuljahre an einer Sprachheilschule gelernt. Im dritten Schuljahr ist er nach Ebmatingen gekommen. Er überspielt seine sprachlichen Defizite mit seiner ruhigen und zuvorkommenden Art und fordert sich so die Beachtung aller ein.

Allgemeines Lernen

H hat eine sehr genaue Beobachtungsgabe und Merkfähigkeit. Er denkt an Absprachen mit der Klassenlehrperson und erinnert diese dann an allfällige Termine. Es fällt ihm schwer Ordnung in seinen Arbeitsmaterialien zu halten. Er ist sehr wissbegierig und merkt sich vieles. Wenn er genügend motiviert ist, arbeitet er selbstständig und holt sich Hilfe.

Spracherwerb und Begriffsbildung

H verfügt über einen sparsamen aktiven Wortschatz. Sein passiver Wortschatz ist altersgerecht. Er nutzt verstärkt Mimik und Gestik um mit anderen zu kommunizieren. Sein Fachwortschatz und Sachwissen ist noch lückenhaft. Das erschwert ihm die Kommunikation in den Fächern.

Lesen und Schreiben

Das sprachliche Formulieren von Sätzen bis hin zu zusammenhängenden Geschichten bereitet ihm Mühe.

H liest sehr langsam, aber genau. So kann er nach dem Lesen Fragen zum Text beantworten.

Besondere Schwierigkeiten bereiten ihm die Raum / Lagebeziehungen der Buchstaben und Zahlen, die Seiteneinteilung.

Mathematisches Lernen

H hat ein grundlegendes mathematisches Verständnis entwickelt. Er kann die Grundrechenaufgaben sicher lösen. Er kann die schriftlichen Verfahren der Addition und der Subtraktion richtig anwenden, wenn er die Zahlen korrekt unter einander schreibt.

H hat auch hier Schwierigkeiten mit der Raum-Lagebeziehung von Objekten im Raum oder Zahlen auf dem Papier. Das richtige Untereinanderschreiben der Zahlen bei den schriftlichen Rechenoperationen ist eine echte Herausforderung für ihn.

Umgang mit Anforderungen

H arbeitet motiviert, nimmt Herausforderungen an, sucht sich Hilfe, bleibt hartnäckig dabei, genießt aber auch die Nähe der LP oder SHP. Wenn er müde ist oder ihm eine Aufgabe als zu anstrengend erscheint, dann entzieht er sich auch gern der Aufgabe und nimmt sich Auszeiten, verlängert Pausen oder lenkt vom

Thema ab.

Kommunikation

H kann sehr gut sagen und kommunizieren, wie es ihm geht. Er erzählt sehr gern Geschichten und hat Freude an Unterhaltungen. Da er aber die Worte nicht so schnell produzieren kann, wie er es gern hätte, erzählt er nur einen Bruchteil von dem, was er eigentlich sagen wollte.

Bewegung und Mobilität

H ist sehr sportlich. Er bewegt sich gern und nimmt an allen Aufgaben des Unterrichts teil. Mühe bereiten ihm Bewegungen die über Kreuz gehen, die seine Körpermitte überqueren. Er hat eine gute Beobachtung und kann Bewegungsabläufe abspeichern.

Für sich selber sorgen

H denkt an seine Termine selbstständig und denkt auch für andere mit. Es fällt ihm schwer seine Arbeitsmaterialien beisammen zu halten und die Hausaufgaben zu erfüllen, hier geht es auch um die Aufgaben aus der Psychomotorik und Logopädie.

Umgang mit anderen

H sucht den Kontakt zu seinen Mitschülern und hat durch seine freundliche aber auch bestimmte Art Freunde gefunden. Er wird von seinen Klassenkollegen ernst genommen, sie hören ihm geduldig zu. Gerät H in Konflikte, dann löst er diese eher nonverbal.

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

H besucht die Akrobatikgruppe und verabredete sich häufig mit Klassenkollegen. Er kann sehr gut sagen, wann er zu müde ist oder ihm etwas zu anstrengend wird, um sich dann in einer kurzen Pause erholen zu können. Er ist das jüngste von 4 Kindern. Alle sind sehr um ihn besorgt und helfen wo sie können, fast (vielleicht) ein wenig zu viel.

M

Unkategorisierte Erfassung

M ist eine freundliche, respektvolle Schülerin. Sie bringt viel Freude mit in die Schule. Freundschaften sind ihr sehr wichtig. M spricht als Muttersprache Albanisch. Sie hat noch ältere Geschwister.

Allgemeines Lernen

M hat Mühe mündliche Aufträge zu erfassen. Selbstständiges Planen fällt ihr noch schwer. Sie holt sich dann Hilfe bei ihren Mitschülerinnen oder der SHP. Auf Tests lernen fällt ihr schwer. Seit sie an den Hausaufgabenstunden in der Schule teilnimmt, schafft sie die Wochenplanaufgaben zeitlich besser zu erfüllen.

Spracherwerb und Begriffsbildung

Die Zweitsprache Deutsch stellt für sie eher wenig Herausforderungen. Sie hat einen altersgerechten aktiven Wortschatz, kann sich flexibel und verständlich ausdrücken. Mühe bereitet ihr das tiefere Verständnis, wenn es um Sachverständnis oder Fachwortschatz geht. Der Fremdspracherwerb im Englischen fordert sie heraus.

Lesen und Schreiben

M hat im Allgemeinen ein gutes Textverständnis. Werden die Texte komplexer und vielschichtiger, dann erfasst sie die Wortbedeutung nicht immer zur Gänze und kann so Fragen nur vage beantworten. Sie erfragt die Wörter nicht.

Mathematisches Lernen

M hat ein allgemeines mathematisches Grundverständnis entwickelt. Nach langen Übungsphasen kann sie das Gelernte sicher anwenden. Bei Sachaufgaben hat sie Schwierigkeiten beim Textverständnis und stellt dadurch meist Scheinrechnungen auf.

Umgang mit Anforderungen

M könnte mehr zeigen, als sie es momentan tut. Sie schwatzt sehr gern mit ihren Kolleginnen, lässt sich sehr gern ablenken. Wenn sie Hilfe bekommt, dann wird sie gemütlich und stellt ihre eigenen Denkaktivitäten nahezu ein. Sie genießt es dann schon sehr. Wenn es ihr mal nicht so gut geht, dann überspielt sie dies auch gern mit einem Lächeln.

Kommunikation

M strahlt generell Positives aus. Sie fragt bei Schwierigkeiten fachlicher und sozialer Art nach. Sie hält sich an die Regeln des Klassenrates und hat auch kein Problem damit, dort persönliche Schwierigkeiten mit anderen SuS vorzutragen. Sie ist sehr offen und ehrlich.

Bewegung und Mobilität

M bewegt sich sehr gern. Sie hat auch keine Scheu etwas Neues auszuprobieren. Besonders viel Spass hatte sie bei den Tanz-Akrobatikstunden. Der Handarbeitsunterricht liegt ihr sehr und sie hat dort sehr viel Freude.

Für sich selber sorgen

M kann gut für sich sorgen. Sie ist vernünftig und dem Wetter entsprechend gekleidet und kann auch sonst auf ihr Wohlbefinden achten. Sie hat Mühe Abläufe zu strukturieren oder selbstständig zu planen.

Umgang mit anderen

M zeigt sich sehr freundlich nun korrekt. Sie gute Freundinnen gefunden und möchte ihre Konflikte gut lösen. Sie stellt sich ihren Problemen und kann diese auch offen kommunizieren. Sie nutzt dabei das Streitbrett um zu einem positiven Abschluss zu finden.

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

M geht derzeit keinem Hobby nach. Aber sie möchte gern eine Tanzgruppe besuchen. Es stellt sich hier immer die Frage nach den häuslichen finanziellen Bedingungen. Sie wird zu Hause liebevoll von ihren Eltern und Geschwistern betreut. Sie beteiligt sich an anfallenden Haushaltsaufgaben.

Unkategorisierte Erfassung

K ist ein fröhlicher Knabe im Alter von 11 Jahren. Er hat einige Freunde in der Klasse gefunden. Im Klassensoziogramm hat er eine zentrale Rolle. K wächst in einem behütenden Elternhaus auf. Seine Eltern sind sehr an seinem schulischen Werdegang interessiert und kooperieren mit der Schule. Ihre Erwartungen an K schulische Leistungen sind realistisch. Sie unterstützen ihn, wo sie können. Der Vater ist häufig auf Montage unterwegs. K ist von eher kräftiger Statur. Bis zur Mitte der 4. Klasse hat er regelmässig am Rugbytraining teilgenommen. Auf Grund einer langwierigen Fussverletzung musste er leider auf regelmässige sportliche Aktivitäten verzichten, was zur Folge hatte, dass er noch rundlicher wurde. Er wurde häufig verspottet wegen seines Körpergewichtes.

Allgemeines Lernen

K schwatzt viel während den Unterrichtsstunden, ist unruhig, leicht ablenkbar, nimmt Kritik an seinem Verhalten kaum an, sondern reagiert häufig unangepasst und ist frech. Bei verschiedenen Unterrichtssettings platzt er unangebracht mit Kommentaren, Zwischenrufen und teilweise auch störenden Geräuschen rein. Er steht häufig zu ungünstigen Zeitpunkten auf, um zu trinken. Danach wandert er auf sehr langen Wegen durch das Schulzimmer.

Bei enger Führung und stetiger Belohnung kann er seine Konzentrationsspanne stark verlängern. Allerdings hat diese Anspannung dann zur Folge, dass er voller Ungestüm in die Pause jagt. Dabei kommt es häufig vor, dass er dabei ohne Rücksicht andere zur Seite schiebt, ihnen die Ellenbogen in die Seiten rammt oder in der Garderobe recht herzhaft auf den Leib rückt, Finken durch die Luft schießt o.ä.

Weiterhin lässt sich beobachten, dass er in frontal geführtem Unterricht, stetiger Anleitung und Handlungsorientierung interessiert lernt und dem Unterricht weitestgehend folgen kann, Ausnahme ist der Fremdsprachenunterricht. Aber auch hier ist seine Aufmerksamkeitsspanne nach spätestens 5 min Arbeit beendet.

Spracherwerb und Begriffsbildung

K spricht eher Mundart. Seine Aussprache ist nicht immer sehr deutlich, vor allem in Situationen, in denen er sich unsicher fühlt. Er hat einen einfachen Satzbau und nutzt einfache Worte. Sein Wortschatz ist altersgemäss entwickelt. Sein Sprachgefühl hilft ihm, meist die richtige grammatische Form zu gebrauchen. Auffällig ist, dass er ein gutes Grundlagenwissen hat, welches er jedoch nicht ausschöpft. Er überrascht

immer wieder mit seinen Kenntnissen, wenn wir in einer Kleingruppe zusammen arbeiten. Er kann sich in dieser Gruppe häufig durch gutes Wissen auszeichnen.

Gegen die Fremdsprachen Englisch und Französisch hat K eine ziemliche Abneigung entwickelt. Das Lernen der Vokabeln und Wort- / Satzstrukturen fällt ihm schwer. Wie stark hier der elterliche Einfluss ist (Mutter und Vater: „Wir sind auch nicht gut in Fremdsprachen.“), lässt sich schwer beurteilen. Beobachtbar ist, dass K einen grossen Widerstand gegen die Fremdsprachen aufgebaut hat. In der Kleingruppe, wenn die Unterrichtssprache Deutsch ist und nur die Aufgaben in der Fremdsprache gelöst werden, hat er noch am ehesten Freude

Lesen und Schreiben

K liest extrem ungern. Seit November 2014 führt er ein Lesetagebuch, welches ihn dazu bringen soll, dass er regelmässig 10 Minuten am Tag in der Begleitung seiner Mutter zu Hause liest. Diese wurde so instruiert, dass sie ihm dann Verständnisfragen zum Gelesenen stellt. Das Lesetagebuch füllt er seither gewissenhaft und gut aus.

Seine Lesetechniken im Umgang mit Sachtexten sind eher wenig ausgebildet, was ihm bei verschiedenen Aufgabenstellungen in diversen Fächern immer wieder im Weg steht. Erarbeitet man den zu lesenden Text handlungsorientiert, dann ist er mit Freude dabei, aber seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach. Auch hier gilt im Rahmen der Kleingruppenarbeit (max. 2 Schüler) kann er sich gut auf die Leseaufgaben einlassen und bleibt doch immerhin bis zu 10min am Ball.

Ks selbstverfasste Texte sind häufig unstrukturiert. Er verliert sich im Geschehen und findet dann manchmal ein logisches Ende nicht. Unter Anleitung erkennt er dies und arbeitet dann motiviert an seiner Geschichte weiter. Bleibt man aber nicht dran, verliert er auch mal rasch das Interesse und beginnt eine völlig neue Geschichte. Hier wäre spannend herauszufinden, ob ihm das auch passieren würde, wenn er seine Geschichte vorher handelnd erspielen könnte. Wörter aus der Mundart verwendet er häufig. Er schreibt häufig so wie er spricht. Innerhalb seiner Texte wechselt er häufig die Zeitform. Seine Haupterzählzeit ist das Präsens oder Perfekt.

Mathematisches Lernen

In Mathematik ist K stärker. Aber auch hier war / ist er häufig traurig über ungenügende Noten. Im Januar 2015 haben wir dann abgemacht, dass er angepasste Tests erhält, die es ihm ermöglichen 60% des Lernstoffes nachzuweisen. Ziel war, ihm den Leistungsdruck abzubauen und ihm wieder zu mehr bestandenen Tests zu verhelfen. In der Probephase bis Ende März hat sich dieses Vorgehen bewährt, darum wurde es den Eltern nun als weiterführende Massnahme so mitgeteilt.

Das Sachrechnen ist für K eine Hürde, da ihm das Leseverständnis fehlt. Kann er die Aufgaben aber handelnd erfassen, dann kommt er zu einer guten Lösung und ist dann auch zufrieden. Um dies jedoch so machen zu können, benötigt er eine enge Führung und Begleitung. Hilfreich hat sich auch hier die Arbeit in der Kleingruppe erwiesen. Nach dem letzten Test hat er sich schon fast beschwert, dass dieser ihm zu leicht gewesen wäre.

In der Geometrie hat K ein gutes feinmotorisches Geschick. Hier gelingen ihm Aufgaben mit bekannten Inhalten und einfachen Anweisungen gut. Sind die Konstruktionsanweisungen komplexer oder mit vielen Fachwörtern durchsetzt, dann fehlt es ihm am Text- und Wortverständnis.

Umgang mit Anforderungen

K hat viele Wege entwickelt, wie er sich (über-)fordernden Arbeiten entziehen kann. Im Fremdsprachenunterricht nimmt er Hilfen gern an und kommt freiwillig auf die KLP oder SHP zu. Im weiteren Fachunterricht ist er manchmal unnahbar, auch wenn er Schwierigkeiten hat. Er wählt da oft den Weg des Störens von Unterricht, schwatzt mit seinen Kollegen und Kolleginnen, steht auf und geht Wasser trinken. Dieser Weg zum Wasserhahn kann sehr lang sein. Er nimmt dabei viel Umwege und hält kleine Schwätzchen. Auf direkte Ansprache und Aufforderungen an seinen Platz zurückzukehren und dort weiter zu arbeiten, reagiert er häufig ablehnend und frech.

K hat aus oben genannten Gründen einen Verhaltensvertrag unter Einbezug der Schulleitung. Es ist für ihn eine grosse Herausforderung sich an die Regeln in der Klasse und der Schule zu halten. Er konnte wegen Nicht-Einhaltens der Klassenregeln nicht mit ins Technorama. Diese Massnahme hatte schlussendlich eine sehr kurzfristige Verbesserung seines Verhaltens zur Folge. Längerfristig scheint er aber nicht in der Lage zu sein, daraus zu lernen/sich zu verbessern.

Kommunikation

K verhält sich in gewissen Situationen der Klassenlehrperson, der SHP und anderen Lehrpersonen des

Schulhauses gegenüber teilweise unangepasst und respektlos. Weist man ihn daraufhin, zeigt er zunächst keine Einsicht, wenn er im Kreis seiner Kollegen ist. Wenn er allein ist, dann reagiert er eher angemessen und kann dann im Anschluss an das Gespräch eine kleine Weile lang die Regeln wieder mehr beachten.

Er sucht vor allem den Kontakt zu den Knaben in der Klasse. Er ist sehr darauf bedacht, seine Rolle innerhalb der Klasse zu bewahren, vor allem nach Fehlzeiten und nach den Ferien. In der Klasse hat er die Rolle des beständigen Störers oder Klassenclowns inne.

Bewegung und Mobilität

K ist derzeit in seinem Bewegungsdrang stark eingeschränkt. Seine langwierige Fussverletzung hindert ihn stark. Er musste mehrere Operationen ertragen. Sein erhöhtes Körpergewicht beeinträchtigt seine Bewegungen. Im Sportunterricht macht er gut mit, wenn er davon nicht ärztlich dispensiert ist. Sobald er jedoch das Gefühl hat, dass er die geforderten Leistungen nicht bringen kann, sucht er den Weg des Spassvogels.

Für sich selber sorgen

K geht mit seinen Arbeitsmaterialien meist vernünftig um. Er kleidet sich nicht immer der Witterung entsprechend. Er vermeidet aber nicht das komplette Nasswerden vor Schulbeginn oder während der Pause. Auch bei eher kühlen Wetter hat er häufig nur ein T-Shirt an. Allerdings ist er dennoch nur selten erkältet. Auf Nachfrage und direkter Kontrolle ist ihm nicht kalt. Er bewegt sich gern und viel in den Pausen.

Er hat Mühe mit der termingerechten Erfüllung des Wochenplanes, der Rückgabe von Tests und anderen Dokumenten, die von den Eltern unterschrieben werden sollten, teilweise werden Hausaufgaben nicht erledigt oder nur widerwillig, auch wenn K dafür lange Zeit hat (z.B. aktuell Monatsaufgabe zum Talentportfolio hat er einfach nicht gemacht). Nach Sportstunden hat er extrem lange, wieder bereit zu sein für die nächsten Stunden. Er kommt häufig zu spät aus den Pausen. Für den Fachunterricht bei anderen Lehrpersonen (RK, Musik...) hat er sein Material nicht rechtzeitig bereit oder hat es vergessen.

Umgang mit anderen

Im Umgang mit seinen Kollegen verhält sich K meist der Situation angemessen. Er sucht eher den Körperkontakt. Dabei geht er mit anderen Kindern teilweise grob um, z.B. auf der Schneeball- oder auf der Fussballwiese. Seine Konfliktlösestrategien sind noch nicht so ausgereift/durchdacht. Auch auf dem Schulweg kommt es immer wieder zu Vorfällen.

**Anhang 4a Auswertung der Schülerleistungen im Cockpit (CP) Deutsch Jahrgangsstufe 5,
Februar / März 2015 mit Blick auf Textverständnis**

CP Deutsch	Aufgabenverständnis	Textverständnis	Text-schemakerkennung	Wortbedeutung	Wortartenkenntnis	Wörtliche Redeerkennen		CP Mathe	
Aufgabe	B2	A3 / A4 / B4 / B5	A1 /	B1 / B3 / B6	A2 / A5 / B7	A 3	Total Pkt.	A17	A18
Name								Logicals	
A	0	2	5	5	8	10	30	0	0
B	4	10	5	9	14	9	55	1	1
C (FK)	0	3	4	6	7	2	25	0	0
D	4	7	5	7	7	5	35	1	0
E	3	10	5	10	17	11	56	1	1
F	2	3	4	4	8	7	28	0	0
G	3	10	5	4	11	8	39	1	0
H (FK)	0	6	2	1	4	2	15	0	0
J	3	8	2	3	4	0	20	0	0
K (FK)	4	2	4	2	1	7	19	1	1
L	4	9	3	6	9	11	42	0	1
M (FK)	4	9	2	6	6	10	37	1	0
N	4	8	4	9	12	6	43	0	1
O	4	12	5	6	16	10	53	1	1
P	4	6	5	7	12	11	45	1	0
Q	2	11	5	8	18	9	52	1	1
R	5	5	5	6	17	9	45	1	1
S	4	15	4	8	16	7	54	1	1
T	2	8	3	6	6	11	36	0	0
Max.Punkte	4	18	5	14	20	11	72	11	9

FK = Fokuskind

Anhang 4b Auswertung der Schülerleistungen im Cockpit (CP) Mathematik Jahrgangsstufe 5, Februar / März 2015 mit Blick auf das Lösen von Sachaufgaben

Nam e	A3	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B8	B9	Total (26 P)
A	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
B	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	15
C (FK)	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	12
D	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	18
E	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	17
F	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	11
G	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	11
H (FK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
K (FK)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11
L	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14
M (FK)	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	8
N	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	18
O	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	20
P	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	15
Q	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	13
R	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	18
S	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	18
T	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	12
Total 19 SuS	4	16	8	5	13	14	8	8	11	9	13	15	14	7	8	7	5	1	

Abkürzungen

SA = Sachaufgaben

CP = Cockpit

ST = Semestertest

SA Typ 1 = einfache, leicht ersichtliche Rechnungen

SA Typ: 2 = mehrere voneinander abhängige Rechnungen

SA Typ 2.1 = Sachaufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Rechnungen im Zusammenhang mit Tabellen, Grafiken und Brüchen.

Logicals

Zahlenrätsel

gelbe Felder Aufgabenverständnis (Geometrie)

 gute bis sehr gute Leistung

 befriedigende bis gute Leistung

 genügende bis befriedigende Leistung

 ungenügende Leistung

Anhang 4c Auswertung der Schülerleistungen im Vergleich Cockpittest und Semestertest vom Februar 2015 mit Unterteilung der Sachaufgaben nach Typ

Lernstand Mathematik Cockpit (CP) und Semestertest (ST)					Richtige Lösungen							
Name / Test	SA Typ 1				SA Typ 2				SA Typ 2.1			Total
	CP A14	CP B1 ZR	CP B14	ST A 12a	CP B4 (ZR)	CP B8	CP B9 (ZR)	ST A6	CP A15	ST A5	ST A7	max:11
A	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
B	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	6
C (FK)	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5
D	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	7
E	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
F	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	5
G	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	6
H (FK)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
J	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
K (FK)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
L	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	5
M (FK)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
N	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	6
O	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	7
P	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Q	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
R	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
S	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
T	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
Total	14	13	11	15	7	5	1	4	8	4	4	11

Abkürzungen

SA = Sachaufgaben

CP = Cockpit

ST = Semestertest

ZR = Zahlenrätsel

SA Typ 1 = einfache, leicht ersichtliche Rechnungen

SA Typ: 2 = mehrere voneinander abhängige Rechnungen

SA Typ 2.1 = Sachaufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Rechnungen im Zusammenhang mit Tabellen, Grafiken und Brüchen.

	gute bis sehr gute Leistung
	befriedigende bis gute Leistung
	genügende bis befriedigende Leistung
	ungenügende Leistung

Anhang 5 Tabelle zur Darstellung des Verhältnisses von Leseverständnis und Lösen von Sachaufgaben

								CP / Semestertest Mathematik Februar 2015														
Aufgabenverständnis	Textverständnis	Textschema erkennen	Wortbedeutung	Wortartenkenntnis	Wörtliche Rede erkennen			A17	A18	CP A14	CP B1 (ZR)	CP B14	ST A 12a	CP B4 (ZR)	CP B8	CP B9 (ZR)	ST A6	CP A15	ST A5	ST A7	Total	
Aufgabe	B2	A3 / A4 / B4 / B5	A1 /	B1 / B3 / B6	A2 /A5 / B7	A 3	Total Pkt.	Logicals		SA Typ 1			SA Typ 2				SA Typ 2.1					
Name																						
A	0	2	5	5	8	10	30	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	
B	4	10	5	9	14	9	55	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	8	
C (FK)	0	3	4	6	7	2	25	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5	
D	4	7	5	7	7	5	35	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	8	
E	3	10	5	10	17	11	56	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	
F	2	3	4	4	8	7	28	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	5	
G	3	10	5	4	11	8	39	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	7	
H (FK)	0	6	2	1	4	2	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
J	3	8	2	3	4	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
K (FK)	4	2	4	2	1	7	19	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	7	
L	4	9	3	6	9	11	42	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	6	
M FK)	4	9	2	6	6	10	37	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	
N	4	8	4	9	12	6	43	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	7	
O	4	12	5	6	16	10	53	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	9	
P	4	6	5	7	12	11	45	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
Q	2	11	5	8	18	9	52	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	
R	4	5	5	6	17	9	45	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
S	4	15	4	8	16	7	54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	
T	2	8	3	6	6	11	36	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	
Max. Punkte	4	18	5	14	20	11	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	

Erklärung zur Tabelle

	gute bis sehr gute Leistung
	befriedigende bis gute Leistung
	genügende bis befriedigende Leistung
	ungenügende Leistung

 SuS mit vergleichsweise guten Ergebnissen im Cockpittest Deutsch und im Lösen der Logicals im Cockpittest Matheamatik

Abkürzungen:

CP = Cockpit

ST = Semestertest

FK = Fokuskinder

Anhang 6 Erster Auftragsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

Auftragsblatt für die Arbeit mit dem Compad®-Kasten

Ziel: Genaues Lesen und Verstehen von Sachaufgaben

Materialien: Din A3 Bogen, Compad®-Kasten, Rechnungsheft, Bleistift

A) Gruppenarbeit:

1. Lies die Aufgabe zunächst still für dich.
2. Einer von euch liest die Aufgabe laut vor.
3. Beantwortet nun die Fragen und stellt eure Antworten mit Hilfe des Kastens dar. Ihr müsst immer wieder nachlesen:
 - a) Welche Personen und Sachen kommen vor?
 - b) Wie stehen sie zu einander? Wie stehen sie in Beziehung?
 - c) Was passiert mit den Personen und Sachen? Wie ist die Geschichte?
 - d) Wie sehen Hintergrund, zeitlicher Ablauf und weitere Umstände der Situation aus?
 - e) Was verstehe ich gefühlsmässig? Ich glaube.../ Ich denke.../ Ich meine..
 - f) Was verstehe ich nicht? Wo kann ich mir das nötige Wissen holen?
4. Löst die Aufgabe. Schreibt die Rechnung in eurem Rechnungsheft auf und notiert den Antwortsatz.

B) Vorstellung des Gelernten in der Klasse:

Jedes Gruppenmitglied geht nun in eine neue Gruppe, entsprechend deiner Nummer. Mit dieser Gruppe wanderst du von einem Arbeitstisch zum nächsten. Bist du an deinem Tisch angelangt, dann erklärst du den anderen, was du und deine Gruppe gebaut habt und wie ihr zu eurer Lösung gefunden habt.

C) Reflexion

Anhang 7 a Unveröffentlichte Ausgabe des Manuals MKT 5, (2014), S. 50

Tabelle 12: Beobachtungs- und Beurteilungsraster LeMa

Notieren Sie die freien Beobachtungen, zeichnen Sie Verbindungslinien ein.

Niveau und Schema: ASS <i>Beurteilen und unterstreichen Sie das beobachtete Teilschema</i>	Kommunikation Alphabetisches Schreibsystem <i>Beschreiben Sie</i>	<i>Was ist an Korrespondenz, Inferenz (im-zwischen; ASS-NSS) vorhanden? Reversibilität beurteilen</i>	Kommunikation Numerisches Schreibsystem <i>Beschreiben Sie</i>	Niveau und Schema: NSS <i>Beurteilen und unterstreichen Sie das beobachtete Teilschema</i>
Wortverständnis (Nomen, Verben, Adjektive, Konjunktionen, Präpositionen)				Verständnis mathematischer Ausdrücke
Satzverständnis (Satzbedeutung)				Verständnis mathematischer Aussagen, Gleichungen
Textverständnis Auffinden von Informationen, satzübergreifendes Lesen, schlussfolgerndes Denken bezogen auf eine Sachaufgabe.				Verständnis aller mathematischen Handlungen Integration der einzelnen oder einzelner mathematischer Aussagen in den Gesamtkontext der Sachaufgabe.
Textüberschreitendes Verständnis Abstraktes Verständnis über einzelne Sachaufgaben hinaus. Generalisierung.				Die mathematischen Handlungen überschreitendes Verständnis Abstraktes Verständnis über die math. Zusammenhänge einzelner Sachaufgaben hinaus. Generalisierung.
Erreichtes Niveau = (Das Schema der TLI ASS↔NSS ist nicht, erst punktuell, vollständig ausgebildet.)				

Beurteilungskriterien: beurteilen Sie die Schemata und deren Teile mit „kein“, „teilweise“ oder mit „komplett“ bzw. „vollständig“.

Anhang 7b Unveröffentlichte Ausgabe des Manuals MKT 5, (2014), S. 51

Tabelle 13: Beispiele für die Beurteilung der Verhaltensschemata

Niveau	Beispiel
Niveau I Das Schema der TLI ASS↔NSS ist nicht oder erst punktuell ausgebildet.	Der Lernende kann auf der Wort-, der Satz- und der Textebene keine oder erst punktuelle Bedeutungen und Korrespondenzen herstellen. Er weiss zum Beispiel, dass beim Einsteigen „Leute hinzukommen“, oder dass die Zahl der Passagiere „grösser wird“. Weitere Verknüpfungen scheitern noch.
Niveau II Das Schema der TLI ASS↔NSS enthält Elemente oder isolierte Gedanken- und Verhaltensnetze.	Der Lernende kann auf der Wort-, der Satz- und der Textebene einzelne Verknüpfungen (Korrespondenzen) solide herstellen. So wird z.B. die Zahl der einsteigenden Passagiere mit der Zahl der im Bus befindlichen Passagiere verknüpft. Verknüpfungen zu weiteren Sachverhalten oder Operationen werden noch nicht verstanden.
Niveau III Das Schema der TLI ASS↔NSS ist komplett ausgebildet.	Der Lernende kann auf der Wort-, der Satz- und der Textebene alle Verknüpfungen (Korrespondenzen) solide herstellen. Die Sachaufgabe wird inhaltlich verstanden und mathematisch korrekt und umfassend rekonstruiert.
Niveau IV Das Schema der TLI ASS↔NSS ist komplett und textüberschreitend ausgebildet	Der Lernende kann nicht nur auf Niveau III lesen, verstehen und mathematisieren, sondern auch generalisieren: „Bei den Busaufgaben, aber auch bei der Eisenbahn muss man meistens addieren und subtrahieren. Wenn es sehr viele Passagiere, Busse oder Züge hat, muss man auch dividieren oder multiplizieren.“

Anhang 8 a Klasseneinteilung in die Niveaustufen des LeMa-Rasters am Ende des Praxisprojektes in Klasse 4 im Schuljahr 2013/14 (X) und zu Beginn der 2. Phase des Projektes in Klasse 5, im Schuljahr 2014 / 15 (X)

Tabelle 27

Name	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	Sicherheit gewonnen in
		I	II	I	II		
A			x X				Anwendung von Lösungswegen
B				x X			Reflexion, Anwendung von Lösungswegen
C		x X ->					Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
D			x X				Fachwortschatz, Selbstvertrauen,
E			x X ->				Fachwortschatz, Selbstvertrauen,
F			x X				Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
G			x X				Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
H		x X->					Fachwortschatz, Selbstvertrauen,
J		x X->					Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
K		x X ->					Fachwortschatz, Selbstvertrauen,
L			x X				Fachwortschatz, Selbstvertrauen,
M		x X ->					Fachwortschatz, Selbstvertrauen,
N				x X ->			Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
O				x X ->			Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen,
P				x X ->			Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
Q				x X ->			Fachwortschatz, Reflexion, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
R				x X ->			Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
S				x X			Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen
T		x X ->					Fachwortschatz, Selbstvertrauen, Anwendung von Lösungswegen

x = Stand Ende Praxisprojekt; X = Stand zu Beginn der zweiten Phase

x-> im Übergang von nach

Anhang 8 b Klasseneinteilung in die Niveaustufen des LeMa-Rasters am Ende der 2. Phase des Projektes in Klasse 5, im Schuljahr 2014 / 15

Name	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	Sicherheit gewonnen in
		a	b	a	b		
A			X X				Keine Änderung
B				X	X->		Bei Nutzung des Compad®-Kastens in der Metakognition deutliche Reflexion von Lösungsansätzen, gute Erklärungen der Denkwege
C		X->	x				Anwendung von Lösungswegen, Logische Verknüpfungen erkennen, Fachwortschatz verstehen
D			X	X->	x		Fachwortschatz, mathematische Ableitungen, bei Nutzung des Compad®-Kastens erstes metakognitives Handeln sichtbar
E			X->	X			Fachwortschatz verstehen, Selbstvertrauen, planvolleres Handeln, Lösungsstrategien, Regelwissen
F			X	X			Fachwortschatz verstehen, Selbstvertrauen, planvolleres Handeln, Lösungsstrategien, Regelwissen
G			X	X			Fachwortschatz verstehen, Selbstvertrauen, planvolleres Handeln, Lösungsstrategien, Regelwissen
H		X X->	x				Fachwortschatz verstehen, Selbstvertrauen, planvolleres Handeln, Lösungsstrategien, Regelwissen vor allem im Dialog deutlich spürbar
J		X X					Keine Änderung
K		X ->	X				Fachwortschatz verstehen, Selbstvertrauen, planvolleres Handeln, Lösungsstrategien, Regelwissen
L			X	X->	x		Fachwortschatz, mathematische Ableitungen, bei Nutzung des Compad®-Kastens erstes metakognitives Handeln sichtbar
M		X ->	x				Fachwortschatz verstehen, Selbstvertrauen, planvolleres Handeln, Lösungsstrategien, Regelwissen
N				X	X		Fachwortschatz, mathematische Ableitungen, bei Nutzung des Compad®-Kastens erstes metakognitives Handeln sichtbar
O				X X->	x		Fachwortschatz, mathematische Ableitungen, im Einzelgespräch metakognitives Denken sichtbar
P				X	X		Fachwortschatz, mathematische Ableitungen, bei Nutzung des Compad®-Kastens erstes metakognitives Handeln sichtbar

Q				X X->	x		Fachwortschatz, mathematische Ableitungen, bei Nutzung des Compad®-Kastens erstes metakognitives Handeln sichtbar
R				X X->	x		Fachwortschatz, mathematische Ableitungen, bei Nutzung des Compad®-Kastens erstes metakognitives Handeln sichtbar
S				X X->	x		Bei Nutzung des Compad®-Kastens in der Metakognition deutliche Reflexion von Lösungsansätzen, gute Erklärungen der Denkwege
I		X ->	X->				Fachwortschatz verstehen, Selbstvertrauen, planvolleres Handeln, Lösungsstrategien, Regelwissen

X = Stand zu Projektbeginn

X Stand am Ende des Projektes

Anhang 9 Schneckenaufgabe

Die Schnecke im Brunnen

Eine Schnecke ist in einen zehn Meter tiefen Brunnen gefallen. Jeden Tag kriecht sie 4 Meter nach oben und rutscht nachts wieder 3 Meter zurück in den Brunnen. Wie lange braucht die Schnecke um aus dem Brunnen zu kommen?

Beide Varianten wurden diskutiert und über die möglichen sich daraus ergebenden Lösungsschritte unterhalten. Die SuS einigten sich dann darauf, dass normaler Weise ein Brunnen in der Erde eingegraben ist und somit die erste Zeichnung die für die Lösung relevante ist.

Dies war ein schönes Beispiel, wie über eine Zeichnung zunächst Verständnis geschaffen werden musste, um zu wissen, was man eigentlich berechnen sollte.

In einem weiteren Schritt wurde dann noch über die Tageszeiten diskutiert. Was bedeutet die Angabe „Tag“ in diesem Text? Es wurde diskutiert, ob die Schnecke auch während der Nacht weiter kriecht oder ob sie da schläft. Auch hier wurde dann mehrheitlich angenommen, dass der Tag 24 Stunden hat und das diese 24 Stunden zur Berechnung dienen sollten.

Im Anschluss an diese Leseübung konnte ich die SuS nicht stoppen, sie lösten die Aufgabe binnen weniger Minuten. 😊

Anhang 10 Infotafeln im Klassenraum

Gewichte

t			kg			g
1	0	0	0			
			1	0	0	0
						1

Längenmasse

km			m	dm	cm	mm
1	0	0	0			
			1	0		
				1	0	
			1	0	0	
					1	0
			1	0	0	0
						1

Hohlmasse

hl		l	dl	cl	ml
1	0	0			
		1	0		
			1	0	
		1	0	0	
				1	0
		1	0	0	0
					1

Anhang 11 Auswahl der Prüfungsaufgaben für das Langzeitgymnasium aus dem Jahr 2015, Fach Mathematik

3. Von seinem Feringeld von 84 Franken hat Tim bereits $\frac{3}{7}$ aufgebraucht. Vom Rest plant er, $\frac{2}{3}$ für einen neuen Fussball auszugeben. Zu seiner Überraschung kostet der Fussball weniger als erwartet. Nach dem Kauf hat er noch 20 Franken von seinem Feringeld. Wie viele Franken ist der Fussball günstiger als erwartet?
4. Am Sporttag rennen Melanie und Stefanie gemeinsam den 200-Meter-Lauf. Melanie legt 80 m in 14 s zurück, und Stefanie braucht für 30m 6 s. Beide halten ihre Geschwindigkeit während des ganzen Laufes ein. Wie viele Meter vom Ziel entfernt ist Stefanie, wenn Melanie die Ziellinie überquert?
5. Die Rechtecke A, B,C und D haben den gleichen Umfang. Der Umfang des Rechtecks E beträgt 44 cm. Bestimme den Umfang der Gesamtfigur.

6. Ein Winzer verkauft seinen Wein in drei Flaschengrößen. Insgesamt nimmt er 7500 Fr. ein. Zuerst verkauft er 80 grosse Flaschen für je 15 Fr. Dann verkauft er mittelgrosse Flaschen für je 8 Fr. und halb so viele kleine Flaschen für je 5 Fr. Wie viele Flaschen verkauft der Winzer insgesamt?
7. Fünf Frauen aus vier Generationen treffen sich an einem Familienfest. Die Zwillinge Lea und Livia und ihre Mutter sind zusammen 63 Jahre alt. Die Grossmutter und Urgrossmutter der Zwillinge sind zusammen 169 Jahre alt. Lea, ihre Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter sind zusammen 220 Jahre alt. Der Altersunterschied von Lea und ihrer Mutter ist gleich wie der Altersunterschied von Grossmutter und Urgrossmutter. Wie alt ist die Urgrossmutter?
8. Ein Flugzeug hatte beim Start ein Gesamtgewicht von 54 t. Davon machten die Passagiere einen Achtel und der Treibstoff einen Drittel aus. Bei der Landung nach 2340 km macht der Anteil der Passagiere einen Sechstel des Gesamtgewichts aus. Wie weit hätte das Flugzeug fliegen können, wenn es den gesamten Treibstoff aufgebraucht hätte?

Anhang 12 a Sitzordnung während des Frontalunterrichtes

Anhang 12 b Sitzordnung während Sitzordnung während der Gruppenarbeiten

Anhang 13 Selbsteinschätzungsbogen Eingangsphase

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- 1) Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- 2) Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? _____

Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.

Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?

Teamarbeit

Löst du gern Aufgaben in einem Team? _____

Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.

Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Anhang 14 Selbsteinschätzungsbogen am Ende des Projektes

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- 3) Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- 4) Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Was haben wir als Team gut gemacht?

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Was habe ich über mich gelernt?

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

Was wirst du in Zukunft ändern?

Anhang 15 Tägliche Reflexionsprotokolle

Nachdenken über Teamarbeit – 12.05.2015

- 1) Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?
(konzentriert, abgelenkt, an der Aufgabe dran geblieben, einer hat alles allein gemacht, wir haben die Zeit eingehalten)

Kriterien	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++	P	B, Q, S			
+	E, N		R, J	M, T	H, K, A
∅			G, D,	F,	
-				M, T	
--				C	

- 2) Wie wurde ich von meinen Teamkollegen wahrgenommen? (als Mitarbeiter, Eindringling, Freund, Beobachter, zu still, zu laut...)

Mitarbeiter	10
Freund	15
Beobachter	3
Eindringling	1

- 3) Wussten immer alle Bescheid, was als nächstes passiert? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?
Was wünsche ich mir?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++	E, N	B, Q, S	D, L, R		H, K
+	L				A,
∅			G, D, L, R	F, M, T	
-				C	
--					

Lösungsvorschläge:

Wünsche: besser zuhören, nachfragen, warten bis alle fertig geschrieben haben
langsam sprechen
Aufgaben besser einteilen

Nachdenken über Sachaufgaben:

Wie wichtig ist dir der Austausch von Ideen mit deinen Kollegen beim Lösen von Sachaufgaben?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++ (sehr wichtig)	E,			F, M, T	H, K
+		Q, S	D, L, R		
∅	N, L				
-		B			
-- gar nicht)			G	C	A

Wie würdest du die heutige Arbeit mit dem Compad®- Kasten beschreiben. Welche Kriterien treffen für dich am ehesten zu?

Aussagen	Zahl Schüler und Schülerin
Habe ihn zum Rechnen nicht gebraucht.	12
Hat mich abgelenkt	10
Ich habe viel gespielt, aber wenig an meiner Aufgabe gearbeitet.	7
Das Bauen hat mir geholfen, den Text besser zu verstehen und so konnte ich eine Lösung finden.	7

Bauen und Rechnen waren zwei verschiedene Dinge.	12
Ich konnte mich besser mit meinen Kollegen über die Aufgabe unterhalten und wir haben eine Lösung gefunden.	10
Weiss nicht, das Spielen hat Spass gemacht, aber beim Rechnen hat es mir nicht geholfen.	12

Nachdenken über Teamarbeit – 13.05.2015

- 1) Wie haben wir als Team zusammengearbeitet? (konzentriert, abgelenkt, an der Aufgabe dran geblieben, einer hat alles allein gemacht, wir haben die Zeit eingehalten)

Kriterien	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++		B, Q, S	R, J	M, T, F	H, A
+	E, N				
∅	P		G, D,		
-				C	
--					

- 2) Wie wurde ich von meinen Teamkollegen wahrgenommen? (als Mitarbeiter, Eindringling, Freund, Beobachter, zu still, zu laut...)

Mitarbeiter	6
Freund	10
Beobachter	2
Eindringling	1

- 3) Wussten immer alle Bescheid, was als nächstes passiert? Wer nicht? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++		B, Q, S	D, L, R		H, A
+	L, N				
∅	E		G	F, M, T	
-				C	
--					

Lösungsvorschläge:

alle müssen sich beteiligen, nicht nur da sitzen
man muss sich auch mal selbst eine Aufgabe nehmen, nicht immer abwarten
Fragen, wenn man etwas nicht versteht, auch mal Stopp sagen

Nachdenken über Sachaufgaben:

Was ist für dich ein wichtiger erster Schritt beim Verstehen von Sachaufgaben? Was bedeutet das für dich?

- genaues Lesen, manchmal auch zweimal
- verstehen, was wichtig ist
- im Text markieren
-

Wie wichtig ist dir der Austausch von Ideen mit deinen Kollegen beim Lösen von Sachaufgaben?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++			L, R	F, M, T	H
+	E, N, L,	Q, S,	D		

∅					
-		B			
--			G	C	A

Wie würdest du die heutige Arbeit mit dem Compad®- Kasten beschreiben. Welche Kriterien treffen für dich am ehesten zu?

Aussagen	Zahl der Schüler und Schülerinnen
Habe ihn zum Rechnen nicht gebraucht.	7
Hat mich abgelenkt.	10
Ich habe viel gespielt, aber wenig an meiner Aufgabe gearbeitet.	10
Das Bauen hat mir geholfen, den Text besser zu verstehen und so konnte ich eine Lösung finden.	15, Bauen hat geholfen den Text zu verstehen, aber nicht zur Lösung zu finden.
Bauen und Rechnen waren zwei verschiedene Dinge.	16
Es hat mir geholfen zu entscheiden was wichtig ist und was unwichtig.	10
Ich habe mich mit meinen Kollegen über die Aufgabe unterhalten und wir haben eine Lösung gefunden.	15, wir haben uns unterhalten, aber zu keiner Lösung gefunden, da wir schon eine hatten. 15
Weiss nicht, das Spielen hat Spass gemacht, aber beim Rechnen hat es mir nicht geholfen.	10

Nachdenken über Teamarbeit – 19.05.2015

- 1) Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?
(konzentriert, abgelenkt, an der Aufgabe dran geblieben, einer hat alles allein gemacht, wir haben die Zeit eingehalten)

Kriterien	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++					
+	E, L, N	B, Q, S	D, L, R	F, M, T	H, K
∅				C	A, G
-		O	J		
--					

- 2) Wie wurde ich von meinen Teamkollegen wahrgenommen? (als Mitarbeiter, Eindringling, Freund, Beobachter, zu still, zu laut...)

Mitarbeiter	5
Freund	14
Beobachter	2
Eindringling	1

- 3) Wussten immer alle Bescheid, was als nächstes passiert? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++			D, L, R		
+	L, N	B, Q, S		F, M, T, C	
∅	E				H, A, G, K
-		O			
--			J		

Lösungsvorschläge:

respektvoll miteinander umgehen, freundlich sein
Fragen, mitmachen, auch mal was sagen
Lösung vorschlagen

Nachdenken über Sachaufgaben:

Was hast du heute über das Rechnen mit Dezimalzahlen und Masseinheiten gelernt und beim Lösen der Aufgaben genutzt?

Immer gleiche Einheiten verwenden beim Rechnen - Umwandeln
Möglichst so, dass kein Komma mehr da ist, also von der grösseren Einheit in die Kleinere, zum Beispiel: l in cl oder Stunde in Minute

Wie wichtig war heute der Austausch von Ideen mit deinen Kollegen beim Lösen von Sachaufgaben?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++			L, R	F, M, T	
+	E, N, L,	Q, S, B	D		H, K,
∅					
-					
--			J	C	A, G

Wie würdest du die heutige Arbeit mit dem Compad®- Kasten beschreiben. Welche Kriterien treffen für dich am ehesten zu?

Aussagen	Zahl der Meldungen
Habe ihn zum Rechnen nicht gebraucht.	10
Hat mich abgelenkt	5
Ich habe viel gespielt, aber wenig an meiner Aufgabe gearbeitet.	5
Das Bauen hat mir geholfen, den Text besser zu verstehe und so konnte ich eine Lösung finden.	10
Bauen und Rechnen waren zwei verschiedene Dinge.	10
Es hat mir geholfen zu entscheiden was wichtig ist und was unwichtig.	15
Ich habe mich mit meinen Kollegen über die Aufgabe unterhalten und wir haben eine Lösung gefunden.	10 Die Hilfe von SHP und KLP hat geholfen, aber auch das darüber reden
Weiss nicht, das Spielen hat Spass gemacht, aber beim Rechnen hat es mir nicht geholfen.	/

Nachdenken über Teamarbeit – 20.05.2015

- 4) Wie haben wir als Team zusammengearbeitet? (konzentriert, abgelenkt, an der Aufgabe dran geblieben, einer hat alles allein gemacht, wir haben die Zeit eingehalten)

Kriterien	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++			R, L	M, T, F	
+	E, N	B, Q, S			
∅			D		H, K,G, J
-	P			C	
--		O	J		

- 5) Wie wurde ich von meinen Teamkollegen wahrgenommen? (als Mitarbeiter, Eindringling, Freund, Beobachter, zu still, zu laut...)

Mitarbeiter	8
Freund	8
Beobachter	2
Eindringling	1

- 6) Wussten immer alle Bescheid, was als nächstes passiert? Wer nicht? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++		B, Q, S	D, L, R		
+	E, N				
∅	L			F, M, T	H, K, G
-				C	
--			J		J

Lösungsvorschläge:

alle müssen sich beteiligen, nicht nur da sitzen
man muss sich auch mal selbst eine Aufgabe nehmen, nicht immer abwarten
Fragen, wenn man etwas nicht versteht, auch mal Stopp sagen
Man darf sich nicht ablenken lassen.
Mit Knete nicht werfen.

Nachdenken über Sachaufgaben:

Die ersten zwei Schritte sind eindeutig:

- 1- Lesen, genaues Lesen, Trennen von: Was ist wichtig, was unwichtig.
- 2- Verstehen – Was ich verstanden habe, dass kann ich zeichnen, beschriften, bauen oder habe es als genaues Bild im Kopf.

Und der dritte Schritt: - Was sind das für Zahlen, Wie geh ich mit denen um?...

Welche Grundregeln solltest du beachten beim Rechnen mit Dezimalzahlen und Masseinheiten?

Ich schau mir alle Zahlen im Text an und überleg wie ich rechnen muss.
Einheiten wandle ich um von der grossen in die kleine.
Ich kann besser rechnen ohne Komma, darum muss ich umwandeln.

Wenn Bruchzahlen im Text stehen, wie kannst du mit denen umgehen?

Ich kann lesen: 1 von 8 bei 1/8
Ich kann mir das mit Kreisen zeichnen oder mit verschiedenen bunten Steinen legen.
Ich kann aber auch geteilt rechnen, zum Beispiel die Gesamtmenge durch den Nenner: $\frac{1}{4}$ von 16.8 l – 16.8l : 4 = 4.2 l.

Wie wichtig ist dir der Austausch von Ideen mit deinen Kollegen beim Lösen von Sachaufgaben?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++			L, R, D	F, M, T	
+	E, N, L	Q, S, B			H, J
∅					
-					
--			J	C	A, G, J

Wie würdest du die heutige Arbeit mit dem Compad®- Kasten beschreiben. Welche Kriterien treffen für dich am ehesten zu?

Aussagen	Schüler und Schülerin
Habe ihn zum Rechnen nicht gebraucht.	5
Hat mich abgelenkt	5
Ich habe viel gespielt, aber wenig an meiner Aufgabe gearbeitet.	5
Das Bauen hat mir geholfen, den Text besser zu verstehen.	15
Bauen und Rechnen waren zwei verschiedene Dinge.	10
Es hat mir geholfen zu entscheiden was wichtig ist und was unwichtig.	10
Ich habe mich mit meinen Kollegen über die Aufgabe unterhalten und wir haben eine Lösung gefunden.	10
Weiss nicht, das Spielen hat Spass gemacht, aber beim Rechnen hat es mir nicht geholfen.	2

Nachdenken über Teamarbeit – 22.05.2015

- 7) Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?
(konzentriert, abgelenkt, an der Aufgabe dran geblieben, einer hat alles allein gemacht, wir haben die Zeit eingehalten)

Kriterien	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++	N,P		R, L	T, F	
+	E mit G	B, Q, S, O	D	M	H, K
∅				C	
-					
--					J

- 8) Wie konnte ich meine Ergebnisse dem Team präsentieren? Haben mich alle verstanden? War mein Rechenweg für die anderen logisch?

	V-Gr. 1	V-Gr. 2	V-Gr. 3	KLP-Gr. 4	SHP-Gr. 5
++	N, P, E, G	B, Q, S, O	R, L, D		
+				C, T, F, M	H, K
∅					
-					
--					J

Ideen, wann wird man gut verstanden:

Wenn, man mit dem Bild zeigen kann, was man meint.
Wenn die anderen mich verstehen und mit mir diskutieren können.
Wenn die anderen meinen Fehler finden.
Wenn ich es richtig sage.

Nachdenken über Sachaufgaben:

Die ersten drei Schritte sind eindeutig:

- 3- Lesen, genaues Lesen
- 4- Verstehen – Was ich verstanden habe, dass kann ich zeichnen, beschriften, bauen oder habe es als genaues Bild im Kopf.
- 5- Ich habe die Zahlen und Informationen verstanden und weiss, wie ich sie so umwandeln kann, dass ich sie gut nutzen kann.

Nun der vierte Schritt: - Aufstellen von Gleichungen

Welche mathematischen Grundregeln hast du heute besonders beachtet? (Rechenoperationen, Einheiten)

Brüche kann man lesen: 3 von 4
Beim + rechnen kann ich die Zahlen tauschen, bei – nicht, bei mal kann ich tauschen, bei : nicht.
Ich muss Einheiten so umwandeln, dass ich mit der gleichen Einheit rechnen kann.
Bei - muss die grosse Zahl vorne stehen, bei : auch.

Anhang 16 Tafelbeschreibung: Aufträge für die Gruppenarbeiten

Tafel 1

Wir lösen Sachaufgaben mit dem Compad®-Kasten.

Ziele:

1. Wir lesen Sachaufgaben genau und machen uns ein Bild von der Situation.
2. Wir richten unseren Arbeitsplatz genau so ein, wie es auf der Arbeitskarte geschrieben ist.
3. Wir gehen fair und respektvoll miteinander um.

Tafel 2

Ablaufplan

1. Einführung in die GA (10-15 min)
2. Einrichten des Arbeitsplatzes (5 min)
3. Arbeit an den Aufgaben (20 min)
4. Pause (10 min)
5. Arbeit an den Aufgaben (20 min)
6. Reflexion, Ergebnisse, Ausblick

Anhang 17 Abschlusstest: Sachaufgaben Kurzttest

Kurzttest Lösen von Sachaufgaben

Wähle drei Aufgaben aus und löse diese. Du hast 45 min Zeit.

Material: Beiblatt für die Rechnungen und Zeichnungen, Karte mit den Arbeitsschritten zum Lösen von Sachaufgaben, Dreieck, Bleistift, Lieblingsstift zum Schreiben

Aufgaben:

1. Fritz und Peter machen einen mehrtägigen Fahrradausflug. Auf der Karte haben sie eine Strecke von 292 km errechnet. Am ersten Tag fahren sie 78 km, am zweiten Tag 64 km. Am nächsten Tag fahren sie genau 1 km mehr als am zweiten Tag. Wie lang war die Heimfahrt am vierten Tag?
2. Das Gesamtgewicht eines Lastwagens darf 14.50 t nicht überschreiten. Er wiegt leer 4800 kg und hat schon Kisten mit zusammen 2.354 t, Eisenrohre mit 6535 kg und eine Maschine mit 675 kg geladen. Kann noch einmal die gleiche Maschine aufgeladen werden, ohne dass das Gesamtgewicht überschritten wird?
3. Eine rechteckige Baugrube ist 3.50 m lang und 2.60 m breit.
Zur Sicherheit soll im Abstand von 50 cm um die Baugrube ein rotes Band gespannt werden.
Wie lang muss das rote Band sein?
4. Frau Huber kauft $\frac{1}{4}$ kg Äpfel und $\frac{2}{3}$ kg Birnen. Wie viel kg Obst kauft sie?
5. Eine Bäckerei bestellt 16 Säcke zu je 2.5 kg Weissmehl und 18 Säcke zu je 2 kg Roggenmehl und bezahlt insgesamt 132 Fr. Dabei kosten 9 kg Roggenmehl gleich viel wie 12 kg Weissmehl.
Wie teuer wird die nächste Bestellung von 20 Säcken Weissmehl und 15 Säcken Roggenmehl?

Anhang 18 a Auswertung der Ergebnisse der SuS im Abschlusstest und im Cockpit- Test mit Blick auf die zu lösenden Sachaufgaben

Auswertung Sachaufgabentest SAT						Auswertung Cockpit - Test Mai / Juni												
Name	Aufg 1	Aufg 2	Aufg 3	Aufg 4	Aufg 5	A19	A20	A21	A 22	A24	A25	A26	A27	B25	B26	B27	Total	
A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
B	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	10	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
D	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	
E	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	5	
F	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	6	
G	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	6	
H	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	8	
M	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
N	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	9	
O	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	8	
P	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	9	
Q	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	6	
R	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
S	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	9	
T	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total	8	11	3	3	0	4	11	2	10	5	6	4	5	6	10	5	16	
	SA Typ 2			Typ 2.1		Typ 2.1												

Erklärung zur Tabelle

	gute bis sehr gute Leistung
	befriedigende bis gute Leistung
	genügende bis befriedigende Leistung
	ungenügende Leistung

Abkürzungen:

CP = Cockpit

SAT = Semesterabschlusstest

FK = Fokuskinder

Anhang 18 b Auswertung der Ergebnisse aller relevanten Aufgaben des Cockpit-Tests Mathematik Mai / Juni 2015

Auswertung Cockpit Mai / Juni

Namen	A19	A20	A21	A 22	A24	A25	A26	A27	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	Total	nur SA
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	10	7
C	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	2
D	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	8	3
E	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	8	5
F	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	5
G	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
H	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	1
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6
M	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	4
N	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5
O	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	10	7
P	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	8	5
Q	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	8	6
R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	8	7
T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4	11	2	10	5	6	4	5	8	5	3	6	5	1	6	10	5	17	11

Sachaufgaben Typ 2.1

Einheiten umwandeln ohne SA

SA Typ 2.1

14 SuS haben teilgenommen

5 SuS nicht anwesend auf Grund von Krankheit bzw. schulischer Massnahme: Time Out

Anhang 19 Forschertagebuch: Beobachtungsprotokolle, Dokumentation des Unterrichtes

Beobachtungsbogen / Reflexionsbogen

Datum: 12.05.2015

Lernziele der ganzen Lerngruppe für die jeweilige Doppelstunde					
<ol style="list-style-type: none"> 1. SuS kennen den Aufbau der Cockpittests. 2. SuS erwerben Handlungskompetenz im Umgang mit schriftlichen Testverfahren 3. SuS kennen den Aufbau des Compad®-Kastens und kenne die Regeln. 4. SuS schätzen ihre Fähigkeiten beim Lösen von Sachaufgaben ein. 5. SuS schätzen ihre Kompetenzen in der Teamarbeit ein. 6. SuS arbeiten ein erstes Mal in ihren Stammgruppen an einer einfachen Sachaufgabe. 7. SuS kennen den Ablauf der Arbeit mit dem Kasten und den Stundenverlauf. 					
Lernziele für die Fokuskinder:					
C: lernt seine Gruppe kennen. C kann sich auf die Gruppenarbeit einlassen.					
F / M / T / H: lesen detailgenau die Sachaufgabe und die Anleitung zum Umgang mit dem Compad®-Kasten.					
K: lässt sich auf die Aufgabe ein und findet zu einer störungsfreien Gruppenarbeit. Er liest genau, hört anderen zu und bleibt am Thema dran..					
Zeit	Inhalte	Geplantes Lehrerverhalten	Beobachtetes Lehrerverhalten	Zu erwartendes Schülerverhalten	Beobachtetes Schülerverhalten
8:25	Einstimmung in die Unterrichtsziele	Begrüßung, Lernziele an Tafel	Ich hab die LZ vorgelesen, begründet	hören zu	SuS waren bei mir und interessiert
8:28	Rückgabe der Cockpittests	SHP / KLP verteilen die Mathe - Cockpits.	Ohne Kommentar	warten ab	Leichte Unruhe, weil sie schon grad ihre Ergebnisse ausgetauscht haben
8:33	Analyse der Tests von dem Deckblatt bis zur letzten Aufgabe	geführter Unterricht UG	Vor allem Umgang mit den Hilfsmitteln im Dialog: Aufgabe lesen, was bedeutet das, welches Hilfsmittel ist sinnvoll, warum, gibt es Alternativen?	arbeiten mit, helfen, diskutieren Notizen machen	Spannender Erfahrungsaustausch, SHP Modell, zeigt vor, SuS arbeiten grad mit
9:03	Pause				
9:10	Einführung in das Sachrechnen mit Compad	Projektziele erklären	Erster kurzer Erfahrungsaustausch angeregt, da die SuS zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unerfahren sind mit dem Kasten.	hören zu	
9:12	Selbsteinschätzungsbogen zum Thema Sachrechnen ausfüllen	Falls es Fragen gibt, diese beantworten		füllen die Selbsteinschätzung aus	
9:17	Einführung Compad®-Kasten	Einteilung in die Gruppen Jede Gruppe erhält einen Kasten,		Denken mit	

		Regeln besprechen			
9:20	Selbst- schätzungsbogen zum Thema Teamarbeit	Falls es Fragen gibt, diese beantworten		Füllen den Bogen aus.	
9:25	Gruppenarbeit	Regeln für die Gruppenarbeit Lernziel besprechen		denken mit, machen mit	
9:30	Einstiegsaufgabe zum Kennenlernen des Ablaufes	Auftragsblatt zum Compad@- Kasten verteilen, Sachaufgabe aus Cockpittest lösen.	Aufgaben B8 und B9 Aufgabe erklärt: Was mit dem Kasten zu tun ist und	SuS arbeiten mit dem Compad@- Kasten lesen das Auftragsblatt finden eine Lösung	SuS wussten was zu tun ist und haben gleich gestartet
9:45	Lösungen vergleichen im Gruppenpuzzle	Tonsignal: Ende der GA Anweisung zum Wechseln der Gruppe	Zeitüberwachung und Gruppenbegleitung in einem ist nicht einfach	SuS erklären den anderen SuS wie sie gearbeitet haben, welche Lösung sie gefunden haben	SuS haben nicht alle erklären können, was sie gemacht haben, einige waren auch noch nicht ganz fertig, andere hat es nicht interessiert
9:55	Hausaufgaben	Zusammenfassung aufschreiben: Wie gehe ich in Zukunft Tests an?	Hausaufgabe erklärt	Hausaufgabe einschreiben	

UG: Unterrichtsgespräch

GA: Gruppenarbeit

Die Beobachtungen der KLP und der SHP erfolgt nach spezifischen Themen. Diese werden von Einheit zu Einheit festgelegt.

Beobachtungsaufgaben KLP:

Während der GA: Arbeit in der Gruppe von C, M, T und F:

C: Wie lässt er sich auf die anderen der Gruppe ein? Verhält er sich wertschätzend? Macht er mit? Übernimmt er Aufträge bzw. findet sich in den Rhythmus der Gruppe?

C war nicht anwesend.

M, T, F: Lassen Sie C mitarbeiten? Gehen sie auf ihn ein? Lesen sie detailgenau und korrekt? Finden sie Rollen? Wie ist das Klima?

Rückmeldung Klassenlehrperson:

Zusammensetzung der Gruppe ist gut. F übernimmt die Führung und leitet die Mädchen an. Durch seine Fragen bezieht er aber immer alle mit ein.

Das Bauen des Bildes dauert sehr lange, hilft aber der Gruppe, den Text richtig zu verstehen und herauszufinden, was sie tun müssen.

Die Anleitung der Klassenlehrperson lässt die Gruppe weiter arbeiten, es gibt keinen Leerlauf.

Dadurch dass die KLP so nah dran ist bei den SuS erfährt er sehr viel über ihre Art zu denken und zu handeln. Er greift orientierend und Sicherheit gebend in den Lösungsprozess ein, hilft, wenn er gefragt wird.

Erfährt vieles über den Lernstand, wo Lücken sind:

- im Umgang mit Masseinheiten der Zeit und der Länge
- Im schriftlichen Rechnen
- Verstehen von mathematischen Texten
- Wenig Selbstvertrauen

Beobachtungsaufgaben SHP:

K / H: Lassen sie sich auf die Aufgaben ein? Machen sie mit? Finden sie ihre Rolle?

Alle drei Knaben musste etwas länger warten, bis die SHP mit ihnen arbeiten konnte.

A, K und H haben mit der SHP gemeinsam die Aufgabe gelesen, nachgebaut und sind die einzelnen Schritte mitgegangen.

Schwierigkeit war, alle drei bei der Stange zu halten, Zwischengespräch zu unterbinden. Sobald die SHP ihren Platz verliess, hörten die Jungs sofort auf mit der Arbeit und spielten herum. K stand auf und geisterte in der Klasse herum. H wartete dann einfach ab bis es weiterging. A lenkte die Kinder ab, die um ihn herum waren.

Der Prozess war wie folgt:

Die SHP bat A nochmals die Aufgabe zu lesen, dann gab es ein Gespräch darüber, wie man sich die Situation vorstellen muss. Dann bauten die Knaben gemeinsam. In einem nächsten Schritt wurden die Zahlen dazu geschrieben und sich überlegt, wie man nun die Fragen beantworten könne. An dieser Stelle waren dann alle drei gefordert und auch dabei. Es war schön zu sehen, wie sie das Gebaute mit den Fragen in Verbindung brachten und sich schlussendlich auch die erste Rechnung abzeichneten. In einem zweiten Schritt wurde das Bild um das Ergebnis der ersten Rechnung ergänzt und die zweite Frage gelesen, im Gespräch verstanden- Die SHP hat nur zu Beginn Fragen gestellt, die Knaben haben dann das Gespräch übernommen und K hat den beiden anderen dann erklärt wie man rechnet. Die dritte Teilaufgabe wurde vorgelesen und K, der nun sehr motiviert war, begann schon grad mit dem Rechnen. H wollte zuerst bauen. A blieb still, abwartend, hat dann allein gearbeitet. H und die SHP haben dann das Bild zuerst um die weiteren Informationen angepasst. K wusste dann nicht mehr weiter und konnte sich so mit Hilfe des neuen Bildes gut orientieren. H hat ihm dann erklärt, was wir gemacht haben. Mit Ks Fragen und unserem Bild konnten wir dann eine Lösung für die Aufgabe finden. A tat sich schwer, noch mitzumachen. Aber er blieb ruhig.

Dann kam die Vorbereitung der Präsentation. Da jeder mal das entstandene Bild und die Rechnungen präsentieren musste, übten sie noch kurz das Sprechen.

H / K: Lesen sie detailgenau?

H liest sehr Detail genau, er will jedes noch so kleine Detail bauen. K überfliegt nur rasch den Text und bleibt sehr oberflächlich, dabei entgehen ihm wichtige Infos. Wenn ausreichend motiviert und unter Anleitung lesen sie genauer, stellen Fragen, sie wollen verstehen, was passiert.

Einschätzung Lernstand bei beiden Schülern. Sie haben grosse Lücken

- im Umgang mit Masseinheiten der Zeit und der Länge
- Im schriftlichen Rechnen
- Im Verstehen von mathematischen Texten
- Ein gutes Selbstvertrauen
- Durch hohe Ablenkbarkeit entstehen vermeidbare Fehler und es dauert lang bis es zu einem guten Ergebnis kommt.
- Es fehlt an der Kraft den Prozess des immer wieder neu Startens, Reinformens in die Aufgabe durchzuhalten bis es zu einer Lösung kommt.

Lernstand von M und T, Beobachtungen der Klassenlehrperson

M versteht viele Fachwörter und kann sie auch den richtigen Operationen zu ordnen. Bei genügend Zeit und Ermutigung findet sie auch einen Weg sich auf die Aufgaben einzulassen. Dann kann sie logisch argumentieren. Vor allem beim darüber Reden gehen ihr so manche Erkenntnisse auf und sie kann dann gute Schlussfolgerungen ziehen.“

T

„T ist sehr unsicher. Sie fragt aber gezielt nach. Dabei ist auffallend, dass sie sich oftmals nicht in die Situation hineinversetzen kann. Im Gespräch und mit Hilfe der Darstellung gelingt es ihr den Inhalt der Aufgabe zu verstehen, das Aufstellen einer Rechnung gelingt ihr dann.“

Videoanalyse der Gruppenarbeiten

Datum: 12.05.15

Gruppe	Zusammenarbeit?	Rollenverteilung?	Wie wird gelesen?	Wie kommt es zur Lösung? Fachsprache?	Nutzung des Kastens Sinnvoll?
Nick, Laila Nella, Silas	Alle bauen gemeinsam Die gesamte Situation Als das Bild beendet ist, Hinweis von Nick: jetzt müssen wir die Aufgabe rechnen, geht unter, es wird weiter gebaut Laila beginnt zu rechnen, nutzt das Bild nicht	Alle besprechen gemeinsam wer was baut, bauen dabei auch grad, viele Details, mehr und mehr übernehmen die Mädchen das Geschehen, Nick ist mehr am Rand Laila rechnet, Nella: baut weiter Nick: denkt bei Laila mit, baut lieber mit Nella Silas: nicht anwesend	Details werden erlesen für den Bau des Bildes	Bau und Rechnung laufen parallel, aber nicht aufeinander bezogen	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu ver-stehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>
Julie, Silvan, Tyron, Lynn	Viel bauen und spielen, dabei lesen	Tyron: spielt Lynn liest und ist bei der Aufgabe Silvan und Julie sind mit Kasten beschäftigt Lynn rechnet	Details werden gelesen	Bau und Rechnung laufen parallel, aber nicht aufeinander bezogen	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu ver-stehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>
Anna, Seraina, Nicolas, Elowyn	Alle lesen die Aufgabe, Anna liest auch noch mal Diskussion über die Rechnung (+ / -)	Nicolas rechnet Mädchen bauen Elowyn: nicht anwesend	Details werden gelesen, vor allem in der Diskussionsphase	Rechnung und bauen parallel, nicht aufeinander bezogen	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu ver-stehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>

Lernziele der ganzen Lerngruppe für die jeweilige Doppelstunde

1. SuS lösen Sachaufgaben zum Thema Schulreise.
2. SuS wiederholen die Längenmasse und Zeitangaben
3. SuS halten sich genau an die Aufgabenstellung bei der Erstellung des Compadbildes und verzichten weitestgehend auf Ausschmückungen
4. SuS kommen innerhalb der Zeitvorgaben zu einer Lösung.
5. SuS stellen ihren Lösungswege den anderen SuS vor.
6. SuS beobachten sich selbst und können sagen wie sie von ihren Teamkollegen wahrgenommen wurden.
7. SuS gehen wertschätzend miteinander um.

Lernziele für die Fokuskinder:

C. kann anderen zuhören und deren Meinung akzeptieren. C kann sich auf die Gruppenarbeit einlassen. C weiss immer Bescheid, was als nächstes passiert.

F / M / T / H: lesen detailgenau die Sachaufgabe und die Anleitung zum Umgang mit dem Compad®-Kasten. Sie bauen zuerst das Bild und lösen dann die Aufgabe.

K lässt sich auf die Aufgabe ein und findet zu einer konstruktiven Gruppenarbeit, bei der alle beteiligt sind. Er liest detailgenau, hört den anderen zu und erarbeitet eine gemeinsame Lösungsstrategie.

Zeit	Inhalte	Geplantes Lehrerverhalten	Beobachtetes Lehrerverhalten	Zu erwartendes Schülerverhalten	Beobachtetes Schülerverhalten
8:25	Einstimmung in die Unterrichtsziele	Begrüßung, Vorleserunde Blitzlicht zur Arbeit mit dem Compadkasten SHP lässt jedes Kind kurz sagen, wie es mit dem Kasten zurecht gekommen ist	KLP liest aus der Klassenlektüre vor hat sehr viel länger gedauert, aber war hilfreich Zeitverzug ca. 10 min SHP greift die letzten zwei Punkte auf und orientiert die SuS auf das weitere Vorgehen, weniger Spiel, mehr Mathematik Ziele an der Tafel – OK Ablauf der Gruppenarbeit mit Zeitvorgaben an Tafel - super	hören zu SuS geben kurz Feedback: SuS sind fokussiert und hören gut zu	SuS hören zu, nehmen Anteil an der Geschichte - macht Spass, ist mal was anderes, interessant, hilfreich aber auch: ich habe ihn im Grunde nicht gebraucht, war nur Spielerei Es ist einfach toll, wie die SuS mitmachen
8:35	Fachinput Mathematik: Wiederholung und	Hauptthema: Wie gehe ich mit unterschiedlichen Einheiten um? Welche Regeln gibt es da? Was	Arbeit mit dem Compad-kasten am Visualiser dargestellt und im Mentoring vorführen zum	SuS notieren sich die Arbeitsschritte, denken mit, bringen ihre eigenen Ergebnisse ein.	Alle sind interessiert und verfolgen gebannt was da passiert, sie schreiben mit, immer mehr melden

	Erarbeitung von Wissen zum Umgang mit Einheiten	muss ich beachten?	Hauptthema: Umgang mit Einheiten in Sachtexten Spannend: die KLP hat versucht das Gespräch in eine andere Bahn zu lenken, ich musste ihn etwas zurecht weisen und bat noch etwas geduldig zu sein, die Kinder wüssten dann schon wie es zur Lösung kommt		sich und wollen ihre Ideen vorbringen. Es entwickelten sich 4 verschiedene Rechnungswege es wurden. Alle wurden nachgestellt, jeder konnte sich für seinen Ansatz entscheiden und hat diesen mit zu Ende denken können.
8:50	Vorbereitung der Gruppenarbeit	SHP gibt Startsignal	klare Ansagen, Zeit im Auge behalten KLP hilft die Laptops aufzubauen	SuS richten ihre Arbeitsplätze ein	SuS sind eifrig und zügig parat
8:52	Durchführung der Gruppenarbeit wie an der Tafel beschrieben	Tafelbild mit Zeitvorgaben und den jeweiligen Phasen des Unterrichtes	SHP bleibt bei ihrer Gruppe, KLP bei ihrer Gruppe	SuS arbeiten in ihren Gruppen	Videoaufnahmen / Beobachtungsbogen
9:05	Pause				
9:15	zweiter Durchgang	Hinweis zum praktischen Umgang mit dem CK	auf diesen wird verzichtet, die Gruppen sind unterschiedlich weit gekommen, vor allem die Gruppe der KLP ist noch nicht sehr weit	SuS arbeiten in ihren Gruppen	SuS arbeiten in ihren Gruppen Die SuS übertragen ihre Rechnungen ins Rechenheft und versuchen die Sternchenaufgabe zu lösen
9:30	Präsentation der Lösungen	SHP / KLP begleiten die Gruppen	hat gut geklappt, war sehr interessant, wie die SuS präsentieren und erklären.	SuS hören einander zu, stellen Fragen	Fragen hat es nur sehr wenige gegeben, da die Aufgaben eher leicht waren
9:40	Aufräumen	SHP und KLP begleiten dabei so weit es geht den Prozess in allen Gruppen		SuS versorgen das gebrauchte Material in ihren Kästen	
9:45	Reflexion	SHP gibt den SuS mit Hilfe der Fragen an der Tafel aber auch über den Visualiser Fragen zur Reflexion. Sie notiert sich die Antworten	Gut dass ich mit ihnen die Fairnessregeln angeschaut habe und wie man positive Kritik äussert in Form eines Wunsches, wenn man mit der Teamarbeit eines Kollegen nicht einverstanden ist	SuS beantworten die Fragen mdl im UG Sie sind fair.	Es gab ein paar kleine Verständnisfragen und einige haben nur wenig gesagt, da mussten ich nachhaken, Raffaele hat den Sinn der Gruppenarbeit nicht eingesehen. Alle haben Schwierigkeiten sich selbst im Prozess der Arbeit wahrzunehmen. Ist dann neues Lernziel für die nächste Stunde.
9:58	Stundenende	Würdigung der Arbeit der SuS	tip top	hören zu	super geklappt

UG: Unterrichtsgespräch

GA: Gruppenarbeit

Die Beobachtungen der KLP und der SHP erfolgt nach spezifischen Themen. Diese werden von Einheit zu Einheit festgelegt.

Beobachtungsaufgaben KLP:

Während der GA: Arbeit in der Gruppe von C, M, T und F:

C: Wie lässt er sich auf die anderen der Gruppe ein? Verhält er sich wertschätzend? Macht er mit? Übernimmt er Aufträge bzw. findet sich in den Rhythmus der Gruppe?

Lernstand C:

C liest viel zu ungenau, vergisst Details, rechnet chaotisch, beachtet die Fachwörter nicht und reimt sich teilweise Inhalte irgendwie zusammen. Seine Rechenverfahren sind nicht gesichert oder sehr eigenwillig in der Darstellung und damit fehleranfällig.“

Soziales Lernen: Lassen Sie C mitarbeiten? Gehen sie auf ihn ein? Lesen sie detailgenau und korrekt? Finden sie Rollen?

C liest im Mathebuch, während die anderen die Aufträge durchgehen. Er liest freiwillig vor, spielt mit Material während andere vorlesen.

Gr. weiss noch nicht mal was machen, da beginnt C schon irgendetwas zusammen zu rechnen, hört erst auf, als alle ihn bremsen, KLP ihn deutlich stoppt.

F ist klar der Chef, verteilt Aufgaben.

C still, abwartend, dann wieder macht er etwas ganz anderes, liest nicht aufmerksam mit.

C kann dann plötzlich wieder klar sagen, wo und was die Infos sind, was man machen muss.

Dann wieder rechnet er irgendetwas aus, die Gruppe versteht nicht was er macht, warum er es macht und lässt ihn schlussendlich links liegen.

Wie ist das Klima?

Die anderen in der Gruppe versuchen es immer wieder, C in die Gruppe zurück zu hören. C reagiert aber recht ungehalten und immer hochfahrender auf die Stoppsignale. Er beleidigt sie beinahe, stellt sie als zu dumm hin. Es bleibt bei der KLP stets zu beschwichtigen, zu verhandeln und C an die Gruppenarbeit heranzuführen.

Generelle Lernentwicklung: Das Spielen mit dem Material steht im Vordergrund, Details sind noch wichtig, F liest, die anderen spielen, Es braucht Hilfe durch die KLP um beim Thema zu bleiben. Lernstand der einzelnen SuS wird deutlich. KLP ist beeindruckt, wie viel er von jedem der vier Kinder erfährt. Auch wenn es schwierig mit C. ist, er lernt sehr viel mehr über die Denkwege der Kinder und ihre Strategien, wo ihre Denkfehler sind. Er sagt, er käme so auf eine ganz andere Betreuungsebene, dies bereite ihm Freude.

Beobachtungsaufgaben SHP:

K: Lässt er sich auf die Aufgaben ein? Macht er mit? Findet er seine Rolle?

H / K: Lesen sie detailgenau?

Beobachtungen H und K:

Anfänglich gute Zusammenarbeit zwischen H und A. K war in der ersten Stunde nicht da. Beide Knaben haben sich auf die Aufgabe einlassen können. H hat A viel gefragt, ihn damit ins Geschehen eingebunden, H hat gebaut und A hat bestätigt.

Später dann hat A gerechnet, H hat nicht gewusst was er da macht, abgewartet bis die Lösung kommt, hat sie auch nicht hinterfragt.

Im weiteren Verlauf der Aufgabenfolge wurden die Inhalte kniffliger. Da hörte die Kommunikation plötzlich auf. Beide Knaben waren still und nach einer kleinen Weile mit völlig anderen Dingen beschäftigt. Ich bin dann dazu gegangen und habe sie versucht zurück zu holen mit folgenden Fragen: Wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Auftrag? Was ist als nächstes zu tun?

H hat dann wieder eingesetzt und begonnen mitzudenken. A hat mit sich gerungen, ob er wieder einsteigt oder wieder alles sabotiert. Er hat sich dann fürs weitermachen entscheiden und ich konnte die Knaben wieder sich selbst überlassen.

Sie haben dann recht schnell zur Sternchenaufgabe gewechselt, die vorhergehenden Aufgabe blieb nur teilweise beantwortet. Ich war scheinbar rechtzeitig im Geschehen dabei und habe die Knaben erwischt, bevor sie die Aufgabe wieder verlassen konnten. So haben wir uns gemeinsam in die Aufgabe hineingedacht. Beide Knaben hatten gute Ideen und waren bei der Sache. Leider war dann die Zeit zu Ende und wir sind beim Schätzen stehen geblieben.

In der zweiten Stunde kam dann K dazu. H und A hatten den Auftrag, K einzubeziehen und ihm ihre Arbeit zu erklären. Er hatte grosse Mühe sich auf das Geschehen einzulassen. K hörte nicht zu, erst als ich bei der Gruppe blieb, konnte H ihm das Erarbeitete erklären. A verweigerte die Zusammenarbeit komplett.

Es kam zu keiner weiteren Zusammenarbeit. Eher im Gegenteil, bei der Präsentation der Ergebnisse spielte sich A als der Coole auf und zerstörte das Bild und verweigerte die Erklärung des Ganzen. A blieb dabei seiner Rolle

als Schulverweigerer treu. Seine Mutter teilte mir am vorangegangene Abend mit, dass er alles tut, um mich zu ärgern.

Randnotiz zur weiteren Arbeit mit A

Ich habe dann das Einzelgespräch mit ihm gesucht und ihm erklärt, dass er mich damit nicht trifft, dass es für mich sogar von Vorteil ist, wenn er so gar nichts macht und alles sabotiert. Er war daraufhin sehr ruhig und konnte mir dann einen Wunsch sagen, wie er sich die weitere Arbeit vorstellen kann: Er wünschte sich einen seiner engeren Kollegen in die Gruppe, G. Da G in seiner Gruppe ebenfalls sehr allein für sich arbeitet, habe ich G gefragt, ob für ihn ein Wechsel in Frage kommen würde. Er teilt es mir bis zum Montag mit.

Wenn das klappt und G wechselt, dann kann ich die Gruppe H, A und G sicher auch zeitweilig unbeaufsichtigt lassen. Es wären damit Kapazitäten für ein Einzelgespräch mit K frei. Das würde ich dann gern nutzen um eine Lernstandanalyse mit Hilfe des Compad®-Kastens im Sinne des Kritischen Flexiblen Interviews durchzuführen.

Wenn G nicht wechselt, werde ich A allein arbeiten lassen müssen und mit K und H zusammen durch die Sachaufgabe gehen. Es wird eine schwierige, knifflige Sache ohnehin.
Ich muss mir noch eine Alternative überlegen, wie ich aus Einzelkämpfern eine Gruppe mache.

Videoanalyse: die Aufnahmen der anderen 3 Kleingruppen nach folgenden Fragen untersuchen:
Zusammenarbeit in den Gruppen? Rollenverteilung? Wie erfolgt das Lesen? Wie kommt es zum Produkt?

Beobachtungen ganze Klasse:

SuS haben Freude an der Arbeit mit dem Kasten. Sie spielen jedoch noch sehr mit den Materialien. Aber ich denke, dass dies noch zur Gewöhnungsphase gehört.

Die Aufgabenstellungen waren eher zu leicht, sie erforderten den Einsatz des Kastens nur bei den IF Schülern um die bildliche Vorstellung aufzubauen. Für die drei Gruppen Nicolas, Nick und Silvan war es reine Spielerei. Die Sternchenaufgabe haben alle Gruppen nicht gelöst, nur geschätzt.

Folgerung: Die nächsten Aufgaben werden einen deutlich höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen. Um die Gruppen von der reinen Spielerei wegzubringen und den Kasten als Unterstützung zum Denken zu gebrauchen, werden wir die Sternchenaufgabe gemeinsam lösen. Ich werde als Modell vordenken, dann nach und nach die Ideen der SuS einbinden.

Ziel: Reduktion auf das Wesentliche, die richtigen Teilfragen stellen, Konzentration auf das Ziel behalten.

Aufgabe für mich: Entwicklung einer Schlüsselkarte zum Rechnen von Sachaufgaben und zum Umgang mit dem Kasten.

Datum: 13.05.

Gruppe	Zusammenarbeit?	Rollenverteilung?	Wie wird gelesen?	Wie kommt es zur Lösung	Nutzung des Kastens Sinnvoll?
Nick, Laila Nella,	Lesen, rechnen ohne zu bauen, 2 bauen, 1 rechnet diskutieren von Ergebnissen	Laila rechnet, Nella: Nick:	Details werden erlesen für den Bau des Bildes	Bau und Rechnung laufen parallel, aber nicht aufeinander bezogen	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu verstehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>
Julie, Silvan, Lynn Silas	Silvan baut., alle lesen abwechselnd, ein Buch wandert hin und her, Lynn bleibt beim Buch, jemand hat die Strecke gebaut, Diskussionen wie man rechnen muss lösen erneutes Lesen aus	Lynn treibt die anderen voran, hält sie bei der Stange Alle arbeiten zusammen	Details werden gelesen Es wird immer wieder nachgelesen	Es wird wenig bis gar nicht gebaut.	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu verstehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>
Anna, Seraina, Nicolas, Elowyn	Rege Diskussion, wer was machen sollte und wer schon was gemacht hat unter den Mädchen Nicolas ist bereits an der Aufgabe am rechnen Input SHP: Weniger detailliert bauen, mehr die kniffligen Stellen bauen, dort wo man die Aufgabe nicht versteht	Nicolas rechnet Mädchen bauen Elowyn: nicht anwesend	Details werden gelesen, vor allem in der Diskussionsphase	Rechnung und bauen parallel, nicht aufeinander bezogen	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu verstehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>

Lernziele der ganzen Lerngruppe für die Einzelstunde

8. SuS lösen Sachaufgaben zum Thema Schulreise.
9. SuS wiederholen die Längenmasse, Zeitangaben, Gewicht- und Raummasse und Kenntnisse zum Bruchrechnen.
10. SuS halten sich genau an die Aufgabenstellung bei der Erstellung des Compadbildes und verzichten weitestgehend auf Ausschmückungen. Sie nutzen den Kasten zur Visualisierung eines Problems.
11. SuS kommen innerhalb der Zeitvorgaben zu einer Lösung.
12. SuS beobachten sich selbst und können sagen wie sie von ihren Teamkollegen wahrgenommen wurden?
13. SuS gehen wertschätzend miteinander um.

Lernziele für die Fokuskinder:

C: arbeitet mit seiner Gruppe. Er macht keinerlei Einzelarbeit, er geht jeden Schritt, jeden Denkweg seiner Gruppe mit und bringt seine Ideen ein.

M / K / H: lesen detailgenau die Sachaufgabe und die Anleitung zum Umgang mit dem Compad®-Kasten.

Zeit	Inhalte	Geplantes Lehrerverhalten	Beobachtetes Lehrerverhalten	Zu erwartendes Schülerverhalten	Beobachtetes Schülerverhalten
10:25	Einstimmung in die Unterrichtsziele	Begrüßung SHP Blitzlicht zu den Lernzielen in der Teamarbeit – keine Namen nennen SHP gibt die neuen Unterrichtsziele bekannt Ablauf der Stunde	Erinnerung an die vorangegangene Stunde und die sich daraus ergebenden Lernziele für die Teamarbeit In Form des Blitzlichtes war wirklich gut.	Begrüßung sind ehrlich und hören zu, sagen ohne Namen zu nennen, die Ziele für die Teamarbeit verstehen die neuen Lernziele	Es haben sich viel beteiligt, es gab auch Fragen und Raffaele hat Widerstand angemeldet, damit gezeigt, dass er stark genug ist seine Meinung offen zu vertreten. Gleichzeitig gab das aber auch den Anlass darauf hinzuweisen, wie wichtig für jeden Einzelnen von ihnen das Thema: <i>Ich kann mit anderen sinnvoll an einem Thema zusammen arbeiten</i> ist.
10:30	Geführte U-gespräch	SHP gibt Handlungsbeispiel für den Umgang mit dem Compad mit Hilfe des Visualisers Hauptthema: Umgang mit Bruchzahlen: Was tun, wenn im Text Bruchzahlen vorkommen? Wie liest man solche Texte? Wie spricht man diese Zahlen? Was bedeutet das in Bezug auf den Text und das Bild, welches ich lege, baue oder zeichne?	Sehr schön im UG immer nahe am Flexiblen Interview. Die SuS haben mir gesagt, was ich tun soll. Spannend: die KLP hat präsentierte darauf hin den SuS den Dreisatz als Rechenschema. Er fand es leitet sich logisch aus dem gerade Erarbeiteten ab. War fast ein bisschen zu viel es Guten. Es brachte die Kinder wieder etwas durcheinander. Aber für die Mathematiker unter ihnen war es	SuS vollziehen die Denkschritte nach und notieren sich die Fragen die sich die SHP während des Lösens stellt, geben die Antworten, SuS können so den neuen Handlungsplan (Schlüsselkarte) zum Compad nachvollziehen und verstehen	Alle waren dabei, haben mitgezeichnet und waren am Lösungsprozess beteiligt, haben aufgestreckt und mitgemacht Botschaft <i>„Weniger ist mehr“</i> ist angekommen, aber auch der Umgang mit den Brüchen wurde verstanden.

			sicher gut.		
10:45	Gruppenarbeit	Einleitung der Arbeitsphase der Gruppen Laptops vorbereiten	Ging sehr schnell	SuS bereiten ihre Arbeitsplätze vor	die SuS wussten bereits was tun und waren sehr schnell parat
10:48	Beginn der Gruppenarbeit	KLP / SHP sind bei ihren Gruppen, SHP eventuell mit einzelnen Schülern aus ihrer Gruppe am Arbeiten	15 min Arbeitsphase war nicht üppig, aber durch den Input sind die SuS schneller ins Mathematisieren gekommen	SuS lösen die nächsten Aufgaben	Spannend zu beobachten wie die SuS miteinander arbeiten und über die Aufgaben nachdenken, aber auch wie sie zu ihren Lösungen kommen, nicht immer ohne Fremdhilfe – Die Dreiergruppen haben es nicht einfach siehe ausführliche Beobachtungen
11:10	Ende der ersten Arbeitsphase	Pause findet draussen statt		SuS lassen alles so stehen wie es ist und verlassen vorsichtig ihre Arbeitsplätze	Alles ist gut gegangen
11:10	Pause				
11:20	Zweite Arbeitsphase	SHP macht Fotos von den Bildern	Ergebniskontrolle in der nächsten Stunde bzw. durch Einsammeln der Hefte	SuS räumen ihre Arbeitsplätze auf	geht alles zügig
11:45	Übergabe der Stunde an die KLP		Reflexion zur Stunde:	SuS äussern sich anhand der an der Tafel stehenden Lernziel zu ihrer Arbeit, schätzen die Zusammenarbeit ein und benennen was sie mathematisch dazu gelernt haben.	SuS haben das wirklich gut gemacht, sie haben die Fairnessregeln eingehalten, niemanden beleidigt oder verletzend angegriffen, sie haben konstruktive Kritik geäußert in Form von 11:35 Wünschen.

UG: Unterrichtsgespräch

GA: Gruppenarbeit

Die Beobachtungen der KLP und der SHP erfolgt nach spezifischen Themen. Diese werden von Einheit zu Einheit festgelegt.

Beobachtungsaufgaben KLP:

Während der GA: Arbeit in der Gruppe von C, M, T und F:

C: Wie lässt er sich auf die anderen der Gruppe ein? Verhält er sich wertschätzend? Macht er mit? Übernimmt er Aufträge bzw. findet sich in den Rhythmus der Gruppe?

Konkretes Lernziel C: Er macht genau die Arbeitsschritte der Gruppe mit. Keine Extra – Einzeltouren sind erlaubt.

Beobachtungen KLP: C hat keinen Blick für die anderen

C hat wahnsinnig Mühe, sich den anderen anzupassen

Weil die Gruppe stark geblieben ist und mit Hilfe der KLP R. immer wieder hineingeholt hat, wurde es langsam besser: „Er fühle sich genötigt.“ „Die anderen sind ein Klotz am Bein.“ Auszüge aus dem Pausengespräch mit C, in welchem er seinem Unmut über das alles Luft gemacht hat.

KLP: C hat im rein mathematischen Sinn keinen Plan wie man vorgeht, was man zusammen rechnet, wie man einen Lösungsplan aufbaut.

Im Gegensatz dazu haben F, T und M in ihrem langsamen Tempo zu genauen Lösungen gefunden und dienten so als gute Vorbilder für C Sie waren geduldig mit ihm, aber es geht auch auf ihre Kraft.

Frage **Die anderen:** Lassen Sie C mitarbeiten? Gehen sie auf ihn ein? Lesen sie detailgenau und korrekt? Finden sie Rollen?

Wie ist das Klima?

Frage KLP: Wie weit darf ich das von den anderen verlangen, dass sie sich so um C kümmern und seine wenig sozialen Attacken gegen sie ertragen?

Beobachtungsaufgaben SHP:

Beobachtung SHP:

Lernentwicklung H / K:

H wirkt noch immer etwas planlos, sprunghaft, wenig zielgerichtet. Durch gezieltes Fragen, hinweisen auf den Text mehrmaliges Lesen kann er dann zu einem Lösungsansatz finden. Wenn er nicht abgelenkt wird, kann er wirklich gute Lösungsvorschläge bringen, oftmals anders als erwartet, aber das macht es ja spannend. Der Umgang mit Einheiten der Zeit und des Geldes ist ihm etwas vertrauter geworden, mit den Bruchzahlen tut er sich schwer.

K tut nur etwas wenn ich als SHP in der Nähe bin. Er lässt sich zu beginn noch sehr ablenken von A und G. In der Zusammenarbeit mit H ging heute alles etwas schneller. Sie lesen schneller und fokussierter. Dennoch mussten wir einzelne Textstellen und die Tabelle bis zu dreimal nachlesen, bis der Inhalt verstanden und gebaut werden konnte. K formuliert seine Gedanken gut, wenn er unsicher ist, wird er nuschelig. Der Umgang mit den Einheiten der Zeit und des Geldes sind kein Problem für ihn. Mit den Bruchzahlen kann er noch nicht wirklich was anfangen, da braucht es den Input durch mich

19.05.2015

Reflexion: Teamarbeit

- 9) Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?
(konzentriert, abgelenkt, an der Aufgabe dran geblieben, einer hat alles allein gemacht, wir haben die Zeit eingehalten)
Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?
- 10) Wie wurde ich von meinen Teamkollegen wahrgenommen? (als Mitarbeiter, Eindringling, Freund, Beobachter, zu still, zu laut...)
- 11) Wussten immer alle Bescheid, was als nächstes passiert? Wer nicht? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?
- 12) Wer hat anderen geholfen?
- 13) Wer wurde übergangen / nicht gehört/ hat nie etwas gesagt? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?

Sachaufgaben:

Was ist für mich ein wichtiger erster Schritt beim Verstehen von Sachaufgaben?

Welcher zweite Schritt hilft mir, die Sachaufgabe gut zu verstehen

Datum: 19.05.2015

Gruppe	Zusammenarbeit?	Rollenverteilung?	Wie wird gelesen?	Wie kommt es zur Lösung	Nutzung des Kastens Sinnvoll?
Nick, Laila Nella,	Kurze Diskussion was muss gebaut werden, was nicht Jemand schreibt Rechnung Diskussion wie man mit Einheiten umgeht Alle rechnen, schreiben, denken laut Input SHP: als die Gruppe ins Stocken kommt, holt sie SHP zur Hilfe Erklärung wie man mit dem Kasten Teile vom Ganzen darstellt, Gruppe kann danach allein weiter machen Danach Lösung der Aufgabe in einer Konferenz	Laila rechnet, schwatzt mit Nella, sucht Kontakt zu Julie Nella: baut und schwatzt mit Laila, berät Laila, rechnet auch mit Beide Mädchen lesen immer mal wieder Nick: beobachtet, schwatzt mit Laila, reagiert auf Nella beteiligt sich am Bau Viel Ablenkung, wenig vorwärts gemacht.	Details werden erlesen für den Bau des Bildes	Bau und Rechnung laufen zunächst parallel und nicht aufeinander bezogen, nach Input der SHP dann schon	Sie nutzen ihn, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: ja (aber mit Hilfe)</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu ver-stehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>
Julie, Silvan, Silas, Lynn	Steigen grad in die Aufgabe ein, gemeinsames Lesen und Diskussion der Aufgabe Es wird wenig gebaut, mehr gerechnet Silas wird unangenehm von den anderen behandelt, ausgelacht An einem Punkt geht es nicht mehr weiter, es wird auch nicht gebaut, sondern auf SHP gewartet Input SHP: Wie stelle ich das Problem mit Hilfe des Kastens dar? Nutzen des Kastens Schritt für Schritt gezeigt Danach arbeitet die gruppe allein weiter	Lynn: treibt Gruppe Silvan und Lynn Julie hört zu, beteiligt sich an der Diskussion Silas tut nichts. Erst als Lynn laut erklärt, was sie rechnet, die anderen hören zu. 2. Aufgabe: Silas soll Aufgabd erklären, kann es nicht, Lynn hilft ihm nach einer Weile, beide bauen Silvan und Julie geikeln rum	Details werden gelesen	Bau und Rechnung laufen parallel, aber nicht aufeinander bezogen Erst nach Input der SHP bei der ersten Aufgabe 2. Aufgabe:	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u> Sie nutzen ihn, um den Text zu verstehen, detailliert zu lesen: <u>Daher: ja</u>
Anna, Seraina, Nicolas, Elowyn	Gemeinsames lesen und Verstehen Nicolas beginnt sofort zu rechnen, Mädchen sitzen inder Warteschleife, Frage vonSeraina, Nicolas erklärt was er da	Nicolas rechnet Mädchen warten Elowyn: still, beobachtet, oft auch abwesend Weiss nicht was sie tun soll	Details werden gelesen, vor allem in der Diskussionsphase	Rechnung	Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u>

	rechnet (Umrechnungen von cl in l) Alle schreiben das von Nicolas gerechnete auf 2.Aufgabe Anna erklärt wie sie rechnet, dies findet Zustimmung Alle schreiben auf				
--	--	--	--	--	--

Beobachtungsbogen / Reflexionsbogen
Datum: 20.05.2015

Lernziele der ganzen Lerngruppe für die Einzelstunde

14. SuS lösen Sachaufgaben zu verschiedenen Themen und auf verschiedenen Niveaustufen.
15. SuS wiederholen die Längenmasse, Zeitangaben, Gewicht- und Raummasse und Kenntnisse zum Bruchrechnen.
16. SuS halten sich genau an die Aufgabenstellung bei der Erstellung des Compadbildes und verzichten weitestgehend auf Ausschmückungen. Sie nutzen den Kasten zur Visualisierung eines Problems.
17. SuS kommen innerhalb der Zeitvorgaben zu einer Lösung.
18. SuS beobachten sich selbst und können sagen wie sie von ihren Teamkollegen wahrgenommen wurden.
19. SuS gehen wertschätzend miteinander um.
20. SuS können mathematische Grundsätze erkennen und beschreiben.

Lernziele für die Fokuskinder:

- C: arbeitet jeden Schritt mit seiner Gruppe mit, hört den anderen zu und kann sich den anderen verständlich machen.
C. kann seine Arbeitsweise und seinen Lösungsweg den anderen in der Gruppe präsentieren.

M / T / H / K: lesen detailgenau die Sachaufgabe und die Anleitung zum Umgang mit dem Compad®-Kasten. Sie nutzen ebenfalls die Schlüsselkarte, Sie können ihre Ergebnisse den anderen im Team präsentieren und die Ergebnisse vergleichen, diskutieren.

Zeit	Inhalte	Geplantes Lehrerverhalten	Beobachtetes Lehrerverhalten	Zu erwartendes Schülerverhalten	Beobachtetes Schülerverhalten
8:25	Einstimmung in die Unterrichtsziele	Begrüßung Vorlesen SHP gibt die neuen Unterrichtsziele bekannt Ablauf der Stunde	kurzes Feedback zur Stunde vom Vortag,	Begrüßung Vorlesen hören zu, verstehen die neuen Lernziele	Beginnen zügig mit den Vorbereitungen
8:30	Einführung in die Schlüsselkarte als neues Instrument zur	Ausgehend von den Erkenntnissen der vorangegangenen Stunden und	Bespricht mit den SuS die Arbeitsschritte, geht auf den Bereich Zahlen ein, erinnert an	SuS verfolgen aufmerksam die Ausführungen Sie stellen Fragen, wenn sie etwas	War alles gut, einige wirkten etwas gelangweilt

	Arbeit mit dem Kasten.	den erarbeiteten Themen hat SHP eine Schlüsselkarte erarbeitet, die nun den SuS präsentiert wird und die erste Arbeitsanweisung zum Kasten ablöst.	Umgang mit Einheiten und das Lesen von Bruchzahlen ging.	nicht verstanden haben	
8:35	Einrichten der Gruppenarbeitsplätze	Regeln für Gruppenarbeit besprechen Arbeitshinweise zum Umgang mit dem Kasten Genaueres Ziel der Stunde: Ende der Aufgaben zur Schulreise und Beginn des neuen Themas: Abfallberg oder Aufgaben der diesjährigen Aufnahmeprüfungen für das Langzeitgymmi	kurze Erinnerung an die Regeln für die Gruppenarbeit / Zeitplan festlegen	SuS richten ihre Gruppenarbeitsplätze ein stellen Verständnisfragen	geht alles zügig von statten
8:40	Beginn der Gruppenarbeiten	SHP betreut ihre Gruppe KLP ist bei der Gruppe von Raffaele	siehe genaue Beobachtung	SuS bearbeiten die Aufgaben	Die Gymmiaufgaben werden zur geplanten Herausforderung Spannend zu beobachten, welche Gruppen dranbleiben und die Aufgaben durchdenken, welche Kinder aussteigen bzw. was die „Alternativaufgaben“ sind ☺
9:05	Pause				
9:15	weiter mit den Gruppenarbeiten	SHP Betreuung der Gruppen, Überblick und Hilfestellungen wo immer es grad stehen bleibt – Beobachtungen notieren	viel Zeit die Gruppendynamiken zu studieren, zu helfen und vor allem für Rayan und Miro da zu sein. Interessante Erkenntnisse über Sinan und Tyrons gemeinsame Arbeit oder vielmehr Nichtarbeit	SuS arbeiten weiter an ihren Aufgaben, holen Hilfe, wenn es nicht mehr vorwärts geht	wie vordem
9:40	Aufräumen	SHP beendet die Arbeitsphase	tippi toppi	SuS räumen ihren Arbeitsplatz auf, geben die Mathehefte ab und gehen zurück an ihre normalen Sitzplätze	tippi toppi
9:45	Reflexionsphase	Erklärung zur Reflexion SHP notiert sich die Meldungen und Äusserungen	Regeln: keine Namen und als Wunsch formulieren, wenn einem etwas nicht gefallen hat Feedbackgespräch zum Sammeln der Eindrücke wie die Zusammenarbeit sich gestaltet und wie der Kasten genutzt wurde, aber auch welche mathematischen Erkenntnisse sie	SuS beantworten die Fragen Sie nennen keine Namen, sagen, was sie sich von ihren Teamkollegen wünschen	Hat ganz gut geklappt, sie blieben fair. Nicht alle konnten mit der Kritik gut umgehen, einige haben sich auch nicht getraut etwas zu sagen. Das Feedback zur Mathematik war gut auch der Einsatz des Kastens wurde kritisch bewertet.

			mitnehmen.		
9:55	Hausaufgaben	Erklärung	Entfiel: SuS hatten aus anderen Fächern schon zu viel auf.	SuS schreiben die HA ein	
10:00	Stundenende	Verabschiedung			

UG: Unterrichtsgespräch

GA: Gruppenarbeit

Die Beobachtungen der KLP und der SHP erfolgt nach spezifischen Themen. Diese werden von Einheit zu Einheit festgelegt.

Beobachtungsaufgaben KLP:

Während der GA: Arbeit in der Gruppe von C, M, T und F:

C: Wie lässt er sich auf die anderen der Gruppe ein? Verhält er sich wertschätzend? Macht er mit? Übernimmt er Aufträge bzw. findet sich in den Rhythmus der Gruppe?

Konkretes Lernziel C: Er macht genau die Arbeitsschritte der Gruppe mit. Keine Extra – Einzeltouren sind erlaubt.

KLP: Gruppe stellt alles bildlich dar, geht nach Auftragskarte vor. C prescht immer wieder vor. LP muss ich bremsen, aber langsam wird es besser, der Widerstand ist geringer, die Bereitschaft mit den anderen mitzuarbeiten grösser.

Für C ist der Ablauf durch die Schlüsselkarte insgesamt klarer, C rechnet viel zu hastig, macht immer Additionen und zählt ab, um Multiplikationen zu vermeiden (er sagt, er könne es nicht), schriftliche Verfahren insgesamt sehr fehleranfällig, rechnet mitten im Prozess plötzlich halbschriftlich, schreibt über Linien statt darunter, vergisst konsequent die Einheiten, rechnet in Rappen, Ergebnis ist dann aber in Franken – Sein Tempo stimmt mit den Fähigkeiten nicht überein.

Diese Erkenntnis sickert ganz langsam durch, aber ist C noch nicht bewusst. Im anschliessenden Pausengespräch hat er sich zunächst beklagt. Die Erklärung, aber, dass ihm die Langsamkeit der anderen gut tut, dass er so Fehler vermeidet und dass er so auch die Ruhe für sein eigenes Denken finden kann, hat er heute ruhiger annehmen können. Das ist vorher noch nicht gelungen. Auch waren heute seine Bemerkungen über die anderen weniger herablassend.

C redet mit den anderen nicht oder nur wenig über die Aufgaben. Wenn er mit ihnen redet, dann nur auf der Beziehungsebene. Aber er hört verstärkt zu, nimmt auch zunehmend mehr Anteil an der Entstehung des Compad- Bildes

Aber auch M und T können durch das langsame und schrittweise Vorgehen ihre Denkweisen strukturieren und nehmen sich genügend Zeit die Aufgaben verstehen zu wollen. Sie haben sichtlich mehr Freude an den Aufgaben als noch zu Beginn des Projektes.

Die anderen: Lassen Sie C. mitarbeiten? Gehen sie auf ihn ein? Lesen sie detailgenau und korrekt? Finden sie Rollen?

Wie ist das Klima?

Das Klima ist besser geworden, C. hört den anderen mehr zu, so kann er aber auch seine eigenen Ideen besser vorbringen und die anderen sind gewillter ihm zuzuhören.

Neuer Plan für Folgestunde: Jeder löst zunächst allein die anstehende Aufgabe, nach 10 min trifft man sich und tauscht die Ergebnisse aus.

Neues Lernziel für C.: C. hört den anderen zu, kann deren Lösungsweg nachvollziehen und seinen eigenen präsentieren.

Beobachtungsaufgaben SHP:

K / H: Lassen sie sich auf die Aufgaben ein? Machen sie mit? Finden sie ihre Rolle?

J war zuerst in einer anderen Gruppe, dort ist es ihm nicht gelungen teilzuhaben. Die Gruppe war genervt und fühlte sich gebremst. Es war auch für J nicht gut zu erfahren, dass er einfach nichts beitragen kann. Er war schlichtweg überfordert. Er kam dann auch sehr freiwillig in die Gruppe von A, H und K. Doch dort führte dies zu einer Blockadetendenz, die darauf abzielte: Nichts tun ist schön und stören ist noch besser. Da nun bis auf H drei Schüler beieinander waren, die sich darin überboten, den Ablauf zu stören, war ich genötigt, die Gruppe aufzulösen und mit jedem einzeln zu arbeiten. A war für sich auf seinem Platz, K ebenfalls.

H und J blieben bei mir. J war jedoch so müde, dass ich ihn komplett aus der Arbeit entbunden habe und ihm einen Auftrag gegeben habe, den er leisten konnte.

K kam dann mit ersten Ergebnissen wieder zurück und wir konnten mit H gemeinsam weiter arbeiten. K hat dabei die Führung übernommen und mit H super geschafft.

Lernfortschritt H und K

Die Schlüsselkarte ist für beide ein gutes Instrument sich zu fokussieren. K nutzte die Karte sehr zu seinem Vorteil und konnte in der Einzelarbeitphase wirklich einen guten Lösungsansatz mit Bild produzieren. H hielt sich unter meiner Anleitung sehr genau an das Lösungsschema. Er konnte dann in der Zusammenarbeit mit K sein Aufgabenbild präsentieren. Beide Knaben konnten im Gespräch mathematisch argumentieren und nutzten Wörter der Sachaufgabe um sich auszudrücken. Ks Gedankenkette kam zu einem logischen Lösungsansatz. Der Ansatz von H erwies sich an einer Stelle als Irrweg. Er erkannte dies schon während der Präsentation selbst und korrigierte grad. Ich habe beide Knaben für ihre Arbeit sehr gelobt.

Generelle Beobachtungen SHP:

Der Input vom Vortag hat dafür gesorgt, dass die Gruppen sehr viel zielorientierter gearbeitet haben. Das Reden über die Mathematik gelingt ihnen dadurch gut. Sie werden durch das Material immer wieder zur Aufgabe zurückgeholt.

Allerdings ist auch deutlich zu sehen, wie sie einander auch in die Gruppe einbeziehen, wer arbeitet, wer ruht, wer ist mit anderen Dingen beschäftigt, wann kommt das gesamte Gespräch ins Stocken, wann und warum geht es weiter, oder weicht die gesamte Gruppe aus und macht etwas ganz anderes. Die Videoanalyse wird das noch genauer aufzeigen.

Videoanalyse: die Aufnahmen der anderen 3 Kleingruppen nach folgenden Fragen untersuchen: Zusammenarbeit in den Gruppen? Rollenverteilung? Wie erfolgt das Lesen? Wie kommt es zum Produkt? Wie wird der Kasten genutzt?

Aufzeichnungen der SuS:

Notizen / Zusammenfassungen / Reflexionen und Erkenntnisse zum Lösen von Sachaufgaben und der Teamarbeit ins Forscherheft

Frage für die Reflexion:

20.05. 15 Teamarbeit

- 14) Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?
(konzentriert, abgelenkt, an der Aufgabe dran geblieben, einer hat alles allein gemacht, wir haben die Zeit eingehalten)
Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?
- 15) Wie wurde ich von meinen Teamkollegen wahrgenommen? (als Mitarbeiter, Eindringling, Freund, Beobachter, zu still, zu laut...)
- 16) Wussten immer alle Bescheid, was als nächstes passiert? Wer nicht? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?
- 17) Wer hat anderen geholfen?
- 18) Wer wurde übergangen / nicht gehört/ hat nie etwas gesagt? Wie können wir das beim nächsten Mal ändern?

Sachaufgaben:

Was ist für mich ein wichtiger erster Schritt beim Verstehen von Sachaufgaben?

Welcher zweite Schritt hilft mir, die Sachaufgabe gut zu verstehen?

Datum: 20.05.2015

Gruppe	Zusammenarbeit?	Rollenverteilung?	Wie wird gelesen?	Wie kommt es zur Lösung	Nutzung des Kastens Sinnvoll?
Nick, Laila Nella	<p>Gruppenentscheid für Gymmiaufgabe nicht gemeinsam getroffen,</p> <p>L. und N. lesen und beginne mit Darstellung</p> <p>Nick wehrt sich gegen die Gymmiaufgaben L. und Ne. Kneten, Diskussionen über Sinn und Unsinn der Aufgaben</p> <p>Input KLP Alle drei bleiben bei der Aufgabe</p> <p>Dann aber wieder alle weg und mit völlig anderen Dingen beschäftigt</p>	<p>Laila und Nella bauen Nick: völlig weg, macht nichts Laila und Nella beschriften ihr Bild Nick ist weg, beschäftigt sich mit allem nur nicht mit der Aufgabe, er lenkt permanent von der Aufgabe ab</p>	<p>Laila und Nella lesen nach Intervention der KLP detailliert</p> <p>Lesen führt zum Bauen und Zeichnen</p>	<p>Es kommt zu keiner Lösung</p>	<p>Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u></p>
Julie, Silvan, Lynn	<p>Alle drei diskutieren die Zahlen und die Rechnung, Silvan und Lynn diskutieren die Aufgabe Julie steigt nach einer Weile aus Lynn erklärt es J. aber ohne Kasten Diskussion mit Silvan beginnt neu,</p> <p>Silvan sagt Lösung, Mädels notieren das Ergebnis</p> <p>2.Aufgabe: Gymmiaufgabe alle lesen, wiederholt die Aufgabe keiner baut, niemand versteht den Inhalt</p>	<p>July: liest Gemeinsames Aufgabenverständnis</p> <p>Niemand baut</p> <p>Alle motiviert, weil ältere Geschwister haben diese Gymmiprüfung geschrieben</p>	<p>Details werden gelesen</p>	<p>Rechnung</p> <p>Zeichnung mit Massstab</p>	<p>Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u></p>
Anna, Seraina, Nicolas, Elowyn	<p>Anna und Seraina beginnen mit Bau Nicolas ist schon am rechnen</p>	<p>Nicolas rechnet Anna: wartet ab Seraina: wartet ab,</p>	<p>Details werden gelesen, vor allem in der Diskussionsphase</p>	<p>Rechnung</p>	<p>Sie nutzen ihn nicht, um ihre Rechnung abzuleiten <u>Daher: nein</u></p>

	Rege Diskussion was und wie gerechnet werden sollte Aufgabenverständnis wird geklärt, aber ohne den Kasten	beide verfolgen was N. macht, dann diskutieren sie mit Nicolas Elowyn: beobachtet, beteiligt sich nicht an der Diskussion, liest irgendwann einmal die Aufgabe, dann beobachtet sie wieder, dann ist sie ganz weg Dann wieder am lesen, beobachten Am Ende schreiben alle das Ergebnis auf			
--	---	---	--	--	--

Beobachtungsbogen / Reflexionsbogen

Datum: 22.05.2015

Lernziele der ganzen Lerngruppe für die Einzelstunde

21. SuS lösen Sachaufgaben zu verschiedenen Themen und auf verschiedenen Niveaustufen.
22. SuS wiederholen die Längenmasse, Zeitangaben, Gewicht- und Raummasse und Kenntnisse zum Bruchrechnen.
23. SuS halten sich genau an die Aufgabenstellung bei der Erstellung des Compadbildes und verzichten weitestgehend auf Ausschmückungen. Sie nutzen den Kasten zur Visualisierung eines Problems.
24. SuS kommen innerhalb der Zeitvorgaben zu einer Lösung.
25. SuS beobachten sich selbst und können sagen wie sie von ihren Teamkollegen wahrgenommen wurden.
26. SuS gehen wertschätzend miteinander um.
27. SuS können mathematische Grundsätze erkennen und beschreiben.

Lernziele für die Fokuskinder:

C. arbeitet zunächst allein und kann die Arbeitsschritte zum Lösen von Sachaufgaben mit Hilfe der Schlüsselkarte einhalten.
C kann seine Arbeitsweise und seinen Lösungsweg den anderen in der Gruppe präsentieren.

T/ M arbeiten zunächst jeder für sich allein, lesen detailgenau die Sachaufgabe und die Anleitung zum Umgang mit dem Compad®-Kasten. Sie nutzen die Schlüsselkarte. Sie können ihre Ergebnisse den anderen im Team präsentieren und die Ergebnisse mit Hilfe des Compad®-Kasten vergleichen, diskutieren.

H: kann die Aufgabe selbstständig lesen, mit Hilfe des Kastens das Wichtigste aufbauen oder zeichnen, dies dann der SHP vorstellen und mit ihr im Gespräch die nötigen Rechenschritte ableiten.

Zeit	Inhalte	Geplantes Lehrerverhalten	Beobachtetes Lehrerverhalten	Zu erwartendes Schülerverhalten	Beobachtetes Schülerverhalten
10:25	Einstimmung in die	Begrüßung		Begrüßung	können die Lernziele der Teamarbeit

	Unterrichtsziele	SHP gibt die neuen Unterrichtsziele bekannt Ablauf der Stunde	Erinnerung an die Lernziele für die Teamarbeit war sehr sinnvoll.	sind ehrlich und hören zu, verstehen die neuen Lernziele	wiederholen
10:30	Fachinput zu allgemeinen Rechengesetzen, die zu beachten sind. Mathematische Grundsätze	UG über Gesetzmässigkeiten im Umgang mit Zahlen und Rechenoperationen	Hat 30 min gedauert, weil es einfacher war, immer grad ein Beispiel mitzurechnen und vorzuzeigen.	SuS vollziehen die Denkschritte nach und notieren sich die Gesetze.	War spannend, weil die SuS genau wussten, wo von wir sprachen, alle konnten die Schritte nachvollziehen und die Gesetzmässigkeiten verstehen.
10:45	Einzelarbeit	Einleitung der Arbeitsphase der Einzelarbeit Laptops vorbereiten	11:10 SuS haben in Einzelarbeit an einer neuen Sachaufgabe gearbeitet, auf die sie sich in der Gruppe geeinigt haben.	Gruppen einigen sich auf eine gemeinsame Aufgabe SuS bereiten ihre Arbeitsplätze vor. SuS lösen die nächsten Aufgaben allein, jeder für sich in Stillarbeit.	Einige Gruppen konnten sich nicht einigen, sie haben getrennt von einander weiter gemacht, dadurch entstanden neue Gruppen: themengleich, aber heterogen. Ein Teil erarbeitet sich Gymmiaufgaben, ein anderer teil die Aufgaben aus dem Sachthema „Abfallberg“ des Logischbuches
10:55	Beginn der Gruppenarbeit	KLP / SHP sind bei ihren Gruppen, SHP betreut vor allem Rayan, Sinan, Miro und Tyron, alle anderen Gruppen und Grüppchen arbeiten ohne Unerstützung	11:20 KLP / SHP leiten durch den Prozess des Ergebnisvergleiches, der Verständniskontrolle, mehr als Moderatoren, damit die SuS bei der Sache bleiben und einander zuhören	Sus tauschen ihre Ergebnisse aus, stellen Fragen bei unterschiedlichen Ergebnissen, erklären einander wie sie darauf gekommen sind oder helfen, wenn jemand die Aufgabe gar nicht verstanden hat.	Ein Teil hat einfach die Ergebnisse des anderen ohne zu hinterfragen übernommen, hatte selbst keine Ergebnisse erarbeitet. Einigen SuS konnte die Gruppe helfen, die Aufgaben gut zu verstehen
11:00	Ende der ersten Arbeitsphase	SHP leitet in den Teil der Präsentation über	11:45 Reflexion über die Lernziele mit Hilfe der Wandtafel, kritisches Feedback zur Gruppenarbeit, verbunden mit Wünschen, was besser gehen kann	Sus benennen ihre Erfahrungen, ob die Umsetzung gut funktioniert hat, ob alle gleichermassen an der Arbeit beteiligt waren, ob der Kasten genutzt wurde und wofür, siehe Reflexionsbogen der SHP Welche mathematischen Erkenntnisse sie gewonnen haben.	Hat ganz gut funktioniert Sie sind noch immer unsicher bei der Selbstbeobachtung und Selbsteinschätzung, aber durch den Austausch mit ihren Kollegen erhalten die SuS direkt ein Feedback zu ihrer Selbsteinschätzung.
11:10	Pause		12:00 Pause		

UG: Unterrichtsgespräch

GA: Gruppenarbeit

Die Beobachtungen der KLP und der SHP erfolgt nach spezifischen Themen. Diese werden von Einheit zu Einheit festgelegt.

Beobachtungsaufgaben KLP:

Während der GA: Arbeit in der Gruppe von Raffaele, Vlera, Aline und Stevan:

C: Wie lässt er sich auf die anderen der Gruppe ein? Verhält er sich wertschätzend? Macht er mit? Übernimmt er Aufträge bzw. findet sich in den Rhythmus der Gruppe?

Neues Lernziel für C.: C. hört den anderen zu, kann deren Lösungsweg nachvollziehen und seinen eigenen präsentieren.

Beobachtungen KLP

Lernziel C: C arbeitet zunächst allein und kann die Arbeitsschritte zum Lösen von Sachaufgaben mit Hilfe der Schlüsselkarte einhalten.

C kann und möchte seine Arbeitsweise und seinen Lösungsweg den anderen in der Gruppe präsentieren. Er kann in Einzelarbeit einen Lösungsweg produzieren und diesen dann logisch der Gruppe erklären. C hört in Anwesenheit einer von ihm als Autorität anerkannten Person den anderen zu und kann sich auf die Lösungen der anderen einlassen.

Nach den 10 min Einzelarbeit:

Die Logik von C ist gut. Er kann seinen Rechenweg erklären und arbeitet schnell. Seine Rechnungen entsprechen den Texten, er argumentiert mit Fachwörtern. Seine eigenwillige Darstellung und Sprunghaftigkeit in den Gedanken verwirrt ihn jedoch und so verstrickt er sich in seinen eigenen Wegen. Gezieltes Nachfragen von einer von ihm als Autorität anerkannten Person hilft ihm, das Gewirr zu entflechten und sein Ziel im Auge zu behalten.“

Beobachtungen KLP bei T und M

Unter der Führung der KLP können sie die Handhabung der Schlüsselkarte in Ruhe üben. Sie stellen Rückfragen und kommen nicht wirklich in eine Einzelarbeit. Sie erarbeiten sich die Aufgabe grad zusammen. Sie nutzen den Kasten eher weniger, zeichnen lieber. Beide Mädchen entwickeln zusammen gute Ideen

T kann sich besonders gut positionieren und ihre Erkenntnisse präsentieren.

M und T wirken sehr viel mutiger und sicherer. Sie reden über die Aufgaben mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und nutzen zunehmend mathematische Begriffe. Sie sind auch schneller geworden im Verstehen von Sachaufgaben. Ihre grossen Unsicherheiten in der Anwendung der Rechenverfahren konnten nicht aufgehoben werden und machen ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Beobachtungen SHP:

K / H: Lassen sie sich auf die Aufgaben ein? Machen sie mit? Finden sie ihre Rolle?

H und K konnten gemeinsam starten, da K jedoch mit starkem Kopfweg wieder nach Hause musste, blieben J und H zusammen. Das war gut so. Ich hatte so Zeit für die beiden und wir haben die erste Phase gut zusammen schaffen können. J hat sich auf die Aufgaben eingelassen. Leider war nach dieser ersten Phase seine Kraft weg und er war nur noch abwesend. H hatte super Ideen und konnte sie dann immer besser umsetzen. Ich habe grosse Freude daran, zu sehen, wie er die Dinge begreift, sobald er sie greifen kann. Ich möchte dies für ihn noch weiter ausbauen, und auf andere Fächer übertragen.

H / K: Lesen sie detailgenau?

H liest sehr viel genauer, liest auch zweimal oder dreimal. Hat aber noch Mühe Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, drum baut er erst einmal alles. Dann gelingt es ihm aber, nur die Angaben zu nutzen, um die Frage beantworten zu können. Das Reden über die Aufgabe führt ihn zur richtigen Lösung. Mal sehen, wie er es dann in der Einzelsituation allein schafft.

Videoanalyse: die Aufnahmen der anderen 3 Kleingruppen nach folgenden Fragen untersuchen:

Zusammenarbeit in den Gruppen? Rollenverteilung? Wie erfolgt das Lesen? Wie kommt es zum Produkt?

Zusätzliche Beobachtungen SHP

G hat sich entschieden in die Gruppe von A zu wechseln. Damit entsprach er dem Wunsch des Schülers A, dass er einen seiner Kollegen gern in der Gruppe hätte. Meine Hoffnung dabei war, dass A so eher einwilligt vorwärts zu machen und sich auf eine Partnerarbeit einlassen könnte. Leider hat dies so nicht funktioniert. Nach 15 min habe ich aufgegeben und beide Knaben einzeln arbeiten lassen.

Datum: 27.05.2015

Lernziele der ganzen Lerngruppe für die Einzelstunde

1. SuS lösen Sachaufgaben zu verschiedenen Themen und auf verschiedenen Niveaustufen.
2. SuS wiederholen die Längenmasse, Zeitangaben, Gewicht- und Raummasse und Kenntnisse zum Bruchrechnen.

Lernziele für die Fokuskinder:

C. arbeitet allein und kann die Arbeitsschritte zum Lösen von Sachaufgaben mit Hilfe der Schlüsselkarte einhalten.

K/ M / T: lesen detailgenau die Sachaufgabe. Sie nutzen die Schlüsselkarte um zu ihren Lösungen zu kommen. Sie fragen nach, wenn sie an eine Stelle kommen, wo sie nicht weiter kommen.

H: liest detailgenau die Aufgabe, baut oder zeichnet das was er verstanden hat, beschriftet sein Bild mit den entsprechenden Zahlen und leitet daraus ab, was er rechnen muss, wenn er unsicher ist, fragt er nach. Im Gespräch findet er zur Lösung.

Zeit	Inhalte	Geplantes Lehrerverhalten	Beobachtetes Lehrerverhalten	Zu erwartendes Schülerverhalten	Beobachtetes Schülerverhalten
08:25	Einstimmung in die Unterrichtsziele	Stellenwert der Stunde hervorgehoben, Abrechnung der Arbeit Hinweis auf ihre gute Arbeit in den vorangegangenen Stunden Ablauf der Stunde bekannt gegeben		Begrüßung sind ehrlich und hören zu, verstehen die neuen Lernziele	
08:30	Mathematische Grundsätze	Wiederholung der drei Grundgesetze, Beispielrechnungen gemeinsam anschauen und Regeln umsetzen	Das war wirklich gut – Bewusstmachung, nochmaliges Wiederholen, Erklärung, hat zwar länger gedauert als geplant, war aber nochmals wichtig.	SuS nennen die Sätze und können die Aufgaben lösen.	SuS wirkten anfänglich etwas genervt, waren aber dann voll dabei, haben nochmals nachgelesen und die erneuten Erklärungen aktiv mitverfolgt
08:45	Vorbereitung des Tests	Sachaufgaben lösen in verschiedenen Niveaustufen	SuS an alle das Gelernte erinnern: Durchlesen, Arbeitsplatz vorbereiten, Notizpapier parat legen, die Kästen zur Verfügung stellen	SuS bereiten ihre Arbeitsplätze vor Suchen sich auch einen geeigneten Arbeitsplatz Miro: geht an den Gruppentisch und nimmt grad einen Kasten mit SHP hat mit Rayan ebenfalls einen Kasten am Gruppentisch parat gemacht	speditiv
08:50	Beginn des Tests	KLP / SHP begleiten und beobachten das Geschehen	Alles ist ruhig, die SuS stellen nur zu Beginn Fragen, welche Aufgaben sie zuerst lösen sollen. SHP gibt Aline, Vlera, Raffaele, Rayan, Miro den Rat mit der ersten Aufgabe zu beginnen	SuS lösen die Aufgaben allein, jeder für sich.	Alle arbeiten still für sich, es herrschte Ruhe
09:10	Pause				
09:20	Weiterführung des	Motivation, Zeitangabe,	SHP und KLP beraten bei den	SuS sind sehr motiviert bei der Arbeit	

	Tests	Empfehlungen	schwierigeren Aufgaben die IF Kinder		
09:30	Feedback	Ausfüllen des Reflexionsbogens zur Selbsteinschätzung der Lernentwicklung (Nachlese)	Genau die richtige Länge zum Ausfüllen Hinweis auf ausführlichere Aussagen	SuS füllen den Bogen aus	SuS haben Mühe mit Fragen zur Selbstbeobachtung in Dingen eigenes Verhalten und eigenen Lernfortschritt, stellen viele Fragen
9:55	HA	Auf Wochenplan notieren			
9:58	Danke und Würdigung	Bedankt sich für die Zusammenarbeit	Kam gut an	SuS hören zu	

UG: Unterrichtsgespräch

GA: Gruppenarbeit

Die Beobachtungen der KLP und der SHP erfolgt nach spezifischen Themen. Diese werden von Einheit zu Einheit festgelegt.

$2h\ 40\ min : 2 = 1h\ 20\ min$

$11,400\ km : 2 = 5,7\ km = 1h\ 20\ min = 80\ min$
 $5,7\ km = 5700\ m$

$5700\ m : 2 = 2850\ m : 2 = 1425$

$80\ min : 2 + 40\ min : 2 = 20\ min$

$2850\ m$
 $+ 1425\ m$

 $4275\ m$

Dreisatz:

$80\ min \rightarrow 20\ min \rightarrow 60\ min$
 $5700\ m \xrightarrow{\cdot 4} 1425 \xrightarrow{\cdot 3} 4275\ m$

1) Einheiten der Größen

Längenmasse: km, m, cm...

Masse der Gewichte: t, kg, g...

Höhlmasse: l, dl, cl, ml...

Zeit: d, h, min, s...

Geld: Fr., Rp., /E, Cent

4l + 50dl =

4l + 50dl = Umwandeln! $40\ dl \cdot 50\ dl = 2000\ dl$

Ich rechne immer mit gleichen Einheiten!

Anhang 21 Diagramme Lernstand Praxisprojekt

Statistische Lernentwicklung im Praxisprojekt

Diagramm 1: statistische Auswertung des Vortests hinsichtlich der richtigen oder falschen Lösungen

Die 2. Aufgabe im Diagramm 1 entspricht Aufgabe 1 im Diagramm 2.

Die 3. Aufgabe im Diagramm 1 entspricht der 2. Aufgabe im Diagramm 2.

Diagramm 2: statistische Auswertung des Nachtests hinsichtlich der richtigen oder falschen Lösungen

Schulreise

- 🎯 Du lernst, Sachaufgaben mit dezimalen Grössen zu lösen.
- 📖 Du lernst, bekannte Verfahren mit dezimalen Grössen anzuwenden.

Schulreise «Rund um die Churfürsten» 5. Klasse Nesslau

Besammlung	8.00 Uhr Bahnhof Nesslau
Zugfahrt	Nesslau – Wattwil – Uznach – Ziegelbrücke – Weesen
Wanderung	Weesen – Betlis – Quinten – Au
Picknick	am Walensee
Schiffahrt	Au – Unterterzen – Mols – Walenstadt
Zugfahrt	Walenstadt – Sargans
Besichtigung	Schloss Sargans
Zugfahrt	Sargans – Buchs
Postautofahrt	Buchs – Nesslau
Ankunft	19.05 Uhr Bahnhof Nesslau
Mitnehmen	Verpflegung und Getränke, gute Schuhe, Regen- und Sonnenschutz, evt. pers. Medikamente

1. Rund um die Churfürsten

von	nach	km
Nesslau	Wattwil	13.1
Wattwil	Weesen	31.9
Weesen	Au	11.4
Au	Walenstadt	8.2
Walenstadt	Sargans	13.5
Sargans	Buchs	17
Buchs	Nesslau	29.3

- Ⓐ Bestimme die gesamthaft zurückgelegte Strecke.
- Ⓑ Berechne wie viele Kilometer jeweils mit dem Zug, dem Postauto, dem Schiff und wie viele zu Fuss zurückgelegt wurden.
- ★ Ⓒ Für die 11.400 km lange Wanderung von Weesen nach Au benötigt die Klasse 2h 40 min (reine Marschzeit). Wie weit kommen sie in 1h?

2. Picknick zwischen Quinten und Au

- (a) An diesem heissen Tag war der Durst gross. Insgesamt haben die 21 Kinder 16.8 l getrunken. Wie viele Becher à 2 dl sind das?
- (b) Berechne, wie viel jedes Kind durchschnittlich getrunken hat.

- Wasser
- Eistee
- übrige Getränke

- (c) Berechne mit Hilfe der Angaben aus a und dem Diagramm, wie viele Liter Wasser, Eistee und wie viel andere Getränke die Kinder auf der Schulreise getrunken haben.
- (d) Von den 21 Kindern haben $\frac{4}{7}$ eine Bratwurst mitgenommen, fünf Kinder einen Cervelat. Der Rest hat keine Wurst mitgenommen. Wie viele Kinder sind das?
- (e) Eine Bratwurst wiegt etwa 115 g, ein grosser Cervelat 120 g. Gib an, wie viele kg Wurst die Kinder auf dieser Schulreise auf den Grill gelegt haben.

3. Schifffahrt auf dem Walensee

- (a) Die Fahrt mit der MS «Quinten II» von Au nach Walenstadt kostet pro Kind 3.60 Fr. Erwachsene bezahlen den doppelten Preis. Eine Begleitperson ist gratis. Berechne den Betrag für die 21 Kinder mit zwei Begleitpersonen.

Preis pro Kind		Preis für 21 Kinder	
Preis pro Erwachsener		Preis für zwei Begleitpersonen	
Total			

- ★ (b) Eine andere Schulklasse fährt am gleichen Tag von Mühlehorn nach Weesen. Der Tarif für ein Kind beträgt 2.70 Fr. Auch hier fährt eine Begleitperson gratis mit. Insgesamt bezahlt die Klasse mit drei Begleitpersonen 81 Fr. Wie viele Kinder sind in dieser Klasse?

🔍 Seiten 142–144 Aufgaben 1–4

★ 🔍 Seite 144 Aufgabe 5

✓ 🔍 Seite 145

Abfallberg

Du lernst, Sachaufgaben durch Anwenden bekannter Verfahren zu lösen.

Du lernst, deine Kenntnisse im Bereich Grafiken und Tabellen in Sachaufgaben anzuwenden.

1. Der Abfallberg wächst.

Im Jahr 2002 wurden im Kanton St. Gallen 185 734 t Abfall entsorgt. Abfall besteht aus Kehricht und Wertstoffen. Kehricht wird in Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt. Gesondert gesammelte Wertstoffe werden rezykliert (wieder verwertet).

Wertstoffe

Kehricht

Wertstoffe

Papier/Karton	32 152 t
Altglas	12 012 t
Alu & Weissblech	677 t
Grünabfälle	26 643 t
PET	110 t
Textilien	122 t

Zahlen: Abfallbericht 2002 des Kt. St. Gallen

- a) Wie viele Tonnen Kehricht wurden 2002 verbrannt?
- b) 1992 betrug die Kehrichtmenge 114 017 t. 1994 waren es «nur» noch 106 125 t. Berechne den Rückgang.

c)

Jahr	Wertstoffe	Kehricht	Total
1992	49 646 t	114 017 t	
2002			185 734 t

Berechne die fehlenden Werte. Bestimme dann die Zu- oder Abnahme der Wertstoffe, des Kehrichts sowie der gesamten Abfallmenge. Zeichne eine Tabelle, in der alle diese Werte dargestellt sind.

- d) Stelle die ungefähren Anteile der Wertstoffe in einem Diagramm dar.
- e) Alle von uns hinterlassen pro Jahr durchschnittlich 420 kg Abfall. Wie viele Tonnen Abfall entstehen in deinem Wohnort?

Seite 114 Aufgabe 1

Gib in kg an.

30 g	3 kg 80 g
1680 g	20 600 g
5 kg 350 g	1 kg 1 g
250 g	500 g

Gib in t an.

50 kg	4 t 52 kg
460 kg	30 030 kg
3 t 460 kg	6 t 66 kg
420 kg	9 kg

2. Abfall kostet – Kehrichtsackgebühren

Sack «klein» à 35 l	2.50 Fr.
Sack «mittel» à 60 l	4.50 Fr.
Sack «gross» à 110 l	7.50 Fr.

- a) Wie viel zahlt jede Familie für die Entsorgung in einem Jahr?

- b) Erstelle eine Tabelle mit den Kehrichtgebühren pro Woche, pro Monat (4 Wochen) und pro Jahr (12 Monate).

- c) Berechne (aus den Beispielen von a und b) den durchschnittlichen jährlichen Betrag für Kehrichtentsorgung für eine vierköpfige Familie.
 d) Wie viel bezahlt deine Familie für die Kehrichtentsorgung?

3. Die Schweiz, ein Volk von Abfall-Trennern

Pro Person werden jährlich folgende Wertstoffmengen gesammelt:

	Papier/Karton	Altglas	Alu/Weissblech	Grünabfälle	PET	Textilien
pro Person	71 kg	27 kg	2 kg	59 kg	250 g	270 g
meine Familie						
meine Klasse						

- a) Zeichne die Tabelle ab und ergänze sie.
 b) Wie viele PET-Flaschen zu 0.5 l wären das in deiner Klasse?
 c) Wie viele Ausgaben der lokalen Tageszeitung braucht es für 71 kg Altpapier?

Seite 115 Aufgabe 2

Seite 116 Aufgaben 3–4

Schulreise

1. Wandle um.

Ⓐ Gib in m an.

275 cm = _____

3 m 24 cm = _____

7050 cm = _____

15 m 5 cm = _____

6 800 cm = _____

20 m 6 cm = _____

Ⓑ Gib in km an.

1 200 m = _____

15 km 750 m = _____

900 m = _____

3 km 50 m = _____

10 485 m = _____

20 km 5 m = _____

Ⓒ Gib in kg an.

1 570 g = _____

5 kg 700 g = _____

830 g = _____

12 kg 50 g = _____

10 750 g = _____

20 kg 8 g = _____

Ⓓ Gib in t an.

500 kg = _____

4 t 90 kg = _____

1 490 kg = _____

15 t 600 kg = _____

3 800 kg = _____

1 t 20 kg = _____

Ⓔ Gib in l an.

25 000 ml = _____

7 l 380 ml = _____

2 500 ml = _____

375 cl = _____

14 l 5 cl = _____

3 l 5 ml = _____

Ⓕ Gib in Fr. an.

5 Rp. = _____

150 Rp. = _____

7 Fr. 80 Rp. = _____

17 Fr. 5 Rp. = _____

2 600 Rp. = _____

120 Fr. 40 Rp. = _____

2. Rund um die Churfürsten

Die 5. Klasse aus Stein unternimmt eine zweitägige Schulreise mit dem Fahrrad. Das Motto lautet: «Rund um die Churfürsten». Nur den letzten Teil (Buchs–Stein) legen die Kinder mit dem Postauto zurück.

a) Ergänze die Tabelle.

	1. Tag	km 1. Tag	km Total	2. Tag	km 2. Tag	km Total
Start	Stein	0	0	Mühlehorn	0	
1. Etappe	Wattwil	16.8		Walenstadt	14.7	
2. Etappe	Kaltbrunn	13.8		Sargans	14.6	
Mittag						
3. Etappe	Schänis	7		Rhein- damm	12.5	
4. Etappe	Weesen	8.2				
Ziel	Mühlehorn	17		Buchs	9.5	

b) Wie viele km wurden am 2. Tag radelnd zurückgelegt?

c) Wie weit fahren die Kinder am Morgen des 1. Tages?

d) Wie viele km wurden an den beiden Nachmittagen zurückgelegt?

e) An welchem Tag fahren die Kinder weiter und um wie viel?

f) Wie viele km beträgt das zurückgelegte «Tagesmittel»?

3. Durst löschen

Vor der Weiterfahrt nach dem Mittagessen füllen die Kinder am Brunnen ihre Getränkeflaschen auf.

a) Fünf Kinder haben eine 1.5 l Petflasche dabei. Sieben füllen einen Bidon à 7.5 dl und die restlichen sechs brauchen zusammen 13.8 l Wasser, um ihre Getränke anzurühren.

Wie viele Liter Wasser haben die Kinder insgesamt benötigt?

2) $a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
$3 + 5 = 5 + 3$	$3 \cdot 5 = 3 \cdot 5$

$a - b \neq b - a$	$a : b \neq b : a$
--------------------	--------------------

$10 - 5 \neq 5 - 10$
ungleich

$15 : 5 \neq 5 : 15$
ungleich

→ Die grosse Zahl steht vorn!

3) Bruchzahler

- $\frac{4}{7}$
- 1) 4 von 7
 - 2) vier Siebenteile
 - 3) 4 : 7

2.1 Kinder 4 Kinder von 7 Kindern = $\frac{4}{7}$ Kinder

Bratw.

$3 \cdot 4 = 12$

$3 \cdot 7 = 21$

$21 : 7 = \underline{\underline{3}}$

Anhang 24 zweite Auftragskarte für den Compad® - Kasten und Schlüsselkarte für die selbstständige Arbeit mit Sachaufgaben

1. Genaues Lesen (mehrmals, auch halblaut)

2. Bild von dem was ich verstanden habe machen (zeichnen, im Kopf denken, mit Dingen bauen).

3. Überlegen:
Was sind das für Zahlen?
Welche Einheiten stehen dahinter?
Was weiss ich über die Zahlen?
Kann ich sie vereinfachen?
Was muss ich mit ihnen machen?

4. Wie lautet die Frage? Was soll ich herausfinden?

5. Welche Zahlen sind dafür wichtig?
Was muss ich rechnen? –
Rechnung aufschreiben.

6. Lösung richtig? Kontrolle.

Anhang 25 a Analyse der Selbstreflexionsbögen – Umgang mit Sachaufgaben

Auswertung Reflexionsbögen

	Sachaufgaben vorher	Sachaufgaben nachher	Compad
	Haltung / bisheriges Vorgehen	Haltung / Wichtige Erkenntnisse:	Nutzen
A	hasst SA, weil so so lange dauern, Angst sie falsch zu machen, Schwierigkeit: anzufangen, Umgang mit der Schwierigkeit: schlecht	/	/
B	mag SA, lesen, markieren von wichtigen Wörtern, danach rechnen, Schwierigkeit: Das Verstehen der Aufgaben, Umgang mit der Schwierigkeit: ich lese die Aufgabe mehrmals durch	mir machen Sachaufgaben immer Spass, ein Bild bauen oder im Kopf vorzustellen hilft mir, lesen und markieren, Rechenregeln einhalten	hilfreich, weil ich mir das Problem besser vorstellen konnte, spassig, weil ich gern mit den Händen arbeite, vielleicht werde ich ihn benutzen
C	mag SA nicht, sie sind ihm langweilig, Angst sie falsch zu lösen, analysiert die Aufgabe und dann löst er sie, Schwierigkeit: Text zu verstehen, Umgang mit der Schwierigkeit: rangehen und arbeiten	Sachaufgaben sind allein leichter zu lösen als in der Gruppe, schauen, verstehen um was es geht, lösen, richtige Einheiten verwenden	hat überhaupt nichts gebracht, weil absolut unnötig sich ein Bild zu machen, lenkt zu stark ab, man kann nicht vorwärts machen, denken hilft am besten
D	mag SA, lese den Text zuerst, dann markiert er wichtige Wörter und Zahlen, dann rechnet er, Schwierigkeit: nicht sorgfältig lesen, Umgang mit der Schwierigkeit: ich lese konzentriert	hat mehr Mut und Sicherheit gewonnen, aber es sind nicht seine Lieblingsaufgaben, schwierige Aufgaben zu bauen ist hilfreich, Text genau durchlesen, markieren was wichtig ist, Rechenregeln, darüber sprechen ist hilfreich	bei schwierigen Aufgaben, war hilfreich, weil ich mir das Problem besser vorstellen konnte, weniger hilfreich, weil er mich abgelenkt hat, spassig, weil ich gern mit Händen arbeite, Arbeit mit Kollegen war leichter, weil das Bild immer wieder an die Arbeit erinnerte, ich konnte besser erklären, was ich denke
E	mag Sachaufgaben nicht, weil sie schwer sind, er sie nicht versteht und dann falsch löst, überlegt sich einen Weg, wird aber aggressiv und unkonzentriert	hat bessere Ideen für Lösungswege gefunden, findet Sachaufgaben nicht mehr ganz so doof wie früher, zeichnen und bauen hilft ein wenig und stelle mir die Situation vor, Platz gut vorbereiten, gut lesen, bauen, zeichnen oder vorstellen, Bruchzahlen lesen, Rechengesetze	Kasten war hilfreich, weil er sich das Problem besser vorstellen konnte, weniger hilfreich, weil er verleitet zum Spielen, spassig, weil ich gern mit den Händen arbeite
F	mag SA, liest sie ein paar mal durch und löst sie, wenn er es kann, Schwierigkeit: Längenmasse, Umgang mit der Schwierigkeit: ich lese die Aufgabe so oft ich kann	mehrmals lesen und Skizze machen, nachdenken, darüber sprechen war hilfreich	war hilfreich, weil so genauer gelesen, konnte sich besser auf die Aufgaben konzentrieren, Arbeit mit Kollegen war leichter, weil das Bild immer wieder an die Arbeit erinnerte, wird ihn in der Zukunft eher nicht benutzen
G	mag SA nicht, alles lesen, dann lösen und abgeben	Sachaufgaben werden anders gelöst als normale mathematische Aufgaben, die Schritte einhalten hilft, Text lesen, zeichnen hilft	Kasten war weniger hilfreich, weil zu sehr abgelenkt hat und weil er ihn nicht braucht, um Sachaufgaben zu lösen, zeichnet lieber

H	mag SA, zuerst denken, dann Sachen aus dem Kasten suchen, Schwierigkeit: sie zu rechnen, Umgang mit der Schwierigkeit: probieren	geht es besser als vorher, hat mehr Mut, baut mit dem Kasten die Sachen, die im Text stehen, dann weiss er wie es aussieht, gut lesen, anstreichen, bauen	hilfreich, weil der Text besser gelesen wurde, weil er sich das Problem besser vorstellen konnte, spassig, weil er mit Händen sehr gern arbeitet, konnte sich besser auf die Aufgaben konzentrieren, konnte den Kollegen besser erklären, was er denkt, wird ihn in Zukunft benutzen.
J	/	rechnen, umwandeln, nachdenken und konzentriert arbeiten, darüber sprechen war hilfreich	zeichnet lieber, spricht gern über den Lösungsweg, wird ihn Zukunft nicht benutzen.
K	ja und nein, aber mit dem Kasten macht es Spass, lesen und dann lösen, lesen ist am schwierigsten, Umgang mit der Schwierigkeit: keine Idee	gelernt, wie man sie gut lösen kann, hat mehr Mut, eine Idee finden, Rechengesetze, das Bauen hilft sehr	der Kasten war hilfreich, weil er den Text genauer gelesen hat und weil er sich ein Bild vom Problem machen konnte, spassig, weil er gern mit den Händen arbeitet, konnte sich besser konzentrieren, wird den Kasten in der Zukunft noch häufiger gebrauchen
L	mag SA, streicht immer den Text an, manchmal liest sie ihn mehrmals Schwierigkeit: genau lesen und viel verstehen, Umgang mit der Schwierigkeit: ich lese sehr genau den Text durch	mehr Mut und Sicherheit, Texte genau durchlesen, Teststellen anstreichen, Platz vorbereiten, genau durchlesen, zeichnen, darüber sprechen	wenig hilfreich, weil zu sehr abgelenkt, Arbeit mit Kollegen war leichter, weil das Bild immer wieder an die Arbeit erinnerte, wird ihn in der Zukunft eher nicht benutzen, weil es zu lange dauert und sie lieber zeichnet
M	mag SA nicht, sie sind langweilig, Angst vor schlechten Noten, Aufgabe lesen und probieren sie zu lösen, Schwierigkeit: Das Rechnen, weil sie nicht gut rechnen kann und weil sie es hasst die Rechnung herauszufinden, Umgang mit der Schwierigkeit: ich geh zu einer Lehrperson	versteht die Aufgaben besser, weiss mehr Regeln und die Schritte auf der Karte, achtet mehr darauf wie im Text alles in Beziehung steht, macht sich ein Bild vom Hintergrund, auf die Längenmasse und die Bruchzahlen mehr achten	wird ihn in Zukunft mehr benutzen, aber sieht keine Chance, weil alle ihn benutzen wollen, findet ihn hilfreich, weil sie ein Bild vom Problem machen kann, spassig, weil sie gern mit den Händen arbeitet,
N	mag SA, den Text gründlich lesen, die Rechnung formulieren, rechnen, Ergebnis hinschreiben, Schwierigkeit: Die Rechnung richtig zu formulieren und das richtige Rechnen, Umgang mit der Schwierigkeit: probieren	hat mir den Brüchen mehr Mut, weil sie sich ein Kreisbild gebaut hat, Skizzen, Kneten bei Brüchen und kein Stress, durchlesen, anstreichen, Bild produzieren, Rechenregeln, Umwandeln der Einheiten, Zeichnen und Bauen hilft	war weniger hilfreich, weil er zu sehr ablenkt, spassig, weil sie gern mit den Händen arbeitet, weiss nicht, ob sie in noch nutzen wird, beim Bruchrechnen vielleicht, weil ihr Skizzen auch helfen
O	/	mit Zeichnungen gut lösen, Bild im Kopf oder auf das Papier, Rechenregeln	zeichnet lieber, war hilfreich für das genaue Lesen, in Zukunft eher selten
P	mag SA, Schrittfolge: Text lesen, alles markieren was wichtig ist, evt. eine Skizze machen, lösen, Schwierigkeit: Das Lesen, manchmal versteht sie den Text nicht, Umgang mit der Schwierigkeit: ich lese den Text bis ich ihn verstanden habe	mehr Sicherheit, gelernt eine Zeichnung ins Notizheft oder mit dem Kasten zu bauen, am meisten ist das Lesen wichtig, Rechenregeln einhalten, Zeichnen hilft am meisten	lieber habe ich eine Skizze oder Zeichnung, hilfreich, weil sie genauer gelesen hat, weniger hilfreich, weil er zu sehr abgelenkt hat, Arbeit mit Kollegen wurde leichter, konnte ihren Kollegen besser erklären, was sie denkt, wird ihn aber eher nicht mehr gebrauchen, weil sie lieber zeichnet

Q	mag SA, streicht Zahlen im Text an, liest den Text noch einmal und durchdenkt ihn, dann rechnen, Schwierigkeit: Verdreht im Kopf manchmal die Zahlen und kommt dann nicht mehr draus, Umgang mit der Schwierigkeit: wenn ich merke, dass etwas komisch ist, dann vergleiche ich die Zahlen oder wenn ich sehe es dann, wenn ich alles noch mal durchgehe	es fällt ihr leichter, weil sie den Weg besser kennt, markieren und gut durchlesen, Rechenregeln helfen, zeichnen und bauen hilft	war hilfreich, weil so genauer gelesen, , Arbeit mit Kollegen war leichter, weil das Bild immer wieder an die Arbeit erinnerte, Spassig, weil sie gern mit den Händen arbeitet, wird ihn in der Zukunft eher selten benutzen
R	mag SA nicht, kann sich den Inhalt der SA nicht vorstellen, Angst davor, dass sie als einzige nicht auf die Lösung kommt, Lesen, dann Panik und rechnet irgendwelche Zahlen zusammen, Schwierigkeit: Nicht Verstehen des Textes, Umgang mit der Schwierigkeit: Ich lese es nochmal langsam durch.	hat mehr Sicherheit gewonnen, wenn man zeichnet oder baut, kommt man besser draus, gut durchlesen, eine Zeichnung machen, mir vorzustellen, bauen, Rechenregeln, Umwandeln der Einheiten, Lesen von Bruchzahlen,	Kasten eher unsicher, aber Zeichnungen anfertigen in der Zukunft, hilfreich, weil sie den Text genau gelesen hat, hilfreich, weil sie mit dem Bild sich ein Problem besser vorstellen kann, manchmal wenig hilfreich, weil zu abgelenkt, spassig, weil sie gern mit den Händen arbeitet, konnte ihren Kollegen besser erklären, was sie denkt,
S	mag SA, sie überlegt sich was gegeben ist, was sie rechnen muss und dann rechnet sie, Schwierigkeit: Dass sie nicht drauskommt, Umgang mit der Schwierigkeit: länger überlegen, im Kopf mitrechnen	mehr Sicherheit, es fällt ihr sehr viel leichter, hat gelernt ein Bild von der Aufgabe im Kopf zu entwickeln, gut durchlesen, Umwandeln der Einheiten, das Bauen und darüber sprechen ist sehr hilfreich, bauen gut, zeichnet aber auch gern.	weiss nicht, ob sie ihn brauchen wird, vielleicht wenn es knifflig wird, hilfreich, weil ihr das Bild hilft ein Problem besser zu verstehen, Arbeit in der Gruppe war leichter, weil das Bild sie immer wieder an die Aufgabe erinnerte, konnte den Kollegen besser erklären, was sie denkt
T	mag SA, zuerst die Aufgabe lesen, aus dem Text eine Rechnung machen, Schwierigkeit: Die Rechnung finden, Umgang mit der Schwierigkeit: probieren	hat gelernt, wie man Rechnungen aus dem Text nimmt, sich ein Bild vorstellen oder einfach bauen, den Text gut durchlesen, Umwandeln von Einheiten und eine logische Skizze anfertigen, zeichnen und darüber sprechen hilft sehr	hilfreich, weil sie so den Text genauer gelesen hat, weniger hilfreich, weil er sie abgelenkt hat, hat etwas gebracht, zeichnet aber lieber, wird den Kasten in Zukunft eher nicht gebrauchen, lieber zeichnen

Anhang 25 b Analyse der Selbstreflexionsbögen – Arbeiten im Team

	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Nachher
	Haltung	Haltung	optimaler Ablauf von Gruppenarbeiten	Schwierigkeiten	Was hast du über dich selbst gelernt?
A	kommt auf die Gruppe drauf an, sie sollten gegen die Schule sein	/	wenn die anderen alles gemacht haben		
B	hat GA nicht gern, gelungen: wenn wir als Team die Aufgabe gut gelöst haben, alle konzentriert waren	gut, über die Aufgaben gesprochen, manchmal war die GA hilfreich, manchmal nicht	lesen die Aufgabe, besprechen sie und lösen sie, Schwierig: wenn Leute in der Gruppe sind, die man nicht gern hat, dass er manchmal unkonzentriert ist	Ablenkung, alle müssten sprechen	das ich ein Bild zu einer Rechnung baue.
C	hat GA nicht gern, gelunge: wenn das Ergebnis richtig ist und alles fertig, alle Verständnis haben und eine gute Arbeitsmoral	schlechte Zusammenarbeit, wir konnten knapp die Aufgaben lösen, das Verstehen von Arbeiten ist hilfreich	ist typischerweise genervt, versucht zu verstehen was die anderen wollen, verdrängt Schwierigkeiten	die Gruppe hat mich nicht verstanden und hat nicht gut auf mich gehört, die anderen sollten schneller arbeiten	ich kann nicht mit anderen zusammen arbeiten, ich erkläre es ihnen in Zukunft noch besser, die anderen müssen zuhören
D	mag GA, gelungen: wenn die Gruppe zu einer Lösung gekommen ist, alle mitgearbeitet haben	gut, aber nicht so schnell, wir haben fast immer eine Lösung gefunden, wir haben den Text sorgfältig durchgelesen, in der Gruppe macht es viel mehr Spass, Probleme kann man diskutieren, es ist viel einfacher, GA war hilfreich, aber eher langsam	ich bringe Vorschläge und arbeite mit, konzentriere mich, aber ich schwatze auch zu viel und andere machen Blödsinn	wir waren langsam und haben auch gespielt	dass ich mich mehr auf die Aufgabe konzentriere und nicht zu fest auf den Kasten, weniger Blödsinn machen.
E	mag GA, gelungen: wenn alle mitmachen und eine richtige Lösung gefunden wurde	manchmal ja, manchmal nein, jeder hat versucht Lösung zu finden, Ideen austauschen und gemeinsam umsetzen.	überlegt sich einen Weg, findet er einen, dann schlägt er ihn der Gruppe vor, wenn nicht, dann wartet er ab, was von der Gruppe kommt, Schwierigkeit: Keiner findet einen Weg,	Gymmiaufgaben, weil ich keinen blassen Schimmer hatte.	ich möchte beachtet werden, mir geholfen wird, ich bin zu verspielt
F	mag GA, gelungen: wenn alle gut zuhören und mehr arbeiten, richtig gearbeitet wird	waren sehr konzentriert, haben gut erklärt, manchmal war die GA hilfreich um die Informationen zu verstehen, die Aufgaben öfter lesen,	hilft dem, der nicht draus kommt, macht mit denen weiter, die zuhören	alle sollten mitdenken	ich muss mehr auf die anderen achten, die anderen fragen, was sie denken, die anderen mehr erklären lassen

G	mag GA nicht, gelungene GA: wenn die Aufgabe ohne Konflikte in der Gruppe gelöst wird, dass die Teammitglieder einander nicht beschuldigen	nicht immer gut, dran bleiben an der Aufgabe, in der Mathe war GA nicht hilfreich	Auftrag anschauen und dann als Team lösen.	Aufgaben waren eher leicht	ich möchte freundlich behandelt werden nicht wie ein Vollidiot. Ich kann nicht zu 100% in Gruppen arbeiten.
H	hat GA sehr gern, gelungen: wenn die Gruppe gut ist und das alle Spass haben	hat das Team nicht gefallen, hat sich nicht wohl gefühlt, mit anderen Kollegen hätte er mehr Freude an der Gruppenarbeit	Fragt ob jemand mit ihm die Aufgabe löst, aber sie schwatzen über zu viele andere Sachen	Lesen ist wichtig und muss ich üben	ich brauche eine gute Stimmung und es muss Spass machen
J		gut gerechnet, GA wenig hilfreich		die Ablenkung war gross, wenn ich allein arbeite kann ich mich besser konzentrieren	ich kann mich nicht konzentrieren, die anderen lenken mich ab, ich lenke die anderen ab
K	mag GA, gut gelungen, wenn alle fleissig gearbeitet haben und eine gute Lösung gefunden wurde, alles richtig ist	kann besser allein arbeiten, zu grosse Ablenkung	zuerst die Aufgaben lesen, dann besprechen und dann lösen, aber grosse Ablenkung, kommt nicht gut vorwärts	Kam mit den anderen Kollegen in der Gruppe nicht zurecht	kann allein besser arbeiten.
L	hat GA gern, gelungen: wenn alle gut konzentriert arbeiten, alle mitmachen	wir waren Kollegen und Mitstreiter, Sprechen über die Sachaufgaben,	teilen die Aufgaben auf, abmachen, wie weit sie in einer Stunde sein wollen, grösste Schwierigkeit: nicht die ganze Zeit schwatzen	es gab keine Schwierigkeiten	ich konzentriere mich mehr auf die Aufgaben, die wir lösen mussten, über die Arbeit sprechen, die wir tun müssen
M	hat GA sehr gern, gelungen: wenn die Gruppe keinen Streit hatte, nicht zu viel unnötig diskutiert hat und man eine gute Note bekommt und alles fair eingeteilt wurde	wir hatten keinen Streit, uns ging es gut, wir haben das gut besprochen, haben oft dem anderen gesagt, er solle auch was sagen, den anderen erklären oder fragen ob sie es mir erklären	weil man sich alles einteilen kann und nicht alles allein macht Schwierig: wenn jemand immer besser sein will und sich selbst als Chef ernennt, dann gibt es Streit	die Gruppe hat mir nicht gefallen, eine Person hat alles allein gemacht und einer wollte immer der Beste sein, das alle alles mitbekommen ist schwierig	ich muss nicht alles allein machen, es war nicht langweilig, ich muss mitmachen, wie das Mal, und besser zuhören
N	hat GA gern, Gelungen: wenn wir das Ziel übertroffen haben, wenn wir eine gute Note bekommen, wenn wir Lob bekommen und selbst zu Frieden sind.	vor den Gymmiaufgaben haben wir als Team gearbeitet, die Aufgaben aufgeteilt, allein hätte ich schneller gearbeitet	Wir teilen das Thema auf und jeder macht seinen Teil, schnell und möglichst ohne zu schwatzen arbeiten, ich probiere nur das wichtigste zu sagen und dann auch schnell arbeiten	Wir haben alles aufgestellt, wussten aber nicht was rechnen, dass alle gut mitarbeiten, viel reden, erklären wie man rechnet, dann kommt man auf die Lösung	ich mache nicht immer das, was ich sollte, nicht über ausserschulische Dinge reden

O		gut, weil wir schnell voran gekommen sind, wenn man nicht gut draus kommt, kann man die anderen fragen, GA war sehr hilfreich, weil die anderen mir helfen konnten		Aufgaben genau lesen	wenn ich Skizzen mache, dann arbeite ich schneller
P	GA nicht gern, Gruppe konzentriert sich nicht gut, alle machen Blödsinn, keine gute Zusammenarbeit Gelungen: Wenn alle gut mitmachen, alles stimmt.	gut, wir haben uns verstanden. Wir haben alle aufeinander gehört, uns ausgetauscht, der Austausch mit anderen war sehr hilfreich	teilen gegenseitig Aufgaben ein, dann arbeiten wir an den Aufgaben und üben gemeinsam das Vortragen	wir haben zu lange gebaut, nur das Wichtigste bauen	alle im Team müssen mehr vorwärts machen, ich lese zu ungenau, alles genau erklären, halblautes Lesen mit der Gruppe, nur so schnell arbeiten, dass alle mitkommen, andere mitmachen lassen
Q	hat GA gern: gelungen: wenn alles gut gemacht wurde, die anderen sie respektiert haben	gut, eine Person war immer nur still, wir haben uns immer geholfen und noch einmal erklärt, für mich war die GA hilfreich	überlegt sich einen Weg, findet sie einen, dann schlägt sie der Gruppe vor, wie man den Auftrag aufteilen kann oder wer das schnellere Ergebnis hat, das wird genommen, schwierig wird es, wenn man mit dem anderen nicht einverstanden ist, wenn alles was sie macht, kritisiert wird	dass eine Person nicht mitgemacht hat, mit dieser Person reden	ich habe gelernt, dass ich gar nicht so schlecht bin im Rechnen, helfen, einander respektieren, ehr stiller arbeiten.
R	hat GA gern, gelungen: wenn alle gut mitgearbeitet haben, alle draus gekommen sind, alle schnell und konzentriert waren	manchmal sehr konzentriert, am Schluss hatten wir keine Lust mehr, ich löse gern Aufgaben in der Gruppe. Manchmal ist GA auch mühsam in der Gruppe	möchte, dass es ein bisschen schneller geht und arbeitet dann konzentriert, andere sie dann als Streberin bezeichnen, macht sie wütend	wenn wir nicht weiter wussten, dann haben wir uns nicht mehr konzentriert, begonnen mit Knete zu werfen	dran bleiben und zeichnen, ich bin mutiger geworden und habe mehr Selbstvertrauen
S	mag GA, gelungen: wenn das Gefühl da ist: Jetzt ist es gut. Und die anderen sie davon abgehalten haben zu viel zu schwatzen	gut, wir haben einander geholfen, ich konnte meine Meinung sagen, die meisten haben gerechnet	bringt Ideen und nimmt Ideen von den anderen, Schwierigkeit: zu viel Gerede und wenig arbeiten	wenn wer nicht mitmacht	meine Ideen einbringen, dann muss ich die Person noch mehr darauf ansprechen
T	Mag GA, gelungen: wenn alle gut mitarbeiten und gleich viele Sachen machen	Die Zusammenarbeit war gut, weiss jetzt, was sie nutzen kann, um Aufgaben leichter zu verstehen	Die Aufgabe zu verstehen und dann auszuprobieren so lange bis es richtig ist.	die anderen in der Gruppe etwas anderes machen	ich kann diese Aufgaben gut lösen, ich wünsche mir mehr Zusammenarbeit, aber vor allem das Reden über die Lösungen der anderen und die Erklärung wie sie gerechnet haben.

Anhang 26a ausgewählte Reflexionsbögen Eingangsphase

Schüler B

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Ja
 Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
 Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?
 -

Welche Befürchtungen hast du?
 -

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?
 Ich lese die Aufgabe, und dann markiere ich die wichtigen Wörter. Danach rechne ich.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?
 Manchmal ~~ist~~ Das verstehen der Aufgaben.

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?
 Ich lese die Aufgabe mehrmals durch.

Teamarbeit
 Löst du gern Aufgaben in einem Team? Nein
 Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
 Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?
 Manchmal muss man mit leuten die man nicht so gerne arbeitet.

Welche Befürchtungen hast du?
 Keine.

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?
 Wir lesen die Aufgabe und besprechen sie. Danach rechnen wir.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?
 Dass ich manchmal ~~konzentrieren~~ arbeite.

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?
 Ich versuche mich zu konzentrieren.

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?
 Wenn wir die Aufgabe gut gelöst haben, und als Team.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?
 Dass sie sich konzentrieren und ich mich auch.

Schüler C

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- 1) Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- 2) Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Nein
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?

ich kann mir nicht vorstellen

Welche Befürchtungen hast du?

das sie falsch sind

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?

Ablesung und Lösung

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?

sie zu verstehen

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?

ruhig gehen wie gewohnt

Teamarbeit

Löst du gern Aufgaben in einem Team? nein
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

keine

Welche Befürchtungen hast du?

das sie gar nicht zusammenarbeiten

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?

gleich

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?

verstehen

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?

verdrängen

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?

wenn sie wichtig ist und fertig

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

verständnis und mehr moral

Schüler E

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Nein
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?
?

Welche Befürchtungen hast du?
Wenn es schwer ist, und ich sie nicht verstehe, dann habe ich es meistens falsch

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?
Ich überlege mir einen Weg

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?
Wenn ich sie nicht verstehe.

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?
Bei Sachaufgaben werde ich aggressiv und unkonzentriert.

Teamarbeit

Löst du gern Aufgaben in einem Team? Ja
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?
Ich überlege mir einen Weg, und wenn ich ihn habe, schlage ich ihn meiner Gruppe vor.
 Wenn ich ihn aber nicht finde, dann warte bis einer aus meiner Gruppe einen Weg hat.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?
Wenn keiner aus der Gruppe einen Weg weis

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?
Ich überlege noch ein wenig, und dann holen wir Hilfe.

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?
Wenn sie richtig ist und ich mich in der Gruppe wohl gefühlt habe.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?
Das sie mitmachen.

Schüler H

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Ja

Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?

Zuerst denken und Sachen
Sachen

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?

Zu machen

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?

Ich probiere es

Teamarbeit rauh

Löst du gern Aufgaben in einem Team? Ja

Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?

Ich sage das über mit mir
macht

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?

Wir schwatzen zu viele
Sachen

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?

gut

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?

Fast nie wenn gute Gruppen
sind

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

das Spass hat

Schüler K

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? ja & nein
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?

Ich bin nicht der feine von Sachaufgaben aber sie machen mit dem Kasten Spaß

Welche Befürchtungen hast du?

nein

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?

durch lesen und dann lösen.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?

das lösen

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?

weil nicht

Teamarbeit
 Löst du gern Aufgaben in einem Team? ja
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?

alle zuerst durch lesen und dann beschreiben
dann lösen

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?

abklärung

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?

ignorieren

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?

wenn man es gut gelöst haben

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

fleißig zusammen arbeiten

Schülerin M

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:
 Löst du gern Sachaufgaben? Nein
 Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
 Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?
Mir gehts gelangweilt

Welche Befürchtungen hast du?
das ich eine schlechte Note kriege

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?
ich lese die Aufgabe und probiere sie dann zu lösen

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?
das rechnen weil ich nicht gut rechnen kann und weil ich es hasse und die rechnung heraus zu finden

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?
ich gehe zu einer Lehrperson

Teamarbeit
 Löst du gern Aufgaben in einem Team? Ja
 Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
 Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?
ich mag gruppen arbeiten sehr weil man sich da was einteilen kann und nicht alles alleine machen muss

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?
Wenn jemand immer besser tut und sich selbst als chef erennt und dann gibts oft streit

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?
ich lese, es einfach oder sage mir jemand was und dann schreibt mich die LP an --

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?
Wenn wir kein Streit hatten nicht zu viel unnötige Diskussionen und eine gute note wenn er benotet wird

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?
Das sie es fair einteilen

Schülerin P

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Ja
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?
1. den Text lesen 2. Alles markieren was wichtig ist
3. Man kann sich eine Skizze machen 4. Lösen

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?
Das Lesen, den manchmal verstehe ich den Text nicht und mir fällt es schwer.

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?
Ich lese den Text einfach bis ich ihn verstehe.

Teamarbeit
 Löst du gern Aufgaben in einem Team? nein
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?
Das man gut zusammen arbeitet

Welche Befürchtungen hast du?
Das sich die Gruppe gar nicht konzentriert

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?
Wir haben gegenseitig Sachen eingesetzt.
Wir arbeiten an diesen Aufgaben.
Dann üben wir miteinander!
Vortragen

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?
Das alle Mitsinn machen

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?
Ich sage mehrmals das sie sich konzentrieren sollen.

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?
Wenn alle gut mitmachen. Wenn alles stimmt.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?
Das sie konzentriert mitarbeiten.

Schülerin Q

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Ja
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?

Ich streiche Zahlen im Text an. Danach lese ich den Text nochmal und durchdenke ihn, und wenn ich das getan habe fange ich an zu rechnen.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?

Das ich im Kopf manchmal die Zahlen ~~verdrehe~~ verdrehe und dann komme ich nicht mehr draus.

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?

Wenn ich merke das etwas komisch ist vergleiche ich die Zahlen, und wenn ich es nicht merke sehe ich es wenn ich ~~es~~ alles nochmal durch gehe!

Teamarbeit

Löst du gern Aufgaben in einem Team? Ja
Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?

Ich überlege mir wie wir es aufteilen könnten. Oder wenn es mit rechnen ist dann fange ich einfach an und der der das ergebnis schneller hat, von dem wird es genommen.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?

Wenn man mit dem der anderen nicht einverstanden ist.

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?

Ich suche eine Lösung.

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?

Für mich ist es gelungen wenn man alles gut ~~gem~~ gemacht hat.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Das er meine Sachen die ich mache respektiert und nicht alles kritisiert.

Schülerin R

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

1) Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
 2) Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Nein
 Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
 Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?
Ich kann mir das nicht vorstellen und deswegen löse ich sie nicht gerne.

Welche Befürchtungen hast du?
Das ich die einzige bin die nicht auf das Ergebnis kommt.

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?
Durch lesen und dann krieg ich Panik und rechne irgendwelche Zahlen zusammen.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?
Ich komme nicht draus was der Sinn sein sollte.

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?
Ich lese es noch mal langsam durch.

Teamarbeit
 Löst du gern Aufgaben in einem Team? Ja
 Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
 Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?
Ich möchte das es ein bisschen schneller geht und arbeite dann auch konzentriert.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?
Wenn die anderen nur blödsinn machen. Und dann sagen sie mir dass ich eine Streberin bin.

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?
Ich sage dass stimmt nicht und sonst werde ich einfach wütend.

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?

- Wenn alle mit gearbeitet haben!
- Und alle draus gekommen sind
- Man muss aber konzentriert und still arbeiten dass man es schafft.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

- Schnelleres arbeiten.
- Konzentriert

Schülerin S

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Vorüberlegungen:

Löst du gern Sachaufgaben? Ja

Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte / Einstellungen hast du gegenüber Sachaufgaben?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie ist der typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst?

Zuerst überlege ich was gegeben ist. Danach überlege ich was ich rechnen muss, und fange an zu rechnen.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du Sachaufgaben lösen sollst?

Wenn ich nicht drauskomme

Wie gehst du mit der Schwierigkeit um?

Wenn es schwer wird überlege ich länger. Und rechne im Kopf mit.

Teamarbeit

Löst du gern Aufgaben in einem Team? Ja

Ja – dann fahre bei Frage 3 weiter.
Nein – dann beginne bei Frage 1.

Welche Vorbehalte hast du gegenüber Gruppenarbeiten?

Welche Befürchtungen hast du?

Wie gehst du typischer Weise an eine Gruppenarbeit heran?

Ich gebe Ideen und nimm die Ideen von den anderen an.

Was ist die grösste Schwierigkeit, wenn du in einer Gruppe arbeitest?

Das ich nicht die ganze Zeit rede. Sondern auch zum arbeiten komme.

Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?

Ich probiere nicht so viel zu reden.

Wann ist für dich eine Gruppenarbeit gelungen? Stelle Kriterien auf?

Gelungen ist eine Gruppenarbeit für mich wenn ich das Gefühl habe, Jetzt ist es gut!

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Das sie mich daran hindern viel zu reden

Anhang 26b Ausgewählte Reflexionsbögen Abschlussphase

Schüler B

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

1) Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
 2) Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Ich gehe mit Sachaufgaben auf um, ich habe gelernt mir ein Bild auszudenken.

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Ein Bild von der Aufgabe in meinem Kopf darzustellen

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

1. Lesen und markieren.
2. Bild im Kopf darstellen.
3. Rechnung lösen.
4. Lösung kontrollieren.

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

1. In die kleinere Einheit umwandeln.
2. Bei - und : muss die grössere Zahl vorne sein.
3. Die Bruchzahlen aufschreiben und zu verstehen.

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Vielleicht ein paar mal ja.

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Wir haben gut aber auch diskutiert open 66/20

Was haben wir als Team gut gemacht?

Wir haben über die Aufgabe gesprochen.

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Nein, eigentlich nicht.

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Manchmal ja, manchmal nein. Einmal fand ich es nicht gut weil wir zu laut waren, aber sonst war es gut.

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

Dass wir alle ein bisschen abgelenkt waren.

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Versuchen, mich besser zu konzentrieren.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Dass Eloyyn ein bisschen mehr spricht und dass alle weiterhin gut arbeiten, gute Stimmung in der Gruppe.

Was habe ich über mich gelernt?

Dass ich bei einer Rechnung ein Bild machen kann.

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

gut arbeiten, darüber sprechen.

Was wirst du in Zukunft ändern?

Ich werde versuchen konzentriert zu arbeiten.

Schüler C

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Die sind nicht einfach aber ich versuche sie zu bewältigen

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

nicht klar

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

ich zuerst verstehen lösen
 um was es geht Schwierigkeit?
 keine

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

mit richtigen Einheiten rechnen

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

NI

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen
- Denken

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

schlecht

Was haben wir als Team gut gemacht?

wir konnten knapp die Aufgaben lösen

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

nicht

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

das verstehen von arbeiten

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

die Gruppe hat nicht verstanden was hat nicht auf mich gehört

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

mit immer

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

schellen arbeiten

Was habe ich über mich gelernt?

das ich nicht mit anderen zusammen arbeiten kann

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

den anderen einfach erklären
 sagen das sie es verstehen
 und zuhören

Was wirst du in Zukunft ändern?

besser denken

Schüler E

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Ich finde: Ich habe bessere Ideen für Lösungswege und ich finde Sachaufgaben nicht mehr so doof wie früher.

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Ich zeichne und baue ein wenig und stelle mir die Situation vor.

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

- 1) Platz vorbereiten
- 2) Gut lesen
- 3) bauen, zeichnen oder vorstellen
- 4) rechnen
- 5) übertragen

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

Bruchzahlen, $+$ und $-$ nicht a und b vertauschen. Bei $*$ und $:$ ist es egal.

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Manchmal ja manchmal auch nicht.

Was haben wir als Team gut gemacht?

Jeder hat versucht eine Lösung zu finden und wir haben viel Ideen ausgetauscht.

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Nein, weil ich mit Teamarbeit keine Mühe habe.

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Ja, weil ich meine Ideen austauschen konnte und wir die dann umsetzen.

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

Bei den Gymtaufgaben bin ich oft gestiegen weil ich kein basen Schirmmer hatte.

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Eine LP fragen oder einfach Hilfe holen.

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Ja, ich versuche es, aber der Kasten verbietet mich zu spielen aber ich versuche nicht zu spielen.

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Das ich beachtet werde und mir gehalten wird.

Was habe ich über mich gelernt?

Ich habe gelernt das ich zu verspielt bin.

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

Nein, ich rede Hälfte Hälfte über schmecken.

Was wirst du in Zukunft ändern?

Mehr sprechen und mitmachen

Schüler H

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Noch ser gut Ja besser alle
soher viele Sachen

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

denn Kasten wird ich baue
die Sachen welche ich best sieht
ich weisses wie es aus sieht

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

gut lesen Anstecken
bauen oder Rechnen in best
den text

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

gut rechnen

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Ja schon noch über andere
gruppen

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Mir hat das team nicht gefallen

Was haben wir als Team gut gemacht?

Nicht so gut

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Mein die gruppen hat mir
nicht gefallen

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Ich und andere würde das gerne

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

das lesen

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

lesen üben

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

ser viel Spass und gute
Stimmung

Was habe ich über mich gelernt?

gar nichts

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

ein andere gruppen den
Ablauf

Was wirst du in Zukunft ändern?

andere Aufgaben

Schüler K

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- 1) Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- 2) Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Wie man sie gut lösen kann und ich habe mehr Mut

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

gut durchlesen, das basteln, Sachen aufbauen ich finde eine Idee

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

Lesen

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

immer die grössere Zahl nach vorne stellen

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

antworte falls

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Was haben wir als Team gut gemacht?

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

eigentlich nichts

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

ich kann besser alleine klar

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

ich habe schwierig bauen weil mit dem in der Gruppe habe ich es nicht gelit

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

mir nicht andere Gruppen

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Was habe ich über mich gelernt?

nicht so viel
ich kann besser alleine arbeiten

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

eigentlich nichts

Schülerin M

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Ich verstehe jetzt die Aufgaben viel besser und ich weiß wegen den Regeln mehr

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Die Regeln das Blatt das auf dem Kasten war und Herr Schönenberger

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

Wie sie zu einander stehen der Hintergründe auf das achte ich

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

Längemaße
Bruchzahlen

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Ich glaube schon aber viele wollten den Kasten und wir haben nicht so viel

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Gut wir hatten keinen Streit (Königsgasse)

Was haben wir als Team gut gemacht?

Wir haben das gut befragt und haben oft gefragt was du hast was das der/die auch etwas sagt

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Nein habe ich nicht aber ich will nächstes mal andere Gruppen machen weil Professor aber aber gemacht hat und stevan wollte immer der beste sein. Mit Alina habe ich geredet

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Ja ich möchte nicht aber allein machen und es war nicht langweilig

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

das alle mit kommen aber

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Den anderen erklären oder fragen ob sie es mir erklären.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

nichts

Was habe ich über mich gelernt?

auch nichts

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

Das ich mit mache wie das mal sonst mach ich nie mit

Was wirst du in Zukunft ändern?

Das ich zähle

Schülerin P

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Mit Sachaufgaben gehe ich gut um denn ich habe mehr Sicherheit und weiß jetzt besser wie es geht. Genauer lesen

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Eine Zeichnung in mein Notizheft. Oder mit dem Kasten von Fr. Albrecht dass fand ich sehr COOL

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

1. Lesen
2. austreichen
3. Probieren zu lösen
4. nochmal lesen
5. Lösen

Ich achte am meisten auf das Lesen.

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

1. Zahl in die kleinere Einheit umwandeln
2. Die große Zahl steht vorn!
3. Bruchstrichen vereinfachen

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Ja, manchmal aber lieber habe ich eine Skizze, Zeichnung.

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Gut wir haben uns verstanden.

Was haben wir als Team gut gemacht?

Wir hatten alle aufeinander gehört - ausgetauscht.

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Ja wir haben nicht mehr so viel gebaut

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Ja relativ denn ich konnte austauschen mit anderen

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

Dass wir viel zu lange gebaut haben.

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Nicht mehr so viel bauen.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Dass Nick mehr vorwärts macht.

Was habe ich über mich gelernt?

Dass ich ungenau lese.

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

~~Fast alles zeichnen.~~ Alles genau erklären.
Halbkaut mit der Gruppe durchlesen.

Was wirst du in Zukunft ändern?

genauer lesen, andere mit machen lassen und nicht so schnell arbeiten das niemand mitkommt

Schülerin Q

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Mir fallen die Sachaufgaben nun etwas leichter da ich jetzt den Weg besser kenne.

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Das Anstrichen der Zahlen, und dass gut durch lesen hilft mir.

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

Zuerst streiche ich wichtige Dinge an, dann lese ich den Text gut durch, und als letztes überlege ich mir gut wie ich es rechnen könnte und probiere es aus.

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

Wir haben ins Matheheft ein paar Regeln aufgeschrieben, die helfen mir recht.

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Ich weiß nicht ob ich in nun öfters gebrauchte bei ein paar Aufgaben hilft er mir und bei paar nicht.

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Gut aber eine Person was einfach still da.

Was haben wir als Team gut gemacht?

Wir haben was immer geholfen wenn jemand Probleme hatte und haben es was nahe einmal erklärt.

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Ich war immer für Gruppenarbeiten, dass heißt bei mir hat sich nichts geändert.

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Ja ich habe es als hilfreich empfunden.

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

Ich finde es etwas traurig das Evelyn nicht richtig mit gemacht hat.

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Ich denke man muss ihr sagen dass sie mitarbeiten muss.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Das sie mich respektieren und mir helfen wenn ich nicht draus komme, aber mit denen wo ich bis jetzt gearbeitet die haben das gemacht.

Was habe ich über mich gelernt?

Ich habe gelernt dass ich gar nicht so schlecht im rechnen bin.

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

Ich werde stiller arbeiten aber sonst nichts ändern.

Was wirst du in Zukunft ändern?

Wie gesagt ich werde stiller arbeiten.

Schülerin R

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Ich habe mehr Sicherheit bekommen. Ich habe gelernt wenn man es zeichnet oder aufbaut kommt man viel besser draus.

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Aufbauen oder Zeichnungen zeichnen.

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

Ich lese gut durch. Probiere mir es vorzustellen mache eine Zeichnung oder ich baue es auf. Rechnen.

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

Immer in die gleiche Sorte umwandeln in die kleinere Bruchzahlen z.B. $\frac{4}{7}$ kann man 4 von 7 aussprechen oder $\frac{4}{7}$ oder vier Siebentel. Plus und Mal kann man die Rechnung umdrehen aber bei Minus und Geteilt nie!!!

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Ich weiss nicht ob ich den Kasten noch brauchen werde aber ich mache mir immer Zeichnungen um es zu verstehen.

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.
Es hat geholfen aber ich zeichne auch gerne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Manchmal sehr konzentriert aber am Schluss hatten wir keine Lust mehr.

Was haben wir als Team gut gemacht?

Alle sind auf ein gutes Ergebnis gekommen. Wir haben nicht gemogelt. Und wir hatten Spass.

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Nein sie ist gleich geblieben ich lese immer noch gerne in einer guten Gruppe.

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Ja schon aber manchmal wäre es auch mühsam.

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

Das wir nicht wussten wie weiter vordern. Und dann haben wir uns nicht mehr konzentriert.

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Noch mal gut konzentrieren und auch noch mal durchlesen! Und auf zeichnen.

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Nicht mehr mit der Knete werfen. Und als Team arbeiten nicht nur jemand.

Was habe ich über mich gelernt?

Das ich mutiger geworden bin und mehr Selbstvertrauen.

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

lesen, Einfach dass was ich dieses mal gemacht habe.

Was wirst du in Zukunft ändern?

Nicht mit dieser Knete werfen und nicht so viel basteln und zeichnen. Immer konzentriert arbeiten.

Schülerin S

Reflexionsbogen zur Arbeit mit dem Compad®-Kasten

- Das Ziel ist, dass ich die Sachaufgabe genau lese, ihren Inhalt bildlich darstelle und so eine Lösung finde.
- Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Nachlese

Wie gehst du ab heute mit Sachaufgaben um? Hast du mehr Mut / Sicherheit gefunden sie zu lösen? Was hast du dazu gelernt?

Ich habe mehr Sicherheit gefunden. Und Sachaufgaben zu lösen fällt mir jetzt viel leichter. Ich habe gelernt das man sich im Kopf ein Bild vorstellt.

Was hilft dir beim Lösen von Sachaufgaben?

Ein Bild im Kopf vorzustellen.

Wie ist der nun typische Ablauf, wenn du Sachaufgaben löst? Welche Schritte gehst du? Worauf achtest du?

Ich lese den Text durch.
- dann stelle ich mir ein Bild vor
- dann löse ich die Aufgabe
- und dann stelle ich mir nochmals ein Bild von der Setzt gelösten Aufgabe vor.

Welche mathematischen Grundsätze wirst du beachten?

Das ich wenn ich umwandle in in die kleinere Einheit umwandle. Ich rechne immer mit der selben Einheit!

Zur Arbeit mit dem Compad® - Kasten

Wirst du den Kasten in Zukunft häufiger gebrauchen, um Sachaufgaben oder andere Texte besser zu verstehen?

Ich weiß es noch nicht aber ich glaube wenn es häufiger wir werde ich ihn brauchen!

Wie hast du die Arbeit mit dem Kasten empfunden? Kreuze an. Es sind mehrere Kreuze möglich.

- Hilfreich, weil ich so den Text genauer gelesen habe.
- Hilfreich, weil ich mir mit dem Bild ein Problem besser vorstellen konnte.
- Weniger hilfreich, weil er mich zu sehr abgelenkt hat und ich nicht vorwärts machen konnte.
- Weniger hilfreich, weil ich ihn nicht brauche, um Sachaufgaben zu verstehen.
- Spassig, weil ich einfach gern mit meinen Händen arbeite.
- Ich konnte mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren.
- Die Arbeit mit meinen Kollegen in der Gruppe war leichter, weil unser Bild uns immer wieder an unsere Aufgabe erinnert hat.
- Ich konnte meinen Kollegen besser erklären, was ich denke.
- Es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es absolut für unnötig halte, mir von der Sachaufgabe ein Bild zu bauen.
- Es hat mir nichts gebracht, weil ich viel lieber zeichne.

Welche Form der Darstellung von mathematischen Aufgaben hilft dir am meisten zu einer Lösung zu finden? Kreuze an.

- zeichnen
- bauen
- darüber sprechen

2. Reflexion zur Teamarbeit

Ziel: Wir arbeiten als Team gut zusammen, helfen einander, hören einander zu und gehen wertschätzend miteinander um.

Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?

Gut wir haben einander geholfen!

Was haben wir als Team gut gemacht?

- Jeder konnte seine Meinung dazu geben
- (fast) alle haben gearbeitet

Hat sich deine Einstellung zur Gruppenarbeit verändert?

Nein eigentlich nicht! Ich mag die Gruppenarbeiten immer noch gerne!

Hast du die Gruppenarbeit im Mathematikunterricht als hilfreich empfunden?

Ja ich habe die Gruppenarbeit sehr gut gefunden. Denn wir hatten eine tolle Gruppe!

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben?

Das nicht immer alle mit gearbeitet haben!

Wie wirst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?

Ich sage denen Personen noch öfter das sie auch mal rechnen sollen

Was wünschst du dir von deinen Teamkollegen?

Das alle mitarbeiten!

Was habe ich über mich gelernt?

Nein ich habe nichts über mich gelernt!

Wenn du an die nächsten Gruppenarbeiten denkst, was wirst du in Zukunft wieder so machen?

Meine Ideen einbringen!

Was wirst du in Zukunft ändern?

Ich sage öfter das alle mitarbeiten müssen!

Anhang 27 Beispiel für Partnerfragebogen

A	B
<p><u>Partnerfragebogen: Sachaufgabe</u></p> <p>Stelle deinem Partner immer eine der fett gedruckten Fragen, dann beantworte die Frage deines Partners. Wechselt euch gegenseitig nach jeder Frage ab.</p> <p>A beginnt.</p> <p>1) Welche Schlüsselwörter und Schlüsselzahlen hast du markiert</p> <p>Vergleiche deine Schlüsselwörter mit denen deines Partners. (Hast du es genauso gemacht?)</p> <p>3) Welche Rechnungen hast du notiert?</p> <p>Vergleiche deine Rechnungen mit denen deines Partners. (Hast du es genauso gemacht?)</p> <p>5) Würdet ihr eine weitere Aufgabe genauso lösen? Was würdet ihr anderes machen? Diskutiert einen kleinen Moment darüber.</p>	<p><u>Partnerfragebogen: Sachaufgabe</u></p> <p>Stelle deinem Partner immer eine der fett gedruckten Fragen, dann beantworte die Frage deines Partners. Wechselt euch gegenseitig nach jeder Frage ab.</p> <p>A beginnt.</p> <p>2) Welches Wissen hast du gebraucht, um die Schlüsselwörter/ Schlüsselzahlen zu verstehen? Hast du dir eine Zeichnung gemacht?</p> <p>Vergleiche deine Antworten mit denen deines Partners. (Hast du es genauso gemacht?)</p> <p>4) Wie lautet eure Antwort auf die Hauptfrage?</p> <p>Vergleicht die Antwort mit eurer Arbeitsweise. (Habt ihr es die gleiche oder eine ähnliche Lösung gefunden?)</p>